

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
КАТЕДРА “АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ”
Божидарка Борисова Иванова
СТОХАСТИЧНО–ДИНАМИЧНА МАССПЕТРОМЕТРИЯ – ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА
КОЛИЧЕСТВЕН И СТРУКТУРЕН МОЛЕКУЛЕН АНАЛИЗ
Дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“

Област 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия)

София
2025/6 г. (?)

Научно жури: (?)

Дисертационният труд съдържа 318 страници, онагледен е с 224 фигури, и 28 таблици. Библиографската справка обхваща 543 литературни източници.

Дисертационният труд е обсъден, приет и насочен за защита пред научно жури от Катедрения съвет на Катедра „Аналитична химия“, Факултет по химия и фармация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведен на (?) г.

Масспектрометричният, електронно абсорбционният и атомно абсорбционният експериментът, включен в дисертационния труд, е направен в Института по опазване на Околната Среда към Университета в Дортмунд (Германия) в рамките на изследователски проект и временна изследователска позиция на дисертанта. Експериментът по монокристална рентгенова дифракция, електронно абсорбционна и вибрационна спектроскопия е проведен във Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на заемана от дисертанта академична длъжност доцент по Аналитична химия . Представените резултати не са използвани от друго лице за получаване на каквато и да е научна степен или академична длъжност. Дисертацията не съдържа материали, публикувани от други лица, освен в случаите, когато е направен съответният цитат в текста.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на (?) г. от (?) ч. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, Бул. „Дж. Баучър“ № 1.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучер“ № 1, стая 107, и на Интернет страницата на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“.

Съдържание*

		Стр.
1.	Въведение	4
2.	Количествена масспектрометрия – общ преглед	16
3.	Структурна масспектрометрия – общ преглед	23
4.	Стохастично-динамична масспектрометрия – теоретични основи	30
4.1.	Приложение на стохастично-динамичния масспектрометричен метод за количествен анализ	56
4.2.	Приложение на стохастично-динамичния масспектрометричен метод за структурен анализ	110
4.2.1.	Структурен анализ на циклодекстрини	110
4.2.2.	Структурен анализ на конфигурационно блокирани полиени	131
4.2.3.	Структурен анализ на алифатни амини	141
4.2.4.	Структурен анализ на стероиди	156
4.2.5.	Структурен анализ на Cu ^{II} -комплекс на глицин	160
4.2.6.	Структурен анализ на дипептиди	164
4.2.7.	Структурен анализ на Cu ^{II} -, Ag ^I -, и Zn ^{II} -комплекси на глицилхомолигопептиди	168
4.2.8.	Структурен анализ на Ag ^I -, и Zn ^{II} -комплекси с органични и неорганични малки молекули и йони	197
4.2.9.	Структурен анализ на солватни клъстери	217
4.2.10.	Масспектрометричен структурен анализ на флавоноиди	220
4.2.11.	Структурен анализ на фармацевтични продукти в проби от околната среда	227
4.2.12.	Структурен анализ на нуклеотиди посредством матрично подпомагана лазерно десорбционно-йонизационна масспектрометрия	230
4.2.13.	Структурен анализ на кофеинови метаболити	231
4.2.14.	Структурен анализ на изотопомери	236
4.2.15.	Структурен анализ на продукти на каталитични реакции водещи до формиране на C–C ковалентна връзка	244
4.2.16.	Структурен анализ на синтетични и биоразградими полимери	251
5.	Цел на дисертационния труд	265
6.	Изводи	267
7.	Литература**	269
8.	Приноси	310
9.	Публикации включени в дисертационния труд и библиометрични показатели	312

*С цел да се избегне двусмислено интерпретиране на данни поради нееднозначно използване на специализирана терминология, някои термини от специфични методи и техники, а така също и наименования на лекарствени препарати или природни смеси използвани в медицината са представени, както посредством техния превод на Български език, така и с традиционното им използване в Англоезичната литература.

**Номерирането на цитираната литература включва и това посочено в авторската справка за приноси на дисертанта. Например, [1]^[P4], показва цитирана работа [1] в текущата дисертация, която отговаря на работа [P4] в авторската справка за индивидуални приноси на дисертанта.

1. Въведение

Ученият, независимо дали е теоретик или експериментатор, излага твърдения или системи от твърдения и ги проверява стъпка по стъпка. В областта на емпиричната наука, по-специално, той изгражда хипотези или системи от теории и ги проверява спрямо опита чрез наблюдение и експеримент. Според мен задача на логиката на научното откритие или логиката на познанието е да даде логически анализ на тази процедура; тоест да анализира метода на емпиричната наука. Но какви са тези „методи на емпиричната наука“? И какво наричаме „емпирична наука“?

Карл Попър, 1935

Масспектрометрията (MS) е сред най-широко прилаганите инструментални методи в съвременната аналитична химия. Той е незаменим метод в редица области на науката и индустрията [1]^[P4]. Наречен е „*златен стандарт*“ в аналитичната практика. Масспектрометрията притежава превъзходни апаратурни показатели и характеристики според критериите за ефективност на аналитичните методи, които са регулирани, систематизирани, и стандартизирани съобразно световните и европейски аналитични практики (виж Директива на Европейската Комисия 96/23/ЕО/14.08.2002 [2]). Сред основните показатели за ефективност на масспектрометрията като аналитичен метод могат да се посочат висока му специфичност (*specificity*) и повтаряемост (*repeatability*) на получените в хода на анализ данни за химичните съединения (т.н. ‚аналити‘ (*analytes*)), висока точност и прецизност; висока възпроизводимост (*reproducibility*) и чувствителност; способност за откриване на следи от аналити в многокомпонентни проби от околната среда, хранителни продукти, биологични тъкани и течности. Границата на откриване на метода достига до фемто (10^{-15}) и атто (10^{-18}) молните концентрационни нива на аналити. Масспектрометричните протоколи са задължителни за голям брой контролни органи и референтни центрове. Редица въпроси на медицината, правото и публичната администрация са свързани с теоретични обобщения и интерпретация на масспектри. Приложението на масспектрометрията за количествен анализ се характеризира с драстично увеличаване на броя експерименти, като само в САЩ, например, той е над 50 милиона експерименти годишно [3]. В тази връзка, т.н. *маргиналност* (*двусмислие*) на аналитичните протоколи е проблем не само за изследвания свързани с развитие на фундаменталната наука, но и за много области на икономиката, социалния живот и културата. От гледна точка на двусмислието на MS данни от анализ трябва да се спомене, че доколкото MS методите използват измерими променливи от *масспектъра* на определяното съединение, както и всеки друг аналитичен метод, то методологичното развитие на MS методите са неразривно свързани с методичното и методологично развитие на *аналитичната химия*.

Аналитичната химия използва измерими величини от химичния анализ като по този начин определя количеството на аналита, неговите молекулни свойства, триизмерна (3D) молекулна и електронна структури чрез инструментални методи. В методологично

отношение аналитичната химия разработва не само апаратура и техники за анализ, но също така и методи за обработка на данните от измерваните величини.

В контекста на целите на настоящата дисертация ще бъде обърнато внимание на определен брой аналитични методи разработвани досега – главно тези, прилагащи се в масспектрометричния анализ. Сред съвременните разработки главно се използват т.н. “-омикс” методи. Те са решаващи при анализа на биологични системи и различни области на *биоинформатиката* [4–6]. Сред инструментариума на аналитичната практика, масспектрометрията с т.н. *мека йонизация* на анализа се превърна в основата на омикс-технологиите за охарактеризиране на биологично активни съединения *in vitro* и *in vivo* [7,8]. Подобно на повечето йонизационни методи, апаратурата, използваща *мека йонизация* на анализа се характеризира с превъзходни показатели за ефективност според споменатите по-горе стандарти в аналитичната практика. Тя се характеризира с: (а) ултра-висока точност, прецизност, възпроизводимост, чувствителност, надеждност, селективност и специфичност; (б) способност за анализ, както на ниско молекулни съединения така и (био)полимери (10–100 kDa); (в) концентрационни граници на количествено определяне на анализи достигащи до 10^{-18} – 10^{-15} мола [9,10]; и (г) свръх-висока разделителна способност, определяща грешката на измерване на масата-към-заряда (m/z) в рамките на ~ 1 ppm [11–14]. Тази ефективност се постига чрез *анализатори на маса на химични частици* имащи ултра-висока разделителна способност като, например т.н. *орбитрап (orbitrap)* анализатор [12–15] или анализатор на маса при йонната циклотронна резонансна масспектрометрия с трансформация на Фурие (Fourier) (FTICR-MS) [15–18]. Първият тип анализатор е разработен от Макаров (Makarov) (2000) [19], а вторият тип е разработка на Комисаров и Маршал (Comisarow, Marshall) (1974) [20]. Основно разработката на орбитрап анализатора е явлението, орбитално улавяне на йони изследвано за пръв път от Кингдън (Kingdon) (1923) [21]. Споменатите решаващи методологични разработки внедрени в съвременната MS апаратура наред с други иновации са основа на мащабното прилагане на метода [22–25] в редица мултидисциплинарни изследователски области. В тази връзка, иновативните MS технологии са свързани и с внедряването на т.н. *динамично хармонизирана измервателна клетка* на FTICR-MS, проектирана от Николаев (Nikolaev) и Болдин (Boldin) (2011) [26,27]. Тя позволява анализ на *изотопомери*, което е ключова стъпка в недвусмисленото определяне на пептиди и протеини [28–36]. Прецизните измервания на изотопомери не допринасят само за същественото развитие на области като медицина и клиничната диагностика, но също така и екология, геология, историята, съдебна антропология и др. [37–40] MS методите се характеризират така също с възможност за (v) автоматизация на анализа и анализ без предварителната обработка на пробите [41^[P8]–45]; (vi) гъвкав (и преносим) инструментариум съвместим и с други методи за анализ като хроматография, йонно-мобилна спектроскопия, електрохимия и др., а и (vii)

миниатюризации на инструментални устройства и техники [46–57]. MS методът съвместява и (viii) техники за n-мерно изображение [28,58–68]. Той, също така позволява (x) анализ на химични реакции в непрекъснат поток; (xi) изследване на сложни аналитични смеси в биологични тъкани и течности [38, 41^[P8], 69], проби от околната среда [70,71^[P1],72] и хранителни продукти; (xii) *in vivo* диагностика; както и (xiii) експериментално определяне на кинетични, термодинамични, и дифузионни параметри на йони и техните процеси в околната среда, тъкани, органи и цели организми [73–78].

Сред методичните приноси с голямо значение за съвременната *аналитична масспектрометрия* би могъл да се посочи т.н. *кинетичният метод*, разработен от Кукс (Cooks) (1998) и съавтори [79], наред с други методи за MS анализ. Неговите предимства са довели до рутинното му използване в практиката за целите на кинетичния експеримент. Същото се отнася и за корелационните статистически методи установяващи линейна зависимост между енергията на MS реакциите въз основа на свободната енергия на Хамет и кинетичните параметри установени от Маклафърти (McLafferty) още в раните години на развитие на аналитичната масспектрометрия през 60-те години на миналия век [79,80]. Данни за интензитета на пиковете в масспектъра на молекулния йон и продуктите на фрагментирането на йони на аналитите, изследващи кинетиката на реакцията, показват линейна връзка между пиковото съотношение на интензитета и време на химична реакция ($r^2=0.99$) [74–78]. Функционалната зависимост между интензитета на MS пика и енергията на частиците е предположена за пръв път от Маклафърти (McLafferty) през 1959 [81].

Разработен от дисертанта кинетичен модел потвърждава тази зависимост. Моделът е тестван върху ограничен брой молекули. Независимо от отличната ефективност, получените хемометрични параметри съпоставяйки теория и експеримент не са еднозначни в голямата си част. Така, дискутираните авторски кинетични моделни уравнения са само споменати в хода на изложението като приложимостта им е илюстрирана с няколко примера [82–84]^[P18,P22,B10]. Експерименталните MS параметри на подвижността на йони и дифузионните параметри определят потенциала на взаимодействието йон-молекула, като по този начин позволяват изчисляването на коефициенти на йон-йон рекомбинация, средна йонна енергия, скорост на дисперсия на йони, електрически разряди, и др. [73]. Систематичен анализ на зависимостта между MS променливи параметри и термодинамични параметри на химичните реакции е проведен от Арментраут (Armentrout) и съавтори [85].

Тези параметри служат за анализ и мониторинг на химичните съединения и техните превръщания директно в околната среда и живата клетка, което е основно преимущество на аналитичната масспектрометрия спрямо другите основни методи на количествения и структурен химичен анализ използвани в съвременната аналитична наука и практика.

Едно основно методологично направление в съвременната маспектрометрия разработва корелационни зависимости между експериментални MS, йонно-мобилно спектроскопски и дифузионни параметри като се определя т.н. параметър *напречно сечение на сблъсък* на анализа (CCS) [73,50–57]. Основно преимущество на този тип изследвания е, че параметърът CCS може да се получи и чрез теоретични пресмятания чрез прецизни методи на квантовата химия опериращи с т.н. *химична прецизност* (*chemical accuracy*) използваща статични подходи и методи на молекулната динамика [50–57]. Следователно, CCS данните от теоретичния анализ, експерименталните MS резултати и тези от йонно-мобилната спектроскопия позволяват определяне на молекулните структури и свойствата на материята като се съпоставят данни от химичния експеримент и такива от квантово-химични пресмятания [50–58,71,72,86,87].

Сред MS методите с *мека* йонизация на анализи, тези основани на електроспрей (ESI) йонизация; йонизация при атмосферно налягане (APSI), и матрично подпомагана лазерно-индуцирана йонизация (MALDI) са сред най-широко използваните подходи за анализ в съвременната химията, биохимия и биология [88–104]. ESI-методът е разработка на Яамашита (Yamashita) и Фен (Fenn) (1984) [101], докато MALDI-метода – на Карас (Karas) и Хиленкамп (Hillenkamp) (1985) [102,103].

ESI-MS методът стабилизира молекулния радикал-катион или протомер на анализа от разтвора без да нарушава специфичността на 3D-структурата му и не ковалентните между молекулни взаимодействия като водородни връзки, близки контакти, и координационни връзки при комплексните съединения. Той е един от най-използваните методи за 3D молекулен структурен анализ на биологично активни молекули *in vivo*. В хода на MS-анализа се запазват, както елементния състав така и стехиометрия на анализите и техните молекулни комплекси, като се определя експериментално и енергията на взаимодействие на молекулите. При анализ на биологични проби енергията на взаимодействие на молекулите е от основно значение, защото е директно свързана с биологичната активност на молекулите. Така, маспектрометрията позволява директен анализ на корелационната зависимост между 3D молекулна структура и биологична активност на химичните съединения. ESI-MS се характеризира със значителна възпроизводимост на аналитичните данни и ефективност на йонизация на анализите ~ 100% при изследване на биомакромолекули. Като средна ефективност на метода се посочва 96% йонизация на анализите в зависимост от конкретния клас съединения. Количественото определяне на пептидите, например, показва $r^2=0.98991-0.98747$ [88]. Енергията на между-молекулните взаимодействия може да бъде получена и в рамките на MALDI-MS експеримент. Подобни изследвания са провеждани на примера на липиди [90]. Обаче, за разлика от ESI-MS метод, който анализира химичните съединения в разтвор, MALDI-MS анализира веществата в твърдо състояние [105]^[P5].

Областите на приложение на аналитичната масспектрометрия в съвременната наука обхващат аналитичната химия и екохимията [71,102–104], радиохимията, клиничната диагностика [38], нефтохимията, лабораторната медицина [106], биохимията [106], медицинската химия, дизайн на лекарства и разработване на нови ефикасни медикаменти, съдебна химия и медицина [107], криминалистиката и съдебно медицински експертизи изготвяни с правни цели [108], фармация [106], токсикология [104,109], ядрена криминалистика [110], хранителни технологии [72], селскостопански науки, геология, археология, химия на природни съединения, и др. MS методи за молекулна идентификация, анотация и количествено определяне се прилагат в т.н. *метаболомикс* (m/z 50–1500) [72], протоемикс, липидомикс; хранителен-омикс, стероиден-омикс [7,8], гликомикс [111], омикс-методи за пестициден анализ [112], геномикс, адуктомикс на ДНК, транскриптомикс, лигномикс [11], интерактомикс [113,114], допинг контрол, петроломикс, изотомикс [28,36] и др.

Клиничният трансомикс е иновативна област, интегрираща клинични феномени с мулти-омикс методи [115]. Прецизността и надеждността на омикс-методите определят тяхната употреба в клиничната практика, защото ефективността на тези методи отговаря на високия аналитичен стандарт. Аналитичните протоколи дефинират достоверността и нивото на несигурност на аналитичната информация, базирана на количествени критерии в статистиката и хемометрията [41]^[P8], [71,72,116].

Протеомиксът предоставя познания за процесите в живите клетки [17,66,67,117]. Първият алгоритъм, разработен за целите на автоматизиран анализ и отнасяне на анализи, както и методи за обработка на MS данни е разработен от Фен (Fenn), Ман (Mann) и съавтори [6,98,118].

Метаболомиксът използва омикс-методи базирани на хибридни методи за анализ като хроматография и масспектрометрия [119–121] и изследва нискомолекулни анализи, продукти на клетъчния метаболизъм [113,114]. Той предоставя информация относно биохимичните реакции и биологични процесите в реално време в клетките и тъканите в момента на вземане на пробите. Поради високата сложност на биологичните проби, обаче, данните от метаболомикс са полуколичествени ($r^2=0.99$) [122,123].

Генетиката и транскриптомиката отговарят на въпроси свързани с функцията на тъканите и клетките като отново използват интензивно методи на масспектрометрията [113,124].

Доколкото масспектрометрията определя молекулни последователности и модификации на биологични молекули *in vivo*, методът осигурява решаващо познаване на връзката между молекулната структура и биологичната функция *in vitro* и *in vivo* [125,126]. В тази връзка първото приложение на MALDI-MSI в клинична диагностика е направено от Каприоли (Caprioli) [127,128].

Прилагането на биохимични методи и масспектрометрия в криминалистиката и медико-правните изследвания подчертава решаващите предимства на аналитичната

масспектрометрия като обективен подход предоставящ данни имащи свойства на физически доказателства [108].

Масспектрометрията определя и молекулната *изотопология* [28,35,36], показваща броя изотопомери. Всяка проба на анализа има определена концентрация на изотопологично различни молекулни структури на даден анализ (т.н. *изотом* на пробата [36]). Той кодира данни за физичната и химична история на пробата. Анализът на молекулните изотопомери разширява драстично капацитетът на масспектрометрията за целите на структурния анализ [15].

В контекста на предходния параграф монокристалната рентгенова дифракция е основен метод за определяне на 3D структурите на (биологични) (макро)молекули [129]. Той, обаче, изисква големи количества чисти анализи в кристално състояние; характеризиращи се също така в качествени монокристали образци с добър кристален растеж и без кристални дефекти, а така също и добри свойства на разсейване. Често тези изисквания са основните недостатъци на монокристалната рентгенова дифракция и нейното прилагане в изследванията по молекулен структурен анализ, особено за целите на структурна биология.

В тази връзка квантово-химичните методи предоставят прецизни данни за 3D молекулни и електронни структури, както и геометрични параметри. Молекулната динамика (MD) предоставя данни за динамиката на молекулната структура и свойствата във времето при проектирани експериментални състояния. Теоретични термодинамични, кинетични, и дифузионни параметри, както и данни за подвижността на йони, афинитет на свързване, каталитична активност и др., позволяват определяне на 3D конформация на молекулите и предсказване на техни свойства, включително биологична активност с висока прецизност на аналитичната информация, доколкото данни за реакция на инактивиране на ензим в хода на биохимични процеси също се получават посредством квантово-химични пресмятания. Изчислителната химия често преодолява липсата на висококачествени монокристални образци от биологично активни (макро)молекули.

Други инструментални методи за структурен анализ позволяващи изучаване на биохимичните реакции и молекулната структура са ядрено-магнитен резонанс, инфрачервена и Раманова спектроскопия, електронен и вибрационен кръгов дихроизъм и др. Въпреки, че тези методи се характеризират със специфични недостатъци те също са с широко приложение в биохимията и основно приложение в структурната аналитична химия [130].

Изброените по-горе преимущества на масспектрометрията като инструментален метод за химичен анализ го поставя в 21 век на челна позиция сред аналитичната апаратура, главно поради отличните показатели при охарактеризиране на биологични (макро)молекули и биохимични реакции *in vitro* и *in vivo* при много ниски концентрации на анализите в сложни многокомпонентни биологични проби от течности, тъкани и органи

[50–57,71,72]. Независимо от вече споменатото рутинно приложение на аналитичната масспектрометрия за целите на количествения анализ в клиничната практика, малко внимание се фокусира върху MS способност за точно определяне на 3D молекулни и електронни структурни на аналити. Такива данни се получават чрез допълващи се MS измервания и резултати от квантово-химични пресмятания, защото предположените на основа на експериментален кандидат-молекулни структури често се характеризират с изомери като проявяват и сложни електронни ефекти, като тавтомери, изотопомери, протомери, и пренос на заряд, и др. Поради тези причини еднозначното MS определяне на молекулната структура сред набор от кандидат структури все още представлява предизвикателна изследователска задача, както за съвременния експериментален анализ така и за иновативните теоретични изчислителни методи [130].

Големите предимства на MS апаратура и ефективността на метода са концентрирали огромни изследователски усилия върху нейното методологично развитие през последните десетилетия. Усилията, обаче, са съсредоточени главно в развитие на метода за целите на молекулната и структурна биология, медицинските науки, и др., тъй като протеините, нуклеиновите киселини, липидите и въглехидратите са повсеместно разпространени в живата клетка и околна среда [131]. Приложен в биологията, той предоставя решаваща структурна информация за макромолекулите като се използва широко за определяне дори на патогенни бактерии [132]. За целите на клиничната микробиология основни изследователски задачи, които MS метода решава са свързани с идентифициране на патогени от биологични течности и тестване за чувствителността към антибиотици, което позволява ефикасно медикаментозно лечение [133,134]. В тази област MS методите с мека йонизация са заменили редица конвенционални методи за анализ в диагностичните лаборатории. Дискутираните области са претърпели значително развитие с рутинното внедряване в изследователската практика на ESI- и MALDI-MS методите [135–138]. Доколкото MS запазва дори хидратни ансамбли от макромолекули и заредени метални йони, съдържащи хидратни и солватни комплекси [139–141], каквито ще бъдат разгледани и в настоящата дисертация, той позволява задълбочено изучаване на молекулните структури, включително техни пост-транслационни модификации; ако има такива, и *in vivo* като се предоставя информация за биологичната им функции чрез клетъчни взаимодействия с други молекули [142]. Значително предимство на MS методите е и способността им да определят стабилността на протеините, макромолекулните им структури и динамика чрез т.н. техники за *ковалентно маркиране* [143] като, например, методът на деутеро-обмен прилаган широко и при нискомолекулни аналити в химичната практика [144–155]; подходи за бързо фотохимично окисление или редукция и др. MS методите не просто допълват празнината сред аналитичната апаратура като например атомно-силова спектроскопия, ядрено-магнитен резонанс, криоелектронна микроскопия, рентгенова дифракция, и др., но предоставят аналитична

информация, която често, както беше споменато по-горе надхвърля възможностите на много съвременни методи за структурен анализ, независимо от тяхната доказана ефективност и капацитет превърнали ги в утвърдени методи за молекулен структурен анализ във всички области на съвременната наука [156,157].

Въпреки значителното развитие на аналитичната MS апаратура, обаче, проблемът с често наблюдавани отклонения от еднозначното количествено и структурно определяне на аналити посредством MS методи съпътства постоянно методологичното развитие на масспектрометрията, когато измеримите променливи се обработват в рамките на рутинно прилагашите се уравнения и класически модели за обработка на данни. Донякъде, проблемът е свързан с непрекъснатите иновационни внедрявания на MS апаратура и техники, които често налагат разработване на допълнителни или напълно нови подходи за количествен и структурен анализ.

В контекста на целите на настоящата дисертация, трябва се спомене, обаче, че решението на дискутирания проблем се осигурява от представените иновационни стохастично-динамични уравнения (1) и (2), по-специално, подчертавайки уравнение (2) и неговата емпирично доказана приложимост и способност за еднозначно определяне на количествата на аналитите в разтвор и същевременно определяне на тяхната 3D молекулна и електронна структури, когато се използват съвместно уравнения (1), съответно, уравнение (2) (**Фигура 1**) и уравнение (3). Функционалната зависимост между експериментално определяни MS параметри на химични съединения и данни за 3D молекулна геометрия на определяните аналити е представена за пръв път в трудовете включени в настоящата дисертация. Тя е иновативна, авторска разработка на дисертанта, представляваща абсолютна научна новост, както за областта на аналитичната химия, така и за под-областта на аналитичната масспектрометрия. Доколкото се получава еднозначна структурна информация за химичните съединения, дискутираните уравнения драстично разширяват капацитета и областите на приложение на масспектрометрията в съвременната наука и технологии, включително на индустриално ниво.

Представеният дисертационен труд запознава с индивидуална авторска иновационна разработка на т.н. *стохастично-динамичен подход в масспектрометричния анализ*, даващ възможност за паралелно и еднозначно количествено и 3D молекулно структурно определяне на химични съединения в голямо разнообразие от проби обхващащо проби от околна среда, храни, и биологични течности, лабораторни проби и смеси от еталони на химични съединения. Методът е валидиран посредством паралелен анализ на проби използващ главно хроматография и рентгеноструктурен анализ от монокристален образец на проба. Независимо от това, данни са съпоставени и с резултати от електронно абсорбционна или трансмисионна спектроскопия, а в определен брой от от

извършените анализи и с резултати от инфрачервена и Раманова спектроскопия, ядрено-магнитен резонанс, и др.

Досега точността на анализ посредством новия стохастично-динамичен метод е доказана при органични, неорганични, и малък брой органометални съединения. Болшинството от изследвани съединения са ниско-молекулни аналити, принадлежащи към различни химични класове от съединения флавоноиди [158]^[B4][159]^[C3]; нуклеотиди [105]^[P5][160]^[B9][161]^[PP2]; стероиди [162]^[P6][163]^[P10][164]^[C4]; медикаменти като метронидазол [41]^[P8], резерпин [165]^[P13], лабеталол [166]^[P7], пропранолол [71]^[P1], атенолол [71]^[P1], парацетамол [71]^[P1], и триадименол [167]^[P3]; нискомолекулни въглехидрати [167]^[P3][168]^[P16][169]^[P24][170]^[P25][171]^[B3]; аминокиселини и олигопептиди [82]^[P18][172]^[P16][173]^[P17][174]^[P19][175]^[P23][176]^[P37][177]^[B1][178]^[C5]; алифатни амини [82]^[P18][83]^[P22][177]^[B1][179]^[P30][180]^[P36][181]^[P38]; производни на бензоената киселина и бензалдехида [182]^[P40][183]^[P33][184]^[P31][185]^[P29][186]^[P28][187]^[P26][188]^[P21][189]^[P15][190]^[P12]; халкони [188]^[P21]; конфигурационно блокирани полиени [191]^[P20][192]^[P32][193]^[P27] и др. Анализите включват, както органични молекули – споменати по-горе – така и неорганични съединения [194]^[B6][195]^[P9][140]^[P11]; комплексни съединения на Cu^{II}-, Zn^{II}-, и Ag^I-йони на преходни метали. Тук са включени само обработени и публикувани резултати от анализ. Резултати от комплекси на Pd^{II}-, Pt^{II}-, Au^{III}-йон с пептиди са налични. Ограничени са все още данните от анализ на високомолекулни съединения. При досега разглежданите примери, методът е показал еднозначна ефективност при полимери на въглехидрати [196]^[C2][197]^[C6], протеини [198]^[PP1], синтетични полимери [199]^[P2], и биоразградими такива използвани в хранителната и опаковъчните индустриални браншове [200]^[P34]. Поради, от една страна огромното значение на молекулната изотопология за MS определяне на биологично активни (макро)молекули, а от друга страна еднозначните резултати получени посредством стохастично динамичния подход разработен от дисертанта при анализ на изотопомери на аналити, тематиката е разгледана в серия от работи третиращи изотопи, както на йони на преходни метали или халогениди така и на ¹³C- и ¹⁴C-изотопа при органични съединения [201]^[B8][202]^[C1].

Не би могло в рамките на обемните ограничения на дисертационния труд да бъдат разгледани всички примери, но съдържанието на дисертацията запознава читателя с една представителна част от резултати подчертаващи превъзходните показатели на ефективност на този метод сравнени с данни от разработвани досега методи на аналитичната масспектрометрия и аналитичната практика. Така, читателят ще може сам да се убеди че, *де факто*, стохастично-динамичната масспектрометрия е единственият разработен досега метод за обработка на данни от измервания, който е еднозначен и едновременно приложим, както за количествен, така и за структурен анализ. Преимуществовата му ще бъдат подчертани при разгледаните данни обхващащи сравнително разнообразни молекулни обекти ползващи се с изключителен интерес в

различни области на съвременната наука, като подборът е направен така, че да се подчертае значението на иновативната разработка не само за развитието на фундаменталната наука в един широк спектър от области, но и потенциалното ѝ приложение за редица индустриални браншове.

Дисертационният труд прави опит да очертае широките граници на потенциално приложение на метода в много области на аналитичната наука наред с аналитичната химия като основно научно направление от фундаменталната наука, използващо MS методи за качествено, количествено, и структурно охарактеризиране на химичните съединения.

С цел да бъде улеснен читателят при оценка на новостта и преимуществата на разработения метод два раздела от дисертационния труд разглеждат общи положения на количествения и структурен маспектрометричен анализ, като са скицирани вече разработени и внедрени в аналитичната практика подходи. Място е отделено и на ефективността на тези методи за целите на аналитичната химия. Отделен раздел разглежда теоретичните основи на стохастично-динамичната маспектрометрия. Значителна част от дисертационния труд фокусира вниманието върху приложение на метода за количествен и главно структурен анализ, както отново се подчертават преимуществата му за структурно охарактеризиране на аналити, съобразно количествените критерии за ефективност стандартизирани в аналитичната практика.

Дисертационният труд третира изцяло авторски разработки и иновации на дисертанта. Както разработената теория така и експерименталната работа, и теоретични квантово-химични пресмятания включени в работата са изцяло личен принос на дисертанта.

2. Количествена масспектрометрия - общ преглед

Може би най-добрия начин, по който би могло накратко да се представят разработени досега количествени MS моделни функции, е като се разгледа класическата концепция за определяне на концентрацията (c) на анализа в проби, изследвайки зависимостта $I=f(c)$, където „ I “ обозначава абсолютния интензитет на пика на анализа в масспектъра [203]^[B2] [204,205]. Количествените критерии за оценка на степента на линейна асоциация между параметрите се основават на хемометрични методи, използващи главно регресионни и корелационен анализ. Използва се, също така, и функционалната зависимост $I_x/I_y=f(c)$, където „ x “ и „ y “ са различни пикове на йони на анализа. При прилагане на метода на *вътрешния стандарт*, количественото съотношение включва единичен пик „ x “ на анализа и характеристичен пик на вътрешния стандарт „ y “. Тези методи са приложими за MS количествен анализ както в разтвор, така и в твърдо състояние чрез използване на ESI-MS или MALDI-MS методи [204–208].

Проблемът, обаче, който не може да бъде решен с помощта на тези широко използвани и експериментално доказани през годините подходи в аналитичната масспектрометрия за целите на еднозначното количествено определяне на анализите особено в случаите на определяне на следи от химични съединения в проби характеризиращи се със значителен ефект на средата, каквито са всички проби от околната среда, храни, и биологични тъкани и течности е, че тези уравнения оперират с усреднени стойности на интензитета на пиковете на йони на анализа, съответно, използваният вътрешния стандарт. Измерваните величини се колебаят в хода на времето на експерименталното им определяне. Случайното колебание на променливите или т.н. *флуктуация* на стойността на интензитета на пика или параметъра маса-към-заряд (m/z) варира, както поради експериментални така и поради молекулни фактори. Флуктуацията или *локационна грешка* определя и параметъра сигнал-към-шум (S/N) в масспектъра. Шумът е резултат от ефект на измервателни уреди или измервания, наблюдавани във времето. Изменението в масспектрометричния сигнал могат да бъдат резултат от калибриране на апаратурата или резултат от т.н. *фонов сигнал*, който при анализ на следи или на границата на откриване на метода е основен фактор влияещ върху *ефективността на метода*. Флуктуациите на фоновия сигнал определят грешка при разделяне на аналитичния сигнал от фоновия сигнал [41]^[P8]. Още повече, техниките за потискане на фоновия сигнал, които се прилагат често водят до грешка [6,207–209]. Това поражда неправилни и случайни прогнози направени въз основа на MS експеримент. За да се изключи този набори от данни от променливи, е въведен статистически параметър за оценка (стандартна неопределеност или *стандартно отклонение* ($sd(y_{Er} \pm)$) [6]. Работи [210–212] предоставят изчерпателно описание, дефиниции и уравнения, които ни позволяват да изчислим неопределеността на аналитичните измервания, включително тези получени чрез MS експеримент.

На този етап трябва да се добави, в контекста на стандартно отклонение на променливите от MS експеримента, че измерената величина е достоверна, когато стойността ѝ е по-голяма от нейното стандартно отклонение [213]. Стойността, при която измереното количество вещество и $sd(yEr\pm)$ са равни е т.н. *концентрационна граница на откриване* ($LOD=3\sigma_0$). По-ниското концентрационно ниво на анализите, където измерваните променливи стават значими, се нарича *граница на количествено определяне* ($LOQ=10\sigma_0$).

Направените в този параграф уточнения върху дефиниции в *хеометрията* е свързано с факта, че както в текущата дисертация, така и в серия от работи по представената тематика се твърди, че иновационното уравнение (2) показва еднозначна ефективност при обработка на данни, което включва, както достигане на корелационен и регресионен коефициент $|r|=1$ или $r^2=1$, така и $sd(yEr\pm)=0$ в рамките на многократно измерени величини.

Следователно, уравнение (2) генерира точни количествени и 3D структурни данни за молекулите посредством MS. Посочените статистически параметри получени при прилагане на уравнение (2) при обработка на данни от масспектри и дискутирани в дисертационния труд целят да улеснят читателя при оценка на ефективността на метода в сравнение с други методологични приноси разработвани досега от други автори.

Методичните и методологични приноси в развитието на количествената масспектрометрия, основно, са свързани с усилия за решаване на проблема с обработка на данни от директен количествен анализ в кондензираните състояния. Вниманието е съсредоточено предимно върху т.н. *калибровъчен метод* [214–216] (уравнения (A1)–(A8)) като разработката третира изомерни смеси.

$$R_{mix} = R_A \times \alpha_A + R_{ref} \times \alpha_{ref} \quad (A1)$$

$$R_{mix} = R_A \times \alpha_A + R_{ref} \times (1 - \alpha_A) \quad (A2)$$

$$\frac{\alpha_A}{\alpha_{B(ref)}} = \frac{R_{mix} - R_{B(ref)}}{R_A - R_{mix}} \quad (A3)$$

$$\frac{\alpha_A}{\alpha_{B(ref)}} = n \times \frac{C_A}{C_{B(ref)}} \quad (A4)$$

$$\frac{\alpha_A}{\alpha_{B(ref)}} = f \left(\frac{C_A}{C_{B(ref)}} \right) \quad (A5)$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{\alpha_A}{\alpha_B} = n \times \frac{C_A}{C_B} \\ \frac{\alpha_A}{\alpha_B} = n \times \frac{C_A \times V_0}{C_B \times V_0 + C_{B,s} \times V_s} \end{array} \right. \quad (A6)$$

Уравнение (A1) свързва R_{mix} , R_A и R_B данни за интензитети на пикове на два фрагмента от изомерна смес "А" и "В" с фракции (α_A и α_B) в газова фаза. В случаите на използване на стандартно съединение (ref) е валидно уравнение (A2).

Уравнение (A4), свързва данни за α - в газова фаза и концентрацията на анализа в разтвора (c_A и c_B). Съотношенията на изомерите в газова фаза не са пряко свързани с тяхната концентрация в разтвор поради разликата в ефективността на изомерните реакции в двете фази. С цел отчитане на ефекта на йонизация върху тези реакции се въвежда параметър "n" (виж уравнение (A7)). Той се определя експериментално. Уравнения (A2), (A4) и (A5) са приложени за количествено определяне отново на въглехидратите използвайки данни от LIFT-MALDI-MS измервания като е постигнат параметър $r^2=0.989$.

Тук ще бъде вметнато, че едно от основните преимущества на уравнение (2) е, че моделът е валиден за голям брой тествани досега йонизационни MS методи, включително и тези от MALDI-MS измервания като отново са постигнати еднозначни определяния на анализи $|r|=1$ (виж по-долу и работи [184]^[P31][105]^[P5].)

Съотношението на α -данните е използвано за определяне на c_A и c_B чрез формула (A6). Съответно, α_A' и α_B' представляват α -стойности след добавяне на стандартен разтвор към пробата, докато V_0 , V_S и $c_{B,S}$ обозначават начален обем, обем на стандартния разтвор и неговата концентрация.

Уравнение (A7) е получено от уравнение (A6) като модел използван при количествено определяне на бинарни смеси на анализи [215,216].

$$\left| \begin{array}{l} \frac{I_A}{I_A + I_B} = n \times \frac{C_A \times V_0 + C_{A,S_1} \times V_{S_1}}{(C_A + C_B) \times V_0 + (C_{A,S_1} + C_{B,S_1}) \times V_{S_1}} \times 100 + b \\ \frac{I'_A}{I'_A + I'_B} = n \times \frac{C_A \times V_0 + C_{A,S_2} \times V_{S_2}}{(C_A + C_B) \times V_0 + (C_{A,S_2} + C_{B,S_2}) \times V_{S_2}} \times 100 + b \end{array} \right. \quad (A7)$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{I_A}{I_A + I_B} = n \times \frac{C_{A,S}}{(C_{A,S} + C_{B,S})} \times 100 + b \\ \frac{I'_A}{I'_A + I'_B} = n \times \frac{C_A \times V_0 + C_{A,S} \times V_S}{C_A \times V_0 + (C_{A,S} + C_{B,S}) \times V_S} \times 100 + b \end{array} \right. \quad (A8)$$

Уравнение (A8) е използвано при анализ на въглехидрати, като получения статистически модел $y=0.042.x-0.0018$ показва $r^2=0.999$ [215,216]. Както ще видим от представени данни по-долу и тези публикувани в работа [168]^[P14] анализът на циклодекстрини (CDs) в рамките на моделни уравнения (1) и (2) показва $|r|=1$ при многократни измервания на пробите.

В рамките на показаната по-долу функционална връзка между концентрацията на анализа (c), интензитета на пика на йона на анализа (I) и MS йонизационна ефективност (n) (уравнения (A9)–(A15)) е разработен подход за отчитане на ефективността на

реакциите на йонизация на аналити, която също се определя чрез параметър „n“. Посредством вариране на експерименталните условия в рамките на три различни експерименти се постига определяне на йонизационния ефект на аналити.

$$C_s = C_{ss} = n \times [I^{TOT}] \quad (A9)$$

$$\left[\begin{array}{l} C_{ss}^1 = C_{ss}^1 = n^1 \times [I^{TOT,1}] \\ C_{ss}^2 = C_{ss}^2 = n^2 \times [I^{TOT,2}] \\ C_{ss}^3 = C_{ss}^3 = n^3 \times [I^{TOT,3}] \end{array} \right] \quad (A10)$$

$$\left[\begin{array}{l} n^1 \times [I^{TOT,1}] = n^3 \times [I^{TOT,3}] \\ n^1 \times [I^{TOT,1}] = n^2 \times [I^{TOT,2}] \\ n^2 \times [I^{TOT,2}] = n^3 \times [I^{TOT,3}] \end{array} \right] \quad (A11)$$

$$\left[\begin{array}{l} n^1 = n^3 \times \frac{[I^{TOT,3}]}{[I^{TOT,1}]} \\ n^1 = n^2 \times \frac{[I^{TOT,2}]}{[I^{TOT,1}]} \end{array} \right] \quad (A12)$$

$$n^3 \times \frac{[I^{TOT,3}]}{[I^{TOT,1}]} = n^2 \times \frac{[I^{TOT,2}]}{[I^{TOT,1}]} \quad (A13)$$

$$\frac{n^2}{n^3} = \frac{\frac{[I^{TOT,3}]}{[I^{TOT,1}]}}{\frac{[I^{TOT,2}]}{[I^{TOT,1}]}} = \frac{[I^{TOT,3}]}{[I^{TOT,2}]} \quad (A14)$$

$$\frac{n^2}{n^3} = \frac{[I^{TOT,3}]}{[I^{TOT,2}]} \quad (A15)$$

Важна за целите на настоящата дисертация разработка от други автори определя т.н. *матричен ефект на пробата*. Той е основен фактор оценяващ ефективността на количественото определяне на аналити маспектрометрично при анализ на проби от околната среда, храни, или биологични смеси, които както може да се види от работи [71] [P1][167][P3] се характеризират с комплексен, и много често нетривиален анализ, който може да включи и неавтоматична обработка на данни с цел получаване на достоверни резултати.

Матричният ефект се определя посредством уравнение (A16) [217].

$$ME[\%] = \frac{B}{A} \times 100 \quad (A16)$$

“А“ е наклона на калибровъчната статистическа моделна функция на разтворителя, докато „В“ е наклона на калибровъчната статистическа моделна функция отчитаща матричния ефект. При стойности ME[%]<100% е налице потискане на матричния ефект. Когато ME(%)=100%, тогава липсва матричен ефект. В случаите, когато ME[%]>100%, тогава има усилване на матричния ефект. Освен това, когато 80%<ME[%]<120%, това

означава, че има слаб матричен ефект. Обратно, в случаите, когато $120\% < ME[\%] < 80\%$, тогава има влияние на матрицата върху анализа [217].

Определянето на точността на измерването, дефинирано чрез ISO 5725 [218], изключва матричния ефект, но както беше споменато по-горе той е основен ефект при проби от околна среда и биологични течности. В тази връзка, т.н. *човешки биомониторинг*, например, оценява риска за здравето при излагането на химикали, включително такива, за които се подозира, че причиняват неблагоприятни странични ефекти. Например, пестицидите използвани широко в селскостопанската практика екстензивно метаболизират в растения, животни и хора [219,220]. Количественият анализ на пестициди прилага съвместно масспектрометрия с хроматография като обхваща широк спектър от проби от почва и седименти, както и билкови екстракти. Има повече от 400 пестицида, използвани в Европейския съюз [221] и около 900 съединения, класифицирани като опасни вещества за храните в Европа [222,223]. Внедрените в практиката MS протоколи за анализ на 756 пестициди в храни [224], обаче, показват $r^2=0.9-0.98$, в рамките на класическите количествени MS методи [224-236]. MS протоколите за анализ на антибиотици обхващат също широк спектър от класове химични съединения [237-243], като например макролиди [244-249], хинолони [244,246, 250-253], β -лактами [250,254-266], линкозамиди [244], сулфонамиди [112,244-245,263,259-271], цефалоспорици [244,245], холорамфениколи [244,271], тетрациклини [244,246,272,273], оксазолидинон [250], линкомицин [250], ансамицин [250], антрациклини [274], съдържащи олигозахариди макротетрациклини антибиотици [270] нитроимидазоли [217], амфениколи [217], полипептидни антибиотици [276], флуорохинолони [245], аминогликозид [277] и антрациклин [278] и диамино-пиримидини [245] в млечни продукти при ниво на концентрация $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, но показващи $r^2 > 0.99$ [279]. Сред β -лактамите антибиотици най-често анализираните обекти са пеницилин G, амоксицилин, ампицилин, цефалексин, цефквином, цефтиофур, цефазолин, цефепирин, цефуросксим и пеницилин G [254,280]. Тяхното MS количествено определяне при ниво на концентрация $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ показва $|r|=0.9992-0.9997$ [254]. Изследването на сулфонамиди [267] при посоченото ниво на концентрация показва $|r|=0.999-0.991$. Количественото определяне на хлорамфеникол [271] в яйца при концентрация на анализа $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ показва $r^2=0.9999-0.9994$. Независимо от постигнатите показатели на ефективност, други приноси към MS количественото определяне на антибиотици [281,282], показват $r^2=0.9745-0.9998$ в линейния динамичен диапазон от концентрации (LDDK) 3.2-10 000 nM. Съобщава се и за определяне на антибиотици в свине, говеда, риба, замразени пилета и домашни птици [283-290]. Разработени са MS протоколи за анализ на антибиотици в мляко [291-301] и питейна вода [302,303]. Антибиотиците в почвата [304,305], градските потоци и отпадъчните води [307,308] също се определят количествено масспектрометрично. Разработен е и аналитичен протокол за определяне на т.н. *законни наркотици* с високо съдържание

[308–311]. Разработен е и протокол за определянето на лекарства в мед, зеленчуци [312–316] и козметика [309,317]. Биха могли да се намерят и задълбочени обзорни статии занимаващи се с MS анализи на антибиотици в мед [318] или мляко [319]. Наскоро беше публикувана обзорна-статия, посветена на количественото определяне на антибиотиците във води от околната среда [320]. Подробно проучен е и въпросът за приложимостта на MS анализ на антибиотици в храни [321–342], като в допълнение е разгледана и приложимостта на MALDI-MS метода за определяне на антибиотици в храната [343].

Най-общо са внедрени три основни експериментални стратегии за количествена масспектрометрия като (а) спектрално броене, (b) маркиране на стабилни изотопи [344] и (c) количествено определяне на свободни от изотопно маркиране аналити. Сред тях маркирането на аналити със стабилни изотопи е доказан като най-надежден и точен метод [345]. В зависимост от комплексността на матрицата на пробата, обаче, при всички тези протоколи се наблюдават значителен брой случай, при които наред с отличните показатели на ефективност на MS метода се постигнат и незадоволителни хеометрични параметри, влияещи на достоверността на данните.

Разработването на иновативни количествени и структурни подходи за еднозначно определяне на аналити масспектрометрично са от изключително значение не само за аналитичната химия, но и за много области на аналитичната наука.

Важен принос в контекста на настоящата дисертация е и разработения метод за мониторинг на потока (СММ) (*current monitoring method*) [346]. Основаван е на втория закон на Фик (Fick) и като моделното уравнение свързва концентрацията на аналитите в разтвора, техните коефициенти на дифузия ($D_{СММ}$, уравнение (A17)) и интензитета на MS пика, доколкото интензитетът се отъждествява с концентрацията на аналита в разтвор. Концентрацията на аналита при $t=0$ е дадена като $C(x,0)=C_0$. Граничните условия са: $C(0,t) = C_1$ и $C(L,t) = C_1$, където L е дължината на нано канала, където тече флуида с аналита. Единиците за L са [m]. Ккоефициентът D е постоянен по време на експеримента. Уравнение (A17) се записва като уравнение (A18).

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} D \times \frac{\partial C(x,t)}{\partial x} \quad (A17)$$

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = D \times \frac{\partial^2 C(x,t)}{\partial x^2} \quad (A18)$$

Решението на уравнение (A18) води до уравнение (A19).

$$\frac{C(x,t) - C_1}{C_0 - C_1} = \frac{4}{\pi} \times \left[\sin \frac{\pi \times x}{L} \times e^{-\frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t} + \frac{1}{3} \times \sin \frac{3 \times \pi \times x}{L} \times e^{-9 \times \frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t} \right] \quad (A19)$$

Интегрирането на последното уравнение по дължината на нано канала води до уравнение (A20), където $\langle C(t) \rangle$ означава средната концентрация на аналита по дължината на нано канала. Тя се дава от уравнение (A21).

$$\frac{\overline{C(t)} - C_1}{C_0 - C_1} = \frac{8}{\pi^2} \times \left[e^{-\frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t} + \frac{1}{9} \times e^{-9 \times \frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t} \right]$$

(A20)

$$\overline{C(t)} = \frac{1}{L} \times \int_0^L C(x, t) dx$$

(A21)

Когато към наноканала е приложено ниско напрежение, тогава уравнение (A20) се свежда до уравнение (A22).

$$\frac{I(t) - I_1}{I_0 - I_1} = \frac{8}{\pi^2} \times \left[e^{-\frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t} + \frac{1}{9} \times e^{-9 \times \frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t} \right]$$

(A22).

Когато $D \cdot \pi^2 \cdot t / L^2 > 0.1$, то уравнение (A22) се записва като като уравнение (A23).

$$I(t) = I_1 - \frac{8 \times (I_1 - I_0)}{\pi^2} \times e^{-\frac{D \times \pi^2}{L^2} \times t}$$

(A23)

Параметърът D_{CMM} описва класически дифузионен процес в разтвора, отчитайки равновесието на заряда на повърхността на наноканала, дължащ се на анализирани йони и тяхната концентрация в основния разтвор [346]. В уравнение (A23), параметърът "t" означава времето на дифузия. Експериментално определените коефициенти на дифузия според CMM се дават чрез уравнение (A24), където τ е характерно време, което се получава чрез статистическо приближение на функцията, дадена от уравнение (A25).

$$D_{CMM} = \frac{L^2}{\tau \times \pi^2}$$

(A24)

$$I = I_1 - A \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

(A25)

3. Структурна масспектрометрия - общ преглед

Масспектрометричното измерване и определянето на точните маси на анализирани йони позволява да определим молекулното тегло на вещество и неговия елементарен състав [347–359]. Въз основа на тази фундаментално важна за химията експериментална информация за анализа може да се изведе молекулярната структура на всяко изследвано съединение.

С цел да улесним читателя да прецени обективно решаващия принос на разработките включени в дисертационния труд към структурната масспектрометрия като и голямото им потенциално приложение в широк спектър от интердисциплинарни изследователски области, нека първо въведем важни терминологични конвенции относно т.н. *молекулярна структура* на химичните съединения и *химична връзка* и каква е разликата между диаграми на молекулни структури и тримерна (3D) молекулярна геометрия и електронна структура на химично съединение. Целта е да ангажира читателят с приложно ориентирани аспекти на новаторска стохастично-динамична MS концепция и моделно уравнение (2) позволяващо, както еднозначно количествено определяне на анализите така и определяне на 3D молекулярни и електронни структури на химичните съединения. От гледна точка на структурната аналитична химия ние сме в състояние да различим недвусмислено между 2D и 3D молекулни структури на анализи посредством масспектрометрия. 2D химични диаграми на молекули са създадени посредством използване на правилото за степента на ненаситеност в съответствие с основните концепции за валентност и степен на окисление на атомите, а именно, че: (а) ... „сумата от валентностите на всички връзки, образувани от йон, е равна на валентността на йона.“ Също така, се използва и твърдението, че (b) ... „стехиометрията трябва да се спазва от принципа на електронеутралност “ [360]. Това са сред най-често използваните в химията и биологията концепции за представяне на молекули. Те, обаче, не предоставят съществена информация както за молекулярната геометрия, така и за молекулните свойства и химичната реактивност. *Молекулярната структура* е общо свойство на ансамбъла от съответни атоми, представляващи молекула или т.н. *система от атоми* [361]. 2D химичната диаграма илюстрира молекулярната свързаност между атомите в една молекула и се основава на познанията за валентните електрони, които всеки от тези атоми притежава. Така наречената химична връзка в 2D диаграма всъщност е само визуализация на връзка между двойки електрони, по един от всеки атом [362,363]. Прилага се така нареченото *октетно правило*. 2D химичните диаграми често се наричат структури на Люис. Подробно е описана систематичната процедура за генериране на такива структури [362]. От гледна точка на химията и химичната реактивност на молекулите, при такава визуализация липсва важна информация за геометричните параметри на молекулите, тяхната електронна локализация/делокализация или електронна структура, хиралност, молекулни

конформации, състояния на хибридизация на атомите, съответно, йони [364] и др. Съответните геометрични параметри като дължини на връзките и големини на ъгли между атомите в молекулите свързват позиции в тримерното пространство, показващи максимална електронна плътност и минимална енергийна конфигурация на молекулярния ансамбъл в рамките на модела на Борн-Опенхаймер. Следователно, под 3D молекулна структура се разбира експериментално обоснована и наблюдавана 3D карта на електронната плътност, определяща позициите в тримерното пространство характеризиращи се с максималната електронна плътност на атоми в молекулата. С други думи, определена 3D молекулярна структура представлява експериментална пространствена структура на материята, която ни позволява да определим точките в пространството характеризиращи се с максимум на електронната плътност на атомите изграждащи т.н. молекула. Следователно всеки експериментатор извършващ наблюдение на една и съща 3D молекулна структура, трябва да провери надеждността на данни от на една и съща 3D карта на електронна плътност на атомите в молекулата. По този начин твърдението за наблюдение трябва да бъде проверено въз основа на собствения възприемащ опит на изследователите. Надеждността на тези независими експериментални наблюдения и твърдения показва дали те са верни или неверни, както и всякакви причини, водещи до съмнения, ако има такива, се определят в рамките на емпирични протоколи валидирани посредством набор от изследвания на една и съща молекула чрез независими инструментални методи за определяне на 3D карти на електронна плътност на атомите в молекулите. Очевидно е, че 2D химичните диаграми не могат да се разглеждат като молекулни структури, тъй като те са само частично правдоподобни. Доколкото тези диаграми са поправими в резултат на надеждна информация за електронната структура на молекулата те могат да бъдат потвърдени или отхвърлени при наличие на надеждни експериментални данни на 2D или 3D карти на електронната плътност. Важно уточнение е, че дори при използване на надеждни методи за 3D структурно определяне на молекули, като например рентгенова дифракция на монокристал, липсва директна информация за положението на ядрата на атомите в молекулите основана на получените карти на електронната плътност. Тези карти, както е показано по-горе, определят основната локализация или делокализация на електронната плътност, като по този начин показват единична фиксирана позиция на съответните електрони. С други думи, отново посредством критерии на хемометрията се оценява количествено степента на локализация на електронна плътност към дадена пространствена област на 3D пространство [365]. Тази 3D проекция на пространствена електронна плътност [366] отразява т.н. *3D молекулна структура*. Електронната плътност е физически видима. Разбира се, може да се възрази, че използването на 2D диаграма предоставя важна химична информация, въпреки факта, че не е достатъчно правдоподобна и може да бъде преразгледана. Такива възражения биха могли да бъдат

оправдани поради факта, че 2D химичните диаграми са полезни и подходящи за обсъждане на твърдения за различни научни и промишлени изследователски области. Обаче, научно твърдение, претендиращо за 3D молекулна и електронна структура е достоверно само когато се основава на информация за тримерните карти на електронната плътност на атомите в съответните молекули, тъй като тези карти са доказателство за наблюдавано разпределение на плътността на вероятността, от което може да се определи вероятността за намиране на електрон при безкрайно малък обем при $r=(x,y,z)$ позиция в пространството [367]. Електронният заряд се описва като електронна плътност и в този контекст, както Бадер (Bader) е показал има квантово механично изискване за локализиране на електрони в определен регион от тримерното пространство [365]. В рамките на т.н. *квантова теория* на Бадер за *атомите в молекулите* или още наречена *топологичната теория на молекулната структура* е доказано емпирично, че физичните измервания на електронната плътност и нейната локализация, съответно, делокализация в тримерното пространство, се получават чрез локализация или делокализация на съответната пълна плътност на Ферми. По този начин Лапласианът на електронната плътност е физичната емпирична мярка за локализация на електрони. Докато топологичния модел осигурява картографиране на разпределението на електронната плътност или локализация/делокализация на електрони в 3D пространството. Следователно, както данни от рентгеноструктурен анализ така и тези получени посредством методите на квантовата химия определящи електронната плътност на атомите в молекулите, както и техния топологичен анализ ни позволяват да изследваме задълбочено молекулната структура и химична реактивност на анализите. На практика се извлича информацията за реактивността чрез енергетиката на молекулната система [366,368]. Необходимо е да се обърне внимание, че експерименталното 2D разпределението на електронната плътност, съответно, Лапласиан на електронната плътност в рамките на кристалографски експеримент не представлява еквивалент на 2D химичната диаграма [369]. В тази връзка, когато говорим за уникална 3D молекулна структура от гледна точка на структурната химия, то се разбира 3D молекулната конформация и електронните структури, уникални като цяло, при които липсват неподредени структурни фрагменти. Междоатомната химична връзка [370] и енергията на връзката в рамките на показаната по-горе концепция за 3D молекулна структура могат да бъдат изразени с различни термини и параметри като повърхностен интеграл, многополусни моменти, сила, обем, кинетична и потенциална енергия и др. [371].

Така, 3D структурата на молекулите, определена в рамките на 3D карта на електронната плътност на атомите в молекулите, която се характеризира с уникални стойности на обща енергия, предоставя фундаментална информация не само за геометричните параметри като дължини на връзки и големини на ъгли, но също и за химичната реактивност, термодинамика, кинетика на реакция, тавтомерия, хиралност на молекулите и т.н.

От гледна точка на химията на лекарствените препарати и молекулното моделиране на нови медикаменти, познаването не само на 3D молекулната конформация, но и на електронната структура на взаимодействащия ансамбъл от атоми в молекулата е от решаващо значение. Това знание ни позволява да прогнозираме биологична активност на базата на молекулната структура [372].

В рамките на скицираната терминология в предходните параграфи, нека подчертаем основните и решаващи методологични приноси на структурната маспектрометрия, като по този начин подчертаем предимствата на новаторското уравнение (2) и неговото съвместно приложение с уравнение (3) за целите на 3D конформационно и електронно структурно определяне на аналити. Уравнение (3) е известно в литературата още като модел на Арениус (Arrhenius). Основно, дискусиата е съсредоточена върху ефективността на метода и количествените хеметрични критерии, използвани за оценка на надеждността на получената структурна информация за молекулата, което се прилага при всякакви наблюдения в рамките на химичните експерименти. В тази връзка, валидността на структурния анализ получен посредством уравнения (2) и (3) може да бъде допълнително потвърдена чрез независими експериментални методи като например йонно-мобилната спектрометрия [373–377]. В тази връзка широко се прилага съвместно ESI-MS и йонно-мобилна спектроскопия в областта на анализа на биологично активни молекули за целите на структурната биология, медицинската химия, фармацията и др. Подобна на ESI-MS, йонно-мобилната спектроскопия позволява моделиране на експеримента наподобяващи физиологични условия [378] при контролирани параметри като рН, приложено външно напрежение, йонна сила, температура, налягане и т.н., като се запазва 3D структурата на макромолекулните аналити и техните нековалентно взаимодействащи комплекси. Тази структура се запазва и в хода на CID-MS/MS експеримент [379–384] и други MS техники за анализ [385,386]. Относителният интензитет на (I_{rel}) на MS пика в рамките на CID-MS спектри се определя съгласно уравнение (A26), където I_{prec} и I_{frag} са интензитетите на пиковете на прекурсорни и фрагментни йони, сумирайки целия набор от i на брой продукти на MS реакции [383].

$$I_{rel} = \frac{I_{prec}}{I_{prec} + \sum_i I_{frag}^i} \quad (A26)$$

Доколкото стана ясно, че интензитетът на йона е директно свързан с неговата енергия [81], то използването на йонно-мобилната спектроскопия и маспектрометрия позволява да се изследват молекулно-структурните промени, възникващи поради начина на свързване на лиганда с биологично активната макромолекула.

Дискутираните методи позволяват да се изучи молекулната конформационна динамика, а така също и междинни преходни състояния и химични превръщания на молекулите [387,388]. ESI-MS [389–391] се прилага предимно за анализ на биологично активни макромолекули като протеини, липиди, нуклеинови киселини и др. във воден разтвор,

защото в хода на йонизация на анализа се запазват наличните нековалентни вътрешно- и междумолекулни взаимодействия стабилизирани в първоначалния разтвор [385–398]. Терминът *топология* използван в случаите на йонно-мобилната спектроскопия се употребява в контекста на начин на свързване на атомите в молекулите [399–422]. Точността на алгоритмите за обработка на данни от анализа е 85–95 % [412].

Енергийният параметър в процесите на MS дисоциация, предизвикани от сблъсък на йони е дефиниран като уравнение (A27) [392]. Мониторингът основан на съпоставяне на MS данни на аналити със спектри на (стандартни) проби използва уравнение (A28) [392]. И при двете уравнения се изчислява сумарния интензитет на пика на йона в рамките на времето на MS измерване.

$$Survival_yield = \frac{\sum I_{tetramer}}{\sum I_{monomer} + \sum I_{trimer} + \sum I_{tetramer}} \quad (A27)$$

$$Similarity_score = \frac{1}{2} \times \left(\frac{I_{\alpha} \times I_{\beta}}{I_{\alpha} \times I_{\alpha}} + \frac{I_{\alpha} \times I_{\beta}}{I_{\beta} \times I_{\beta}} \right) \quad (A28)$$

За целите на количествената оценка на стабилността на взаимодействащия ансамбъл лекарство-рецептор чрез йонна мобилност и масспектрометрия се използват уравнения (A29) и (A30), където K_a обозначава константа на стабилност в разтвор, а P_0 - начални концентрации на макромолекулата. Коефициентът L_0 обозначава концентрация на лиганда, докато “R” отразява съотношението на общата интензивност (I^{TOT}) на свързани (PL^{n+}) и несвързани (P^{n+}) йони. “P” и “L” означават протеин и лиганд. Количествените данни за K_a са получени чрез изследване на резултатите от I^{TOT} от MS пикове на протонирани форми на анализа или т.н. *протомери* [423].

$$K_A = \frac{R}{[L]_0 - \frac{R}{1+R} \times [P]_0} \quad (A29)$$

$$R = \frac{\sum_n I_{PL^{n+}}^{TOT}}{\sum_n I_{P^{n+}}^{TOT}} \quad (A30)$$

Следващи иновации в инструментариума на ESI-MS разширяват капацитета на метода като включват и анализ при променлива температура, което ни позволява да получим важна информация за реакциите на дисоциация на нековалентно свързани молекулни или асоциати на биологично активни съединения, защото един от важните експериментални параметри и фактори заедно с енергията на сблъсък (по-горе) е именно температурата [424–430].

Доколкото в настоящата дисертация е показан и ефективен нов модел за еднозначен анализ на изотопомери на аналити в зависимост от температурата на MS експеримента, тук ще бъде отделено по-подробно внимание на методи за обработката на данни за йонно-мобилната спектроскопия и масспектрометрия скицирайки предимствата и

недостатъците на досега изведените моделни уравнения за целите на 3D структурния анализ на молекулите. Така се подчертават решаващи предимства на иновативното уравнение (2).

Съгласно експерименталният и инструментален дизайн на спектроскопията на йонната мобилност се определят времена на пристигане на йони на анализа или времената на тяхното отклонение по отношение на относителния йонен сигнал [431]. Количествени данни за подобен модел на кривата са свързани със значителен принос на грешки от обработката на резултатите. Същото важи и за допълнителните към MS резултати от инфрачервена спектроскопия за подвижност на йони. Последният подход понастоящем се определя като техника с ниска разделителна способност [431]. Структурна информация за анализите чрез йонна мобилност и MS може да бъде получена с помощта на метода на индуциран сблъсък [399], който се основава на експериментално индуцирано разгръщане на макромолекулна 3D структура на анализа чрез нарастващи сблъсъци на анализа с инертен газ. Увеличаването на вътрешната енергия на макромолекулата индуцира процес на разгръщане, състоящ се от дестабилизиране на 3D конформация чрез пертурбация на вътремолекулните нековалентни връзки [432,433], но без да се индуцира разкъсване на ковалентни връзки. По този начин се получава т.н. *топлинна карта* или връзката между CCS и напрежението на активиране на анализирания макромолекула [434]. В допълнение към експерименталните m/z данни, мобилността на йони и MS предоставят и стойности на напречно сечение на сблъсък или интеграл на сблъсък при пренос на импулс [377,435–466]. Основното уравнение използвано при съвместният анализ базиран на спектроскопия на йонна мобилност и маспектрометрия свързва йонната мобилност (K), t_d , което означава времето на преминаване на йонна MS клетка с дължина „l“, температура, редуцираната маса (μ), външно електрическо поле (E) и напречно сечение на сблъсък (Ω), съответно (уравнение (A31)) [435]. С k_B е обозначена Болцмановата константата, а „z“ и „e“ представляват заряд на анализа и единичен заряд.

$$K = \frac{1}{\tau_D \times E} = \frac{3}{16} \times \frac{e \times z}{N \times \Omega} \times \sqrt{\frac{2 \times \pi}{\mu \times T \times k_B}} \quad (A31)$$

Използван е и модел на CCS (уравнение (A32)) [460], който включва масата (m) и ефективната плътност на анализа (ρ). Корелативният анализ между стойностите на CCS и масата на анализа показва, обаче, нееднозначна стойност на регресионния коефициент $r^2=0.8752$ [467].

$$\Omega = \pi \times 3 \sqrt{\left(\frac{3 \times m}{4 \times \pi \times \rho} \right)^2} \quad (A32)$$

Средната стойност на заряда ($\langle Z \rangle$) на йони на анализи се пресмята маспектрометрично чрез уравнение (A33) [468,469], където A и B са най-ниското и най-високото i -то заредено

състояние, z_i е i -то заредено състояние с неговия интензитет на сигнала (I_i), докато I^{TOT} е общ интензитет.

$$\bar{Z} = \frac{\sum_{i=A}^B z_i \times I_i}{I^{TOT}} \quad (A33)$$

Използва се и система от уравнения (A34) [470], където “CCS” е аналог на молекулната повърхност. Данни за CCS не предоставят достатъчно информация относно еднозначното определяне на структурата на анализа, но биха могли да бъдат изведени от експериментални данни от рентгенова дифракция [369] и др. Те могат да бъдат получени и теоретично чрез квантово химични пресмятания. Така, експериментални данни за CCS от йонно-мобилна спектроскопия и масспектрометрия могат да бъдат съпоставяни с експериментални данни от други методи, а и с резултати от теоретични пресмятания. Съвместното прилагане на йонно-мобилна спектроскопия и масспектрометрия е основен метод в анализа на малки молекули [471]. Прилагането му за анализ на макромолекули е затруднено, поради енергийно почти идентични молекулни конформации на макромолекули показващи подобни CCS стойности. Положени усилия посветени на решаване на този проблем са довели до иновативни подходи, които позволяват относителен структурен анализ. Критерии за ефективност $|r|=1$ и $sd(yEr\pm)=0$ не могат да бъдат постигнати посредством досега разработените моделни уравнения. Това важи и за случаите, когато се използва и трети метод основан на вибрационна спектроскопия [472,473]. Малък брой постигнати отлични показатели на ефективност на структурния анализ базиран на йонно-мобилна спектроскопия и масспектрометрия са, например анализът на протеин киназа Aurora A [474], който показва $r^2=0.999-0.98$. Данните се характеризират със значителни стойности на стандартното отклонение, показващи $sd(yEr\pm)$ от 1.15–0.81 %. Анализът на денатуриран убиквитин, цитохром с и миоглобин показва $r^2=0.996-0.997$ [475], докато анализът на антитела показва $r^2=0.9982-0.9819$ и $sd(yEr\pm)=0.1-1$ [476]. Хемометричните показатели за прилагане на уравнение (A33) при определяне на $\langle z \rangle$ на протеини показват $r^2=0.9386-0.9930$ [468].

$$\left| \begin{aligned} m/z &= \frac{M + n \times H^+}{n} \\ m/z &= \frac{M + (n+1) \times H^+}{n+1} \end{aligned} \right. \quad (A34)$$

4. Стохастично-динамична масспектрометрия - теоретични основи

Стохастично-динамичната масспектрометрия се основава на моделни уравнения (1) и (2) като уравнение (2) е производно на уравнение (1). За пръв път в уравнение (1) е публикувано в работа [174]^[P19]. **Фигура 1** схематизира изследователските задачи и изчисления на параметрите по дискутираните уравнения. Емпирично бе доказано, че тя е валидна за MS данни от йонизационни методи базирани на електроспрей (ESI) [168]^[P14]; йонизация при атмосферно налягане (APCI) [83]^[P22]; фото йонизация (UVPD) [167]^[P3]; матрично подпомагана лазерна десорбция и йонизация (MALDI) [105]^[P5]; тандемен масспектрометричен анализ (MS/MS) [168]^[P14], както при положителна [168]^[P14], така и при отрицателна полярност на средата [167]^[P3]. Показаната схема е валидна, както при обработка на данни от хибридни методи включващи както газова (GC) [477]^[P35], така и течна (LC) хроматография [168]^[P14]. Приложима е и към обработка на данни от директен MS анализ [41]^[P8].

Параметърът D обозначава стохастично-динамичен дифузионен коефициент, а I - експериментален интензитет на MS пик от молекулен йон, йон-радикал, или йон-продукт на фрагментиране на i -тия йон или йон-радикал на анализа в хода на MS експеримент. A^i е статистически параметър.

Една от основните цели на настоящата дисертация е да подчертае новостта на метода в областта на аналитичната масспектрометрия и онези негови предимства, които са важни в дебатите свързани с ефективността на методи за определяне на количествените и структурни данни от химичния анализ. Ефективността определя и достоверността на аналитичната информация. В тази връзка, логическата схема на дисертацията съпоставя данни от новия метод с тези, получаващати се от конвенционалните MS методи за обработка на данни от измервани величини и приложимостта им при изследвания определящи 3D молекулна структура на аналити. С цел обсъждането да бъде по-ефективно са представени основните концепции довели до написването на уравнения (1) и (2). Подчертава се факта, че се представя напълно нова методология, която значително се отличава от налични методи за количествен и структурен анализ, базирани на MS измервания. Концептуално, *стохастично-динамичната масспектрометрия* е напълно нов подход за количествен и структурен анализ на веществата, както за аналитичната химия, така и за аналитичната масспектрометрия. Методът е не само напълно новаторски, но прилагането му досега показва, че той е и единствения еднозначен метод за обработка на данни от масспектри.

Основната концепция на метода е, че третира параметрите от MS експеримент m/z и интензитет на наблюдаван пик като случайни величини (**Фигури 2 и 3.**)

Фигура 1. Схематично представяне на изследователските задачи (I–VII) и формули за изчисляване на D_{SD} стойности съгласно стохастично-динамичната концепция; измерен спектър (горна фигура), съдържащ информация за общия интензитет на йони (I^{tot} , [условни единици]), който се сумира в случая за цялото време на сканиране ($t = \tau = 17\text{--}30$ минути); задачи I и II: определяне на времевото разпределение на абсолютния интензитет I^i за i -ти кратък интервал от времето на сканиране Δt [минути]; задача III: определяне на средния интензитет за i -тия йон измерен в рамките на i -тия отрязък от време; определяне на параметър на дисперсията σ^2 и $\ln P1$; задача IV: получаване на функционална зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$; задача V: апроксимиране на зависимостта $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ със SineSqr функция и хеометрична оценка на степента на достоверност; определяне на параметър “ A^i ”; задача VI: определяне на параметъра на дисперсията σ^2 ; задача VII:

определяне на параметъра D_{SD}^i [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] за i -тия интервал от време на измерване съобразно уравнение (1); данните по уравнение (2) се получават в рамките на задача III; данните по уравнения (3)–(5) се получават от квантово химични пресмятания на йони; данните по уравнение (5) се получават отново при изпълнение на задача III, обработвайки маспектри при различни експериментални условия. (Използването на експериментални файлове α -CD.raw и rb01.raw следват резултатите от показаните реализирани изчислителните задачи) [168]^[P14].

Фигура 2. Общ йонен поток (TIC) спрямо времето на сканиране [минути]; интензитет на пик спрямо времето на сканиране [минути] и маспектри на алфа-циклодекстрин (α -CD) и нуклеотиди получени от ESI- и MALDI-MS измервания [168]^[P14] и [105]^[P5].

Фигура 3. Времево разпределение на m/z -стойности от йони на резерпин при m/z 608, 609 и 626 при съответни концентрации на анализа в изследваните разтвори 03–05; $sd(yEr\pm)$ – стандартно отклонение; и $se(yEr\pm)$ – стандартна грешка на измерените параметри [165]^[p13].

Представените на **Фигура 1** спектри са класически начин за изобразяване на данни от MS анализ в координати m/z като функция от интензитета на наблюдаваните пикове. Посочените параметри са усреднени за йоните на анализа в хода на измерването. Те могат да бъдат представяни и в тяхната времева поява в хода MS измерването като тримерна функция от m/z , интензитет и време на сканиране (**Фигури 2 и 3**).

Така, стохастично-динамичният подход третира времето разпределение или еволюцията на експериментални параметри от MS експеримент като случайни променливи. В рамките на теорията на случайните променливи и нейното приложение в области на физичните науки, законите включващи се в *теорията на вероятностите* се разбират в контекста на т.н. *честотна интерпретация* [478]. Тя се прилага за определен тип експерименти, при които са възпроизводими при привидно еднакви експериментални условия. Например, експерименталните данни за α -CD (**Фигура 4**) показват интензитети на пиковете на йони при m/z 252, 274, 279, 280, и 313 измерени при четири виртуално еднакви условия на експеримент E1, F1, C1, и D1, които са взаимно линейно асоциирани и показват $|r|=0.99446$ и 0.99584 .

	E ₁	F ₁
M/z 313	11136.7	5188.3
M/z 280	14713.2	7633.7
M/z 279	45761.3	36732.9
M/z 252	1.71717.10 ⁶	247010.8

(iii)	Value	Error	r	SD	N	p
A	13150.67	8758.3	0.99446	14955.3	4	0.00554
B	0.13639	0.0102				

	C ₁	D ₁
M/z 313	44605.8	41708.5
M/z 280	13129	11498.3
M/z 279	174613	165318.8
M/z 274	109242	116183.9

(iv)	Value	Error	r	SD	N	p
A	648.983	6639.522	0.99584	7807.9	4	0.00416
B	0.97226	0.06289				

Фигура 4. Корелационен анализ на интензитета на йони на α -CD в серия от експериментални условия и интервали от времена на сканиране; хемометрични параметри [168]^[P14].

С цел да се изведе моделно уравнение, което да има капацитет да предсказва и описва еднозначно времето разпределение на тези MS наблюдавани феномени е използвано модифицирано уравнение основано на метода на Бокс и Мюлер (1959) (Box, Müller) [479–484] (уравнене (A35)). Уравнението (A36) може да се изрази чрез уравнение (A27), където 'x' обозначава случайна величина и нейната средна стойност $\langle x \rangle$ за даден интервал от време (Δt). Параметрите P_1 и P_2 са случайни числа, а σ^2 е статистическа дисперсия или

вариационен коефициент (variance). Използвайки уравнения за трансформация на случайни величини, статистическата дисперсия може да бъде представена, както посредством равенство $\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ така и посредством уравнение $\sigma^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle$ [478].

$$x - \langle x \rangle = \sqrt{-2 \times \sigma^2 \times \ln P_1} \times \sin(2 \times \pi \times P_2) \quad (A35)$$

$$\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = -2 \times \sigma^2 \times \ln P_1 \times \sin^2(2 \times \pi \times P_2) \quad (A36)$$

Следователно, ако измерваната величина (интензитет на пик) е описана като случайна променлива, тогава $x = I$. Експерименталните MS данни могат да се представят като функционална зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ (Фигури 5 и 6), а уравнение (A26) се запише като уравнение (A37).

$$\ln P_1 = \frac{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}{0.05864 \times \sigma^2} = \frac{\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle}{0.05864 \times \sigma^2} \quad (A37)$$

В рамките на системни изследвания се доказва, че $\ln P_1 = -17.0533_{(7)}$, т.е. $\ln P_1$ е константа за MS величина *интензитет* на пик на йон на химично съединение за всеки интервал от време Δt в рамките на измервания на маспектри от различни йонизационни методи и класове химични съединения. Представените в дисертацията данни са само част от общия брой емпирични доказателства на последното твърдение, които могат да бъдат проследени в литературата. Посочените данни илюстрират валидността на твърдението като разглеждат примери от наши измервания (98 %) и примери от измервания от други автори (2 %). Така, константната стойност $\ln P_1 = -17.0533_{(7)}$ е потвърдена и в контекста на междулабораторно валидиране на данни от MS измервания (Таблицы 1 и 2). Независимо, от факта, че както и включените данни в дисертацията така и тези, посочени като допълнителна литература обхващат предимно обработка на данни от вътрешнолабораторни измервания, в рамките на няколко работи прилагащи уравнение (2) за анализ на маспектри измервани от други автори, отново се потвърждава дискутирания факт. Поради ограничения обем на дисертацията не могат да бъдат разглеждани всички емпирични факти, но може убедено да се твърди, че уравнение (1) е универсален маспектрометричен закон с подчертан методологичен принос.

Теоретичното приближение, че функционалната зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ може да бъде описана със SineSqr функция дава възможност да напишем $A = -2\sigma^2 \cdot \ln P_1$ като параметрите σ^2 и σ^2 са независими.

Фигура 5. Експериментални данни за йонния поток като функция на времето на сканиране (a); функционална зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ на интензитета I [условни единици] спрямо даден интервал от време за сканиране (Δt [s]) (b); крива, апроксимирана посредством функцията SineSqr (c) и описваща функционална зависимост от MS данни за йони на α -CD; хеометрия.

Фигура 6. Функционална зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ на интензитета I [условни единици] спрямо даден интервал от време за сканиране (Δt [s]) (a); крива, апроксимирана посредством функцията SineSqr (b) и описваща функционална зависимост от MS данни за йони при m/z 217 и 433 на поли(млечна киселина) (PLA) от проба PLA_01; хеометрия [200]^[P34].

Таблица 1

Данни за експериментални масспектрометрични измервания на m/z и интензитет (I) на пиковите [условни единици] на проба PLA_01 от чаша за еднократна употреба от PLA от ферментирало царевично нишесте в рамките на номера на сканиране 1000–1003 ($RT=13.75\text{--}13.78$ мин.); статистика; параметри на уравнения (1) и (2) [200]^[P34].

Скан	m/z	I	m/z	I	m/z	I
1000	145.05089	482.91734	217.07353	894.8547	289.09665	608.79206
1001	145.05089	446.91734	217.07353	977.8547	289.08923	469.79207
1002	145.05089	544.91734	217.07353	646.8547	289.10406	373.79205
1003	145.05089	485.91734	217.07353	1098.8547	289.09665	484.79206
Mean	145.05089	-	217.07353	-	289.09665	-
sd(yEr±)	0	-	0	-	0.00605	-
sd(yEr±)	0	-	0	-	0.00303	-
<I>	-	490.16734	-	904.6047	-	484.29206
<I> ²	-	240264.021	-	818309.663	-	234538.799
<I ² >	-	241498.712	-	845716.855	-	241519.05
<I ² > - <I> ²	-	1234.6907	-	27407.1913	-	6980.25078
<(I - <I>) ² >	-	-	-	27407.1875	-	-
lnP ₁	-	-	-	17.05320 ₄	-	-
D ^{SD}	-	3.26.10 ⁻¹⁴	-	7.23.10 ⁻¹³	-	1.84.10 ⁻¹³

Таблица 2

Измерени екстензивни свойства на йони на Ас-β-CD в различни интервали от времена на измерване (t) [mins] при експериментални условия E₁–E₃; σ^2 and σ^2 – вариационни коефициенти; параметри на уравнение (1)

	m/z 141	m/z 158	m/z 171	m/z 141
Експ. усл.	E ₁	E ₁	E ₁	E ₂
t [mins]	0.837–0.884	0.837–0.884	0.837–0.884	0.133–0.163
<I>	315056	1093642.25	61311.25	1365472.33
<I> ²	99260283136	1196053370985.1	3759069376.6	1864514693098.8
<I ² >	101813831353.5	1594495680764.8	14437122467.8	1882891121179.7
σ^2	2553548217.5	398442309779.7	10678053091.2	18376428080.9
<(I - <I>) ² >	2553548217.5	398442309778.8	10678053090.8	18376428080.3
lnP ₁	-17.05337 ₂₉₈₈₅	-17.05337 ₂₉₈₈₅	-17.05337 ₂₉₈₈₅	-17.05337 ₂₉₈₈₅
σ^2	257617485.88	35852438131.289	1051183192.8	1077583195.1
D _{SD}	1.1592787.10 ⁻⁷	1.6133597.10 ⁻⁵	4.73032437.10 ⁻⁷	4.849.10 ⁻⁷

В рамките на теорията на случайните променливи [478], под променлива “ x ” се разбира всяка величина, която може да бъде измерена. Вариацията на величината не може да бъде предсказана еднозначно. Това важи и за промяната в интензитета на n -тия пик на анализа в хода на измерването. Такава променлива се нарича *случайна* такава. Невъзможността да се определи еднозначно стойността на измерваната величина във всеки момент от време “ t ”, налага използване на *вероятностна функция на плътността* описваща “ x ” във всеки един момент “ t ” от измерването, като времевият интервал (Δt) може да бъде произволен. В този случай, теоретичното моделиране на времевото разпределение на измерваната величина включва моделна функция, която генерира случайни числа. Една такава функция е именно посоченият по-горе метод на Бокс и Мюлер (Box, Müller) (1959), който е точен стохастично-динамичен модел. Тоест, моделът предсказващ MS експеримент трябва да описва еднозначно както наблюдаваната

зависимост $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ или времето разпределение на величината, така и нейната динамика за всеки йон на всеки аналит измерен във всеки интервал от време (Δt). Доколкото стойността на измерения интензитет на пика в момент t не може да бъде определен въз основа на данни от стойността в предходен момент от време Δt , то функционалната зависимост $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ от MS параметри може да бъде причислена към т.н. *стохастични процеси* имаш свойство на Марков (Markov) [478]. Методологични разработки в областта на математическото моделиране и описване на комплексни системи с пренос на маса основани на т.н. *еволюционни уравнения* [478,485] са показали, че независимо от факта, че повечето природни процеси могат да бъдат описани с нормално или Гаусово разпределение на вероятностна функция на плътността, то това описание е в повечето случаи приблизително [486]. За голям брой реални системи е установено, че се наблюдават аномалии в динамиката на системата. Средната стойност на квадрата на случайната величина (*mean squared displacement*) ($\langle x^2 \rangle$) е пропорционална на τ_a , като коефициентът на пропорционалност K_α е наречен *обобщен дифузионен коефициент*. Доколкото, параметърът $\langle x^2 \rangle$ определя флуктуацията на частиците във всеки интервал от време Δt [487], то дифузионният параметър е количествена мярка за времево-пространствените колебания на случайната величина. Коефициентът “ α ” е наречен *аномален дифузионен експонент*. Размерността на този коефициент е $[cm^2.s^{-\alpha}]$ [486]. Много природни явления се характеризират с коефициенти $0 < \alpha < 1$.

Сред най-опростените линейни стохастични еволюционни уравнения от Марков тип е това на Орнщайн-Уленбек (Ornstein–Uhlenbeck) описващо функционалната зависимост на случайната величина и флуктуацията или шумът като функция от времето [478]. В рамките на този модел $\sigma^2 = 2\beta^2.D$. Използвайки приближението на Айнщайн (Einstein) за параметъра $\beta = 3.10^{-8}$ за случай на $\alpha=1$, то уравнение (A28) може да се запише като уравнение (A38). Доколкото $\ln P_1$ е константа, то последното уравнение води до уравнение (1).

$$\frac{A^i}{2 \times \sigma^2} = \frac{1}{5.8639.10^{-2}} \times \frac{\overline{(x - \bar{x})^2}}{x^2 - \overline{(x)^2}} \quad (A38).$$

Когато се отчита и динамичната грешка от измерването, то $\langle x^2 \rangle$ придобива вида: $\langle x^2 \rangle = 2Dn\Delta t + 2\sigma^2 - 4DR\Delta t$, където R отчита динамиката на грешката от измерването ($0 < R < 1/4$) [487]. За целите на дисертационния труд е необходимо и да се отбележи и зависимостта на отношението сигнал-към-шум (S/N) като фикция от коефициента на дифузия и *статистическа дисперсия*. Квадратът на съотношението сигнал-към-шум се дефинира като $\langle \delta D^2 \rangle / D^2$. Работа [487] систематизира последната величина в зависимост от големината на грешката на измерване.

Ккомплексността на функция $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ често поражда отклонение от $|r|=1$ при напасването на зависимостта с данни от приложената SineSqg функция.

Решение на този проблем е получено чрез опростяване на уравнение (1) като е предположено, че $A \equiv 2 \cdot \langle |I - \langle I \rangle|^2 \rangle$. Така, уравнение (1) е записано като уравнение (2), което е експериментално доказано еднозначно уравнение валидно при количествено и структурно MS определяне на аналити.

Еднозначното определяне на 3D структурата на молекулите се извършва като се оценява хемометрично степента на асоциация между параметрите от уравнения (2) и (3) (зависимост $D_{SD}'' = f(D_{QC})$). Прилагането на метода за определяне на 3D структура на нискомолекулни съединения показва $|r| = 0.9999_4$ (**Таблица 3**). Параметърът D_{QC} може да бъде получен посредством прецизни квантово-химични пресмятания и отчита енергията на молекули и изотопомери [160]^[B9][161]^[PP2] [192]^[P32][201]^[P8][202]^[C1].

Тук, ще бъде подчертано, какви предимства спрямо другите методи предлага уравнение (3) в структурния масспектрометричен анализ? При т.н. *изоенергетични системи* разработвани модели не могат да бъдат прилагани. Уравнение (3), обаче, включва данни за трептенията на молекулите в основно и преходно състояние (v_0^i, v_s^i). Параметърът ΔH^\ddagger отчита изменение на енталпията на процеса; R е универсална газова константа, а T отчита температурата. Получаващата се информация е уникална по отношение на дадена молекулна и електронна структура на аналитите. Тя може да бъде потвърдена чрез независими както теоретични, така и експериментални методи и техники за анализ като фото електронна спектроскопия, инфрачервена или Раманова спектроскопия, спектроскопия основана на вибрационен кръгов дихроизъм и т.н. Структурните данни от MS експеримент получени в рамките на статистическата зависимост $D_{SD}'' = f(D_{QC})$ могат да бъдат потвърдени чрез независим експеримент основан на различен физични феномени. Уравнение (4) използва приближения $\langle |I^2| \rangle > \langle |I| \rangle^2$ и $D_{SD}'' \sim D_{QC}$. Оскъдните приложения досега на уравнение (4) дават $|r| = 0.99922 - 0.99$ при корелация между теория и експеримент или между I_{SD}^{Theor} и I_{av}^{TOT} данни за аналитите [98]^[PP1]. Неговата надеждност за определяне на синтетичен полимер показва $|r| = 0.99998$ [199]^[P2].

В рамките на концепцията на стохастично-динамичната масспектрометрия бяха моделирани няколко функции, отчитащи ефект на експериментални параметри върху MS интензитет на йони на аналита.

Нека разгледаме първо модели отчитащи влияние на енергия на сблъсък (*collision energy*) [eV] и обем, влят със спринцовката (*syringe infused volume*) в апарата [μ L] [166]^[P7].

Използвайки отново трансформация на случайни величини [478] уравнение (2) за две стойности (m и l) на експериментални параметри може да бъде записано като уравнение (5) като сумирането на дифузионните параметри изразено като $D_{SD}^{l,m}$ е по интензитетите на йони на продуктите на MS реакция.

Таблица 3

Показатели на ефективност постигнати при прилагане на уравнения (1) и (2) за целите на количествения и структурен масспектрометричен анализ.

Аналит		m/z	Метод	Функционална зависимост					Лит.	
				Проба	$D_{SD}^{*}=f(CPA)$	$I^{TOT}=f(CPA)$	$D_{SD}^{*}=f(c)$	$I^{TOT}=f(c)$		$CPA=f(c)$
Стероиди	(1)**		APCI	Лаб.	$ r $					
					0.9838 ₂		0.9922–0.9774	0.9995 ₁	0.9998 ₅ –0.9919	[162] ^[P6]
	(2)**	345					0.96987	0.9838	0.9596 ₂	[163] ^[P10]
							0.9999 ₄ –0.9945		0.9998–0.992	
		109			0.9903 ₈	0.97208	0.9969 ₂	0.9661 ₆		
		171			0.9751 ₆	0.90741	0.9557 ₄	0.9328 ₇		
	(3)**	313			0.9985 ₅	0.99756	0.9984 ₅	0.9976 ₉		
		(4)**						0.9458 ₃	0.99798	
Флавоноиди			ESI	Лаб.	0.9999 ₉ –0.9758					[158] ^[B4]
					0.999	0.9987 ₅	0.9996 ₄	0.8750 ₂	0.9996 ₁	[159] ^[C3]
Никлеозиди			MALDI	Лаб.			1–0.9997 ₈			[105] ^[P5]
Резерпин			ESI	Лаб.	0.9999 ₄ –0.9315	0.999–0.8215				[165] ^[P13]
Метронидазол			ESI	Урина			1–0.9984	0.9947–0.9811		[41] ^[P8]
d ₃ -Парацетамол			ESI	Ок.ср.			0.9999 ₁			[71] ^[P1]
ВАС-С12			ESI	Ок.ср.			0.99991	0.98745		[71] ^[P1]
ВАС-С14			ESI	Ок.ср.			0.99188	0.99223		[71] ^[P1]
Карбамазепин			ESI	Ок.ср.			0.99962			[501] ^[P41]
Аналит		m/z	Метод	Функционална зависимост					Лит.	
				Проба	$D_{SD}^{*}=f(I^{TOT})$	$D_{SD}^{*}=f(t_{irr})$	$I^{TOT}=f(t_{irr})$	$D_{SD}^{*}=f(D_{SD}^i)$	$D_{SD}^{*}=f(D_{QC})$	
Стероиди	(1)**		APCI	Лаб.	$ r $					
									0.9977–0.7444	0.9996 ₇ –0.9498 ₇
	(2)**	345				0.9198 ₆				[163] ^[P10]
									0.9047	
		109				0.9773 ₇				
		171				0.7426 ₂				
	(3)**	313				0.9923 ₇				
		(4)**							0.9999 ₈ –0.981	0.989
Метронидазол			ESI	Урина	0.7551–0.6352			0.9429 ₁	0.9955–0.9906	[41] ^[P8]
Флавоноиди			ESI	Урина	0.99843				1	[158] ^[B4]
								1–0.7008	0.9878	

Никлеозиди		MALDI		0.9997 ₁ –0.9902			1	1–0.9998 ₈	[159] ^[C3]
Резерпин		ESI					0.9997 ₈		[105] ^[P5]
Амитриптилин		ESI	Ок.ср.					0.99999	[165] ^[P13]
Триадименол		UVPD	Ок.ср.		0.9991 ₃	0.9961–0.9701		0.9999 ₆ –0.9903	[501] ^[P41]
d ₃ -Парацетамол		ESI	Ок.ср.					1	[167] ^[P3]
Лабеталол		ESI, APCI	Лаб.					0.99978	[71] ^[P1]
Пропранолол		ESI	Ок.ср.					0.99165	[166] ^[P7]
Бензалдех.		ESI, APCI	Лаб.					0.99673*	[71] ^[P1]
Бенз. киселини		ESI	Лаб.					0.97527	[190] ^[P12]
PEA		ESI, APCI	Лаб.					1–0.99978	[201] ^[B8]
CLPs		ESI, APCI	Лаб.						[188] ^[P21]
Piperazines		ESI, APCI	Лаб.					0.96049*	[192] ^[P32]
H-Trp-Trp-OH		ESI	Лаб.					0.95575*	[84] ^[B10]
[Cu ^{II} (Gly) ₂] ⁰		ESI	Лаб.	0.96672				0.9833*	[174] ^[P19]
[Ag ^I (Mand.acid)] _n		ESI	Лаб.					0.99367*	[173] ^[P17]
[Cu ^{II} G5]		ESI	Лаб.					0.98068*	[189] ^[P15]
[Ag ^I G5], [Ag ^I G6]		ESI	Лаб.					0.99332*	[194] ^[B6]
Флавоноиди		ESI	Лаб.					1–0.99981	[172] ^[P16]
Zn ^{II} -solvates		ESI	Лаб.					0.93589*	[177] ^[B1]
Zn ^{II} -solvates		ESI	Лаб.	0.96767–0.89839					[158] ^[B4]
Синт. полимер		GC–MS	Лаб.					0.99998	[140] ^[P11]
Биоразградим полимери		GC–MS	Ок.ср.					1	[141] ^[P9]
		GC–MS	Ок.ср.					0.99981	[199] ^[P2]
									[200] ^[P34]
									[477] ^[P35]

*Използван модел: уравнение (1)

**Обозначението на анализите е съобразно работи [162]^[P6][163]^[P10]

Валидността на уравнение (5) е доказана при серия от MS реакции на фрагментиране на лабеталол (Фигури 7–12, Таблица 4) в зависимост от посочените експериментални параметри. Ефективността му показва $|r|=0.99999-0.99977$.

Фигура 7. Масспектри на лабеталол в зависимост от експерименталните условия ; химични диаграми на йоните на анализа образувани в резултат на фрагментационния процес.

Фигура 8. Фрагментационни MSⁿ реакции на лабеталол и избрани негови йони в зависимост от експерименталните условия (A, D); химични диаграми на йони при m/z 207, 164, 147, 146 и 144, като се вземат предвид техните тавтомерни форми (B,E).

Фигура 9. Фрагментационни MSⁿ маспектри на лабеталол в зависимост от експерименталните условия.

Едно от основните преимущества на уравнение (2) е еднозначността, която осигурява при количествен анализ на интензитета на йони на дискутирания аналит. Както **Фигури 11** и **12** показват, корелационният анализ между стойностите на I^{TOT} на пиковете на аналита

използвайки класическия подход води до $|r|=0.99464$, докато използването на уравнение (2) води до $|r|=1$.

Фигура 10. ESI-MS³ спектри на лабеталол при йон при m/z 329 по отношение на обема на спринцовката: SIV = 172 (A), 114 (B) и 90 μ L (C); химични диаграми на йони в зависимост от техните тавтомерни форми.

Фигура 11. Корелационен анализ между измерения интензитет на йони на анализа в зависимост от експерименталните условия, обработвани по класическия метод за анализ на маспектри и този, основан на уравнение (2), хемометрия.

Таблица 4

Експериментални ESI-MSⁿ параметри; използвана база данни от анализа лабеталол (infusion.raw)

	ESI-MS	CE [eV]								
		0	0.1	10	20	25	26	30	35	
Напреж. на източника [kV]	4.07	4.07	4.10	4.11	4.09	4.09	4.10	4.09	4.07	
Ток на източника [μA]	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	
Темп. на изпарителя [°C]	452.3	448.7	447.7	448.4	449.2	448.2	452.6	450.9	450.60	
Капилярно напрежение [V]	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.54	10.61	
Капилярна температура [°C]	157.0	162.1	157.8	162.5	162.2	161.7	157.9	158.2	159.20	
ЙонOMETЪР [x10 ⁻⁵ Torr]	1.69	1.71	1.71	1.69	1.71	1.69	1.69	1.71	1.71	
Скорост на потока [μL.min ⁻¹]	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Вливан обем [μL]	203.0	79.00	168.0	79.00	81.00	85.00	168.0	140.0	124.00	
Диаметър на спринц.[mm]	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	

Фигура 12. Корелационен анализ между интензитет на йони на анализа в зависимост от експерименталните условия, обработвани по класическия метод за анализ на маспектри и този, основан на уравнение (5), хеометрия.

Изхождайки от факта, че уравнение (5) е тествано на ограничен брой реакции не може все още да бъде потвърдена неговата универсалност като MS закон. Данните, получени от анализа на лабеталол, обаче, показаха, че и това моделно уравнение предоставя еднозначна количествена информация за изследвания аналит.

Няколко модела бяха изведени като уравнения способни да отчитат ефекта на температурата върху интензитета на MS пик. Единият модел е тестван върху данни от анализ на стероиди [162]^[P6][163]^[P10][164]^[C4].

Тук, обаче, ще бъде разгледано моделно уравнение (6). Неговото приложение показва еднозначно определяне на температурния ефект макар и при органичен брой изследвани съединения. Еднозначните анализи бяха постигнати при ниски концентрации на аналити и, то охарактеризирайки техни изотопомери. Получените отлични хеометрични показатели предполагат неговото надеждно приложение и в рамките на по-широк кръг от изследвани класове от молекули предвид факта, че анализът досега включва само заместени конфигурационно блокирани полиени (CLPs) (Фигури 13 и 14) [192]^[P32][193]^[P27].

Така, работа [192]^[P32] съсредоточава вниманието на читател върху анализ на CLPs, извеждайки и тествайки уравнение (6) върху MS данни в температурен интервал T=300–450°C. Коефициентът на ефективност показва $|r|=0.99978$ (Фигури 15–17). Експерименталният дизайн включва паралелни ESI и APCI-MS измервания съобразно показаната на **Фигура 16 (Таблица 5)** обща схема прилагана във вътрешно лаборатория анализ на около 93 % от извършените експерименти не само включени в настоящата дисертация, но и обща за допълнително публикувани данни по тематиката от дисертанта. Така, всички разгледани тук примери третиращи ESI и APCI-MS резултати са получени посредством показания схематично дизайн на MS експеримент, който включва също така паралелен хроматографски анализ и анализ на електронно-абсорбционните спектри на изследваните съединения.

(продължава)

Фигура 13. Хроматографски данни (А), електронни абсорбционни спектри (В), ESI-(D) и APCI-MS (E) спектри на 3-[2-(4-диметиламино-фенил)-винил]-5,5-диметил-циклохекс-2-енон, междинно съединение на багрило CLP_61 [193]^[P27] при T= 300 и 450°C; химична диаграма на анализиран катион и багрило CLP_61; теоретична точна маса, m/z стойности и форма на изотопа, включително съотношение на интензитета на пикове на изотопомерите; маспектрометричните пикове на изотопомерите са подчертани [192]^[P32]; фотографско изображение на кристали от анализа.

Фигура 14. ESI- и APCI-MS спектри на 5,5-диметил-3-[2-(4-пиролидин-1-ил-фенил)-винил]-циклохекс-2-енон, междинно съединение на CLP багрило описано в [193]^[P27] при T= 300 и 450°C; химична диаграма на катиона на анализа; теоретична точна маса, m/z стойности и форма на изотопа, включително съотношение на интензитета на пиковете на изотопомерите; MS пикове на изотопомерите са подчертани; фотографско изображение на кристалната проба [192]^[P32].

Фигура 15. Химични диаграми на изотопомери на протомери на CLP_61 [192]^[P32].

Фигура 16. Схеми на ESI- и APCI-MS експерименти, както и съчетан ESI- (или APCI)-CID-MS експериментален дизайн; Експериментални условия на измервания; R_d — радиус на капчица; ΔG_{sol} — свободна енергия на Гибс на солватация на аналита; ΔG^\ddagger — свободна от активиране енергия на Гибс, предизвикваща образуването на аналит MS йон (a) в газова фаза в рамките на теорията за преходното състояние; V и V_c са потенциалите, приложени към върха на емитера и капилара; E_c е електрическо поле във въздуха на върха [188]^[P21].

Фигура 17. Функционална зависимост $D_{SD}^+ = f(D_{QC})$ на D_{SD}^+ параметри на уравнение (2) на пикове на CLP_58 в зависимост от APCI-MS данни за $T=450^\circ\text{C}$ и D_{QC} стойности, получени посредством молекулно-динамичния метод (MD) на Борн-Опенхаймер на катиони в зависимост от позицията на протониране (протомери CLP_58_312 и CLP_58_312_a); химични диаграми на протомери; хеометрия [192]^[P32].

Таблица 5

Експериментални условия на маспектрометрични измервания [192]^[P32][193]^[P27].

Параметри	CLP_48		CLP_57		CLP_58		CLP_68	
	ESI	APCI	ESI	APCI	ESI	APCI	ESI	APCI
Ионизационен метод	ESI	APCI	ESI	APCI	ESI	APCI	ESI	APCI
Капилярна температура [$^\circ\text{C}$]	275	200	275	200	275	200	275	200
Температура на изпарителя [$^\circ\text{C}$]	300	450	300	450	300	449.24	300	450
Поток на газ в обвивката [$\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$]	40	45	40	45	40	45	40	45
Спомагателен газов поток [$\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$]	10	5	10	5	10	5	10	5
Източник на напрежение [kV]	5	5	5	6	5	6	5	5
Източник на ток [μA]	100	6	100	5	100	5	100	6
Капилярно напрежение [V]	35	5	35	19	35	19	35	5
Тръбна леща [V]	75	19	75	70	75	70	75	19
Време за изпълнение [mins]	7	7	17	17	7	17	7	17
Обем на инжектиране [μL]	4	4	4	4	4	4	4	4

Ефективността на моделните уравнения е илюстрирана на серия от изследвания като акцентът пада върху уравнение (2) поради факта, че неговата еднозначна ефективност е потвърдена в рамките на голям брой независими експерименти.

В хода на системните изследвания на дисертанта е доказано, че уравнения (1) и (2) са приложими за обработка на данни от MALDI-MS метод получени [105]^[P5] (**Фигура 18**).

MALDI-MS методът използва пространствено-времево многомерно изображение на MS измервания като анализът третира данни от съединения в твърдо състояние разположени на повърхността на прободържателя. При обработката на данни, обаче, би могло да се извличат пространствено-времеви зависимости на интензитета на пиковете на изследваните анализи даващи възможност за построяване отново на функцията $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ (**Фигури 19** и **20**). В серия от работи – в дисертацията е включена малка част – е доказано, че отново $\ln P_1$ е константа, като стойността на тази константа от обработени MALDI-MS спектри е идентична с тази от анализи посредством ESI- и APCI-MS.

Фигура 18. 2D (A) и 3D (B) данни от маспектрометрично изображение [105]^[P5].

Фигура 19. Експериментален MALDI-MS спектър (A) и абсолютен интензитет [условни единици] спрямо времето на сканиране (B).

Фигура 20. Експериментални данни за йонния поток като функция на времето на сканиране (a); зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ на променлива интензитет (I [условни единици]) спрямо даден интервал от време за сканиране (Δt [s]) (b); крива, апроксимирана посредством SineSqg функция (c) описваща зависимостта от данни за йони на нуклеозид (1) в MALDI-MS спектрите при наличие на матричен компонент на пробата CHCA; хемометрия.

4.1. Приложение на стохастично-динамичния масспектрометричен метод за количествен анализ

Основната тема на този подраздел е прилагането на уравнение (2) за еднозначно количествено определяне на аналити в кондензирани състояния посредством масспектрометрия.

Класическата концепция за количествен анализ почива на съпоставянето на усреднени данни за интензитета на MS пик на йон на аналит в рамките на времето на измерване на съединението в присъствието на вътрешен стандарт (IS) и концентрацията (c) на аналита в разтвора. *Хеометричната оценка* на зависимостта $I^{TOT}=f(c)$ определя и степента на асоциация между съпоставяните параметри. Двусмислеността на аналитичните данни или грешката от анализа са съгласувани с критериите за достоверност на аналитични резултати съгласно Решение 2002/657/ЕО на Европейската Комисия [488]. Те включват: “(i) Относителното време на задържане на аналита (съотношението на времето на задържане на аналита и вътрешния стандарт) в проба и разтвор за калибриране, които трябва да бъдат отчетени в рамките на грешка от $\pm 2.5\%$, (ii) Наличието на четири точки за идентификация на аналита включващи два молекулни йона или йон-радикала и два йона продукти на фрагментиране, използвайки (танедемна) масспектрометрия с два (MS/MS) или повече (MSⁿ) анализатори на маса и (iii) относителният интензитет на йони трябва да отговаря на допустимата грешка от измерването” [489]. Научната обосновка и моделни линейни уравнения са рутинно използвани в аналитичната химия. *Линейният калибровъчен модел* е емпирично доказан. За да се подчертаят съществените отлики между класическият метод на калибровъчна графика в координати $I^{TOT}=f(c)$ и уравнение (2), което приложено към количествения анализ включва хеометрична оценка на функцията $D''_{SD}=f(c)$, дискусиата е фокусирана върху обсъждане ефективността на двата подхода в рамките на общо прилаганите хеометрични параметри като количествени критерии за оценка на съпоставимост на бази данни от химичния анализ. Подбритият набор от представени изследвания от други автори използват *линеен калибровъчен модел* в присъствието на IS и количествено определяне на главно ниско-молекулни съединения в смеси от храни, проби от околната среда или биологични течности. Дискусиата предлага оценка на ефективността на класическия линеен калибровъчен модел за количествени цели при определяне на лекарствени препарати. В тази връзка, количествената концепция базирана на уравнение (2) или функционална зависимост $D''_{SD}=f(c)$ не включва като задължителна стъпка от анализа използване на вътрешен стандарт. Това е едно основно преимущество на метода наред с другите такива, които ще бъдат последователно подчертани и илюстрирани в хода на представянето му по-долу. Методът генерира еднозначни данни без или посредством използване на вътрешен стандарт. Един съществен проблем при използване на класическия подход за количествено определяне на веществата е, че често липсва подходящ вътрешен

стандарт. В идеалния случай, вътрешният стандарт трябва да отговаря точно на анализираното съединение. Реално, обаче се използват структурно сходни съединения, чийто времена на задържане не се припокриват с тези на анализите [490–492]. Разликата в молекулните структури на изследваното съединение и вътрешния стандарт, обаче, определят и различното поведение на веществата по време на етапите на подготовка на пробата за анализ, което повлиява на техните измервани параметри и съответно на съотношението между интензитета на йона на анализа и този на вътрешния стандарт [491]. Определянето на филирин и негови метаболити в биологични течности посредством HPLC–ESI–MS/MS в рамките на LDDK на определяемото вещество $1.250\text{--}1250\text{ ng}\cdot(\text{mL})^{-1}$ и $1.250\text{--}1250\text{ ng}\cdot\text{g}^{-1}$ показва $|r|=0.9990\text{--}0.9997$ [490]. Анализът на нискомолекулни съединения (LMWs) в гранули от *Yiqi Jiangzhi* показва $|r|=0.9990\text{--}0.9999$ в рамките на LDDK $15.92\text{--}159.20\text{ ng}\cdot(\text{mL})^{-1}$ [493]. Количественото определяне на мелатонин в клетъчна култура води до $|r|=0.9984\text{--}0.9985$ (LDDK $0\text{--}2.7\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$) [491]. Анализът на 64 нуклеозиди в биологични проби показва $|r|=0.9954\text{--}0.9997$ (LDDK $4.88\text{--}2500\text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$) [494]. Данните за рицин в напитки води до $|r|=0.994\text{--}0.999$ (LDDK $0.5\text{--}300\text{ ng}\cdot(\text{mL})^{-1}$) [495]. Изследването на канабиноидни алкалоиди в масло показва $r^2=0.9931\text{--}0.9982$ [496], сумирайки съотношението на площта на пиковете на йони m/z 316, 348 и 361 и m/z 313, 345 и 358 на (-)- Δ^9 -транс-тетрахидроканабинол в присъствието на канабидиол и канабинол. Отлични резултати от прилагане на линейно калибровъчния модел са получени и при количествено определяне на аминогликозиди във фармацевтичната практика ($r^2=0.9968\text{--}0.9997$). Доколкото, обаче, тези резултати показват отклонение от $|r|=1$, а и са получени значителни стойности на стандартното отклонение за действителната стойност на измерената величина ($sd(yE_{r\pm})$), както например тези в работа [497], то анализите не биха могли да се класифицират като еднозначни. Работи [490,493–495] не предоставят данни за стандартното отклонение на измерените екстензивни свойства на определяните вещества. Същото важи и за работа [498] представяща количествено определяне на атразин и пропазин в биологична течност ($r^2=0.9992\text{--}0.9995$) в рамките на LDDK $10\text{--}240\text{ ng}\cdot(\text{mL})^{-1}$. Количественият анализ на смеси от таблетките от *Hu Gan* – традиционна медицинска смес в Китай – чрез UHPLC–MS/MS показва еднозначен коефициент на определяне на компонентите, т.е. $r^2=1$, но само в 16.7 % от анализираниите проби [499]. Към недостатъците на така разработения протокол трябва да се отнесе ниската му ефективност показваща $|r|=0.9642$.

Данните от количественото определяне на метронидазол (*metronidazole*) (**Фигура 21**) в урина посредством уравнение (2) и то, обработвайки резултати от директен ESI–MS/MS анализ (**Фигура 22**) на клинични проби без допълнителни етапи на предварителна обработка на пробата и използване на IS [41]^[P8] показват $|r|=1$ и $sd(yE_{r\pm})=0$ от хемометрична оценка на зависимостта $D_{sd}^*=f(c)$ в рамките на LDDK $1\text{--}50\text{ }\mu\text{g}\cdot(\text{mL})^{-1}$. Този еднозначен резултат е получен в хода на анализ на интензитета на пика на анализа при

m/z 172.0408₁. Данните в работата включват и анализи на пикове при m/z 171.099₈, 172.071₈, 172.040₈₁, 213.146₃, 181.07₂, и 151.111₄ от анализа. В рамките на класическия подход, оценяващ зависимостта $I^{TOT}=f(c)$ се получава занижена ефективност ($|r|=0.9939_5-0.9940_4$).

Фигура 21. Химични диаграми на молекулни йони, и продукти на фрагментиране на метронидазол в зависимост от протолитните взаимодействия на анализа [41]^[P8].

Фигура 22. Маспектър на метронидазол [41]^[P8].

Имайки предвид факта, че е използвана точна MS апаратура за клиничен анализ, полученото понижаване на хеометрични параметри като точност, чувствителност и ефективно разделяне на определяемото вещество от останалите компоненти в пробата, както при анализа на метронидазол, така и при други количествени определяния на

медикаменти и техни метаболити в биологични проби посредством класическите методи за количествен анализ се обясняват с т.н. *ефект на масата на пробата* или *матричен ефект на пробата*, който води до флуктуация на екстензивното свойство интензитет на пик на йон на анализа. **Фигури 23–24** показват вариация в хеометричните параметри на анализа в урина при многократни измервания на всяка проба в рамките на серия от разтвори с различни концентрации на веществото. Най-ниско съответствие между данните от MS параметри от измерване на метронидазол в урина са получени в проба съдържаща $25 \text{ mg} \cdot (\text{mL})^{-1}$ от анализа при три измервания на пробата. Именно тези колебания на измерваните параметри са в основа на сравнително ниската ефективност на класическия количествен подход за анализ основан на измерване на общия интензитет на йон в рамките на цялото време на измерване. Както се вижда от **Фигура 23**, измерените маспектри се характеризират със значителен шум. Независимо от измерения шум в маспектъра на определяемото вещество данните получени посредством прилагането на уравнение (2) за обработка на данни показват, че точността на количественото определяне не е свързана с точността на MS измерване, която е много висока такава, а се определя до голяма степен от теоретичния модел по, който се извършват пресмятанията свързващи стойността на екстензивното свойство, което се измерва (MS интензитет на пик) и концентрацията на веществото в разтвор или твърдо състояние в зависимост от използвания метод за йонизация на химическите съединения. Следователно, еднозначното определяне на количеството и структурата на анализа налага използването на метод, който обработва и данните от шума и флуктуацията на измерваните пикове. Този метод почива на прилагане на уравнение (2) при обработка на данни от MS анализ. Уравнение (2) е първият разработван модел за интерпретиране и предсказване на маспектри на анализи третиращ количествено флуктуациите на измерваните екстензивни свойства, при това при произволно избрани времена на измерване. Уравнение (2) е валидно за всеки произволно избран интервал от времена на измерване на маспектрите. Както, например, показват данните от анализа на йони на α -CD при m/z 279, 274, 252, 259, и 313, отношението на интензитетите им в рамките на различни времена на измерване е взаимно свързано в линейна зависимост, показваща $|r|=0.99403$ [168]^[P14].

Фигура 23. Времева зависимост на измерени параметри в спектрите на метронидазол [41]^[P8].

Фигура 24. Хемометрични данни (QC диаграми) за времевата зависимост на измерени параметри в спектрите на метронидазол [41]^[P8].

Фигура 25. Корелационен анализ на времевата зависимост на измерени параметри от маспектрите на метронидазол в рамките на многократен анализ; хемометрия [41]^[PB].

Флуктуациите в експериментално измерените параметри, обаче, много често предоставят аналитична информация за различните химични форми на анализа. Контекстът на понятието *химична форма* тук включва, както тавтомерни форми свързани с електронни ефекти на локализация, респективно, делокализация, така и продукти на протолитни взаимодействия, които дори в случая на малка молекула като метронидазол може да стабилизират серия от катиони или катион-радикали [41]^[PB]. Могат да се посочат още продукти на вътрешномолекулни превръщания или форми стабилизирани в резултат на ефекти на пренос на заряд. Тези химични форми на анализа притежават серия от характеристични пикове, чийто интензитет може да варира в граници съизмерими с флуктуациите на измерваните екстензивни свойства особено обработвайки данни от следи от анализи. Така, основното преимущество на уравнение (2) е, че не само предотвратява загубата от аналитична информация като обработва данните от флуктуацията на параметри, но съвместното прилагане на уравнения (2) и (3) води до еднозначното идентифициране и 3D структурен анализ на тези различни форми. Съгласно хемометричните критерии за оценка на ефективността на даден аналитичен метод, посочените по-горе преимущества на уравнение (2) определят и способността му за еднозначно количествено и структурно определяне на анализа като повишава както селективността, така и специфичността на маспектрометрията. Още повече, както показват данните от приложението на уравнение (2) за анализ вещества посредством

различни йонизационни методи, то е валидно в рамките на серия от досега тествани методи и то, тези, сред най-често използваните в аналитичната практика. Последният факт дава възможност за верифициране данни за аналити измерени при различни условия на йонизация на изследваното вещество в рамките не само на вътрешнолабораторен, но и на междулабораторен анализ.

Постигнатите еднозначни и достоверни хемотрични параметри посредством прилагането на уравнение (2) при обработка на данни от количествения анализа на метронидазол в биологичнаа течност (**Фигура 26**) от клиничната практика, както и тези от други анализи (**Таблица 3**) са, може би, най-добрата оценка за преимуществата и ефективността на метода сравнявайки получените резултати с тези на други автори използващи класически количествени подходи за обработка на данни от MS измервания. Акцентът върху резултатите от анализ на метронидазол в урина, обаче, е основен не само поради наличие на съществен матричен ефект на пробата, но и поради факта, че молекулата се характеризира с набор от протомери, различни цвистерйони, и тавтомерни форми. Независимо от простотата на молекулата тя е нетривиален изследователски обект от гледна точка на електронни електронни ефекти и тавтомеризъм. Всяка от тези форми се характеризира със специфична стойност на енергията, а последният параметър, както стана ясно в хода на изложението е директно свързан с интензитета на MS пика на йона на аналита. Интерпретацията на MS данни и отнасянето на отделните молекулни форми към наблюдаваните статистически различни пикове е нетривиална изследователска задача – задача, която, обаче, е решена еднозначно посредством прилагането на уравнение (2) [41]^[P8].

Parameter	Value	Error	N = 3
A	$-2.4635 \cdot 10^4$	$2.52218 \cdot 10^4$	$p = 0.03574$
B	$2.7898 \cdot 10^{-13}$	$1.56787 \cdot 10^{-14}$	
r:	0.99842	SD:	$3.44236 \cdot 10^{-4}$

Parameter	Value	Error	N = 3
A	$1.18931 \cdot 10^{-11}$	$4.52265 \cdot 10^{-12}$	$p = 0.94177$
B	$-6.1836 \cdot 10^{-17}$	$4.1854 \cdot 10^{-20}$	
r:	-1	SD:	$6.2082 \cdot 10^{-12}$

Фигура 26. Корелативен анализ между данните от D_{SD}^{\bullet} [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] за йон при m/z 172.072 и 172.041 по отношение на общия интензитет (I^{TOT} [условни единици]) на пика при m/z 172.042, взет за всяка аналитична концентрация [41]^[P8].

Тук, би могло да се добави и факта, че при прилагане на формула (2) при определяне на смеси от стероиди [162]^[P6][163]^[P10][164]^[C4] отново бе постигнат еднозначен анализ в контекста на хемометрични количествени критерии за оценка на ефективност на метод показващ $|r|=1-0.9999_4$ ($D_{SD}^{\bullet}=f(c)$). Независимо от това, че анализът на стероиди включва количествени определяния на лабораторни смеси, поради общият им молекулен структурен фрагмент, а именно 10,13-диметил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекахидро-циклопента[а]фенантрен-3-он (Фигури 27–32) се характеризират често с виртуално идентични маспектри и сходни продукти на фрагментиране, което затруднява тяхното еднозначно определяне, както в лабораторни смеси така и в биологични проби или проби от околната среда.

Фигура 27. Химична диаграма на общия структурен фрагмент на стероиди и характеристични йони.

Също така, в зависимост от експерименталните условия много често спектрите на стероиди се характеризират със значителен шум. Както в случая на метронидазола, шумът възпрепятства достоверното интерпретиране на данни особено на пикове характеризирани с нисък интензитет посредством конвенционалните методи за анализ на масспектри, които включват *методът на базовата линия*. Така се губи аналитична информация от флукуации на измервани величини от различни форми на аналитите, както беше споменато в предишните параграфи. В контекста на анализ на стероиди, като това важи и за анализа на въглехидрати, както ще видим по-долу, трябва да се отбележи, че поради виртуалната идентичност на спектрите, които допълнително се характеризират с нисък интензитет на пика на съответния протомер от аналита, който, де факто е определящ при селективното определяне на смеси. За случаите на стероиди (1)–(4) показани на **Фигура 28** това са пиковите при m/z 363, 331, 315, и 303.

Фигура 28. Химични диаграми на стероиди изучени в дискутираните работи [162]^[P6][163]^[P10].

Фигура 29. Характерните пикове на стероиди (1)–(4) (Фигура 28), които са количествено корелирани и са маркирани със стрелки [162]^[P6]

Фигура 30. Хроматографски данни и маспектри на смес от стероиди (проба Д): хидрокортизон (1), дезоксикортикостерон (2), прогестерон (3) и метилтестостерон (4) [162]^[P6]

Фигуре 31. Маспектър на метилтестостерон (4); химични диаграми на фрагментационни реакции на анализа.

Фигуре 31. Маспектр на метилтестостерон (4); химични диаграми на фрагментационни реакции на аналита.

Фигура 32. Маспектри на хидрокортизон (1); химични диаграми на фрагментационни реакции на анализа.

Валидността и еднозначността на количествените и 3D структурни определяния на стероиди в смеси получени посредством уравнение (2) са потвърдени и от паралелен хроматографски анализ показващ $|r|=0.99999$ при оценка на съпоставимост на коефициентите от уравнение (2) с площта под хроматографския пик на анализа (CPA) (Фигура 33) в зависимост от неговата концентрация ($D_{sd}^+ = f(\text{CPA})$) (Фигура 34).

Фигура 33. Площта под хроматографския пик на анализа (CPA).

Фигура 34. Корелационен анализ между площите под хроматографския пик (CPA) на стероиди в зависимост от концентрацията на анализите спрямо маспектрометричните дифузионни коефициенти определени посредством уравнение (2); хемотретрия.

Дискутирайки отличните коефициенти ($|r|=0.9999_9-0.9999_4$) на ефективност постигнати при количествено определяне на смеси на стероиди посредством уравнение (2) (**Фигура 35**) при нива на LDDK [$ng.(mL)^{-1}$] трябва да се подчертае, че получените резултати са забележителен прогрес за количествената маспектрометрия. Данните от хроматографския анализ показват $|r|=0.9757$.

	Value	Error	
A	$-1.08899 \cdot 10^{-9}$	$6.18665 \cdot 10^{-10}$	
B	$1.63435 \cdot 10^{-9}$	$1.21524 \cdot 10^{-10}$	
<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
0.9945₂	$7.92 \cdot 10^{-10}$	4	0.00548

	Value	Error	
A	$-4.26905 \cdot 10^{-10}$	$1.14204 \cdot 10^{-10}$	
B	$2.88122 \cdot 10^{-10}$	$2.16456 \cdot 10^{-11}$	
<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
0.9971₉	$1.24 \cdot 10^{-10}$	3	0.04774

	Value	Error	
A	$-1.18876 \cdot 10^{-9}$	$5.44119 \cdot 10^{-11}$	
B	$9.4145 \cdot 10^{-10}$	$1.0313 \cdot 10^{-11}$	
<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
0.9999₄	$5.9006 \cdot 10^{-11}$	3	0.01182

	Value	Error	
A	$-1.55557 \cdot 10^{-9}$	$2.11836 \cdot 10^{-10}$	
B	$1.15108 \cdot 10^{-9}$	$4.01503 \cdot 10^{-11}$	
<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
0.9993₉	$2.29721 \cdot 10^{-10}$	3	0.0222

Фигура 35. Корелативна зависимост между данните от маспектрометричния коефициент от уравнение (2) D^*_{SD} [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] от йони на прогестерон (3) при m/z 279, 171 и 109 в разтвор спрямо концентрацията [$\text{ng} \cdot (\text{mL})^{-1}$]; хеометрия [162]^[P6].

Отлични резултати ($|r|=0.9999_4$) са получени и при анализ на резерпин [165]^[P13], отново при оценка на съпоставимост на параметрите от уравнение (2) и тези от площта под хроматографския пик на анализа в зависимост от неговата концентрация ($D^*_{SD}=f(\text{CPA})$) [165]^[P13] (Фигури 36–40.)

Фигура 36. Химични диаграми на резерпин и негови йони продукти на фрагментационни процеси.

Фигура 37. Масспектри на резерпин, измерени при различни експериментални условия.

Фигура 38. Хроматографски данни за резерпин при различни експериментални условия.

Фигура 39. Площта под хроматографския пик на анализа (CPA).

Фигура 40. Корелативен анализ между D_{SD}'' [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и хроматографски данни на йони на резерпин при m/z 448, 557 и 609 и концентрации 07 и 04; данните за D_{SD}'' са съгласно уравнение (2); хемометрични данни за линейната връзка.

Еднозначното количествено определяне на аналити посредством уравнение (2) е потвърдено от паралелни MS и хроматографски анализи на седем повърхностно активни вещества (PAV) и медикаменти в проби от околната среда като почва, утайка, отпадни води и биота (Фигури 41 и 42 [71]^[P1]). Анализът включва и количествено определяне на деутерирани производни на аналити като, например, парацетамол (Фигури 43 и 44). Обработените данни обхващат анализи в рамките на LDDK 2–80 $\text{ng} \cdot (\text{mL})^{-1}$ като е отчетен и ефекта на стойностите на енергията на сблъсък между частиците $\text{CE}=5\text{--}60$ V върху интензитетите на пиковете на аналитите. Количественият анализ на PAVs в биотата посредством уравнение $\ln[D_{SD}'']=f(c)$ води до отличен хемометричен параметър $|r|=0.99991$ (Фигура 45) обработвайки данни за пикове на ВАС-C12 при m/z 212.209 ± 0.1 и 211.75 ± 0.15 . Те принадлежат на набори от статистически различни променливи на две тавтомерни форми на фрагментационни йони на аналита. Използването на класическия подход за анализ оценявайки зависимостта $I^{\text{TOT}}=f(c)$ показва занижена ефективност ($|r|=0.9922_3\text{--}0.9874_5$) (Фигура 46).

Тук, би могло да се направи вметка, че работа [71]^[P1] тества и валидността на уравнение (5) отново получено от уравнение (1), както е показано в работа [166]^[P7] използвайки за пример отново парацетамол и негови деутерирани производни. Постигнатите хемометрични показатели са $|r|=0.99429$ и 0.96501 . Сравнително занижените стойности

на $|r|$ в случая на деутерираното производно на парацетамол могат да се обяснят със значителните колебания и нисък интензитет на пиковете на анализа в биота.

Взети заедно, данните от работи по анализ на стероиди в лабораторни смеси [162]^[P6][163]^[P10], метронидазол в биологична течност [41]^[P8], биоциди и медикаменти в проби от околната среда и биота [71]^[P1], и резерпин в лабораторни проби [165]^[P13] обясняват, защо решаващото предимство на уравнение (2) се състои в способността му за едновременно еднозначно MS количествено и 3D структурно определяне на анализи в многокомпонентни проби от околна среда и биологични течности.

Фигура 41. Химични диаграми на повърхностно активни вещества [71]^[P1].

Фигура 42. Хроматографски и маспектрометрични данни за повърхностно активно вещество (BAC-C14) в биота изучено в работа [71]^[P1]; химични диаграми на анализа и негов основен продукт (йон) на фрагментиране.

Фигура 43. Химични диаграми на парацетамол и d₃-(метил)-парацетамол; основни продукти на маспектрометрични реакции на аналитите.

Фигура 44. Хроматографски и маспектрометрични данни за парацетамол в биота [71]^[P1].

Фигура 45. Корелационен анализ между параметри от уравнение (2) (D_{sd}^* [cm².s⁻¹]) на йони на анализа (повърхностно активно вещество BAC-C14) и концентрацията на анализа; хемометрия.

Фигура 46. Корелационен анализ между параметри от интегриране на площта под хроматографския пик на анализа (повърхностно активно вещество BAC-C12) в биота и концентрацията на анализа; хемометрия.

Дискутирайки преимуществата на уравнение (2) за целите на количествената масспектрометрия, нека сравним и факти от работи [162]^[P6][163]^[P10][41]^[P8][71]^[P1][165]^[P13]

[167]^[P3], където са докладвани еднозначни резултати при определянето на анализите с тези, предоставени от работа [499]. Последният труд е един от малкото постигнали коефициент на ефективност $r^2=1$ от MS експеримент в рамките на зависимостта $I^{TOT}=f(c)$. В тази връзка, следвало да се направи уточнение за разликата между линейния модел на калибриране [499–506] и анализите въз основа на формула (2) водещи до $|r|=1-0.9999_4$ ($D_{SD}^*=f(c)$) и $|r|=0.99999$ ($D_{SD}^*=f(CPA)$).

Независимо, че в литературата се цитира използване на различни тестове за съпоставяне, включващи линейни и нелинейни регресионни модели, както и тестове почиващи на анализ на статистически отклонения (ANOVA), обсъжданията са главно на коефициента на корелация ($|r|$) и линейна регресия (r^2) сред налични статистически коефициенти като количествени критерии, оценяващи валидността на математически модели, теории и набори от данни за променливи. Много често се прави и заключение, че $(|r|)^2=r^2$, т.е. корен квадратен на коефициента на корелация се приема за равен на коефициента на регресия — едно твърдение, което по същество е невярно. Защо? Първият коефициент, се дефинира като $|r|=|r_{ij}| = |\sigma_{ij}/\sigma_i \cdot \sigma_j|$, където σ_{ij} обозначава ковариация, а σ_i и σ_j са отклонения в i -та и j -та случайни дискретни променливи – наборът от възможни стойности може да съответства на набор от различни форми на дадена молекула – имащи съвместно разпределение (виж стр.110, [507]). Стойността на $|r|$ измерва степента на линейност на вероятностното разпределение, където линейната функция се задава от уравнение $y = \mu_y + r \cdot (\sigma_y/\sigma_x) \cdot (x - \mu_x)$. С μ се отбелязана средната стойност на променливата. Когато базите с данни от MS променливи са независими, то тогава $r=0$, но поради факта, че $\sigma_{ij}=0$. Когато $r=0$, обаче, това не означава, че самите променливи са независими. Те могат да бъдат и зависими. Следователно обективната оценка на ефективност на аналитичен метод налага използване не само на параметър $|r|$, но и на дисперсията и ковариацията на базите данни, както работи [162]^[P6][163]^[P10][41]^[P8][71]^[P1][165]^[P13] оценяват и дискутират твърдейки еднозначност на аналитичната информация. Работа [499] използва коефициента r^2 като количествен критерий. Въпреки възприемането, че $(|r|)^2 \equiv r^2$ (стр. 18 [508]; раздел 35.3.1, [509]) двата коефициента определящи съпоставимостта между променливите “x” и “y” и са тясно свързани, но тълкуването на $|r|$ е разширение на интерпретация на линейна регресия [510]. Така, както е вече споменато по-горе, твърдението за еднозначност или $(|r|)^2 \equiv r^2$ е невярно поради различния обхват от приложимост на дискутираните параметри. Въпреки това, квадратът на коефициента на корелация, записан като $(r_{xy})^2$ се получава в резултат на разделянето на общата сума на квадратите (SS_{total}) на регресионни и остатъчни части [511]. Стойността $(1-r^2)$ е пропорционална на SS_{total} . $R^2=SS_{reg}/SS_{total}$. R^2 е пропорционален на вариацията обяснена с линейната връзка между променливите X и Y. Това е т.н. *регресионен коефициент* или *коефициент на определяне*. Така, когато два набора от променливи имат общо нормално разпределение, то тогава има корелация и при квадратните им

стойности. Когато два набора от променливи нямат общо нормално разпределение, обаче, то тогава се прилага *коэффициент на определяне*. Последният коефициент не може да се интерпретира като квадрат на коефициента на корелация или $r_{xy}^2 \neq r^2$ [511]. Параметрите $|r|$ и r^2 се използват за различни цели. Още повече, че мерната единица на $|r|$ не зависи от мащаба на измерване (виж уравнение (14.28), стр. 289 [511].) Това е количество.

Линейният регресионен анализ, често се описва като *причинно-следствен анализ*, т.е. предполага се, че променливите X и Y произтичат една от друга. Така, бихме казали, че при променливи, които не могат да бъдат идентифицирани изключително като променливи-причина и само като променливи-ефект [512], то тогава такива данни не могат да бъдат взаимно изолирани. Променливите-причина отстъпват на променливите-следствие или явления, представляващи по-късни набори от променливи въздействат върху предишни явления определящи променливите-причина. В такива случаи е по-подходящо да се използва корелационен анализ, а не регресионен анализ. Това са случаите, когато $\sigma_{ij} \neq 0$. Когато има еднозначна стойност $|r|=1$, то тогава това не означава, че промяната на една променлива точно причинява промяна на други променливи, защото параметърът $|r|$ не показва причината. За да се изследва причинно-следствената връзка, е необходимо да се изследва процесът, а не $|r|$ -стойността [512]. Така, количествените данни по уравнение (2) се сравняват с тези от работа [499] без да се трансформират взаимно статистическите параметри $|r|$ и r^2 . Това означава, че не се твърди, че двата протокола са точни или еднозначни в еднаква степен или също толкова точни, сравнявайки само стойности на $|r|$ и r^2 -параметри. Освен това, величината на оценките на най-малкия квадрат на модела на линейна регресия отразява мерните единици на репресора. (Нека приемем, че единиците са едни и същи.)

Разглеждайки експерименталната схема и обосновка на работа [499] би могло да се каже, че твърдението, че класическият модел предоставя точен количествен анализ, изследващ само табулирани данни за коефициента на линеен регресионен модел е по-скоро невярно, отколкото вярно твърдение. Може би, трябва да кажем повече за последното твърдение, за да убедим читателя, защо всъщност само уравнение (2) осигурява точно определяне на аналитите в разтвора, въпреки отчетеното $r^2=1$ в работа [499], базирано на уравнение $I^{\text{TOT}}=f(c)$?

Логическата схема за обосновка на данни в работи [162]^[P6][163]^[P10][41]^[P8][71]^[P1][165]^[P13][167]^[P3] изучава връзката между (i) експериментални данни за случайни стойности на m/z и интензитета на пикове на анализа, както и (ii) обяснява и предсказва теоретични маспектри на аналити посредством уравнение (2) като се отнасят експерименталните данни към 3D структурата на изследваните химични съединения. Също така се съпоставят данни от (iii) маспектри на аналити със стандартни проби, което е общ етап от световна научна рамка от стандарти на аналитичната практика [488]. В контекста на

точка (iii) се извършва оценка на стандартното отклонение като се оценява статистическият параметър $sd(yEr\pm)$, както в рамките на MS експеримента, така и при паралелен анализ посредством независим инструментален метод като хроматография. В тази връзка еднозначността $|r|=1$ на получените, както количествени, така и структурни данни от стохастично-динамичния анализ в работи [162]^[P6][163]^[P10][41]^[P8][71]^[P1][165]^[P13][167]^[P3] е безспорно емпирично потвърдена. В допълнение експерименталните данни са подкрепени с резултати от прецизни квантово-химични пресмятания в рамките на зависимостта $D_{SD}^n=f(D_{QC})$ от параметри от уравнения (2) и (3).

Работа [499] постига стойност $r^2=1$ в хода на определен брой анализи, но не показва дисперсия на линейния модел; или данни за колебания при експериментално наблюдаваните m/z стойности и параметри на интензитети на пикове. Освен това, r^2 -стойността не може да бъде точно равна на единица, поради факта, че този регресионен модел не може да обясни колебанията на средните стойности в резултат на т.н. *чиста грешка* (стр. 34 [513].) Дори, ако приемем, че данните от многократните измервания на анализиранияте проби в работа [499] показват статистически идентични набори от данни от променливи, както резултатите от анализа посредством уравнение (2) на глюкозиди на флавоноиди показващ $sd(yEr\pm)=0$ [158]^[B4] (виж по-долу) не може да бъде оценен само посредством стойност на r^2 дори, ако тя е и еднозначна ($r^2=1$) такава.

Тук, трябва да се уточни, че когато говорим за вероятност, в този случай се разбира т.н. *математическа* или *тавтологична вероятност*, която се определя по дефиниция и представлява стойност, а не физическа вероятност в контекста на склонност [514].

Разглеждайки уравнението $r^2=1-(SSE/SST)$ (стр.634 [515]), където (SSE/SST) е съотношението на остатъчните и общите грешки, става ясно, че ако $r^2=1$, то $SSE/SST=0$. Тоест, SST трябва да бъде равно на нула, защото, ако $SSE=0$, а $SST\neq 0$ е налице неопределеност. Ако $SST=0$, тогава $y_i-\langle y \rangle=0$. С други думи, данни от многократни MS измервания на дадена проба в работа [499] трябва да показват $sd(yEr\pm)=0$. Малка е вероятността, обаче, да се измерят многократно идентични данни от екстензивни свойства от една проба поради произволния характер на данните за m/z и интензитета на пиковете в резултат на флуктуации на параметрите. Разбира се, при прилагане на метода на базовата линия данните от флуктуацията и шума се пренебрегват, но така се губи аналитична информация за наличие на повече от една форми на определяното вещество, както вече бе пояснено по-горе. Тоест, дори и при достигане на хеометрични показатели на ефективност $r^2=1$ от MS протокол, ако той не почива на метод, който обработва флуктуациите от променливите величини и шума, то такъв протокол не може да се класифицира като еднозначен по отношение на определяното вещество. Освен, вече илюстрираните данни в подкрепа на последното предположение получени чрез прилагане на уравнение (2) при анализ на многократно измерени проби на урина при определяне на метронидазол достигайки параметър $|r|=1$, но при паралелен структурен

анализ доказващ повече от една форма на анализите, биха могли да се добавят и резултати от анализ на йон при m/z 70 на триадименол в проби от околната среда [167]^[P3], показващ, че се стабилизира протомер 70_c, който отговаря на посочения пик. Приложението на уравнение (2) при изследване на кинетиката на реакции на фотофрагментиране както при триадименол, така и при сукралоза (трихлоргалактосахароза) в рамките на от ESI(-)- ултравиолетова фотодисоциационни (UVPD) (ESI(+)-UVPD-MS и ESI(-)-UVPD-MS) експерименти и времена $t_{irr} = 25-400$ ms показва $|r|=0.99957-0.99837$ (**Фигури 47-50**) използвайки данни за пикове при m/z 296.1146, 70.0391 (триадименол) и 395.0061, 101.0234 (сукралоза). С цел да се направи сравнение между ефективността на уравнение (2) и класическия подход за обработка на данни от MS анализ ще се посочи, че отношение $I^{TOT}=f(t_{irr})$ от йони при m/z 296.1146 (триадименол); както и m/z 395.0069 и 101.0234 на (сукралоза) показва стойности $|r|=0.97088, 0.91619$ и 0.96 . Фактът, че уравнение (2) достига ефективност $|r|=0.9996$ и при анализ на посочените молекули в сложни проби от околната среда е още едно доказателство за безспорната му ефективност при обработка на количествени MS данни. Еднозначен параметър $|r|=1$ е постигнат анализирайки кинетични данни за йон при m/z 197.984 от трихлоргалактосахароза от ESI(-)-UVPD-MS фотофрагментиране на анализа [167]^[P3]. Както при анализа на метронидазол [41]^[P8], така и при определянето на триадименол в проби от околната среда [167]^[P3] еднозначните определяния са постигнати като е анализирана тавтомерната предпочетеност и термодинамичната стабилност на йоните на фрагментиране на анализа, които се характеризират с различна енергия. Различните протомери и тавтомери, независимо от простотата на анализирания йон като, например, този на триадименол при m/z 70 се характеризират с набор от статистически различни измервани екстензивни свойства в хода на MS експеримента, чиято хеометрична оценка е задължителен етап при определяне на коефициентите по уравнения (1) и (2).

Фигура 47. Схема на маспектрометричен експеримент включващ електроспрей йонизация ултравиолетова фотодисоциационни процеси на аналита [167]^[P3].

Figure 48. Химични диаграми на фрагментационни реакции на триадименол без и при лазерно облъчване; теоретични m/z данни и съотношения на интензитета на изотопмери [167]^[P3].

Figure 49. Фрагментационни моно- и дикатиони, съответно, аниони на триадименол и сукралоза, наблюдавани при положителни и отрицателни ESI-MS измервания, като се използват високоенергийна MS дисоциация (HCD)- и UVPD- режими на фрагментирание [167]^[P3].

Figure 50. Квантово-химични данни (M062X/SDD) за енергията на йон на триадименол при m/z 70; данни за оптимизация на йоните структури в зависимост от тавтомерната им предпочетеност: Обща енергия [a.u.] като функция на стъпките на оптимизация; MD данни използващи метода на Борн и Опенхаймер (BOMD) (Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето на траектория [fs]) [167]^[P3].

Нека продължим дискусиата върху безспорните преимущества на уравнение (2), определящи еднозначността на анализа и отличната ефективност на метода сравнени с данни от класическите подходи за обработка на резултати от MS експерименти, разглеждайки по-широк кръг от хемометрични параметри в допълнение на горепосочените коефициенти на корелация, линейна регресия и стандартно отклонение. Тук, накратко ще бъде обърнато внимание на QC диаграмите (**Фигура 24**), използвани при оценка на флукуацията на променливите при непрекъснат процес. Използват се въпреки факта, че произволните данни от MS измервания са дискретни. Диапазон I се определя като $R = X_{\max} - X_{\min}$. UCL и LCL (3σ -границы) се определя посредством уравнения: $UCL = \langle\langle X \rangle\rangle + A1 \cdot \langle\sigma\rangle$ и $LCL = \langle\langle X \rangle\rangle - A1 \cdot \langle\sigma\rangle$ ($A1$ е фактор). Параметърът R се използва за оценка на дисперсията около средната стойност. Стойностите на UCL и LCL зависят от колебанията на средните стойности. Флукуацията на средните стойности на m/z данните използвани в дискутираните работи е в петата значеща цифра след десетичната запетая. По този начин, дори ако приемем, че $SSE=0$, което означава, че всички вариации се обясняват с регресионен модел, то тогава това не означава, че съотношението SSE/SST е равно на нула. По-скоро е неопределена.

Така, отхвърлянето на коефициент $r^2=1$ в работа [499] не означава, че приемаме, че стойността „едно“ на r^2 е невярна или, че показаните регресионните модели са маргинални. По-скоро, дискусиата цели да покаже, че те не са еднозначни по отношение на определеното вещество, което може да бъде под различни форми в пробата като част от тези форми се пренебрегват от използвания в работа [499] поради използване на подход, пренебрегващ флукуациите на MS променливите. Поради този факт, само уравнение (2) има капацитета да осигури достоверното и еднозначно количествено и структурно определяне на химични съединения. Коефициенти, $r^2=1$ и $|r|=1$, получени посредством прилагането на уравнение (2) могат да класифицират получената информация като еднозначна.

Допълнително емпирично доказателство подкрепящо последното твърдение е получено и в работа [501]^[P41], прилагаща уравнение (2) за прецизна обработка на MS данни за идентифициране и количествено определяне на карбамазепин, амитриптилин и скандозид в проби от околната среда; определяне на окислени продукти на анализите в резултат на ефекта на биогеохимични процеси; и (iii) определяне на тяхната 3D молекулна структура. Убедително е показано, че трябва да се прилагат предпазливо наличните методи базирани на автоматизирани алгоритми за съпоставяне на бази данни от стандартни проби с тези на масспектри на изследваните аналити в проби от околната среда поради ниските показатели на ефективност на съществуващи методи, показващи сходност (0.8–0.88). Още повече, че както дискутираните аналити, така и техните продукти на деградация или окисление в околната среда се характеризират с малка

разлика във времената на задържане $\Delta RTs=0.05$ минути, което затруднява и съвместното прилагане на MS и хроматографски данни за анализ (**Фигура 51**).

Уравнение (2), обаче, позволи тяхното надеждно количествено определяне и 3D структурно охарактеризиране (**Фигура 52**). Предоставеното емпирично доказателство за надеждността на новите моделни уравнения показват, че те драстично подпомагат възможностите и разширяват капацитета на аналитичната масспектрометрия, изучавайки сложни смеси от аналити, характеризиращи се с разнообразие от производни състоящо се от **около 50 трансформации на молекулната структура на дискутираните съединения като се получава съответна серия от ОН-заместени изомерни продукти** на окислени форми на аналитите в околната среда. Освен това, благонадеждността на получените данни при прилагане на уравнение (2) е доказана при ниски нива на LDDK 0.28 ng.L^{-1} – $1 \text{ ng.(mL}^{-1})$. Резултатите от количественото определяне на карбамазепин в отпадъчни води сочи $|r|=0.99448$, прилагайки класическия подход за анализ на данни от MS изследвания. Прилагането на уравнение (2), обаче, води до корелационен коефициент $|r|=0.99961$ в LDDK 5 – 200 ng.mL^{-1} , който както се вижда се показва значително подобрение на ефективността на метода. Пприлагането на уравнение (2) за 3D структурният анализ на дискутираните съединения доведе **и** до напълно еднозначното им определяне доколкото бяха постигнати параметри, показващи: $|r|=0.99797$ (карбамазепин), $|r|=0.99962$ (скандозид) и $|r|=0.99999$ (амитриптилин). Приложението на стохастично-динамичния подход за едновременно количествено и структурно охарактеризиране на дискутираните съединения е съпроводено не само с драстично увеличаване на MS ефективност за количествен анализ на проби от околната среда, но и с повишаване на селективността и специфичността на метода доколкото както беше споменато по-горе наборът от аналити и техните продукти на окисление и деградация се характеризират със сходни данни от хроматографския анализ и виртуално идентични масспектри.

Фигура 51. Общ йонен ток (TIC); CID-MS/MS масспектри при RT=18.18.27 (B), 18.03 (C) и 18.04 (D) мин; пиковете на карбамазепин на неговите производни, както и на вътрешния стандарт.

Фигура 52. Корелационен анализ между усреднени данни за общият интензитет (I_{Sum}^{Av} , [условни единици]) на йона на карбамазепиновия протомер $[M+H]^+$ при m/z 237 в проби от отпадни води в зависимост от концентрацията на анализа $[ng.mL^{-1}]$ (A); функционална зависимост $D''_{SD}=f(c)$ на параметъра на уравнение (2) спрямо концентрацията на анализа $[ng.mL^{-1}]$, разглеждайки променливите на пика $[M+H]^+$ при m/z 237.18599±0 (B); или сумираните данни за интензитета на пиковете при m/z 237.18599±0 и 237.05598±0, като по този начин се определя количествено йонът при m/z 237.16432±0.05307 (C); хемометрия.

Акцентът върху дискутираната работа, обаче, не се състои само върху значителите хемометрични параметри получени при прилагането на уравнение (2), каквито са постигнати в значителния брой от показаните в **Таблица 3** анализи. Преимуществото при използване на уравнение (2) е свързано с факта, че параметрите са получени при анализ на системи, характеризиращи се със значителен *матричен ефект (ME) на пробата*, каквито, както е посочено по-горе, са всички проби от околната среда. Матричният ефект като MS феномен за пръв път е наблюдаван и описан от Кербале (Kerbarle) и Танг (Tang) [502]. Той се състои в повишаване или понижаване на интензитета на пиковете на изследваните съединения под влияние на ефекта на матрицата на пробата, като е установено, че това влияние може да е различно върху пиковете на анализите и тези на IS. Доколкото, интензитетът на пиковете на изследваните съединения и този на IS се използват за количествен анализ, ефектът на матрицата на пробата оказва директно

влияние на хеометричните параметри от количествените определяния, защото се променят значително ефективността на йонизация на анализите при разработването на съответните MS протоколи. Грешката в измерванията поради матричните ефекти на средата, следователно е задължително да бъде определена при всяка изследвана проба с цел да се постигне достоверно определяне на анализите. Поради наличие на матричен ефект би могло да се получи значителна грешка при оценка на селективността и възпроизводимостта на метода [503].

Основният проблем е, че механистичните аспекти на матричните ефекти на молекулно ниво все още не са напълно изяснени. Доколкото йонът на анализа взаимодейства с компоненти на матрицата на пробата и това взаимодействие е свързано с комплексна серия от реакции на пренос на заряд и протониране, то скоростта на тези процеси зависи от йонизационната енергия и протон-акцепторната способност на анализите, която както е известно е тясно свързана с молекулната и електронни структури на анализите. В контекста на целите на настоящата дисертация е очевидно, че матричният ефект ще е различен върху анализите и химичните съединения използвани за IS, а така също и в зависимост от компонентите на матрицата на пробата, които също варират драстично при проби от околната среда.

Независимо от този факт, с цел минимизиране на матричните ефекти аналитичната практика прилага режим на работа на MS с мониторинг на избрани реакции (SRM) като по този начин се позволява откриването само на даден от интересуващите ни анализи. Когато, обаче, анализирани съединения претърпяват химични промени в молекулната си структура, какъвто е случаят с карбамазепин и други производни от същия клас медикаменти се наблюдават драстично променящи се стойности на измерваните MS параметри. В такива случаи, режимът на работа SRM често не може да открие и интерферира анализите. Необходимо е да се отбележи, че неинтерфериращи анализи могат да бъдат откривани и при стандартни разтвори в зависимост от концентрацията и ефекта на матрицата на пробата, както е показано в работа [501]^[P41]. Поради това, анализът често включва не само режимът на работа SRM, но и паралелен анализ с данни от MS с пълно сканиране, като определянето на изомерни съединения често се извършва и мануално.

За да бъде илюстрирана достоверността на твърденията, че именно прилагането на уравнение (2) дава възможност за еднозначно определяне на посочените анализи в проби от околната среда е полезно да се дискутират и резултатите от анализ на матричния ефект в зависимост от съществуващите моделни уравнения. В тази връзка, е уместно да се отбележи, че аналитичната практика използва главно два метода за определяне на матричен ефект при MS базирани протоколи.

Съгласно уравнения (A39)–(A41) или т.н. метод на Тислер (Tisler) [504] се определя параметър ME_o (%), отнасящ се до наблюдавания матричен ефект. Както може да се

очаква, в изследванията на дисертанта, откликът (R) се определя не посредством тоталният интензитет на пика на анализа или абсолютни площи на пиковете, а посредством параметъра D_{SD}^* от уравнение (2) подобно на линейния модел $D_{SD}^*=f(c)$, защото, както вече беше подчертано, той отчита точно флукуациите на измеримите променливи.

$$ME_O(\%) = \left(1 - \frac{R_{spiked}^{matrix} - R_{neat}^{matrix}}{R_{spiked}^{blank} - R_{neat}^{blank}} \right) \times 100 \quad (A39)$$

$$ME_{corrTIC} = ME_O - \frac{1}{-TIC_{MP} + 1} - 1 \quad (A40)$$

$$TIC_{MP} = \frac{TIC_{matrix}}{TIC_{blank}} \times (-1) \quad (A41)$$

Използван е и методът на Матушевски (Matuszewski) [217,505], който се прилага рутинно в аналитичната практика и се базира на уравнения (A16), (A42), и (A43).

$$RE(\%) = \frac{C}{B} \times 100 \quad (A42)$$

$$PE(\%) = \frac{C}{A} \times 100 = \frac{(ME \times RE)}{100} \quad (A43)$$

Матричният ефект се определя по уравнение (A42), видимо възстановяване (*apparent recovery*) (RE) – съобразно уравнение (A42), а т.н. ефективност на процеса (*process efficiency*) се определя съобразно уравнение (A43). В съгласие с този класически модел, матричният ефект отчита процентно степента на повлияване на интензитета на пика на изследвано съединение определен в свободна от матрица среда при стандартни условия спрямо този определен при налична ефект на матрицата на пробата. Анализът включва ефект на матрицата на пробата отчетен след (B) и преди (C) екстракция. Когато няма разлика в интензитета на изследваното съединение при стандартни условия и в среда повлияна от матричен ефект на пробата, тогава матричният ефект е 0%, а възстановяването - 100 % [505].

Прилагането на метода на Тислер при анализа на карбамазепин в проби от околната среда [501]^[P41] води до ME (%) в рамките на 73–95% в рамките на цялата база с данни от MS спектри. Избраните за количествено определяне проби в работа [501]^[P41] показват ME (%) = 14–24%. В първите случаи, матричният ефект се класифицира като мек ME (80–120%), докато във вторите случаи има силен ME или потискане на аналитния сигнал. Така, използваните в работа [501]^[P41] проби се характеризират с приемливи общи загуби на аналитична информация, каквито са типични за анализ на проби от околната среда. В такива случаи се приема, че не е необходима допълнителна оптимизация на процедурите за обработка на пробите преди валидиране, което дава възможност за директно приложение на уравнение (2) за обработка на съответните масспектри.

Анализът на карбамазепин в проби от отпадни води се класифицира като лишен от структурно-специфичен матричен ефект [504]. Последната работа определя ME_o [%] = (–44)–(–66)% по уравнение (A39) и коригиран матричен ефект 0% съобразно уравнение (A40). В случая на работа [501]^[P41], обаче, анализът на данните за обогатени празни проби показва $|r|=0.12852$, изучавайки функционалната зависимост между интензитета на пиковете на анализа и неговата концентрация в рамките на целия набор от празни проби и посочения по-горе концентрационен интервал. Използван е методът на общата площ на пика за получаване на стойностите на интензитета. В зависимост от концентрациите на анализа, има набор от статистически несходни променливи, принадлежащи към различни молекулни структури и форми на карбамазепин, а така също и различно влияние на матрицата върху интензитета на пика на вътрешния стандарт. Например, това са променливите при m/z 236.37556 ± 0 (Cali_S2_1.raw) и 236.77473 ± 0 (Cali_S2_1.raw), и 236.7082 ± 0 (Blank_2.raw). Тези резултати предполагат, обаче, по-скоро структурно-специфичен матричен ефект на анализа. Съгласно уравнения (A39)–(A40) коригираният матричен ефект на карбамазепин в изследваните проби е –25%. Площта на пика на общия йонен ток (TIC) в случая е определен с помощта на алгоритъма Genesis. Получената стойност съпада с тези на голям брой лекарства, определени в проби от отпадъчни води [504]. Следователно, би могло да се приеме, че карбамазепин също се характеризира със структурно-специфичен матричен ефект в изследвания набор от проби от околната среда.

Поради тази причина при построяването на калибровъчната права [501]^[P41] са използвани само резултати от празни проби 1, 5, 7 и 8, показващи $|r|=0.99429$ на връзката между общите стойности на площта на пиковете и концентрациите на анализа.

Тъй като съществена част от иновативните разработки на нови теории и моделни уравнения изисква тяхното приложение към различни видове молекулни системи, както е посочено по-горе, **Таблица 3** обобщава получените данни от приложение на дискутираните уравнения до този момент. Таблицата показва и данни от I^{TOT} според концепцията на класическия подход за линейно калибриране [488] и зависимости определени от независим хроматографски анализ използващ интегриране на площта на пиковете на анализите като се прилагат няколко алгоритми. Както се вижда от данните в 90.9 % от случаите прилагането на уравнение (2) за количествено определяне на аналити води до драстично подобряване на ефективността на MS метода като се подобряват значително не само корелационните коефициенти, но и селективността и специфичността на аналитичния протокол. Драстични подобрения на хемометричните показатели са постигнати при анализ на биоциди в проби от околната среда показващи $|r|=0.99991$ при определяне на аналити посредством уравнение (2) и $|r|=0.98745$ използвайки класическия подход за обработка на данни. Същото се отнася и за анализа

на флавоноиди показващ $|r|=0.99964$ в резултат от използване на уравнение (2) и $|r|=0.87502$ — при прилагане на класическия подход.

По-нататък в този подраздел ще бъде обърнато внимание на приложението на MALDI-MS за целите на количествения анализ на химични съединения. Методът почива на различни йонизационни MS феномени. Той е твърдо телен метод за анализ, прилагащ главно техники на пространствено-времево изобразяване на разпределение на веществата в изследваните проби (**Фигури 18 и 53**). В тази връзка, количествен анализ на показаното изображение на разпределение на аналити в твърдата фаза все още представлява голямо предизвикателство пред аналитичната наука главно поради ниската възпроизводимост на данни от *in vivo* изследвания на биологични проби, където методът намира централно приложение [105]^[P5].

Предварително би било добре да се подчертае, че включените в дисертацията работи нямат методологичен принос към разработване на количествени подходи за определяне на пространствено-времето разпределение на аналити в твърда фаза, което по същество е отделена подобласт на количествената масспектрометрия.

Дискутираните резултати от приложение на уравнение (2) за количествено определяне на аналити от MALDI-MS измервания и получените еднозначни резултати като хемометрични показатели, обаче, показват, че стохастично-динамичния метод може да бъде прилаган успешно за целите на количествената масспектрометрия, обработвайки и данни от MALDI-MS анализи. Така се предоставя ключова информация за съединението, както в разтвор, така и в твърдо състояние, използвайки набор от MS методи и то в рамките на прилагане на едно и също моделно уравнение (2). Това е негово допълнително преимущество за целите на аналитичната химия и аналитичната масспектрометрия.

Фактът, че са постигнати еднозначни определяния на аналити посредством MALDI-MS метод и уравнение (2) е отличителен методичен принос към количествената MALDI масспектрометрия, защото като цяло се подчертава, че MALDI-MS често се характеризира с по-скоро неколичествен характер на измервани променливи. Това обяснява и ниската възпроизводимост на данните от многократни анализи на проби, а така също и данни от различни точки от повърхността и обема на изследваната проба. Данните за интензитета на пика зависят от ориентацията на (съ)-кристалите на матрицата и на анализа. Още повече, специфичните за MALDI-MS явления на йонизация и десорбция все още не са напълно изяснени и подлежат на дискусия.

Figure 53. 3D данни от MALDI-MS на анализа в присъствие на матричен компонент CHCA при показаните положения на лазерния лъч върху повърхността на пробата с позиции x, y [μm]; химична диаграма на матричния компонент; фотографско изображение на поликристалната проба от смес от анализ и матричен компонент (ляво); и фотографско изображение на монокристали на анализа без и при облъчване с лъчение с дължина на вълната $\lambda_{\text{max}}=365$ nm (дясно).

Също така, често се наблюдава драстично отклонение от линейните отношения между относителните интензитети на пиковете и концентрациите на анализа в зависимост от хомогенността на пробите съдържащи матрица-аналит. Като цяло се използват ISs, за да се преодолее недостатъка на количествената MALDI-MS в твърдо състояние. Използването на ISs, обаче, увеличава сложността на измерванията и експерименталния дизайн, който при анализ на биологични проби би могъл да е значително усложнен. В този контекст е разработена концепция за ратиометрично откриване на анализи в проби, осигуряваща вградено само-калибриране. Методът, обаче, е съпроводен със значително стандартно отклонение $sd(yEr\pm)=3.35$ % от съотношението на пиковия интензитет, използвано за количествено определяне на анализите чрез MALDI-MS. Както може да се предположи при анализ на съединения с ниска концентрация в биологични проби получената стойност намалява значително ефективността на метода. Използването на маркирани с изотопи ISs води до постигане на главно полуколичествено определяне на анализи $r^2>0.99$. Отделно, методът за маркиране на изотопи не изглежда приложим за изследване, например, на изомери на въглехидратни смеси, тъй като реакцията на маркиране на изотопи не е специфична за изомерни процес. Също така, MALDI-MS често се характеризира с ограничен LDDK на анализи в резултат на т.н. *насищане на*

детектора. Постигнато е известно подобрене на възпроизводимостта на сигнала чрез оптимизиране на компонентите матрица-аналит на пробата или използване на течни матрици от йонни-течности. Анализът е съпроводен със значителни стойности на стандартното отклонение на интензитета (I^{TOT}) на пиковете показващи $sd(yEr\pm)=4.41, 5.11$ и 10.36% . Понастоящем, теоретичните основи на MALDI явленията и свързаните с тях функционални зависимости се считат за недостатъчно добре изучени.

Методологичният количествен MALDI-MS анализ в твърдо състояние е много сложна, нетривиална и трудна изследователска задача, въпреки, че самият метод се характеризира с показаните по-горе превъзходни инструментални характеристики и ефективност. Създаването на точен количествен MALDI-MS протокол за директен анализ в кондензирани фази е изправен пред набор от проблеми, някои, от които вече са скицирани.

За целите на настоящата дисертация ще бъде разгледан малко по-подробно т.н. *регресионен метод* за количествено MALDI-MS определяне на химичните съединения, базиран на уравнения (A44)–(A47) [516]. Той е единствения разработен до момента метод използващ средни стойности на данни от измервания, както и уравнения (1) и (2). Калибровъчните моделни уравнения получени в рамките на серия от единични измервания показва $r^2=0.845-0.9885$ в допълнение на високи стойности на стандартните отклонения от средните стойности на измерените величини. Получените сравнително ниски стойности на хеометрични показатели биха могли да се обяснят с използването отново на относителния общ интензитет на пика на анализа в рамките на цялото време на измерване и прилагайки метода на базовата линия в допълнение на използването на партидни системи като молекулни проби от аналити, чиято известна конфигурационна флексибилност и значителна реактивоспособност ги прави нетривиални обекти за MS анализ (виж подробности [177]^[B1]).

$$X' = \bar{x} + \frac{\bar{Y} - \bar{y}}{b} \quad (A44)$$

$$X' = \bar{x} + \frac{\bar{Y} - \bar{y}}{b} \quad (A45)$$

$$Q_x = \sum (x - \bar{x})^2 \quad (A46)$$

$$Q_{xy} = \sum (y - \bar{y})^2 \times \sum (x - \bar{x})^2 \quad (A47).$$

Представени са количествени данни за измервания при три различни експериментални условия на производни на пуринови и пиримидинови бази като аналити спрямо типа на матрицата на пробата, за да предоставим емпирични доказателства отговарящи на въпроса: Влияе ли типът на матрицата върху 3D конфигурации и електронни структури на йони на анализа?

Подробно MS експериментално и теоретично изследване на асоциати на пуринови и пиримидинови бази в лабораторни смеси и биологични проби, отново принос на

дисертанта може да бъде намерено в работа [517]. Работата не е включена в настоящата дисертация поради ограничения ѝ обем. Приносите представят отново факти и аргументи в подкрепа на валидността и приложимостта на уравнения (1) и (2) за количествени и структурни MS анализи.

В дисертационния труд се разглеждат основно емпирични доказателства обосноваващи 3D структурен анализ на смес от нуклеозиди (**Фигура 54**), използвайки матрици на проби α -циано-4-хидроксиканелена киселина (CHCA) или 2,5-дихидроксибензоена киселина (DHB), както и данни за проби без наличие на матричен компонент [105]^[P5]. Теоретичните и експериментални резултати обхващат и изучаване на сложния механизъм на тавтомерни превръщания на нуклеотиди, тяхната способност за отдаване и приемане на протони, а така също и фини електронни ефекти, ефекти свързани с пренос на заряд, между- и вътрешномолекулни водородни връзки, молекулно прегрупиране, и др. Направен е и сравнителен анализ на MS характеристики на дискутираните аналити получени посредством ESI- и APCI-MS методи. Този анализ, отново не е включен в настоящата дисертация, но може да бъде намерен от заинтересования читател [517].

Фигури 53 и 55 показват оптично-микроскопско изображение на пробите, използвани за целите на това изследване, заедно с пространствено-времевите 2D и 3D изображения на MALDI-MS данни. Важно е да се отбележи, че при подготовката на пробата за анализ посредством смесването и с матрично съединение като, например използваните CHCA или DHB липсва процес на съкристализация на матричния елемент и аналита. Последното твърдение е подкрепено и с резултати от рентгено-структурен анализ от монокристали, а така също и данни от инфрачервена спектроскопия. Компонентите на матрицата-аналит, обаче могат да образуват фина поли кристална твърда фаза с размер на кристала от около 10 до 15 μm . Кристалното състояние на изследваното съединение може и да не съответства на равновесното състояние на аналита в разтвор. Освен това, различни 3D конформации и тавтомерни форми на молекули и йони имат различни експериментални променливи m/z и интензитет на характеристикните им пикове в маспектрите. Въпреки, че първоначалният разтвор на аналита се характеризира с негови равновесни молекулни и електронни структури, измеримият резултат отразява косвено наблюдение на 3D молекулна конформация на съответното кристално състояние, получено поради бързото изпаряване на разтворителя от пробата. За да разберем естеството на връзките между стохастично-динамичните параметри на уравнение (2) и т.н. квантово-химичната дифузия съгласно уравнение (3) трябва да задълбочим званието си и разбирането си за прехода течна фаза \rightarrow твърдо състояние на аналитите по време на техниките за подготовка на пробата за MALDI-MS измервания, заедно със съответните явления на йонизация и десорбция в хода на един MALDI-MS експеримент. Разликата в 3D структурата на аналита в твърдата фаза повлиява възпроизводимостта на аналитичните данни поради лоша възпроизводимост на пробата.

Резултатите от пикове при m/z 109 и 110 са обобщени в **Таблица 6**. Съответните фрагментационни схеми генериращи йони при $m/z=0-300$ са показани на **Фигури 56** и **57**. С оглед прилагане на t -тест оценяващ степента на идентичност на наборите с данни от измерванията е направена предварителна оценка на нормално разпределение на променливите, защото използването на t -тест предполага, че масивите с данни са нормално разпределени. Нормалното разпределение на измерените променливи е тествано посредством теста на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk). Така получените резултати от W -статистиката се приемат за благонадежден критерий за оценка на нормалното разпределение на променливи параметри. Както може да се види от данните поместени в **Таблица 7** измерените променливи в точки от пробата с координати $x,y=1200$ и $x,y=1100$ μm са нормално разпределени, тъй като са получени големи W -стойности. Тъй като тестът не е стабилен, той се използва съвместно и с анализ на вероятностните диаграми от набори от данни от променливи. Когато точките от графиката лежат на една права, тогава съответните променливи се приемат за нормално разпределени. Аналогичен анализ е направен и за експерименталните стойности на пика при m/z 283. Следващ етап в анализа включва оценка на разликите между средните стойности на MS променливи, както и стандартните им отклонения. Тя е направена посредством прилагане на ANOVA тестове. Много е важно да се прави разлика между хеометричните показатели на ANOVA и t -тестовите. Първите тестове отчитат приноса на грешката, поради фиксирания фактор на ефекта и измерването. Те отговаря на въпроса: Дали показаните разлики в m/z данни за пространствените разпределения по отношение на три показани набора от y -стойности ($x;y=1200$, $x;y=1100$ и $x;y=1000$) могат да бъдат обяснени със случайни грешки при измерванията? Както може да се види, липсват значителни разлики между наборите от данни от променливи или липсва случайна грешка на измерванията, засягаща прецизността или възпроизводимостта на експерименталните резултати.

Сравнителният анализ между експерименталните средни стойности на m/z е извършен и с помощта на t -тест. Така, установена липса на случайни грешки при измерванията, поради разлика в използваните методи за подготовка на пробите или матричния компонент на пробата. Хеометричните данни от последния тест отговарят на въпроса: Дали анализиранияте набори от данни от променливи за пространствени y -точки по повърхността на пробата ($x;y=1200$, $x;y=1100$ и $x;y=1000$) се различават една от друга? Показано е, че стойностите са различни поради значителните стойности на стандартните отклонения на пикове при m/z 110.46045, $sd(yEr_{\pm})=0.24285$; 110.2651, $sd(yEr_{\pm})=0.25344$ и 110.43174, $sd(yEr_{\pm})=0.18539$. Точността на MALDI-MS метода от значителна част от получените параметри за йони на анализа отчитат точност варираща от четири до първия знак след десетичната запетайка при анализ на m/z данните от измерванията. Наборите от данни от променливи определят, какво наблюдаваме като резултат от измерванията. Това, обаче не определя, какво наблюдаваме като 3D конфигурации и електронни

структури на анализите отговарящи на измерените стойности на m/z . Доколкото резултатите от теста показват, че наборите от променливи са значително различни помежду си, то това може да означава, че тези набори от данни принадлежат към различни 3D молекулни и електронни структури на катионите на анализа наблюдавани при m/z 110. В рамките на стохастично-динамичната концепция разработена за обработка на данни масспектри показахме, че уравнения (1) и (2) използвани съвместно с уравнение (3) и така приложени към експериментални данни от ESI- и APCI-методи имат капацитет да определят еднозначно не само 3D молекулната конфигурация на анализа, но и фини електронни ефекти, тавтомерни форми и промяна на електронната структура, свързана с процеса с пренос на заряд. Показано е, че когато даден експеримент позволява разграничаване между m/z -стойности до петия десетичен знак, то тогава се постига абсолютно количествено определяне при $sd(yEr)=0$. Корелационен анализ между D_{SD}'' и D_{QC} данни за тавтомери на апигенин, изследвайки неговите MS пикове при m/z 271.0, 271.066665, 271.1333, а 271.19998 показва $|r|=0.95938$ [158]^[B4]. В този контекст, когато говорим за варибилност от точка на повърхността на пробата до друга точка от същата повърхност, то тогава не може да се пренебрегне влиянието на промяната и дори смущението на 3D молекулната и електронна структура върху данните за m/z и MS интензитета, поради D_{SD}'' параметрите съгласно уравнение (2) количествено определят точно MS интензитета на пика на йона. Успоредно с това, се отразява енергията на молекулярната система чрез ΔG -параметъра. Въпреки това, той определя уникалната 3D молекулярна и електронна структура само на конкретна молекула. Освен това: Енергията е функционално свързана с молекулната маса чрез добре известното уравнение на Айнщайн (Einstein). Последното твърдение сме доказали чрез функционална връзка между температурата, D_{SD}^i коефициента и аналитичната масата, отново в рамките на стохастично-динамичната теория.

Трябва да се отбележи, че получените хемометрични данни от MALDI-MS изместват фокуса на нашето разбиране на метода като подход, използван главно за квалифициране и относително количествено определяне на анализи към стабилен инструментален метод за структурен анализ. Разбира се, може да се възрази срещу последното твърдение въз основа на факта, че променливата m/z може да бъде променена, поради експериментални грешки от използване в различни аналитични инструменти MS, тъй като променливите m/z зависят от т.н. *функция за калибриране на масата*, отчитаща движението на йони и други параметри, зависещи от аналитичните инструменти. Трябва да се отбележи, че досега са разработени много методи за повторно калибриране.

Фигура 54. MALDI-MS спектър на смес от показаните на фигурата аналити в интервал от стойности на m/z 100–270 [105]^[P5].

Figure 55. Фотографско изображение на пробата в твърдо състояние на сместа от анализи (A); MALDI-MS двуизмерно изображение на повърхността на пробата, също подчертаващо различни изображения (B); и MALD-MS спектри в токи с показаните координати @ (X,Y): #1 @ (0,1200), #2 @ (100,1200), и #5 @ (600,1200) (C) [105]^[P5].

Фигура 56. Химични диаграми на продукти на фрагментирани на катион-радикал (m/z 284 [105]^{P5}).

Фигура 57. Химични диаграми на продукти на фрагментирани на аналита при m/z 283 [105]^{P5}.

Количествените MALDI-MS данни съобразно уравнение (2) касаят определяне на аналити на повърхността на пробата като разглежда хемометрични I^{TOT} -данни за пикове на нуклеотиди при m/z 282, 283, 284, 285 и 286 по отношение на компонентите на матрицата на пробата и измервания без присъствие на матричен компонент. Получени са следните стойности: m/z 283.13601, $sd(yEr\pm)=1.71561 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=9.905 \cdot 10^{-5}$; 284.13914, $sd(yEr\pm)=1.7616 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=1.017 \cdot 10^{-4}$; 285.15066, $sd(yEr\pm)=6.8369 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=3.947 \cdot 10^{-4}$; 282.18884, $sd(yEr\pm)=3.4385 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=1.9852 \cdot 10^{-4}$; и 286.15439, $sd(yEr\pm)=2.8618 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=1.6523 \cdot 10^{-4}$. Табулирани са и I^{TOT} -данни за йони по отношение на различни интервали от време на сканиране и компоненти на матрицата на пробата. Изследваните интервали от време на сканиране са какво следва: $t=0.009-0.203$ (CHCA); $0.534-1.066$ (DHB) и $0.182-0.523$ минути (проба без матричен компонент). Табулирани са и данни за D_{SD}^i - и D_{SD}^s -параметри от уравнения (1) и (2). Получените линейни корелации между посочените параметри в зависимост от типа на матричния компонент на пробата предоставят недвусмислено експериментално доказателство за твърдението, че съотношенията на интензитета на MS на двойки пикове на аналити не зависят от типа компонент на матрицата на пробата. Този резултат е от особено значение, защото дава възможност да се D_{SD}^s параметри на йони независимо от типа на матрични компонент.

Таблица 6

MALDI-MS m/z и абсолютен интензитет [условни единици] на йони при m/z 109 и 110 от (1) за различни положения на лазерния лъч върху повърхността на пробата с позиции x, y [μm]

x, y [μm]	m/z (абсолютен интензитет [условни единици])					
0,1200	110.20 ₉₄ (6283.28 ₂)	110.48 ₄ (6670.04 ₆₉)	110.72 ₄₃ (6141.39 ₉₄)	109.96 ₇₀ (5815.66 ₈₁)	-	-
200,1200	110.41 ₁₅ (3289.51 ₇₆)	-	-	109.13 ₇₆₃ (3224.17 ₀₇)	-	-
300,1200	-	-	-	109.27 ₅₃ (3425.89 ₃₈)	109.77 ₃₈ (3213.89 ₇)	-
400,1200	110.34 ₇₈₉ (4156.79 ₄₉₂)	-	-	-	-	-
600,1200	110.85 ₇₄₁ (1937.01 ₁₄₇)	-	-	-	-	-
700,1200	110.47 ₆₀₉ (833.05 ₄₀₂)	110.72 ₈₇ (884.32 ₄₈)	110.72 ₈₇ (884.32 ₄₈)	109.50 ₅₄ (914.37 ₇₇)	-	-
800,1200	110.04 ₀₃₆ (6234.21 ₀₅)	110.41 ₇₄ (5667.21 ₀₅)	110.49 ₂₈ (6474.77 ₂)	109.07 ₆₄₈ (5962.13 ₀₉)	109.24 ₆₃ (5526.81 ₄₉)	109.51 ₁₂ (5521.11 ₀₈)

Таблица 7 Тест за нормално разпределение на Шапиро-Уилк (W-тест) на набори от данни за променливи при m/z 110 на аналита (1) от MALDI-MS пробата по отношение на x, y -пространствените позиции [μm], както е показано на Фигура 55.

Набор от данни	m/z	N	W	p -стойност	Решение
$x, y = 1200$	110	5	0.90338	0.42532	Нормално разпределени на ниво 0.05
$x, y = 1100$	110	4	0.74951	0.03895	Отклонение от норм. разпред. на ниво 0.05
$x, y = 1000$	110	5	0.97671	0.90397	Нормално разпределени на ниво 0.05
$x, y = 1100$	110	3	0.84351	0.22325	Нормално разпределени на ниво 0.05

Доколкото ефективността на йонизация при MALDI-MS зависи от вида на матричния компонент, работа [184]^[P31] съпоставя данни от йонизационната ефективност на метода

спрямо тази на MS с ESI-йонизация (Фигура 58). Кристалната структура на използваните образци (Таблица 8) е определена посредством рентгеноструктурен анализ (Фигура 59) като са съпоставени данни от кристалографски определена структура с тази определена посредством MS методи. Работа [184]^[P31] дискутира фрагментационни механизми на анализите в изолирано състояние като така се дава възможност да се проследят характеристичните пикове на използваните съединения в хода на MALDI-MS анализа.

Фигура 58. Хроматографски и маспектрометрични данни за кристали на 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев манделат бадемова киселина (M1) (Таблица 8 и Фигура 59) [184]^[P31].

Таблица 8

Подбрани кристалографски данни от рентгенова дифракция от съединения: 2-((хидроксиимино)метил)пиридин-1-иум 2-хидрокси-3,4-диоксоциклобут-1-ен-1-олат (1), 3-((хидроксиимино)метил)пиридин-1-иум 2-хидрокси-3,4-диоксоциклобут-1-ен-1-олат (2), бис(3-((хидроксиимино)метил)пиридин-1-иум) скварат (3), 4-бензоилпиридин 2-хидрокси-3,4-диоксоциклобут-1-ен-1-олат (4) (CCDC 760138, [10.5517/ccdc.csd.ccthzlv]), 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев манделат бадемова киселина (M1), 2-(морфолин-4-ил)етанамин хидрокси(фенил)ацетат (M2), D,L-бадемова киселина (M3); посочени са кодът, под който са депозираны в Кристалографската база с данни на Кембридж (CCDC) [https://www.ccdc.cam.ac.uk/], която включва и номер за дигитално разпознаване на обекта (DOI); химични диаграми на посочените съединения; кристалните структури са публикувани в работа [184]^[P31]

	(1)	(2)	(3)
CCDC	770388	770392	793589
DOI	[10.5517/ccdc.csd.cctvn7j]	[10.5517/ccdc.csd.cctvncn]	[10.5517/ccdc.csd.ccvmsnw]
Простр. гр.	$P2_1/c$	$P2_1/n$	C_2/c
a [Å]	4.1827(8)	3.7755(11)	21.047(6)
b [Å]	11.899(2)	27.441(10)	8.368(2)
c [Å]	20.394(4)	9.687(3)	9.364(2)
α [°]	90	90	90
β [°]	93.148(7)	100.495(11)	101.972(8)
γ [°]	90	90	90
V [Å ³]	1013.5(4)	986.8(6)	1613.2(7)
Z	4	4	8
μ [mm ⁻¹]	0.127	0.130	0.116
GOF върху F2	1.102	0.987	0.687
R ₁ [I>2s (I)]	0.0432	0.0477	0.0360
CCDC	(M1) 792093	(M2) 775455	(M3) 880481
DOI	[10.5517/ccdc.csd.ccv17d1]	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xpf]	[10.5517/ccdc.csd.ccyk6m9]
Простр. гр.	$P2_12_12_1$	$P2_1/n$	$Pbca$
a [Å]	7.711(3)	11.024(4)	9.9537(15)
b [Å]	12.974(6)	9.290(3)	9.6632(15)
c [Å]	23.865(11)	29.254(11)	16.173(3)
α [°]	90	90	90
β [°]	90	98.054(12)	90
γ [°]	90	90	90
V [Å ³]	2387.3(19)	2966.4(19)	1555.6(4)
Z	4	8	8
μ [mm ⁻¹]		0.093	0.100
GOF върху F2	1.032	0.891	0.796
R ₁ [I>2s (I)]	0.1047	0.0935	0.0410

CCDC 792093

CCDC 770392

Figure 59. Кристални структури на съединения посочени в **Таблица 8**. CCDC показва кода на кристалната структура, както е депозирана в Кристалографската база с данни на Кембридж (<https://www.ccdc.cam.ac.uk/>) [184]^[P33]

От методологична гледна точка е от значение съпоставянето на данни от уравнения (1) и (2) получени в рамките на измервания в разтвор посредством ESI-MS и измервания в твърдо състояние посредством MALDI-MS. В тази връзка са изучени серия от синтезирани от дисертанта багрила наречени Шифови бази [518]. Доколкото тази работа третира дизайн и синтез на органични материали за нелинейната оптика, то тя не включва MS анализи. Тя не е включена в настоящата дисертация. Натоящата дисертация третира MS данни за анализите, които са само споменати в последната работа.

Фигури 60 и **62** илюстрират ESI- и MALDI-MS спектри на багрило (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин. **Таблицы 9** и **10** показва експерименталните условия на ESI- и MALDI-MS измервания. **Фигура 63** илюстрира фрагментационната схема на багрилото, докато **Фигура 64** показва някои данни от конформационен анализ на йони на изследваното съединение, наблюдавани както в ESI- така и в MALDI-MS спектрите.

Фигура 60. 3D и 2D изображение на разпределението на анализа върху MALDI-MS прободържателя, показано като връзка между координатите X, Y и относителния интензитет (%) (резолюцията ΔX е 100 μm) (A); Оптични изображения на MALDI-MS поликристална проба (B) и монокристал на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин (C); и фотографско изображение на монокристали на анализа (D).

Фигура 61. Хроматографски, електронно абсорбционни и маспектрометрични данни получени от кристали на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин в разтвор.

Таблица 9

Експериментални условия на MALDI-MS измервания на монокристали от (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин и поликристална проба на анализа в присъствие на матричен компонент СНСА.

	монокристали	аналит/CHCA
Време на задържане, минути	14.69	18.92
X точки от данни	25	25
Y точки от данни	13	13
Брой пиксели	325	325
Брой сканирания	325	325
X резолюция, μm	100	100
Y резолюция, μm	100	100
Ширина на изображението, μm	2400	2400
Височина на изображението, μm	1200	1200
Толеранс на маса, ати	0.001	0.001
Оптично изображение X отместване, μm	19000	2400
Оптично изображение Y отместване, μm	31087	1200
Размер на стъпката на растера, μm	100	100
Лазерна енергия, μJ	15.00	15.50
Многополюсно 0 отместване, V	-4.80	-4.80
Напрежение на леща 1, V	-10.00	-10.00
Многополюсно отместване 1, V	-8.00	-8.00
Предна леща, V	-5.50	-5.50

Среден брой лазерни изстрели	18	18.33
Дебит на газ по MALDI, произволна стойност.	25.07	25.01
R_f, V	0.01	0.01
D_c, V	0.15	0.13
Анализатор T, °C	25.97	25.99

Таблица 10

Експериментални условия на ESI- масспектрометрични измервания на монокристали от (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин, разтворени в смес от етанол и ацетонитрил (Фигура 61).

Капилярна температура [°C]	275
Температура на изпарителя [°C]	300
Поток на газ в обвивката [mL.min ⁻¹]	40
Спомагателен газов поток [mL.min ⁻¹]	10
Източник на напрежение [kV]	5
Източник на ток [µA]	100
Капилярно напрежение [V]	35
Напрежение на тръбната леща [V]	75
Време на измерване [mins]	7
Обем на инжектираната проба [µL]	4

Фигура 62. Фрагментационна схема на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин.

Фигура 63. Конформационен анализ на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин; химична диаграма и атомно номериране; 3D графично изображение на връзките между общата енергия [kcal.mol⁻¹] и диедричните ъгли [3-6-3-8], [14-15-17-19] и [14-15-16-18] в [°]; оптимизирани най-стабилни конформери (a)–(d) от изчисления по молекулярна механика (MM) и молекулярна динамика (MD); ΔE – енергийна разлика [kcal.mol⁻¹].

Обработката на данни от ESI-MS и MALDI-MS измервания е идентична, като за различни времена на измерване се построява експерименталната зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ (**Фигура 64**). **Таблицы 11** и **12** съдържат данни от различни времена на измерване, както и параметри от уравнения (1) и (2). Отново $\ln P_1 = -17.0534$ е константа; т.е. уравнение (1) е универсален MS закон валиден, както за ESI-, така и за MALDI-MS измервания. Доколкото е наблюдавана ниска йонизационна ефективност на анализа измерен като монокристал, съпоставителният анализ между ESI- и MALDI-MS данните е извършен използвайки измерване в присъствие на матричен компонент CHCA. **Фигура 65** илюстрира, че коефициентът на съпоставимост на експерименталните данни за интензитета на пикове на йони на анализа определени посредством уравнение (2) е $|r| = 0.99714$. Независимо, че получената стойност е далеч от еднозначна такава, трябва да се подчертае факта, че анализираният йон се характеризират в много нисък интензитет. Както данните от **Таблица 11** показват, интензитетът на йона при m/z 179 е 3–5 условни единици. В тази връзка би могло да се твърди, че полученият хеометричен параметър е по-скоро значителен по стойност, което ни позволява да заключим, че схемата на фрагментиране на анализа при ESI- и MALDI-MS условия на йонизация е по-скоро идентична. Доколкото, обаче са налице стабилни йони както на протомери, така и катион-радикали, бъдещи паралелни ESI- и MALDI-MS анализи на статистически представителен брой анализи

принадлежащи към различни класове химични съединения и характеризиращи се със значителна йонизационна ефективност от монокристали би потвърдило емпирично валидността на това твърдение. Още повече, йонизационните феномени на MALDI-MS метода са все още дискуссионни, което възпрепятства да твърдим убедено, че продуктите на фрагментиране на анализите при двата метода са напълно идентични. Според данните от приложените тестове ANOVA дискутираните параметри са статистически неразличими.

Фигура 64. Експериментални MALDI-MS данни за йони на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин за интензитета $(I - \langle I \rangle)^2$ спрямо времето на сканиране [s] (b); теоретична зависимост между $(I - \langle I \rangle)^2$ и времето на сканиране [s] получена посредством нелинейно функционално напасване на данни посредством SineSqr функция (c); хемометрични параметри.

Table 11. Абсолютен експериментален интензитет по отношение на времето за сканиране (t) [мин] на MS йони при ESI-MS и MALDI-MS условия на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин в разтвор и твърдо състояние.

I [условни единици]					
ESI-MS					
t	m/z 253	t	m/z 238	t	m/z 179
6.738	132	6.738	132	2.792	5
6.762	265	6.762	132	2.818	3
6.786	13894	6.786	7146	2.836	709
6.794	132	6.794	132	2.855	3
Аналит/CHCA					
MALDI-MS					
t	m/z 177	t	m/z 239	t	m/z 253
14.167	24763	0.354	393627	23.838	579695
14.260	18647	0.487	359887	23.937	432671
14.427	155391	0.580	528584	24.042	474678
15.529	665074	0.687	202437	24.155	277246
				24.299	294048

Table 12. Експериментални и статистически параметри от измерени пикове на йони на анализа (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин в разтвор и твърдо състояние от ESI- и MALDI-MS измервания; σ^2 ; σ^2 ; P_1 и P_2 – стохастико-динамични параметри от уравнения (1) и (2).

ESI-MS	m/z 253	m/z 238	m/z 179
t [mins]	6.738–6.794	6.738–6.794	2.792–2.873
$\langle I \rangle$	3605.75	1885.5	144.6
$\langle I^2 \rangle$	13001433.0625	3555110.25	20909.16
$\langle I^2 \rangle$	48287077.25	12779397	100546.6
σ^2	35285644.1875	9224286.75	79637.44
$\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$	35285622.0156	9224285.0625	79637.44
P_1	$3.9248120 \cdot 10^{-8}$	$3.9247822 \cdot 10^{-8}$	$3.92477 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.0533 ₆	-17.0533 ₇	-17.0533 ₇
$\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2$	35285644.1875	$9.22428675 \cdot 10^6$	$7.963744 \cdot 10^4$
D_{SD}^*	$9.3111757881975 \cdot 10^{-10}$	$2.43410478759 \cdot 10^{-10}$	$2.10147276672 \cdot 10^{-12}$
MALDI-MS	CHCA, m/z 177	CHCA, m/z 239	CHCA, m/z 253
t [mins]	14.167–15.529	0.354–0.687	23.838–24.299
$\langle I \rangle$	215968.17	371133.75	411667.6
$\langle I^2 \rangle$	$4.66425009765 \cdot 10^{10}$	$1.37740260389 \cdot 10^{11}$	$1.694702128 \cdot 10^{11}$
$\langle I^2 \rangle$	$1.168576762837 \cdot 10^{11}$	$1.5121066298 \cdot 10^{11}$	$1.837685 \cdot 10^{11}$
σ^2	$7.021517530725 \cdot 10^{10}$	$1.34704027168 \cdot 10^{10}$	$1.2909639 \cdot 10^{10}$
$\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$	$7.021529 \cdot 10^{10}$	$1.347040875 \cdot 10^{10}$	$1.290965 \cdot 10^{10}$
P_1	$3.9246606922235 \cdot 10^{-8}$	$3.92474004139 \cdot 10^{-8}$	$3.92470832265 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.0534	-17.0533 ₈	-17.0533 ₉
$\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2$	70215175307.2	13470402591	14298287200
D_{SD}^*	$1.852838046006 \cdot 10^{-6}$	$3.5545698357 \cdot 10^{-7}$	$3.773032026 \cdot 10^{-7}$

Figure 65. Хемометричен корелационен анализ на дифузионни ESI- и MALDI-MS данни за анализа (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин в разтвор и твърдо състояние от ESI- и MALDI-MS измервания (Таблица 12).

4.2. Приложение на стохастично-динамичния маспектрометричен метод за структурен анализ на молекули

4.2.1. Анализ на циклодекстрини

Този подраздел включва резултати от работи [168]^[P14][169]^[P24][170]^[P25] и [171]^[B3] посветени на приложение на стохастично-динамичния MS метод за структурен анализ на CDs, техни ацетилирани производни, както и комплекси на включване на неорганични йони и молекули разтворител. MS данните са съпоставени с резултати от рентгеноструктурен анализ (**Таблица 13** и **Фигура 66**) □ също така, индивидуален авторски принос на дисертанта. Системите са охарактеризирани и посредством оптични методи за анализ, включващи електронно-абсорбционна, флуоресцентна, и вибрационна спектроскопия, но като част от макромолекулни системи взаимодействащи с багрила [519]. Така, данните от оптичните спектрокопски методи прилагани при изследвания с участие на дисертанта, не са включени в настоящата дисертация. Тя фокусира, главно върху експериментални и теоретични MS и кристалографски данни от CDs, които са индивидуален принос на дисертанта.

Фигура 66. PLUTON изображение на кристалните структури на циклодекстрините [170]^[P25]; кристалографските данни и CCDCs кодове са поместени в **Таблица 13**.

Таблица 13

Кристалографски данни за □- и □-CDs [170]^[P25]

	α-Циклодекстрин хидрат	β-Циклодекстрин хидрат	β-Циклодекстрин пентахидрат
CCDC	911558	911559	911560
[DOI]	[10.5517/cczlk36]	[10.5517/cczlk47]	[10.5517/cczlk58]
Простр. гр.	P2 ₁ 2 ₁ 2 ₁	P2 ₁	P2 ₁

a [Å]	9.4126(14)	20.9687(17)	20.937(2)
b [Å]	14.233(2)	10.2550(8)	10.1840(10)
c [Å]	37.401(5)	15.1625(12)	15.1417(13)
α [°]	90	90	90
β [°]	90	110.479(3)	110.926(3)
γ [°]	90	90	90
V [Å ³]	5010.6(13)	3054.4(4)	3015.5(5)
Z	4	2	1
μ [mm ⁻¹]	0.129	0.106	0.123
ρ_{calc} [mg m ⁻³]	1.408	1.326	1.351
GOF върху F ²	1.104	1.342	1.071
R ₁ [I > 2 σ (I)]	0.0667	0.1062	0.0741

Циклодекстрините са природни химични съединения, характеризиращи се с голямо приложение в редица изследователски области, а така също и индустриални браншове. В литературата са изследвани ~11 000 CDs производни извлечени от природни продукти. Циклодекстрините съдържат хидрофобна кухина, която е в състояние да свързва селективно молекули, като по този начин образува т.н. *комплекси на включване*. Тази им способност се използва широко в изследователски задачи свързани с дизайн и синтез на нови медикаменти за целите на фармацевтичната индустрия и (ветеринарна) медицина, занимаващи се и с моделиране на биологичната активност на медикаменти чрез намаляване на тяхната токсичност прилагани като комплекси на включване именно с CDs. Така, се постига повишаване на концентрацията на медикамента локално в увредената тъкан, при осигурена ниска концентрация на лекарствения препарат в други тъкани и органи. Това е довело до ефективно прилагане на комплекси на включване на CDs в области като медицинската химия, фармация и нано медицина.

Още повече, CDs образуват над молекулни нековалентни асоциати, които се използват за моделни системи имитиращи биологични процеси и явления в живата клетка, като ензимните каталитични реакции, функционирането на биологични мембрани или рибозоми и др. [520].

Въглехидратите, като цяло, са широко разпространени в природата и играят жизненоважна роля в живите системи, участвайки в голям брой биологични функции като взаимодействие между клетката, възпалителни процеси, оплождане, клетъчен растеж, като източник на енергия в живите системи и др. [520,521]. В тази връзка от основно значение е изучаване на молекулната структура и междумолекулните взаимодействия на CDs включващи главно ван дер Ваалсови и дипол-диполни взаимодействия; водородни връзки; хидрофобни ефекти; взаимодействия между йони и π - π взаимодействия.

Усилия са съсредоточени и върху синтеза на т.н. *гликопептиди*, състоящи се от макромолекулни въглехидрати и полипептиди, прилагани при генетичен анализ и терапия срещу туморни заболявания.

Химически модифицирани CDs са използвани като над молекулни хирални комплекси за капилярната електрофореза в аналитичната практика при разработване на методи за хирално разделяне.

Циклодекстрините са намерили приложение и като хранителни съставки и добавки в хранително-вкусовата промишленост [522].

От гледна точка на молекулния структурен анализ CDs са комплексни и нетривиални молекулни обекти, характеризиращи се с различен брой изомери на циклични, ациклични и разклонени производни произвеждащи редица олигомери и полимери чрез $\alpha(1-2)$, $\alpha(1-6)$, $\beta(1-2)$ и $\beta(1-6)$ връзки; значителна молекулна гъвкавост и способност да стабилизират голям брой конформери, характеризиращи се с близки енергии. CDs се отличават със значителна протоноакцепторна способност, позволяваща им да стабилизират голям брой и разнообразни нековалентно взаимодействащи ансамбли от асоциати. В допълнение, трябва да се отбележи и тяхната значителна реактивоспособност, позволяваща им редица реакции на вътрешно-молекулно прегрупиране и ефекти на циклизация.

В контекста на целите на настоящата дисертация трябва също така да се подчертае, че CDs са сложни молекулни обекти и от гледна точка на техния MS анализ. Диапазонът на ниски m/z -стойности на тези обекти се характеризира с виртуално идентични изотопни форми, значително затрудняващи анализа на CDs посредством класическите методи за обработка на данни от MS експеримент. CDs се характеризират със серия от общи пикове при m/z 179, 161, 149, 143, 131, и 119. Като характеристични пикове могат да се посочат тези при m/z 113 (α -CD) и 341 (β -CD). Изучавайки молекулните структури на йони при m/z 161 и 143 е установено вътрешномолекулно прегрупиране, което се наблюдава както при α -, така и β -CD. В допълнение, двойки от йонни форми m_{144_a}/m_{144_b} , m_{161_a}/m_{161_b} и m_{231_a}/m_{231_b} могат да принадлежат към пикове при m/z 144, 161 и 231 в спектрите, както на α -, така и β -CDs. Реакциите на вътрешномолекулно прегрупиране води до еднакво възможно наблюдение на форми m_{144_a} или m_{144_b} ; m_{161_a} или m_{161_b} ; или m_{231_a} или m_{231_b} в CDs спектрите. Надеждният структурен анализ на CDs е свързан с редица критични аспекти. Първият и най-важен аспект е, че в рамките на сложните молекулни скелети може да бъде отнесена повече от една молекулна структура към даден пик в техния масспектър. Така, работи [168]^[P14][169]^[P24][170]^[P25] и [171]^[B3] фокусират върху CDs, чиито 3D молекулни структури са определени посредством рентгенова дифракция и масспектрометрия, като подробно са изучени конкурентните реакции на разцепване на гликозидна връзка между първата и втората, както и втората и третата мономерни единици на анализите. Подробно са изучени и реакциите на дехидратация водещи до ненаситени въглехидратни олигомери, имащи различно разположение на двойната връзка. Тук, положението на ОН групата играе значителна роля. Отцепването на заместител в C^2 -ОН позиция в молекулите на CDs изисква значително количество енергия. То се наблюдава при високи температури. Независимо от това, процесът е описан като най-предпочитан процес в сравнение с разкъсване на $C-O(H)$ връзки в C^3 -ОН и C^6 -ОН позиции. Анализът на йон при m/z 326 показва, че продуктите на фрагментите след отделяне на ОН групите са съответно: $m^{(6)}_{326_d_e}$, $m^{(6)}_{326_d_f}$ и $m^{(6)}_{236_d_h}$. Различни

механизми на пиролиза на въглехидрати включващи директно разкъсване на химична връзка; реакция ретро-Дилс–Алдер; C⁶–ОН реакция на пинаколно разцепване и ретро-алдолен процес са изучени в контекста на ефект на температурата, разглеждайки паралелно експериментални условия при ESI- и APCI-MS анализи. Механизмът на ретро-Дилс–Алдер реакция засягаща C³=C²-ОН фрагмент е възможно най-предпочитан сред серията изучени механизми на процеси с участие на CDs. Приложен е и двуетапен механизъм на образуване на CDs йони, въпреки, че такъв механизъм на фрагментиране не се среща често при изследване на LMWs въглехидрати. Макромолекулите, често участват в паралелни процеси на протонен трансфер и междумолекулно прегрупиране. Те също са подробно изучени в посочените публикации.

Хроматографските данни показват, че в рамките на pH=1–9 се наблюдават незначително количество олигомерни продукти (RTs = 13–16 мин). Високоинтензивният пик при m/z 198 принадлежи на {[глюкоза+NH₄⁺]} йон или т.н. амониев адукт при α-CD. Тези резултати са в съответствие с изследване с ядрено-магнитен резонанс на β-CD, което показва висока стабилност на олигомерни въглехидрати в широк диапазон от стойности на pH.

Определянето на дифузионните параметрите на CDs е извършено по вече описаната по-горе схема (**Фигура 3**). Първо, (i) количествено се определя абсолютният интензитет на йони в ниската m/z–област на спектрите от девет реплики (01–09) от измервания на всеки от анализите за набор от интервали от време на сканиране. Второ, (ii) определят се стойностите на интензитета (I), <I>, <I>², <(I)²> и <(I–<I>)²> заедно със статистическия параметър „Aⁱ“ и параметрите на дисперсията σ² и σ² по уравнение (1). Някои от тези данни се използват и за пресмятане на параметър по уравнение (2). Отново, параметърът lnP₁=–17.0534 е постоянен. Установено е, че ако 3D молекулната и електронна структура на йоните на CDs не се променят през изследваните интервали от време на сканиране, тогава параметрите по уравнение (1) корелират отлично. Всички изследвани обекти показват коефициенти на корелация |r|>0.99. Така, статистическите функции изведени въз основа на уравнение (1) дават възможност да се определят CDs в смеси в рамките на ниски m/z-стойности (**Фигура 67**).

Фигура 67. Статистически функционални зависимости изведени посредством уравнение (1) при CDs, изучавайки набор от общи йони на аналитите, наблюдавани при ниски стойности на m/z.

Когато е налице пертурбация на 3D молекулната конформация или електронна структура при различните периоди от време на измерване, тогава стойностите на D_{SD} варират. Параметърът на общата дифузия (D_{SD}^{tot}) представлява сбор от параметрите на $D_{SD}^{\Delta tn}$ за цялото време на сканиране. Основен принос към 3D структура трябва да има този параметър $D_{SD}^{\Delta tn}$, който показва най-голямата стойност. Ако набор от 3D молекулярни структури има $D_{SD}^{\Delta tn} = 10^{-12} - 10^{-14}$ над средна стойност, $D_{SD}^{\Delta tn} \approx 10^{-4} - 10^{-6}$ може да бъде пренебрегнат от описанието на 3D структурата на катиона.

Анализът на абсолютни стойности на интензитета на пикове на йони на CDs в рамките на показания почти идентичен или силно припокриващ се период от време на измерване установи отлична съпоставимост между D_{SD} параметрите на MS йони, измерени в рамките на посочените независими експерименти ($|r|=0.999-1.$) Този факт обяснява отличната възпроизводимост на APCI-MS данните при едни и същи експериментални условия. Тя е типична не само при определяне на m/z стойности — добре документиран факт в литературата — но и при определяне на параметрите на дифузията. Например, данните от анализа на α -CD показаха корелационен коефициент определящ степента на асоциация на параметри на интензитетите на пикове при m/z 231, 214, 198, 171, 141, 124, и 111 $|r|=0.99968$ (**Фигури 68**) [168]^[P14].

Резултатите от D_{SD} параметрите представляват неоспорими емпирични факти относно: (i) надеждността на 3D молекулярния анализ отнасяйки MS йони; (ii) способност на уравнение (1) за третиране на интензитета на MS като мощен инструмент не само за точен 3D структурен анализ, но и за неговото рутинно внедряване в аналитичната практика; и (iii) висока точност, прецизност и селективност при охарактеризиране на структурно подобни сложни анализи като въглехидратите.

Изучените взаимовръзки между абсолютните интензитети на йони по отношение на времето за сканиране (τ); и D_{SD} параметри на йони на CDs при един набор от условия, обозначени като A1-F1 (**Фигури 69-71**) водят до значителните резултати, които опровергават общоприетото мнение, че CDs могат да бъдат разграничени количествено само с помощта на йони при високи стойности на m/z , където се появяват пикове на адукти $\{[\alpha\text{-CD} + \text{NH}_4]^+\}$, $\{[\beta\text{-CD} + \text{NH}_4]^+\}$ и $\{[\gamma\text{-CD} + \text{NH}_4]^+\}$ йони при $m/z = 990-1400$ (**Фигури 72 и 73**). Показаните функционални зависимости на измервани параметри позволяват селективно определяне на CDs дори в сложни многокомпонентни смеси.

Фигура 68. Масспектри на циклодекстрини.

Фигура 69. Хроматографски данни за циклодекстрини при експериментални условия E1, разлагане на хроматографската крива посредством функция на Гаус; хеометрични параметри.

α -CD	r^2	χ^2/DoF	β -CD	r^2	χ^2/DoF	γ -CD	r^2	χ^2/DoF
	0.9981₆	14408708.1		0.9971₅	24332916.7		0.9995₁	3724921.3
	Mean	Error		Mean	Error		Mean	Error
y0	0	± 0	y0	0	± 0	y0	0	± 0
xc1	1.8481	± 0.00066	xc1	1.8461	± 0.0008	xc1	1.80069	± 0.00082
w1	0.04155	± 0.00254	w1	0.0422	± 0.0029	w1	0.03775	± 0.00156
A1	6979.0848	± 1538.479	A1	7898.9716	± 1846.3567	A1	-	-
xc2	1.89962	± 0.00238	xc2	1.8999	± 0.0028	xc2	1.87633	± 0.03534
w2	0.0792	± 0.0133	w2	0.0879	± 0.0223	w2	0.16643	± 0.03149
A2	18326.2	± 10570.65	A2	20126.173	± 19280.8218	A2	45891.6	± 36313.08
xc3	1.98261	± 0.01212	xc3	1.9909	± 0.0267	xc3	2.04261	± 0.02222
w3	0.12681	± 0.05359	w3	0.1417	± 0.0915	w3	0.19283	± 0.18858
A3	25100.9	± 33267.0	A3	31666.559	± 45927.4529	A3	37827.4	± 71389.6
xc4	2.10981	± 0.05713	xc4	2.1185	± 0.0766	xc4	2.23634	± 0.1398
x4	0.18287	± 0.12099	x4	0.1538	± 0.0754	x4	0.18639	± 0.2299
A4	28042.39	± 34500.8	A4	22004.792	± 35092.7718	A4	16034.8	± 44699.4
xc5	2.30176	± 0.0633	xc5	2.2813	± 0.0421	xc5	2.38462	± 0.02772
x5	0.18959	± 0.04171	x5	0.2042	± 0.0334	x5	0.11834	± 0.05443
A5	12736.9	± 10157.4	A5	16950.087	± 7213.8095	A5	2871.1	± 7435.88

Фигура 70. Хроматографски данни за циклодекстрини при експериментални условия E₂, разлагане на хроматографската крива посредством функция на Гаус; хеометрични параметри.

Фигура 71. Корелационни зависимости на параметрите от уравнение (1) получени за серия от йони на CDs в рамките на девет измервания при различни експериментални условия; хемометрични параметри.

Figure 72. Хроматографски и масспектрометрични данни за CDs; химична диаграма на амониев адукт на γ -CD; теоретични m/z-стойности и съотношения на масспектрометричните интензитети на изотопните пикове [%].

Figure 73. HPLC-ESI(+)-CID-MS спектри на амониев адукт на α -CD при различни времена на задържане (RT) [мин].

Поради тези причини тук ще бъдат дискутирани експериментални D_{SD} резултати от β -CD обобщаващи времевото разпределение на абсолютния интензитет на йони по отношение на набор от интервали от време на сканиране. Анализът обхваща йони при m/z 141, 158, 171 и 198. Стойностите m/z на пиковете при m/z 141 и 171 са идентични в α - и β -CDs от гледна точка на хемометричната оценка (средна стойност: 141.1136, $sd(yEr\pm) = se(yEr\pm) = 0$; и 171.1017, $sd(yEr\pm) = se(yEr\pm) = 0$). D_{SD} параметрите на тези пикове на β -CD, подобно на α -CD, при независими експериментални условия A1 и B1 са идентични. Получен е абсолютен коефициент на корелация $|r|=1$. Въпреки това, анализът на D_{SD} данни от уравнение (1) на интензитета на същите пикове на α - и β -CD показва, че тези параметри не корелират значително линейно ($|r|=0.65626$). Както беше посочено по-горе, новият подход за количествено определяне на интензитета на пикове в маспектри съгласно уравнение (1) и параметър D_{SD} показва висока чувствителност към всяка пертурбация на

3D молекулните и електронни структури на йони, защото досега разработваните количествени методи за анализ на MS интензитета и m/z -параметрите определят пиковете при m/z 171 и 141 показват $sd(yEr\pm)=se(yEr\pm)=0$ като селективно неразличими. Анализът на D_{SD} данни, обаче, осигурява високо селективно определяне на α - и β -CD в смеси. Съответните корелации се изразяват количествено чрез статистически линейни уравнения, разглеждащи разпределението на абсолютния интензитет на пикове за набори от интервали от времена на сканиране. Статистически значимите параметри недвусмислено определящи и γ -CD при условия A1 и B1 въз основа на анализа на D_{SD} данните за същите йони на α - и β -CD също бяха постигнати.

Анализът на β -CD включва също така и корелации D_{SD} данни от ESI- и APCI-MS измервания, като са обобщени данни от шест независими измервания (01–06). Отново, експериментално е доказана не само висока точност на ESI- и APCI-MS данните, но и висока селективност на метода в рамките на ниски m/z -стойности.

В опит да бъде моделирана температурната зависимост на дифузионните коефициенти са изведени и моделни уравнения (A48) и (A49) показващи $|r|=0.9827$. Независимо от високата стойност на $|r|$ -параметъра, настоящата дисертация не акцентува на тези модели предвид факта, че впоследствие е изведена еднозначна функционална зависимост [192]^[P32].

$$\ln\left(\overline{(I-\bar{I})^2}\right) = -\ln\left(-\left(\ln\left(\frac{k_B \times T}{m}\right)\right)^3 \times \frac{2 \times \Delta t \times T \times k_B}{m \times D_{SD}}\right) \quad (\text{A48})$$

$$\ln\left(\overline{(I-\bar{I})^2}\right) = -\ln\left(-\left(\ln\left(\frac{k_B \times T}{C_M \times (m/z)}\right)\right)^3 \times \frac{2 \times \Delta t \times T \times k_B}{C_M \times (m/z) \times D_{SD}}\right) \quad (\text{A49})$$

Доколкото, обемът на настоящата дисертация не е в състояние да обхване всички аспекти на конформационния анализ и електронните ефекти на CDs и техни продукти на фрагментиране, поради гъвкавостта на молекулните им структури и почти идентична способност за приемане на протони при O-центрове на OH-групи, а така също и способността им за формиране на голямо разнообразие от вътрешно- и междумолекулни водородни връзки на мономери, олигомери и полимери, този подраздел фокусира накратко върху молекулната структура на MS йони в ниска m/z -област на спектрите, целящи корелация между 3D конформации, фини електронни ефекти и D_{QC} параметри (**Фигура 74**). Основната мотивация в случая е да се подчертае селективността на D_{QC} параметъра при отнасяна на пикове в масспектри към 3D молекулни структури на анализи. Въпросът, който трябва да бъде адресиран, е дали можем да очакваме D_{QC} стойностите да съответстват отлично на D_{SD} параметрите, като се има предвид, че CDs се характеризират с гъвкави и сходни молекулни структури, а така също и сходна химична реактивоспособност, защото както е добре известно те стабилизират близко разположени като енергии молекулни конформации. С цел, твърденията да бъдат правдоподобни в

оригиналните работи са описани енергиите на значителен набор от различни молекулни конформации принадлежащи на всеки йон, като е отчетена и склонността на CDs да образуват умерени до слаби вътрешномолекулни $\text{OH}\cdots\text{O}(\text{H})$ водородни връзки.

Фигура 74. ESI(+)-MS спектри на CDs; молекулна динамична енергия: обща енергия (E^{TOT}) [kcal.mol⁻¹] спрямо времето [fs]; 3D молекулярна конформация на амониеви адукти на аналити; междумолекулни/йонни водородни връзки (дължини на връзките [Å]) [168]^[P14][170]^[P25].

В случая на MS йон при m/z 198 е отчетена и способността му да образува NH_4^+ -адукт посредством междумолекулни $\text{NH}_4^+\cdots\text{O}(\text{H})$ водородни връзки ($r(\text{N}\cdots\text{O}) = 2.591$ и 2.637 Å). Доказано е, че D_{QC} параметъра е много чувствителен към всяка конформационна промяна или фини електронни ефекти. Разликата в енергиите на m_{198_a} и m_{198_b} форми е малка ($\Delta E = |0.00174015|$ a.u.) Същото важи и за катиони m_{231_a} и m_{231_b} , където катионът,

съдържащ 2,5-бис-хидроксиметил-тетраhydro-фуран-2,3,4-триол фрагмент е по-стабилен в сравнение със заредени форми, съдържащи шест-членен цикличен фрагмент (6-хидроксиметил-тетраhydro-пиран-2,3,4,5-тетраол). Независимо от малката енергетична разлика между отделните форми, йоните m_{198_a} и m_{198_b} се характеризират със следните стойности на параметрите от уравнение (3) $D_{QC}=187.95067$ и 348.328 . Значителната разлика в показаните стойности позволява еднозначно разграничаване на индивидуални структури сред набор от 3D конформации посредством сравняване на D_{QC} с D_{SD} данни от уравнения (1)–(3). Постигнати са отлични коефициенти на корелация $|r|=0.99981$ и 0.99951 при структурното охарактеризиране на CDс.

Паралелен анализ на търговски продукти от случайно заместени ацетилрани производни на CDс е показан в работа [170]^[P25], като е следвана аналогичната схема на експериментален дизайн, включваща съвместен ESI–MS и APCI–MS анализ (**Фигури 75–81**). Както и в случая на незамесените производни използването на стохастично-динамични данни за количествени цели е довело до точна възпроизводимост на резултатите, показваща $|r|=1$. Отново е доказано, експериментално, че уравнение (1) е универсален MS закон, който е валиден и при CDс и техни заместени производни, като доказателството включва анализ, както на йони при ниски m/z -стойности, така и при олигомерни фрагменти на дискутираните аналити (**Таблица 14**).

Фигура 75. Хроматографски данни за случайно заместени ацетилрани производни на CDс; разлагане на комплексната крива посредством функция на Гаус; хеометрия [170]^[P25].

Фигура 76. Хроматограма, ESI- и APCI-MS спектри на амониев адукт на β-CD и смес от случайно заместени ацетилирани производни на β-CD [170]^[P25].

Фигура 77. Времево разпределение на m/z -стойностите на йони Ac-γ-CD при APCI (E₁) и ESI (E₃) маспектрометрични условия: m/z -стойности спрямо време на сканиране [мин]; стандартно отклонение ($sd(yEr\pm)$) и стандартна грешка ($se(yEr\pm)$).

Фигура 78. APCI-MS спектър на Ac- γ -CD в различни области на стойностите на $m/z=200-350$; APCI-MS спектри на γ -CD в рамките на $m/z=200-350$; обобщени са общите пикове на йони и характерните пикове на ацетилирани производни.

Фигура 79. APCI-MS спектри на Ac-β-CD в диапазона m/z=100–2000 и различни времена на задържане.

Фигура 80. APCI-MS спектър на Ac-γ-CD в рамките на m/z=100–1950 стойности със съответстващи фигури на подрегиони; отнасяне на наблюдаваните MS пикове към съответните йони.

Отделен подраздел разглежда реакциите на CID-MS фрагменти на амониєви адукти на CDs като дискусията акцентира на процеси на общи структурни единици на йони, които могат да бъдат намерени във всичките три случая на реакции на фрагментиране на амониєви адукти. Тоест, изучени са реакциите при CDs и техни амониєви адукти, които не зависят от размера на макромолекулата (**Фигура 82**). Стигна се до заключението, че независимо от размера на биомacroмолекулата, за предпочитане са процеси, включващи фрагменти съдържащи от една до три монозахаридни структурни единици.

Фигура 81. Химични диаграми на йон $\{[(Ac_{13}\text{-}\gamma\text{-CD+H})(CH_3OH)]^+\}$ с пик при m/z 1876 спрямо позицията на протона; разлика в общите енергийни стойности между йони m_{1876_a} и m_{1876_b} .

Таблица 14

Експериментални параметри на йони на Ас- \square -CD спрямо времето (t) [мин] при условия Е1–Е3; \square^2 и \square^2 – параметри на дисперсията.

	m/z 171	m/z 951	m/z 214
Exp.	E_3	E_1	E_1
t [mins]	0.441–0.518	39.722–39.859	39.722–39.859
$\langle l \rangle$	688938.83	4419309.36	1902887.6
$\langle l \rangle^2$	474636711481.77	$1.955 \cdot 10^{14}$	$3.6 \cdot 10^{14}$
$\langle (l)^2 \rangle$	476971267923.2	1.960458901239.7	362125326986084
σ^2	2334556441.4	20163707109.3	26763692650.2
$\langle (l - \langle l \rangle)^2 \rangle$	2334551848.44	20163707109.9	26763692649.4
$\ln P_1$	-17.05337_{29885}	-17.05337_{29885}	-17.05337_{29885}
σ^2	338492197.76	1146519215.73	1910251023.6
D_{SD}	$1.523215 \cdot 10^{-7}$	$5.15936 \cdot 10^{-7}$	$8.59613 \cdot 10^{-7}$

Фигура 82. Общи реакции при циклодекстрини независещи от размера на макромолекулата; монозахаридните единици са обозначени като (GU)

4.2.2. Анализ на конфигурационно блокирани полиени

Този подраздел дискутира стохастично-динамичен масспектрометричен анализ на конфигурационно блокирани полиени (CLPs). Той обхваща багрила и техни продукти на циклична кондензация (**Фигури 83** и 84). CLPs са моделирани, синтезирани, изолирани и изучавани посредством набор от инструментални и теоретични методи за анализ с цел внедряването им в нелинейно оптичните технологии. Теоретичните данни фокусират главно върху оптични им свойства или молекулно-структурни параметри [191]^[P20][188]^[P21] [190]^[P27][192]^[P32]. Изхождайки от факта, че целта на дисертацията е да представи новаторски разработки към MS методология за целите на количествения и структурен анализ, тук ще бъдат разгледани само тези примери от общо 140 синтезирани и охарактеризирани CLPs багрила [193]^[P27] използвани за тестване на иновативни функционални зависимости сред измервани техни MS параметри.

Кондензационните продукти са резултат от конкурентни реакции при синтеза на CLPs [188]^[P21]. Те принадлежат към т.н. халкони, които от гледна точка на структурния анализ са сложен клас химични съединения поради комплексният им стереоизомеризъм. Това, обаче, дават възможност да бъдат тествани иновативни MS зависимости с цел да бъде илюстриран капацитета на съответната функционална зависимост за еднозначно определяне на молекулната структура на стерео изомери. Наред с MS данните (**Фигура 85**), структурното охарактеризиране включва и хроматографски методи за анализ и електронно-абсорбционна спектроскопия (**Фигура 86**). Теоретичният анализ включва детайлно разглеждане на конформационната предпочетеност и енергиите на различни конфигурации на молекулите (**Фигура 87**), а така също и теоретично описване на техните електронно-абсорбционни и вибрационни свойства, както в основно, така и във възбудено състояние. Оптичните свойства са изучени в зависимост от ефекта на средата. В случая на CLPs са изучени и теоретичните им нелинейно-оптични свойства, които интересувачи се читатели могат да намерят в работа [193]^[P27].

Експерименталният MS дизайн отново включва паралелни измервания използващи ESI- и APCI-MS методи като са анализирани количествено връзките между интензитетите на пиковете на молекулите йони и тези на продуктите на фрагментация (**Фигура 88**). Както е установено при всички изучени досега класове съединения, така и при тези съединения, уравнение (1) е универсален MS закон емпирично доказан предвид факта, че отново $\ln P_1 = -17.0533_4$ (**Таблица 15**). Доколкото, читателят вероятно вече е убеден в достоверността на последното твърдение, този подраздел няма да третира детайлно приложението на уравнение (1) към структурно охарактеризиране на CLPs, още повече, че неговото приложение за 3D структурен анализ е обобщено в обзорна-работа [82]^[P18]. Тук, само ще бъде споменато, че е постигнато еднозначно определяне на молекулните структури на анализите ($|r|=1$) прилагайки уравнения (1) и (3) (**Фигура 89**).

В този подраздел ще бъде представено сбито емпирично доказване на количествени зависимости на интензитети на пикове в масспектри на CLPs в зависимост от използвания йонизационен метод прилагайки авторски уравнения (A50) и (A51).

Фигура 83. Химични диаграми на анализите **(1)–(3)** съобразно работа [188]^[P21].

Фигура 84. Стереизомеризъм при халкони съобразно работа [188]^[P21].

Фигура 85. Масспектри на халкони съобразно работа [188]^[P21].

Фигура 86. Електронно абсорбционни спектри на халкони (1)-(3) в зависимост от експерименталните условия съобразно работа [188]^[P21].

Фигура 87. Конформационен анализ на халкон (1); обща и потенциална енергия спрямо времето [fs] и стойностите на диедричните ъгли в молекулата; химични диаграми; най-стабилни 3D конформационни форми.

Фигура 88. Изучени корелационни зависимости при маспектри на халкони в зависимост от йонизационния метод.

Table 15.

Експериментални CID-MS и статистически параметри на MS пиковите на халкон (2); $\langle I \rangle^2$ и $\langle I^2 \rangle$ – параметри на дисперсията; P_1 – параметър съгласно уравнение (1) [188]^[P21]

	<i>m/z</i> 296	<i>m/z</i> 420	<i>m/z</i> 591	<i>m/z</i> 609
	ESI	ESI	ESI	ESI
<i>t</i> [mins]	6.837–6.855	6.837–6.855	6.837–6.855	6.837–6.855
$\langle I \rangle$	1006053	4221468	896690.5	613523.5
$\langle I \rangle^2$	1012142638809	17820792075024	804053852790.25	376411085052.25
$\langle I^2 \rangle$	1871744198418	34981611998868	1592792336780.5	664025020964.5
σ^2	859601559609	17160819923844	788738483990.25	287613935912.25
$\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$	859601559609	17160819923844	788738483990.25	287613935912.25
P_1	$3.924770018 \cdot 10^{-8}$	$3.924770018 \cdot 10^{-8}$	$3.924770018 \cdot 10^{-8}$	$3.924770018 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.05337	-17.05337	17.05337 ₃	-17.05337 ₃
σ'^2	259268498079	517613143507.86	23789521435.728	8674862543.7
D'_{SD}	$1.166708 \cdot 10^{-5}$	$2.32925914 \cdot 10^{-4}$	$1.070528 \cdot 10^{-5}$	$3.903688 \cdot 10^{-6}$
	<i>m/z</i> 296	<i>m/z</i> 296	<i>m/z</i> 296	
	APCI	APCI	APCI	
<i>t</i> [mins]	9.177–9.203	9.249–9.275	9.034–9.051	
$\langle I \rangle$	13180652.25	3132087.25	14004034	
$\langle I \rangle^2$	173729593735430.06	9809970541612.56	196112968273156	
$\langle I^2 \rangle$	645888121474023.25	36785398326108.25	5721172683459000.7	
σ^2	472158527738593.19	26975427784495.69	376059715185844.67	
$\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$	472159564741000.39	26975426758265.64	37605966666666.67	
P_1	$3.92462 \cdot 10^{-8}$	$3.92477 \cdot 10^{-8}$	$3.92477865 \cdot 10^{-8}$	
$\ln P_1$	-17.0534	-17.05337	-17.05337	
σ'^2	58633762182321.44	2374078815226.8	22364229614263.17	
D'_{SD}	0.0263852	0.0010683355	0.0100639	

Фигура 89. Експериментални MS и теоретични квантово химични коефициенти на дифузия на MS йони; хемотрометрия

Те са изведени като моделни уравнения свързващи експериментални MS данни на аналити с кинетични параметри. Кинетични моделни уравнения са едни от основополагащите концепции на съвременната маспектрометрия. В голям брой от случаите са и рутинно използвани за количествен анализ. Тук, ще бъдат споменати и тези авторски разработки на дисертанта, които убедително доказват, че йонно-молекулните взаимодействия и продуктите от техните реакции на фрагментиране при тандемен маспектрометричен (CID-MS/MS) анализ могат да бъдат количествено определени чрез квази равновесното състояние на системата от молекули и йони в рамките на фундаменталната теорията разработена от Ирибарн и Томсън (Iribarne-Thomson). Доколкото, както стана ясно по-горе, това е основополагаща MS концепция, както би могло да се предположи уравнения (A50)–(A55) макар и иновативни не предоставят фундаментална новост към знанията за MS феномени за разлика от стохастично-динамичните уравнения (1) и (2). Независимо от това, обаче те показват достоверни функционални зависимости установени при ESI-CID-MS и APCI-CID-MS спектри, което позволява тяхното удобно съпоставяне с цел изучаване на кинетика на MS реакции при тези условия на йонизация. Количественото представяне на скоростната константа на MS фрагментиране на йони на аналити „k“ използва фундаменталното и добре известно уравнение на Айринг (Eyring). Уравнение (A34) използва твърдението, че интензитетите на пиковете на йони на аналити при условия на мека йонизация, и скоростната константа на реакцията на фрагментиране по отношение на времето (τ) е експоненциална функция.

Тя е наречена **остатъчен добив (?) (survival yield; SY)**. Това са уравнения (A36) и (A37) изразяващи дискутираната зависимост за двата типа MS експерименти. Стойностите на $I_{M,t=\tau}$ и $I_{M,t=0}$ се отнасят до интензитетите на пиковете на анализа в момент $t=0$ и момент $t=\tau$. Параметърът ' τ ' се определя експериментално. Мерната единица на " k " е $[s^{-1}]$. Теоретичната основа зад извеждането на общото уравнение на SY включва функционална зависимост на „ k “ от вътрешната енергия (E) на съответния йон, като енергетичният член включва, както е добре известно сума от електронните, вибрационните и ротационни енергии на йони в основно състояние. Доколкото стана ясно от теоретичните разработки на други автори положили основите на маспектрометричния количествен анализ, функционалната зависимост между интензитета на пиковете и енергиите на молекулите е била предположена още в зората на развитие на метода, като тази зависимост е използвана при разработване на серия от моделни уравнения свързващи измервани параметри от експеримента с молекулни свойства на анализите. Функционалната зависимост между " k " и енергията на молекулите може да бъде проследена както при извеждане на моделното уравнение на SY (виж [188]^[P21][177]^[B1][158]^[B4]), а така също и при една от най-често използваните теории описващи MS кинетика наред с кинетичния модел на Кукс (Cooks) [79], а именно т.н. теория на Райс–Рамспергер–Касел–Маркус (Rice–Ramsperger–Kassel–Marcus, RRKM). Последната теория се основава на използване на приближението, че MS реакции на фрагментиране могат да се разглеждат като реакции на моно молекулна дисоциация. Тъй като различният път на фрагментиране на йон „M“ се характеризира с различни k -стойности, то интензитетът на изходния йон M (I_M) по отношение на общия интензитет (I^{tot}) се представя като се отчита сумарния ефект на k_i скоростни константи на i -брой реакции на фрагментиране на i -тия йон. Времева скала на реакциите на фрагментиране на йон „M“ зависи от апаратурата. Функционалната зависимост между скоростната константа " k " и T се изразява чрез добре известното уравнение на Арениус, като по този начин двете теории на Арениус и SY се определят като количествено взаимно свързани. Тук би трябвало да се направи уточнение целящо избягване на двусмислие. Споменатата в последния параграф теория на Арениус е добре известното кинетично уравнение, което е различно от уравнение (3). Според основното предположение, че йони, притежаващи стойности на вътрешна енергия под т.н. критична стойност на дисоциация „ E_0 “ не произвеждат фрагменти йони или $k=0$. Йони, имащи $E>E_0$ произвеждат фрагментационни видове в условия на MS фрагментация. Този класически подход за описване на процесите на фрагментиране води до получаване на сравнително по-ниски стойности на вътрешна енергия на йоните в сравнение с реалните такива, поради факта, че не се отчита кинетичната промяна в хода на процесите на фрагментиране. Модифицирана разработка основана на SY метода, която отчита кинетичното изместване и определя действителните вътрешни енергийни стойности на фрагментационните йони е представена от де Пау (de Pauw) и съавтори.

Методът на SY модифициран от де Пау и съавтори претърпява и следващо развитие подобрявайки ефективността си при определяне на свойства на йони на аналити чрез въвеждане на т.н. *характеристична температура* на йона. Разглеждайки основната теория на SY, а така също и нейните модификации става ясно, че масспектрите могат да бъдат изчислени теоретично, когато са известни: (i) всички реакции на фрагментация на йони, (ii) скоростните константи на моно молекулните реакции на фрагментиране, (iii) реакционно време и (iv) вероятностната функция на енергията на разпределение на йонизираните молекули. Директното прилагане на теориите основани на основната теория на SY е трудно, защото е необходимо да се знаят параметри на всички конкурентни реакции на фрагментиране. С цел ефективното ѝ прилагане е разработена и теория основана на т.н. *йони-термометри*, която свежда MS явленията на фрагментиране до няколко йона, чийто основен път на фрагментиране се състои от няколко последователни реакции, всяка с известна активизираща енергия и ентропия. Методът е разработен отново от Кукс (Cooks) и сътрудници. Независимо от ефективността си, е установено, че методът е приложим само в случаи, когато реакциите на фрагменти не предизвикват между-йонни електронни ефекти или процеси на вътрешно молекулни прегрупировки. Повече подробности за теорията на SY, както включително нейната класическа форма, така и накратко представени по-горе нейни по-нататъшни методологични разработки и извеждане на моделни уравнения могат да бъдат намерени, както е споменато по-горе в работи [177]^[B1][158]^[B4].

За целите на изследване [188]^[P21] е избрана една серия от реакции на фрагментиране на дискутираните багрила като е оценено количествено отношенията между скоростите на реакцията (k) на процесите при ESI-CID-MS и APCI-CID-MS условия на йонизация, водещи до образуването на един и същи фрагмент(и) на реакциите.

Съгласно уравнения (A36) и (A37) свързващи интензитетите $I_{M,t=10}$, $I_{M,t}$ и $k_{i,j}$ са получени следните скоростни константи на изучените реакции в рамките на проведените ESI-CID-MS и APCI-CID-MS експерименти. Съединение (3), CID MS (m/z 360): $k_{291}^{ESI}=0.001338649$; $k_{310}^{ESI}=7.213944 \cdot 10^{-4}$; $k_{325}^{ESI}=-8.87217 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$; Съединение (3), CID-MS (m/z 397): $k_{247}^{ESI}=0.00166178 \text{ s}^{-1}$; Съединение (3), CID-MS (m/z 360): $k_{296}^{APCI}=-9.117934 \cdot 10^{-5}$; $k_{310}^{ESI}=-2.029763 \cdot 10^{-5}$; $k_{325}^{ESI}=-7.00962 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (3), CID-MS (m/z 397): $k_{246}^{ESI}=8.35887 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (2), CID-MS (m/z 360): $k_{263}^{ESI}=4.13167 \cdot 10^{-4}$; Съединение (3), CID-MS (m/z 360): $k_{263}^{APCI}=0.00123659 \text{ s}^{-1}$; Съединение (2), CID-MS (m/z 487): $k_{442}^{ESI}=-8.64658 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$; Съединение (2), CID-MS (m/z 487): $k_{442}^{APCI}=-3.467491 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (1), CID-MS (m/z 360): $k_{257}^{ESI}=9.1691 \cdot 10^{-4}$; $k_{254}^{APCI}=-2.5582 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (1), CID-MS (m/z 495): $k_{427}^{ESI}=-0.00175504$; $k_{428}^{APCI}=-3.932 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (1), CID-MS (m/z 433): $k_{200}^{ESI}=0.0015647$ и $k_{200}^{APCI}=-2.25223 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

Следвайки логиката на извеждане на тези уравнения се приема, че независимо дали се използват ESI-CID-MS или APCI-CID-MS условия, в рамките на реакции на фрагменти, които дават един и същ йонен продукт трябва да е валидно уравнение (A50).

$$\frac{1}{\tau} \times \ln \left(\frac{I_{M,t=t}^{ESI}}{I_{M,t=t}^{APCI}} \right) = k^{APCI} - k^{ESI} \quad (A50)$$

В уравнение (A34), “ τ ” обозначава отново експериментален параметър, докато $I_{M,t=t}^{ESI}$ и $I_{M,t=t}^{APCI}$ са интензитетите на йони на анализа в неговия набор от ESI-CID- и APCI-CID-MS спектри. k^{ESI} и k^{APCI} са съответните константи на скоростта в рамките на реакциите показани на **Фигура 90**.

Фигура 90. Експериментален дизайн съпоставящ кинетични параметри от реакции на ESI-MS и APCI-MS фрагментиране при халкони.

Корелационният анализ включва процеси $M_{t=0}^{ESI} \rightarrow M_{t=t}^{ESI}$ и $M_{t=0}^{(*)APCI} \rightarrow M_{t=t}^{(*)APCI}$, където (*) обозначава, че изходните йони на анализа при ESI-CID- или APCI-CID-MS условия на измерване могат и да не могат да бъдат от един и същи вид. Крайният йон на продукта, обаче, е един и същ, т.е. $M_{t=t} \equiv M_{t=t}^{(*)}$. Въз основа на това приближение възниква въпроса как да изследваме валидността на показаната връзка между k^{ESI} и k^{APCI} посредством уравнения (A50) и (A51)? От гледна точка на хемометричен подход за оценка на валидност, би могло да се отбележи, че уравнение (A35) представлява линейно приближение $x = a + by$, където $a = -(1/\tau) \ln(I_{M,t=t}^{ESI}/I_{M,t=t}^{APCI})$ и $b=1$. Предположена е, линейна корелация между скоростните константи на реакциите k^{APCI} и k^{ESI} и при двете изучени MS реакции. В контекста на приложимост на уравнението (A52) към APCI-MS реакциите в газова фаза правим допълнително предположение, че взаимните връзки на интензитетите $I_{M,t=t}^{ESI}$ и $I_{M,t=0}^{ESI}$, както и $I_{M,t=t}^{APCI}$ и $I_{M,t=0}^{APCI}$ могат да бъдат описани посредством с една и съща експоненциална функция въпреки различните явления, свързани с образуването на крайния йон на анализа. Като се има предвид това, реакционната кинетика на APCI-MS реакциите може да бъде корелирана с еквивалентните процеси при ESI измервания. Така, от уравнения (A52) и (A53) може да бъде изведено съотношението $I_{M,t=t}^{ESI}/I_{M,t=t}^{APCI}$ с помощта на уравнение (A54). Тогава $\ln(I_{M,t=t}^{ESI}/I_{M,t=t}^{APCI})$ се дава от уравнение (A55), където $\tau_{APCI} = \tau_{ESI} = \tau$.

$$k^{ESI} = \frac{1}{\tau} \times \ln \left(\frac{I_{M,t=\tau}^{ESI}}{I_{M,t=\tau}^{APCI}} \right) + k^{APCI} \quad (A51)$$

$$\frac{I_{M,t=\tau}^{ESI}}{I_{M,t=\tau_0}^{ESI}} = e^{-k^{ESI} \times \tau^{ESI}} \quad (A52)$$

$$\frac{I_{M,t=\tau}^{APCI}}{I_{M,t=\tau_0}^{APCI}} = e^{-k^{APCI} \times \tau^{APCI}} \quad (A53)$$

$$\frac{\frac{I_{M,t=\tau}^{ESI}}{I_{M,t=\tau_0}^{ESI}}}{\frac{I_{M,t=\tau}^{APCI}}{I_{M,t=\tau_0}^{APCI}}} = \frac{e^{-k^{ESI} \times \tau^{ESI}}}{e^{-k^{APCI} \times \tau^{APCI}}} \quad (A54)$$

$$\frac{I_{M,t=\tau}^{ESI}}{I_{M,t=\tau}^{APCI}} \times \frac{I_{M,t=\tau_0}^{APCI}}{I_{M,t=\tau_0}^{ESI}} = e^{k^{APCI} \times \tau^{APCI} - k^{ESI} \times \tau^{ESI}}$$

(A55).

Както работа [188]^[P21] показва, прилагането на основния модел на SY посредством уравнения (A50)–(A55) постига ефективност $|r|=0.86106-0.93313$ от изучени 12 независими MS реакции, което е забележително висока стойност, като се има предвид, че сравняваме скоростите на реакциите на два различни като феноменология метода (ESI и APCI) за анализ. Получените хемометрични параметри, обаче, сравнени с резултати постигнати при прилагане на уравнения (1) и (3) показват значително отклонение от еднозначното интерпретиране и предсказване на молекулна структура и свойства на аналити използвайки същия набор от измерени променливи на дискутираните химични съединения.

Работа [191]^[P20] предоставя експериментално и теоретично изследване на реакцията на [2+2] циклоприсъединяване на заместени α -ненаситени изофоронови багрила (**Фигура 91**), включващи отново ESI- и APCI-MS йонизация с тандемен MS анализ на заместени 3-[2-(X-заместен-фенил)-винил]-5,5-диметил-циклохекс-2-енон и CLPs. Анализирани са молекулната геометрия, термодинамиката, кинетиката и йонизационните потенциали на 66 изомери на димерни багрила, включително съответните *цис-анти-цис* и *цис-син-цис* форми глава-опашка и глава-глава. Сравнителната индуцирана от сблъсък дисоциация (CID) или активирана от сблъсък MS и проведените теоретични анализи внасят светлина в механизмите на конкурентна димеризация в рамките на 3-[2-(X-заместен-фенил)-винил]-5,5-диметил-циклохекс-2-енон; молекулни и експериментални фактори, определящи региоселективността на процесите. Анализите включват, както качествена, така и количествена MS кинетика и термодинамика, заедно със съответното теоретично изследване на CLP димери. Доколкото 3-[2-(X-заместен-фенил)-винил]-5,5-диметил-циклохекс-2-енон и CLP багрилата вече са намерили приложение в промишлен мащаб

като нелинейни оптични материали за генериране и откриване на THz вълни, както и във фармацевтиката за лечение и профилактика на невродегенеративни заболявания, това изследване има голямо значение за много изследователски области, както и решаващо значение за областите на органичния синтез и катализа.

Фигура 91. Химични диаграми и пътица на фрагментация на димерно багило D_{2a} .

4.2.3. Структурен анализ на алифатни амини

Получени и изучени ([84]^[B10][83]^[P22][184]^[P31][179]^[P30][180]^[P36]) са експериментални и теоретични данни за молекулната, респективно, кристалните структура и MS процеси на фрагментиране на алифатни амини и техни (комплексни) соли, включващи както органични, така и неорганични противойони (**Фигура 92**). Част от кристалните структури са дизайнирани, синтезирани, и охарактеризирани с цел да бъдат изследвани процесите на йонизация при MALDI-MS, а така също да бъдат изучени и корелационните зависимости между експериментално наблюдаваните променливи измервани в хода на MS експеримент с термодинамични и кинетични параметри на химичните реакции съобразно кинетичните и стохастично-динамични уравнения, като за целите на настоящата дисертация се включват главно системи тествачи уравнение (1) и (2). Независимо от простотата на молекулните структури на анализите, те се характеризират със значителна реактивоспособност, което наложи детайлно охарактеризиране на механизмите на процесите водещи до неочаквани като молекулна структура йони позволяващи, обаче, да бъдат отнесени прецизно наблюдаваните MS пикове към съответните молекулни структури.

Работа [83]^[P22] подробно изучава конкурентните химичните процеси при посочените съединения при условия на ESI- и APCI-MS йонизация (**Фигури 93 и 94**). Валидността на уравненията (A34)–(A55), които бяха дискутирани при MS анализ на халкони по-горе е тествана и при анализ на маспектри на показаните на **Фигура 92** аналити. Използвана е, както беше посочено, също така, общата експериментална схема на ESI- и APCI-MS анализ ([188]^[P21]).

Доколкото, от една страна е постигната ефективност на дискутираните моделни уравнения показваща достоверност от 98.93 % [83]^[P22], която, обаче, е далеч от еднозначната такава, а от друга страна, както също стана ясно, че кинетичният модел на Кукс (Cooks) [79] е показал достоверни резултати в рамките на голям брой измерени съединения като същевременно е и тестван от широк кръг други автори подробно няма да бъдат разгледани преимуществата и недостатъците на уравнения (A50)–(A55) за целите на изучаване на MS кинетика на реакциите.

Фигура 92. Химични диаграми на аналити изучени в работи [84]^[B10][83]^[P22]; обозначението (1)*–(16)* следва това дадено в работа [84]^[B10].

Фигура 93. ESI-MS спектри на (1) при RT=1,84 мин.; химични диаграми на 1-(2-хлоро-етил)-пиридиниев катион (m/z 134/136) и нековалентно взаимодействащи адукти на 1-(2-хлоро-етил)-пиридиний 1-(2-хлоро-етил)-пиридин 2-хидрокси-5-сулфо-бензоена киселина (m/z 485/487) и катион при m/z 303/305/307; теоретични MS данни.

Фигура 94. ESI-MS спектри на (14) в диапазона от $m/z=150-200$; фрагментационни реакции; химични диаграми на йони.

Основната част от дискутираните резултати фокусира върху уравнения (1) и (2), които показват еднозначна ефективност в една значителна част от изследваните съединения.

Така, работа [84]^[B10] съпоставя кристалографски данни от молекулни структури (Фигури 95 и 96, Таблицы 16 и 17) с масспектрометрични (Фигури 97–100) такива.

бис(2-(пиперидин-1-ил)етиламониев)
хидроген скварат

2-(пирролидин-1-ил)етиламониев
бис(хидроген скварат

1-(2-аминоэтил)пиперазине
диоксициклобут-1-ен-1-олат
монохидрат

1-(2-аминоэтил)пиперазиндиев
хидрокси-3,4-диоксициклобут-1-ен-1-олат)
монохидрат

трис(2- 2-(пиперазин-ди-иум-1-ил)етиламониев
трис(хидроген квадрат) монохидрат

бис(2-(пиперазиниум-1-ил)етанол) скварат

бис(2-(морфолин-1-ил)етиламониум) скварат

Фигура 95. Кристални структури и химични диаграми на посочените в **Таблица 16** аналити [195]

Фигура 96. Кристална структура и химична диаграма на (1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиндиум 3,4-диоксоциклобут-1-ен-1,2-диолат) (200-9) (CCDC 792092) [DOI: 10.5517/ccdc.csd.ccv17c0], [84]^[B10].

Фигура 97. Хроматографски данни, електронно абсорбционни спектри и маспектри на кристали на алифатни амини; химични диаграми на изследваните съединения [180]^[P36].

Таблица 16

Кристаллографски данни за структури показани на **Фигура 95** съобразно работа [195]

	бис(2-(пиперидин-1-ил)етиламониев) хидроген скварат ¹	2-(пиролидин-1-ил)етиламониев бис(хидроген скварат) ²	1-(2-амониоетил)пиперазиндий 3,4-диоксоциклобут-1-ен-1,2-диолат 2-хидрокси-3,4-диоксоциклобут-1-ен-1-олат монохидрат ³
CCDC	775451	775452	915862
DOI	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xk9]	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xlb]	[10.5517/ccdc.csd.cczr0yn]
Простр. гр.	$P2_1/c$	$C2/c$	$P2_1$
a [Å]	10.928(4)	17.650(2)	7.6481(19)
b [Å]	6.850(3)	7.5376(10)	11.647(2)
c [Å]	14.180(4)	22.793(3)	9.453(2)
β [°]	91.265(13)	91.608(4)	105.738(8)
V [Å ³]	1061.3(6)	3031.1(7)	810.5(3)
Z	2	8	2
μ [mm ⁻¹]	0.082	0.123	0.127
ρ_{calc} [mg m ⁻³]	1.161	1.469	1.489
GOF	0.991	1.389	0.919
R ₁ [I > 2 σ (I)]	0.0620	0.0626	0.0463
	2-(пиперазин-ди-иум-1-ил)етиламониев трис(хидроген скварат) ⁵ монохидрат	бис(2-(пиперазиниум-1-ил)етанол) скварат ⁶	
CCDC	770390	775453	
DOI	[10.5517/ccdc.csd.cctvn9l]	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xmc]	
Простр. гр.	$P2_1/c$	$P2_1/c$	
a [Å]	10.0519(19)	10.028(12)	
b [Å]	11.0764(19)	9.435(12)	
c [Å]	19.917(3)	11.760(11)	
β [°]	115.105(8)	122.95(7)	
V [Å ³]	2008.0(6)	933.7(18)	
Z	4	4	
μ [mm ⁻¹]	0.140	0.102	
ρ_{calc} [mg m ⁻³]	1.612	1.332	
GOF	1.247	1.188	
R ₁ [I > 2 σ (I)]	0.0978	0.0406	
	1-(2-амониоетил)пиперазиндие в трис(2-хидрокси-3,4-диоксоциклобут-1-ен-1-олат) монохидрат ⁴	бис(2-(морфолин-1-ил)етиламониев) квадрат ⁷	
CCDC	915861	775449	
DOI	[10.5517/ccdc.csd.cczr0xm]	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xh7]	
Простр. гр.	$P2_1/n$	$P2_1/n$	
a [Å]	9.998(5)	8.5040(15)	
b [Å]	11.069(5)	11.8666(17)	
c [Å]	18.065(10)	9.5595(15)	
β [°]	94.980(16)	96.868(4)	
V [Å ³]	1991.5(17)	957.8(3)	
Z	4	4	
μ [mm ⁻¹]	0.141	0.100	
ρ_{calc} [mg m ⁻³]	1.632	1.305	
GOF	1.079	1.215	
R ₁ [I > 2 σ (I)]	0.0635	0.0410	

*Цифрата, показана като горен индекс при наименованието на съединението отговаря на кристалната структура публикувана в работа [195]

Таблица 17

Кристаллографски данни за структури съобразно работа [84]^[B10]

	(1-(2-хлороетил)пиридиниев хидроген квадратна киселина) ²	(1-(2-амониоетил)пиридиниев бис(3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат) трихидрат) ⁴	(1-(2-амониоетил)пиперазин-1,4-дииум трис(йодид)) ⁷
CCDC	792099	775456	1573142
DOI:	[10.5517/ccdc.csd.ccvl7l7]	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xqg]	[10.5517/ccdc.csd.cc1pszjz]
Простр. гр.	P ₁	P2 ₁ 2 ₁	P ₁
a [Å]	5.6480(18)	6.884(3)	6.7423(18)
b [Å]	11.971(5)	18.586(8)	10.241(3)
c [Å]	12.133(4)	20.778(9)	10.296(2)
α [°]	103.906(11)	90.00	94.459(8)
β [°]	91.981(13)	90.00	92.225(8)
γ [°]	92.372(12)	90.00	94.609(9)
V [Å ³]	794.8(5)	2658.5(19)	705.8(3)
Z	1	4	2
μ [mm ⁻¹]	0.284	0.276	6.611
ρ _{calc} [mg m ⁻³]	1.507	1.495	2.414
GOF	0.986	1.130	0.446
R ₁ [I > 2σ(I)]	0.0557	0.0929	0.0948
	(1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев хидрогенскварат) ¹⁵	(4-(2-азаниумилетил)пиперазин-1-иум бис(5-нитрозо-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрахиdropиримидин-4-олат) дихидрат) ⁹	
CCDC	792090	775447	
DOI	[10.5517/ccdc.csd.ccvl79y]	[10.5517/ccdc.csd.ccv0xf5]	
Простр. гр.	P2 ₁ /c	Ia	
a [Å]	6.168(6)	7.0676(16)	
b [Å]	13.123(14)	11.962(2)	
c [Å]	9.652(8)	26.363(6)	
α [°]	90.00	90.00	
β [°]	123.48(5)	94.399(7)	
γ [°]	90.00	90.00	
V [Å ³]	651.6(11)	2222.2(9)	
Z	2	4	
μ [mm ⁻¹]	0.118	0.122	
ρ _{calc} [mg.m ⁻³]	1.464	1.421	
GOF	1.070	1.391	
R ₁ [I > 2σ(I)]	0.0977	0.0784	

Фокусирайки вниманието върху посочените по-горе кристалните структури на съединенията, целта е да потвърди и надеждността на теоретичната квантово-химична рамка от методите използвани при пресмятане на геометрични, кинетични, и термодинамични параметри, а така също и оптични свойства на изучените обекти. Както може да се види от включените в дисертацията работи, основни са прилагани методите на теория на плътността на функционала (DFT). Сравнителният анализ между кристаллографските и теоретичните геометрични параметри се извършва с помощта на целия набор от кристални структури (**Фигура 92**), като анализът включва пресмятания на индивидуални молекули в кристално състояние и техни нековалентно взаимодействащи ансамбли от молекули или йони. Използвани са геометричните параметри получени от

кристалографските данни. Така, например, кристалната структура на 2-(пиролидин-1-ил)етиламониев бис(хидроген скварат) показва, че анионите образуват димерни асоциати от тип (I) съгласно [517–522] чрез силни междуйонни водородни $\text{OH}\cdots\text{O}$ връзки ($r(\text{O}\cdots\text{O}) = 2.511$ и 2.625 \AA).

(Посочените работи [517–522], са част от системно изучени с участието на дисертанта кристални структури и оптични свойства на соли на квадратната киселина и нейни самоасоциати в кристално състояние с органични противойони, които също така не са включени в настоящата дисертация.)

Димерите на анионите са допълнително взаимно свързани, образувайки безкрайни надмолекулни верижни асоциати посредством междумолекулни водородни връзки от типа $r(\text{O}\cdots\text{O})=2.434 \text{ \AA}$. Катионът 1-(2-хлоро-етил)-пиролидиний взаимодейства чрез водородни връзки от типа $\text{NH}^+\cdots\text{O}$ с анионите ($r(\text{N}\cdots\text{O})=2.788 \text{ \AA}$). Молекулната конформация на катиона показва отклонение от очакваната удължена структура, характеризираща се с диедричен (двустенен) ъгъл $\angle\text{Cl}-\text{C}-\text{C}-\text{N} = 58.1(8)^\circ$ (Таблица 16). Съединение (1-(2-амониоетил)пиролидиниев бис(3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат) трихидрат) показва нецентросиметрична пространствена орторомбична група $P2_12_12_1$. 2-пиролидин-1-ил-етиламониевият катион, молекулите на разтворителя и анионът на 2-хидрокси-5-сулфо-бензоената киселина образуват 3D мрежа чрез силни до умерени $\text{NH}_3^+\cdots\text{O}$; $\text{NH}^+\cdots\text{O}$; и $\text{OH}\cdots\text{O}$ водородни връзки ($r(\text{N}\cdots\text{O})=2.820, 2.830, 2.871, 3.043 \text{ \AA}$; $r(\text{N}\cdots\text{O})=2.843 \text{ \AA}$ и $r(\text{O}\cdots\text{O})=2.595 \text{ \AA}$).

Съединение 1-(2-амониоетил)пиперазин-1,4-дииум *трис*(йодид)) кристализира в триклинна P_1 центросиметрична пространствена група. Катионът образува 3D мрежа от водородни връзки с участието на йодидните йони посредством контактни взаимодействия от типа $\text{NH}_2^+\cdots\text{I}$, $\text{NH}_3^+\cdots\text{I}$ и $\text{NH}^+\cdots\text{I}$ ($r(\text{N}\cdots\text{I})=3.453, 3.467$ и 3.503 \AA).

Кристалите на (4-(2-азаниумилетил)пиперазин-1-иум бис(5-нитрозо-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрахидропиримидин-4-олат) дихидрат) се характеризират с катион-анионни взаимодействия образувачи безкрайни вериги от аниони чрез умерени $\text{NH}\cdots\text{O}$ връзки ($r(\text{N}\cdots\text{O}) = 2.794$ и 2.840 \AA). Последните над молекулни структури са взаимно свързани чрез взаимодействия с катиона. Открити са следните междуйонни $\text{NH}_3^+\cdots\text{O}$ и $\text{NH}_2^+\cdots\text{O}$ връзки: $r(\text{N}\cdots\text{O})=2.771$ и 2.804 \AA .

Както работа [84]^[B10] подробно показва оптимизирането на кристалните структури на взаимодействиящите ансамбли от йони посредством DFT методи корелира отлично с кристалографските данни. Докладваните данни не само подпомогат по-цялостно разбиране на основни MS явления на фазов преход на молекулите от кондензирано в газово състояние, но са директно свързани с прецизното определяне на D_{QC} параметъра от уравнение (3), така влияейки на достоверността на молекулния структурен анализ в рамките на стохастично-динамичния маспектрометричен метод.

Фигура 98. Фрагментационна схема на 2-(морфолин-1-ил)етиламониев катион, наблюдавана в маспектри на негови изучени кристални структури с органични и неорганични противоиони.

Фигура 99. Фрагментационна схема на 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазидиев катион, наблюдавана в маспектри на негови изучени кристални структури с органични и неорганични противоиони (200-9).

Фигура 100. Предложен механизъм за образуване на морфолин от заместени пиперазини [83]^[P22].

Предвид, факта, че химичната реактивоспособност зависи от сложни електронни ефекти на тавтомеризъм и пренос на протони и заряд, работи [179]^[P30] и [180]^[P36] описват ефектите на протонния трансфер, трансфера на заряда и ефекта на Ян-Телер (Jahn-Teller) при стабилизираните в газова фаза йони, изучавайки, както експериментално, така и теоретично тези феномени отново с помощта на MS и методите на квантово-химичната теория. Определени молекулни структури и протомери на *p*-хлоро-алкил-алифатни хетероциклени N-протонирани соли са охарактеризирани и чрез метода на рентгенова дифракция на монокристал (Фигури 101 и 102; Таблица 18) [179]^[P30], [180]^[P36].

Фигура 101. Хроматографски, електронно-абсорбционни, маспектрометрични, и кристалографски данни за 1-(2-хлороетил)пиролдиниев 5-сулфосалицилат (CCDC 792098 [DOI: 10.5517/ccv17k6]); фотографско изображение на монокристални образци от анализа без и под действие на UV лъчение с дължина на вълната $\lambda_{ex}=365$ nm.

1-(2-хлороетил)пиперидиниев сулфосалицилат

CCDC 792096 [DOI: 10.5517/ccvl7h4]

Фигура 102. Кристални структури, химични диаграми и фотографски изображения на посочените кристали без и с UV облъчване при $\lambda_{ex} = 365$ nm.

5- 1-(3-хлорпропил)пиперидиниев сулфосалицилат

5-

CCDC 792097 [DOI: 10.5517/ccvl7j5]

В тази връзка, общоприето е разбирането за молекулните взаимодействия в кондензната фаза като електростатични в контекста на квантово-химичната теория, като се включват и ван дер Ваалсовите и дисперсен тип взаимодействия. По отношение на ковалентно свързаните атоми, взаимодействията са описани като електростатични по природа. Когато неутрални молекули се зареждат в кристалите на соли, то структурите са описани като ансамбъл от йони в равновесие, свързани с дадена термодинамична точка на състояние, дефинирана от налягането и температурата. Преходът на йони от кристално състояние в газова фаза чрез йонизационния или чрез преход кристална фаза-киселинна течна-газова фаза не е тривиално свързан със свойствата на изолиран йон. Установено е, че почти всички процеси се извършват при условия на висок вакуум, където йоните не са в термично равновесие. Тъй като общоприетото тълкуване на данни в положителна полярна MS среда е свързано с катионните видове и техни мономолекулни реакции е изучено и електростатичната способност на катионите в кристалите на солите, които са приемани като по-сложни от тези, съществуващи в газова фаза. Тъй като молекулните системи бяха подбрани така, че да съдържат само един най-вероятен център на протониране, колебанията на протонираните форми свързан с образуване полипротонни видове при прехода от кристална към течна фаза бяха пренебрегнати. Въпреки това, получените MS данни разкриха сложна картина на разнообразие от наблюдавани катиони, включително комплекси с водородни връзки, които бяха допълнително изучени теоретично като опит да се обясни тяхната природа в резултат на най-вероятния

трансфер на протони и заряд, както и ефектите на Ян-Телер в газова фаза. Дискутираните ефекти в литературата се свързват предимно с координационни съединения на йони на преходни метали с електронна конфигурация d^{10} и d^8 , където зарядът е описан като локализиран върху металния йон, а явленията на пренос на заряд са отнесени към координативно свързаните лиганди във вътрешната координационна сфера. Така, че е интересно да се сравни и оцени природата на съответните процеси, стабилизиращи сложните катиони на органични видове в газова фаза.

Молекулните структури на изследваните системи, изобразени на **Фигура 103** се характеризират с N-протонирани видове на цикличните алифатни хлор-съдържащи катиони и съответните аниони, определящи електростатичните взаимодействия в кристалите. Различните видове водородни връзки образуват 3D мрежите. Така, кристалната структура на 1-(2-хлороетил) пирролидиниев 5-сулфосалицилилат се състои от дискретни в кристалографски термин катиони и Cl^- -аниони, свързани с $N^+H \cdots Cl$ връзки (3.064, 3.091 и 3.038 Å). Анионите в солите 1-(2-хлороетил)-пиперидиниев 5-сулфосалицилилат, 1-(3-хлоропропил) пиперидиниев 5-сулфосалицилилат и 4-(2-хлороетил) морфолиниев хидрохлорид образуват сложна безкрайна мрежа в резултат на взаимодействия от типа $OH \cdots OS$ ($r(O \cdots O)=2.635-2.696$ Å) и $OH \cdots OCO$ ($r(O \cdots O)=2.614-2.626$ Å) връзки, като по този начин допълнително взаимодействат с катионите чрез $N^+H \cdots OS$ ($r(N \cdots O)=2.726$ Å) връзки. Допълнителни катионно-анионни $N^+H \cdots OS$ водородни връзки са наблюдавани при съединение 1-(2-хлороетил)-пиперидиниев 5-сулфосалицилилат ($r(N \cdots O)=2.823$ Å).

Масспектрите на дискутираните кристали (**Фигури 101 и 104**) се характеризират с пиковете при m/z на протонирани циклични алифатни йони, както и с пиковете на съответните адукти на NH_4^+ -йон. Тъй като първоначално йонизираните съединения, както е показано по-горе, се характеризират с N-протонирани форми, то стабилизирането на амониеви адукти трябва да се свържат с ефект на пренос на протон в газовата фаза от катионите на органичните видове в кристално състояние към NH_4^+ -йон. С цел потвърждаване на това твърдение една серия от сложни взаимодействия на йони е изследвана теоретично, където като най-стабилни бяха определени взаимодействащите форми на неутралните молекули анализи свързани с NH_4^+ -йона посредством $Cl^{---}HN$ взаимодействие. Най-стабилната конформация на взаимодействащите ансамбли от частици е различна от тази, наблюдавана в съответните кристали. Данните за NH_4^+ -адуктите показаха, че доминиращият фактор за техното стабилизиране в газова фаза е вътрешно-йонен пренос на заряд и ефект на Ян-Телер водещи до $C_{3v} \rightarrow T_d^*$ симетричен преход в конфигурацията на NH_4^+ -адукти.

Фигура 103. Химични диаграми на изследваните видове в газова и кондензатна фаза; теоретично оптимизирани 3D структури на взаимодейващи ансамбли от частици.

Таблица 18. Кристалографски данни за структури съобразно работа [180]^[P36].

	1-(2-хлороетил)пиперидиниев хлорид	1-(2-хлороетил)пиперидиниев 5-сулфосалицилилат	1-(3-хлорпропил)пиперидиниев 5-сулфосалицилилат
CCDC	792094 (200-12)	792096 (200-20)	792097 (200-21)
DOI	DOI: 10.5517/ccv17f2	DOI: 10.5517/ccv17h4	DOI: 10.5517/ccv17j5
	1-(2-хлороетил)пиридиниев в 5-сулфосалицилилат	4-(2-хлороетил)морфолиниев хидрохлорид	
CCDC	792098 (200-22)	792091 (200-6)	
DOI	DOI: 10.5517/ccv17k6	DOI: 10.5517/ccv17bz	

Figure 104. Хроматограма и ESI-MS спектър на 4-(2-хлороетил)морфолиниев хидрохлорид; химична диаграма на 4-(2-хлороетил) морфолиниевия катион.

Максимално постигнатата по уравнение (1) ефективност при MS структурен анализ на кристални системи на соли на алифатни амини е $|r|=0.96049$. Сравнително ниските показатели на ефективност на уравнение (1) при този клас съединения, не би могло да се обясни само с грешка породена при апроксимация на експерименталната зависимост $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ със SineSqr функция, целяща получаване на статистическия параметър A^i . По-скоро е породена от голямата гъвкавост на молекулната структура на тези производни, които стабилизират голям набор от конформационни предпочетености.

Доколкото не е правена системна корелация между хемометричните показатели по $D_{SD}^*=f(D_{QC})$ като функция от точността на теоретичния метод използван при пресмятане на D_{QC} -параметри на йони, то отклонението от еднозначното определяне по уравнение (1) при тези съединения би могло да е резултат и от ефект на теоретичния квантово-химичен метод, особено отнасяйки йони на асоциати характеризиращи се с далечни нековалентни взаимодействия. Като подкрепа на последното твърдение би могло да се посочи примера на водороден скватратна сол на L-лизина и показаните данни от ESI(-)-MS/MS [524]. Пикът при m/z 524 би могъл да се отнесе към асоциат от типа $[(L\text{-lysine})_4(\text{HSq})]_4^{2-}$ отговарящ на елементарен състав $[C_{40}H_{71}N_8O_{24}]^{2-}$ предполагащ формиране на нековалентно взаимодействащи анион-радикали, чието прецизно отнасяне, обаче, изисква допълнителни, както експериментални MS и кристалографски данни, така и теоретични пресмятания използвайки методи определящи точно енергиите на далечно взаимодействащи молекули и йони.

Така, дори прости молекулни системи, биха представлявали истинско изследователско предизвикателство за прецизно аналитично структурно отнасяне посредством дори високопрецизни методи за анализ като маспектрометрия, кристалография, и квантова химия. При такъв тип системи е наложително по-задълбочена и систематична работа върху по-голям брой представителни молекулни, теоретични и експериментални данни от посочените методи с оглед да се определят продуктите на MS фрагментиране в зависимост, както от вътрешномолекулни фактори така и ефекти на средата.

4.2.4. Структурен анализ на стероиди

Този подраздел разглежда приложението на стохастично-динамичните моделни уравнения за MS структурен анализ на стероиди включен в работи [162]^[P6] и [163]^[P10]. Уравненията са тествани на примера на хидрокортизон (1), дезоксикортикостерон (2), прогестерон (3) и метилтестостерон (4). Показани са и резултати от структурния анализ на тестостерон (5) [162]^[P6]. Въпреки решаващия принос на маспектрометрията за количествено определяне на стероиди (**Фигури 107–109**), липсват надеждни протоколи, изследващи молекулните структури на смеси от стероиди, както и техните метаболити или конюгати поради (а) значителното структурно сходство на стероидите; (б) ниските им концентрации в тъкани; (в) значителен брой практически идентични пътища на MS

фрагменти; (г) липса на задълбочени познания за влиянието на заместителите върху пътищата на фрагментите на стероиди, които са сложни като молекулна структура; (д) неизвестна конфигурация на асиметричния център по отношение на метаболитни реакции *in vivo*; (е) ефекти от аномална стереохимия на молекулния скелет на стероида и др. В тази връзка, както количественият, така и структурният анализ на стероиди е сложен и не представлява тривиална изследователска задача.

Независимо от добре описаните предизвикателства при структурния анализ на дискутираните аналити приложението на уравнение (2) доведе до отлични параметри оценяващи зависимостта $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ показващи $|r| = 0.9996_1 - 0.9996_2$ (Фигура 110.)

Фигура 105. Хроматографски и маспектрометрични данни за стероиди при различни концентрации (02–16); химични диаграми на дискутираните аналити.

Фигура 106. Хроматографски данни за стероиди при различни концентрации (02, 03, 05).

Фигура 107. Масспектрометрични данни за стероиди при различни концентрации.

Фигура 108. Химични диаграми на енантиомери на хидрокортизон оптимизирани и кристалографски 3D молекулни конформации на стероидни видове при избрани стойности на диедричните ъгъл $\angle(C3-C4-C5-C10)$ [°].

Фигура 109. Химични диаграми на енантиомери на стероиди (1)–(4), в зависимост от вида на R_1 и R_2 -заместителите, с (R) и (S) стереохимия на C^{14} -атом (A); DFT молекулна оптимизация на ниво на теорията M062X на йони $m^{(4)}_{303_a}$ и $m^{(4)}_{303_b}$ на стероид (4): Обща енергия (E^{TOT}) [a.u.] спрямо номера на стъпката на оптимизация; разлика в общата енергия (ΔE^{TOT}) [a.u.]; оптимизирани 3D молекулни конформации (B); и данни от молекулна динамика използваща метода на Борн–Опенхаймер на енантиомери на зареден стероид (3) ($m^{(3)}_{315_b}$ и $m^{(3)}_{315_b_{st}}$) и продукт на вътрешномолекулно прегрупиране в рамките на А-пръстена на производното на стероидния скелет ($m^{(3)}_{315_c}$ и $m^{(3)}_{315_c_{st}}$): Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето в траекторията [fs]; оптимизирани 3D молекулни конформации (C).

Фигура 110. Функционални зависимости между масспектрометрични D_{SD}'' параметри [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] съгласно уравнение (2) и D_{QC} данни за йони на стероид (1), използвайки експериментален набор от данни от променливи на проба D; хеометрия; химическа диаграма на аналит (5).

4.2.5. Структурен анализ на Cu(II)-комплекс of глицин

Подразделът третира кристалографски и стохастично-динамични MS структурни данни за комплекса на Cu^{II} -йон с глицин [173]^[P17][176]^[P37][82]^[P18]. Докладвани са и вибрационно-спектралните характеристики на аналита. Кристалната структура е показана на **Фигура 111**, а **Таблица 19** помества експериментални параметри от кристалографския анализ.

Таблица 19

Кристалографски данни за *цис-бис*(глицинато)-аква-мед(II) (CCDC 795568; (200-14)) [DOI: 10.5517/ccsvrvhv] [176]^[P37]

Простр. гр.	$P2_12_12_1$	$V [\text{Å}^3]$	764.9(8)
$a [\text{Å}]$	5.229(3)	Z	4
$b [\text{Å}]$	10.824(7)	$\mu [\text{mm}^{-1}]$	2.841
$c [\text{Å}]$	13.514(9)	$\rho_{\text{calc}} [\text{mg m}^{-3}]$	1.977
$\alpha [^\circ]$	90	GOF	1.066
$\beta [^\circ]$	90	$R_1 [I > 2\sigma(I)]$	0.0755
$\gamma [^\circ]$	90		

Цис-изомерът на комплекса кристализира в орторомбична пространствена група $P2_12_12_1$. Геометрията на хромофора $\text{Cu}^{\text{II}}\text{N}_2\text{O}_4$ е деформиран октаедър (O_h^*) като дължините на връзките варират, както следва: $r(\text{Cu}-\text{O})$ и $r(\text{Cu}-\text{N})$ 2.030, 1.952–1.969Å. Големините на ъглите $\angle(\text{O}-\text{Cu}-\text{O})$ и $\angle(\text{N}-\text{Cu}-\text{O})$ са в диапазон 83.8(6)–95.7(8)°. Маспектрометричният анализ показва квазимолекулен йон с елементен състав $[\text{C}_4\text{H}_9\text{O}_4\text{Cu}]^+$, което предполага ковалентентно свързан меден йон към органичната част. Анализът включва изотопни пикове от $^{63,65}\text{Cu}$ -съдържащи фрагменти (Фигури 112 и 113).

Фигура 111. Кристална структура на *цис*- $[\text{Cu}^{\text{II}}(\text{Gly})_2]\cdot\text{H}_2\text{O}$ (CCDC 795568 [DOI: 10.5517/ccvpvhv]) [176]^[P37].

Фигура 112. Хроматографски и маспектрометрични данни за *цис*- $[\text{Cu}^{\text{II}}(\text{Gly})_2]\cdot\text{H}_2\text{O}$ в разтвор.

Фигура 113. Маспектрометрични данни за комплекса *цис*- $\{[Cu^{II}(Gly)_2] \cdot H_2O\}$ в разтвор.

Дискутирана е корелацията на 3D молекулните и електронни структури на анализа и неговите йони, а така също и енергиите на системите, както в газова, така и в кондензна фаза. Подробно е разгледан ефектът на *цис*- и *транс*- $\{[Cu^{III}(Gly)_2]^+\}$ изомерите върху енергията на системата и MS измервани параметри отчитайки факта, че кристалографските данни показват, че *цис*- $\{[Cu^{III}(Gly)_2]^+\}$ комплексът е получен експериментално в кристално състояние. *Ab initio* и DFT анализите, обаче, показват, че *цис*- $\{[Cu^{III}(Gly)_2]^+\}$ конфигурацията е по-малко стабилна, като разликата в енергиите на *цис*- и *транс*-формите е $\Delta E = |0.01873537|$ а.у. (**Фигура 114**). Същото важи и за *цис*- и *транс*- $\{[Cu^{II}(Gly)_2 + H]^+\}$ протонирана катионна форма на комплекса, показваща $\Delta E = |0.022021|$ а.у.

Така, най-стабилната геометрия на металоорганичните и/или органичните вещества от гледна точка на теоретичната квантова химия често не съответства на най-стабилната 3D молекулна конформация на анализите в кристално състояние. Следователно, изучено е

подробно, каква е геометрията на комплекса при условия на MS експеримент, което означава да се изясни геометрията на катиона при m/z 212/214 в MS спектъра. За целта е проведен структурен анализ на серия от йони на анализа отчитайки изомерните форми. Съобразно уравнение (1) е постигнато структурно отнасяне, показващо $|r|=0.9833$ (Фигура 115).

Фигура 114. *Ab initio* и DFT-MD на йони; химични диафрагми на 2D структури; оптимизирани геометрични параметри; дължини на връзки [Å], големина на ъгли [°] и 3D структури на йони; молекулна оптимизация, показана като обща енергия [a.u.] спрямо номер на оптимизационната стъпка от пресмятанята.

Фигура 115. Корелационен анализ между експерименталните MS параметри съгласно уравнение (1) и квантово-химичните параметри съгласно уравнение (3) на MS йони; хемометрия; стойностите на D_{QC} параметрите, изобразени на фигурата са: $m_{212/214_a}^{(1)}$ (68.9722383), $m_{212/214_c}^{(1)}$ (9.436757), $m_{212/214_d}^{(1)}$ (252.751823), $m_{212/214_e}^{(1)}$ (752.801786), $m_{212/214_f}^{(1)}$ (390.15325), $m_{212/214_c}^{(1)}$ (^{65}Cu , 9.3493893),

4.2.6. Структурен анализ на дипептиди

Разделът обсъжда MS реакции на дипептида H-Trp-Trp-OH според наблюдаваните спектри (**Фигура 116**) и 3D структурният му анализ съобразно уравнение (1) [174]^[P19]. Независимо от факта, че анализът е хомодипептид, той се характеризира със сложна схема на фрагментация при меки йонизационни MS условия като се наблюдават, както моно-, така и полизаредени йони (**Фигура 117**). Протомерният $[M+H]^+$ йон се наблюдава като ниско интензивен пик при m/z 391. Типичният набор от MS реакции, водещи до т.н. y_5 , y_2 и z_2 йони на олигопептиди, не са характерни за H-Trp-Trp-OH в условия на ESI-MS. Една от причините е високата реактивоспособност на дипептида. Наблюдаваната молекулна циклизация води до оксазолониев йон, който е основният път на фрагментиране (**Фигура 118**).

Фигура 116. ESI-MS спектри на H-Trp-Trp-OH; химични диаграми на MS йони на анализа.

Фигура 117. Фрагментационни реакции на H-Trp-Trp-OH в разтвор при ESI(+)-MS условия.

	Value	Error	<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
A	3.35589	0.28138	-0.95575	0.48641	4	0.04425
B	-4232.31328	921.1183				

Фигура 118. Корелационен анализ между параметри, базирани на уравнения (1) и (3); хемометрия.

Корелационният анализ между експерименталните параметри, базиран на уравнение (1) и тези, основани на метода за мониторинг на потока (СММ) (уравнение (A23) [346]) води до забележителен коефициент $|r|=0.99944$ при изследване на MS йони при *m/z* 131, 158, 245, 271, 279 и 391 (**Фигура 119**), като по този начин показва пряко съответствие между експерименталните параметри, получени на базата на два концептуално различни като методология теоретични подхода. Валидността на стохастичния динамичен подход е потвърдена посредством друг независим теоретичен модел описващ MS феномени.

	Value	Error	<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
A	$-8.01995 \cdot 10^{-7}$	$2.55493 \cdot 10^{-8}$	0.99944	$3.53602 \cdot 10^{-8}$	6	<0.0001
B	0.00184	$3.07818 \cdot 10^{-5}$				

Фигура 119. Корелативен анализ между експериментални параметри на дифузия (D), получени въз основа на метода за мониторинг на потока и стохастичната динамика; хемометрия.

4.2.7. Структурен анализ на Cu^{II}-, Ag^I-, и Zn^{II}-комплекси на глицилхомоолигопептиди

Разделът обхваща най-големият по обем изследвани от дисертанта съединения – олигопептиди. Серия от систематични разработки с участие на дисертанта са основани на използване на линейно-поляризирана инфрачервена спектроскопия за структурен анализ на дискутираните анализи, които не са включени в настоящата дисертация. Както стана ясно, тя почива на методологичния принос на дисертанта към развитие на методи на масспектрометричния количествен и структурен анализ, където изведените иновативни моделни уравнения отново са тествани на серия от глицил-съдържащи хоомолигопептиди, техни протонирани форми и комплексни съединения с посочените по-горе метални йони (**Фигура 120**). От работите на дисертанта по MS структурен анализ на олигопептиди тук са включени резултати от работи [172]^[P16], и [175]^[P23]. Предвид изключителното значение на изследваните обекти за редица интердисциплинарни области на науката, което важи и за приносите на дисертанта към MS анализ на въглехидрати трябва да се отбележи, че използването на уравнения (1) и (2) установи точната и универсално приложима, а така също и емпирично тествана връзка между MS стохастична динамична дифузия и експерименталния MS интензитет. Установената линейна корелация показваща отлично ниво на статистическа значимост между $D_{SD}^{\prime\prime}$ и D_{QC} параметрите осигурява мост между експерименталните MS параметри и 3D структурата на анализирания йони. Превъзходните характеристики на MS апаратура предложиха нова перспектива за прилагането на метода за точен 3D структурен анализ в кондензирана фаза, което помогна да бъде изучено подробно посредством стохастично-динамичния структурен анализ на сложни йони на Cu^{II}-йон с глицилхомоолигопептиди и техните димерни асоциати.

От гледна точка на координационната химия, трябва да се отбележи големият набор от конкурентни центрове за координация и протониране на лигандите и типичната за пептиди гъвкавост на молекулната структура и значителна вариация на между- и вътрешномолекулните нековалентни взаимодействия, която води до значителен брой конкуриращи се комплексни съединения и техни йони. Като се добави и вариацията в степента на окисление на медта при тези комплекси, то структурното охарактеризиране на дискутираните съединения е предизвикателна изследователска област дори за високоинформативни методи за структурен анализ като ядрено магнитен резонанс или химична кристалография. Експерименталният дизайн използван от дисертанта при анализ на Cu^{II}-, Ag^I-, и Zn^{II}-комплекси на глицилхомоолигопептиди се основава на MS данни с ESI-йонизация с висока разделителна способност (**Фигури 121–124**). Използвани са и прецизни *ab initio* методи, а така също и DFT методи.

G5

G6

	G5	G6
Zn(II)	G5Zn11 G5Zn14	G6Zn11 G6Zn14
Ag(I)	G5Ag11 G5Ag14	G6Ag11 G6Ag14
Cu(II)	G5Cu11 G5Cu14	G6Cu11 G6Cu14

11 – значение на моларното съотношение метал към лиганд 1:1

14 – значение на моларното съотношение метал към лиганд 1:4

Фигура 120. Химични диаграми на пептидите и изучени техни системи на взаимодействие с посочените метални йони.

(Продължава)

Фигура 121. Масспектрометрични, хроматографски и електронно абсорбционни данни за изследваните комплекси на пептиди с йони на преходни метали.

Фигура 122. CID-MS спектри на адукта на G5 при m/z 399, получени в присъствието на Cu^{II}-йон; RTs=0.88–1.05 минути.

Фигура 123. ESI(+)-MS данни за комплекс Cu^{II} -G5 при $\text{RT}=1.15$ мин.; химични диаграми на комплекси при $\text{pH} = 9$.

Фигура 124. Хроматографски и ESI(+)-MS данни за комплекс Cu^{II} -G5 при различни RT и моларно съотношение метал към лиганд $\text{M:L}=1:1$; химични диаграми на комплекси при $\text{pH}=11$.

Подробно е изучен ефекта на pH и съотношението метал-лиганд върху предпочетените пътища на фрагментиране на дискутираните, както свободни лиганди, така и комплексни

съединения с посочените метални йони (**Фигура 125**). Конкурентните центрове за координиране и протониране са изучени както експериментално, така и теоретично, дискутирайки серии от модели на комплексни съединения и техни наблюдавани MS йони (**Фигура 126**). Подробно са изучени и конкурентните реакции на формиране на солватни комплекси на дискутираните йони в условия на мека йонизация и в присъствие на лиганди (**Фигура 127.**)

	Value	Error	<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
A	-1.23145.10 ⁻⁷	4.1957.10 ⁻⁸	0.97498	1.0973.10 ⁻⁷	12	<0.0001
B	5.06188.10 ⁻¹²	3.6496.10 ⁻¹³				

(A)	Value	Error	<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
A	-6.4882.10 ⁻⁸	3.91185.10 ⁻⁸	0.9487	9.2069.10 ⁻⁸	10	<0.0001
B	1.706.10 ⁻¹²	2.0102.10 ⁻¹³				

(B)	Value	Error	<i>r</i>	SD	N	<i>p</i>
A	-5.9643.10 ⁻⁸	3.22115.10 ⁻⁸	0.98269	6.583.10 ⁻⁸	7	<0.0001
B	2.6246.10 ⁻¹²	2.2129.10 ⁻¹³				

(Продължава)

(C)	Value	Error	r	SD	N	p
A	-10859.646	9396.963	0.99057	18228.4	7	<0.0001
B	1.61736	0.10005				

Фигура 125. Корелационен анализ между D_{SD} параметри на йони на Cu^{II} -G5 при pH = 9 и 11, както и при RT=0.94 и 1.15 мин. и общия абсолютен интензитет на същите йони (I_{tot}) [условни единици]; хемометрия; D_{SD} параметрите са табулирани; стойностите на общия интензитет са както следва: $I_{tot} = 47660.6$ (m/z 389), 209308.4 (m/z 365), 81038.4 (m/z 367), 17722.7 (m/z 525), 18087.2 (m/z 690), 16112.6 (m/z 712) и 2613.7 (m/z 714) (pH=11, RT=0.94 мин.); 484583.6 (m/z 365), 186015.5 (m/z 367), 246525.5 (m/z 389), 43043.5 (m/z 525), 20026.2 (m/z 690), 19316.0 (m/z 712) и 7807.5 (m/z 714) (pH=9, RT=1.15 мин.) и 343209.3 (m/z 365), 122815.7 (m/z 367), 119812.3 (m/z 389), 17437.8 (m/z 525), 23499.5 (m/z 690), 14020.2 (m/z 712) и 7807.5 (m/z 714) (pH = 9, RT = 0.94 мин.)

Фигура 126. Химични диаграми на йони, съответстващи на експериментално наблюдаваните MS пикове в ESI(+)-MS спектъра на комплекса при pH = 11.

Фигура 127. ESI(+)-MS спектър на комплекс Cu^{II} -G5 при различни RT и моларно съотношение метал към лиганд M:L = 1:1; химични диаграми на солватни комплекси на Cu^{II} -йона при pH=11.

Анализът на комплекси на Cu^{II} -йон с глицилхомоолигопептиди в разтвор е съпроводен и с паралелен анализ почиващ на електронно-абсорбционна спектроскопия в рамките на цялата серия от Cu^{II} -комплекси на глицил-ди- до глицил-хексаолигопептиди (**Фигура 128**). Съпоставена е и координационната способност на Cu^{II} -йона с тази на Au^{III} -, Pt^{II} - и Pd^{II} -йони на олигопептиди, отново изучени с участие на дисертанта, но не включени в настоящата дисертация (виж [529]). Съпоставянето на експериментални MS данни с такива от

електронно-абсорбционна спектроскопия при тези системи е изключително важно с оглед на факта, че са положени много усилия през изминалите години за подробното изучаване на връзката между молекулна структура на комплекси главно на ди- и три-пептиди определена посредством рентгенова дифракция и електронно-абсорбционните свойства на координационните системи в зависимост от начина на свързване на металния йон и лиганда, като са изучени и подробно и окислително-редукционните процеси на Cu^{II} -йона в присъствие на глицил-хомоолиготрипептида [530–535]. Тези системни разработки от други автори значително спомагат да се съпостави координационната способност на пента- (G5) и хекса-пептидните (G6) производни като се изследват допълнителните процеси на взаимодействие породени от увеличаване на центровете за координиране и протониране при дискутираните олигопептиди с увеличение на броя на повтарящите се аминокиселини фрагменти.

Фигура 128. UV-VIS спектри в метанол на комплекси на Cu^{II} - йон с малки пептиди.

Както показват данните поместени в **Таблица 3**, корелационният анализ между параметри от уравнения (1) и (3) при структурно охарактеризиране на Cu^{II} -комплекси на глицил-хомоолигопептиди води до $|r|=0.98068$ [172]^[P16].

На този етап е важно да се спомене, че не е също лесна изследователска задача да се предложи напълно иновативна стратегия за селективен и паралелно с това чувствителен, прецизен протокол за откриване на Zn^{II} -комплекси на глицил-хомоолигопептиди. Поради това от решаващо значение е използването на новаторската теоретична концепция, базирана на уравнения (1) и (2) при изучаване на дискутираните системи, защото еднозначният MS анализ, който осигуряват дава възможност да отговорим на въпросите: Каква трябва да бъде разликата във взаимодействието на Zn^{II} -йон с дискутираните олигопептиди по отношение на различни концентрации на лиганда и различни метални йони; и можем ли да бъдат разграничени селективно, чувствително, прецизно, точно и без изотопно маркиране фините промени във взаимодействията между металния йон и пептидите, отчитайки факта, че типичният начин на координация на олигопептидите към голям набор от йони на преходни метали е полидентатно хелатиране на лиганда при моларно съотношение метал-към-лиганди $M:L=1:1$? Предполага се, че разглеждайки огромния принос, посветен на разбирането на координационната химия на йони на преходни метали с пептиди в продължение на десетилетия, трябва да можем да очакваме голямо сходство на начина на взаимодействие в рамките на голям набор от вариации в експерименталните условия. Въпреки това, изследователските усилия досега показват, че маспектрометрията има голяма капацитет да предоставя надеждна качествена информация за фините ефекти на взаимодействията метал-лиганд. По този начин, с помощта на уравнения (1) и (2) ние сме в състояние да твърдим, че посредством MS методи може да се извърши надеждно количествено определяне на тези фини ефекти на взаимодействията метал-лиганд, отчитайки флукуациите в интензитетите на пиковете дори в случаите, когато металните йони показват сходни начини на коордфиниране с пептидите. Тази методология позволи селективно и чувствително откриване на Zn^{II} -йон сред други йони на тежки метали.

Експерименталният дизайн се основава на сравнителен анализ между взаимодействията на Zn^{II} -йони и олигопептиди по отношение на различни стойности на рН ($pH=3-13$); йонна сила и съотношения метал към лиганд $M:L$ $1:1-1:4$. Изследвани са двадесет и шест фрагментационни процеса на общ набор от MS йони, характерни не само за системата Zn^{II} -G5/G6, но и за системите Cu^{II} -G5/G6, Ag^I -G5/G6 и свободните пептиди G5 и G6. Набор от сложни видове Zn^{II} -йон на G5 и неговите фрагментационни йони също са открити и обсъдени. Изучени са подробно MS процеси на фрагментиране при единичен или тандемен MS/MS анализ (**Фигури 129 и 130**).

Фигура 129. CID-MS/MS реакции на G5, G6 и техните Ag^I- и Cu^{II}-комплекси, изследвани корелативно.

(Продължава)

Фигура 130. CID-MS/MS реакции на Zn^{II}-G5 и тяхната връзка със същите реакции при Cu^{II}-G5, Ag^I-G5 комплексите, а така също и лиганд G5; изотопна MS форма (m/z стойности) на моно- и диядрени комплексни Zn^{II}-йонни видове с мономерен олигопептид, техни фрагментационни йони и нековалентни взаимодействащи асоциати на лигандите и техни фрагментационни йони.

Този подраздел разглежда ESI-MS анализ на системата Zn^{II}-G5 по отношение на различни експериментални условия. Той концентрира върху селективно определяне на Zn^{II}-йон сред други йони на преходни метали на базата на различните продукти на фрагментиране на олигопептидите (**Фигура 131**). Те се получават в резултат от различни селективни условия на взаимодействие на G5 с металните йони. Така, дискусиата се фокусира върху CID-MS анализа на сложните видове, разглеждащи фрагментационните йони на лиганда и комплексите. Zn^{II}-йонът образува моноядрен комплекс с G5 при моларно съотношение M:L=1:1 (виж MS йон при m/z 366/368/370 (**Фигури 132** и **133**)). Комплексният йон при m/z 381/383/385 се определя като адукт на йона Zn^{II}-G5 с водна молекула разтворител. Независимо от това, че са описани възможни NH₄⁺-адукти на Zn^{II}-G5, MD изчисления разкриват, че тези адукти са термодинамично по-малко стабилни (**Фигура 134**). Това би могло да се обясни анализирайки оптимизираната молекулна геометрия на йон 381/383/385_{b,a}, показваща, че въпреки хелатния тип взаимодействие на Zn^{II}-йона с пептида, amidните O=C центрове са склонни да участват в слаби до умерени междумолекулни взаимодействия с NH₄⁺ катион (r(O...N)=2.396–2.696 Å). Докато йонните

видове от типа 381/383/385_a показват, че във всички случаи пептидът има тенденция да участва в полидентатна координация с Zn^{II}-йон. Комплексните видове от тип 381/383/385_a се характеризират със значително по-ниски енергии в сравнение с йоните от тип 381/383/385_b. За разлика от свободния лиганд, който образува NH₄⁺-адукт, доказващ се чрез CID-MS реакция на йон при m/z 590 (NH₄⁺-адукт) водещ до продукт на взаимодействие при m/z 573, реакциите на Zn^{II}-комплексите показват стабилизиране на асоциати с молекули на разтворителя. Йона на Zn^{II}-G5 при m/z 366/368/370 се характеризира с равнинна геометрия на металния хромофор Zn^{II}O₆. Налице са силни до умерени вътрешномолекулни водородни връзки (r(O...N)=1.791–2.412 Å). Анализът на сложни комплекси на Zn^{II}-йона с G5 показва, че лигандът има тенденция да образува равнинни ZnO_n полиедри, като например най-стабилният комплекс от типа 381/383/385_a (**Фигура 135**). Геометрията на ZnO₇ хромофора е пирамидална като екваториалната равнина се състои от ZnO₆ хелатно свързан хромофор, докато в аксиалната позиция водна молекула разтворител участва в силна Zn...OH₂ връзка (r(O...N)=2.240 Å). При отклонение от планарността на Zn^{II}-G5 координационния полиедър се наблюдава намаляване на общата енергия на системата.

Фигура 131 CID-MS/MS спектри на Zn^{II}-G5, Ag^I-G5, Cu^I-G5 комплекси при съотношения M:L=1:1-1:4 и лиганд G5 на MS йони при m/z 252, 259, 391, 419, 458 и 480.

(Продължава)

Фигура 132. Хроматограма и ESI-MS спектри на Zn^{II}-G5 при експериментални условия (1)–(4); изотопни форми на моноядрени комплекси на Zn^{II}-йон с пептиди; теоретични MS данни за моноядрени комплекс {[Zn^{II}(C₁₀H₁₆N₅O₆)]⁺} на металния йон с депротонирания пентапептид.

Фигура 133. MD данни за MS йон при m/z 366/368/370; обща (като черна) и потенциална (сива линия) енергии [kcal.mol⁻¹] спрямо времето [fs]; химична диаграма на йона; оптимизирана 3D структура; избрани геометрични параметри на металния хромофор ZnO₆; дължина на връзка [Å].

Фигура 134. Енергии на йони при m/z 381/383/385: Обща енергия (E^{TOT}) [kcal.mol⁻¹] по отношение на различните позиции на положителния заряд или радикала; енергия на йона 381/383/385_{a,e}: обща енергия (като черно) и потенциална енергия (сива линия) спрямо времето [fs]; оптимизирана 3D структура на йона 381/383/385_{a,e} (различни перспективи) заедно с избрани геометрични параметри на металния хромофор ZnO₇, подчертаващи неговата деформирана пирамидална геометрия; дължина на връзка [Å]; H атомите са пропуснати.

Фигура 135. Химични диаграми на катион-радикали на сложни взаимодействащи ансамбли от MS видове Zn^{II} -йон при m/z 381/383/385.

В съгласие с основната цел е приложен стохастично-динамичния подход, включващ определяне на D_{SD}^* параметри от CID-MS/MS йони на Zn^{II} -G5 комплекса, описвайки йони при m/z 304 и 326 произвеждащи идентични продукти на взаимодействие във всички системи Zn^{II} -G5, Cu^{II} -G5 и Ag^I -G5 като е отчетено и съотношението метал-към-лиганд (**Фигура 136**). Както показва **Фигура 137**, направените заключения за селективното определяне на метлите йони се основава на пикове, показващи стандартното отклонение $Sd(yEr_{\pm})=0$ при всички изследвани йони, разглеждайки статистическите стойности на m/z .

Фигура 136. CID-MS спектри на Zn^{II}-G5; MS йони при m/z 304 и 326.

Фигура 137. Абсолютен интензитет на MS [условни единици] и позиция (m/z) на пиковите на Zn^{II}-G5 при моларно съотношение M:L=1:4; хеомерни данни.

Количественият анализ на D''_{SD} параметрите съгласно уравнение (1) по отношение на различни периоди от време (Фигура 138) се основава на данните поместени в Таблицы 20 и 21. Част от статистическия анализ е илюстриран на Фигура 139. Параметърът $\ln P_1 = -17.0534$ е постоянен. Доколкото отново уравнение (1) може да бъде описано като универсално приложим модел за количествено определяне на експериментално измерената величина интензитет на MS пик валиден и при тези изследвани молекулни

системи, то тази методология е директно приложима за селективно откриване на Zn^{II}-йон, базирана на моделиране на специфичните междумолекулни/междуйонни взаимодействия в метало-органични системи. Така, определените D_{SD}^* параметри на йони могат да се използват като универсално приложим и надежден подход, който освен това е емпирично тестван метод за селективен мониторинг на йони на тежки метали в разтвор, обхващащ широка гама от аналити, йонизационни MS методи и експериментални условия.

Фигура 138. Общ йонен ток (TIC) и абсолютен интензитет [условни единици] по отношение на времето за измерване [минути] на MS йони на Zn^{II}-G5 при молно съотношение M:L 1:1 (1) и 1:4 (4).

Таблица 20

Експериментален абсолютен интензитет [условни единици] на MS йони от Zn^{II}-G5 при молни съотношения M:L = 1:1 (1) и 1:4 (4) спрямо времето (t) [мин] в ESI(+)- и CID-MS условия

t	m/z 304	m/z 326	m/z 236	t	m/z 387	m/z 441	m/z 450
M:L = 1:4							
1.326	165728	20716	20716	12.234	689	14479	7584
1.342	5386176	3501014	2879533	12.248	105487	135133	139960
1.354	186445	20716	20716	12.265	689	17236	8273
1.370	4598966	2796668	2527359				
t	m/z 304	m/z 326	m/z 236	t	m/z 387	m/z 441	m/z 450
M:L = 1:1							
1.294	3268	2674	0	12.186	169	169	151
1.310	1414022	1474623	4100664	12.200	2541	16000	8232
1.321	3268	2674	0	12.215	94081	104322	130562
1.337	1454423	1414022	3858260	12.230	169	169	7680

Таблица 21

Параметри на MS йони от Zn^{II}-G5 при молни съотношения M:L = 1:1 и 1:4 съобразно уравнение (1).

	M:L = 1:4	M:L = 1:4	M:L = 1:4	M:L = 1:1
t [mins]	m/z 387 12.234–12.265	m/z 441 12.234–12.265	m/z 450 12.234–12.265	m/z 387 12.186–12.230
<I>	35621.66 ₇	55616	51939	24240
<I> ²	1268903136.11 ₁	3093139456	2697659721	587577600
<I ² >	3709485537	6255882942	6571587061.66 ₇	2214437091
σ ²	2440582400.889	3162743486	3873927340.66 ₇	1626859491

$\langle(I-\langle I \rangle)^2\rangle$	2440581600.593	3162741466.667	3873929852	1626859570.25
P_1	$3.92478 \cdot 10^{-8}$	$3.9248 \cdot 10^{-8}$	$3.924973 \cdot 10^{-8}$	$3.9248 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.0533674	-17.053362	-17.053384	-17.053372
σ^2	229162505.031	191811097.701	236435545.251	155065285.88
D_{SD}	$1.031 \cdot 10^{-7}$	$8.631499 \cdot 10^{-8}$	$1.06396 \cdot 10^{-7}$	$6.97794 \cdot 10^{-8}$
	M:L = 1:1	M:L = 1:1	M:L = 1:4	M:L = 1:4
	m/z 441	m/z 450	m/z 304	m/z 326
t [mins]	12.186–12.230	12.186–12.230	1.326–1.370	1.326–1.370
$\langle I \rangle$	30165	36656.25	2584330.75	1584778
$\langle I \rangle^2$	909927225	1343680664.0625	6678765425395.56	2511521309284
$\langle I^2 \rangle$	2784784201.5	4293301717.25	12555921890327.25	5019823103578
σ^2	1874856976.5	2949621053.1875	5877156464931.69	2508301794294
$\langle(I-\langle I \rangle)^2\rangle$	1874856912.25	2949620266.016	5877157500000	2508303054916
P_1	$3.92477 \cdot 10^{-8}$	$3.924979 \cdot 10^{-8}$	$3.92476 \cdot 10^{-8}$	$3.924736 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.053362	-17.053368	-17.053376	-17.053382
σ^2	178445202.89	277230300.335	440707458745.99	204988957615.56
D_{SD}	$8.03 \cdot 10^{-8}$	$1.24754 \cdot 10^{-7}$	$1.9832 \cdot 10^{-4}$	$9.2245 \cdot 10^{-5}$
	M:L = 1:4	M:L = 1:1	M:L = 1:1	M:L = 1:1
	m/z 236	m/z 304	m/z 326	m/z 236
t [mins]	1.326–1.370	1.294–1.337	1.294–1.337	1.294–1.337
$\langle I \rangle$	1362080.5	718744	723497	1989730
$\langle I \rangle^2$	1855263288480.25	516592937536	523447909009	3959025472900
$\langle I^2 \rangle$	3670024973953	1028702864112	1043492751338	7925395665800
σ^2	1814761685472.75	512109926576	520044842329	3966370192900
$\langle(I-\langle I \rangle)^2\rangle$	1814761578280.06	512110044244	520045003382.25	3966373590225
P_1	$3.9249774 \cdot 10^{-8}$	$3.924755 \cdot 10^{-8}$	$3.9247 \cdot 10^{-8}$	$3.9247126 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.0533719	-17.053377	-17.0533783	-17.0533876
σ^2	130877342796.94	20679171219.45	23612361838.12	185388385824.29
D_{SD}	$5.8895 \cdot 10^{-5}$	$9.30563 \cdot 10^{-6}$	$1.06256 \cdot 10^{-5}$	$8.34248 \cdot 10^{-5}$

Фигура 139. Експериментална и апроксимирана зависимост посредством SineSq функция на интензитета на пика спрямо времето [s] $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ на йони на $\text{Zn}^{\text{II}}\text{-G5}$ при молно отношение $M:L=1:1$ (1) and $1:4$ (4) в ESI- и CID-MS спектрите; експериментален йонен поток спрямо времето [s] (a); експериментална зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ (b); и апроксимирана функция $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ (c).

Корелационният анализ между $D_{\text{SD}}^{\text{н}}$ параметри на идентични йони наблюдавани в ESI- или CID-MS спектрите на системата $\text{Zn}^{\text{II}}/\text{G5}$ при молни съотношения $M:L=1:1$ и $1:4$ фокусира върху йоните при m/z 304, 326 и 236. Получен е абсолютен коефициент на корелация $|r|=1$ (**Фигура 140**). Същото важи и за анализа на йони в системата $\text{Cu}^{\text{II}}\text{-G5}$ отново по отношение на молни съотношения $M:L=1:1$ и $1:4$. Дискутираните йони могат да се разглеждат като напълно идентични. Анализът на съответните $D_{\text{SD}}^{\text{н}}$ параметри на йони при m/z 387, 441 и 450, обаче не успява да доведе до статистически значима линейна корелация. Следователно, твърдението е, че най-критичният тест за идентичността на фрагментационните MS йони на комплексни съединения е анализът на $D_{\text{SD}}^{\text{н}}$ параметъра съгласно уравнения (1) и (2), които отчита много чувствително промяната на интензитета на MS пиковете на йоните в зависимост от експерименталните условия. Както показват хемометричните параметри на общите MS йони, когато има получени напълно идентични йонни фрагменти, тогава коефициентът на корелация между параметрите на $D_{\text{SD}}^{\text{н}}$ по отношение на различните експериментални условия има абсолютна стойност $|r|=1$.

Разглеждайки данните за Zn^{II}-G5 при M:L=1:1 и 1:4 се наблюдава серия от пикове с нисък интензитет и високи m/z-стойности, принадлежащи на нековалентни взаимодействащи ансамбли от асоциати на G5 и неговите фрагментационни йони. Дори в случаите, когато такива продукти на взаимодействие изглеждат сравними с шума на MS измервания, анализът на D^{SD} параметрите показва повече от ясно, че въпросът дали два MS модела изглеждат идентични или не, може да бъде разгледан недвусмислено с помощта на моделни уравнения (1) или (2).

Фигура 140. Корелационен анализ между D_{SD} параметрите на йони при m/z 304, 326, 236, 387, 441 и 450 на системата Zn^{II}-G5 при различни експериментални условия.

Правейки крачка напред спрямо основната линия на изследване на селективно откриване на Zn^{II}-йон и други йони на преходни метали чрез взаимодействие с хидрофобен пептид G5 е проведен сравнителен анализ на CID-MS спектри на системите Zn^{II}-G5, Ag^I-G5 и Zn^{II}-G5, фокусирани само върху онези реакции на фрагменти, които произвеждат характеристични за всяка от системите от фрагментационни йони (**Фигури 141–143**).

Анализът обхваща и идентичност на фрагментационни продукти на взаимодействие в маспектри на G5 и G6. Когато се наблюдават идентични заредени молекулни фрагменти то корелационният анализ на дифузионните параметри показва абсолютна или близка до абсолютната стойност единица. Както показват данните на **Фигура 144**, корелацията между параметрите D_{SD}'' на MS йоните при m/z 419, 391 и 441 при комплексите Ag^I -G6 и Ag^I -G5 се характеризира с $|r|=0.99995$.

Както комплексите на Zn^{II} - и Cu^{II} -йон с G5 и G6, така и тези на Ag^I -йон с дискутираните лиганди са структурно охарактеризирани посредством маспектрометрия (**Фигури 145–148**) като корелационният анализ между параметрите от уравнения (1) и (3) показва $|r|=0.99332$ (**Фигура 149**).

Фигура 141. CID-MS² спектри на Zn^{II} -G5, Ag^I -G5, Cu^{II} -G5 при различни съотношения M:L = 1:1–1:4 и свободния лиганд G5 на MS йони при m/z 298.35.

Фигура 142. Корелативно изследвани CID-MS/MS реакции и йони на $\text{Ag}^{\text{I}}\text{-G5}$ и $\text{Ag}^{\text{I}}\text{-G6}$ комплекси (молно съотношение метал към лиганд $\text{M:L} = 1:1$).

Фигура 143. Корелативно изследвани фрагментационни CID-MS реакции на комплекси $\text{Ag}^{\text{I}}\text{-G5}$ и $\text{Ag}^{\text{I}}\text{-G6}$ (молно съотношение мета към лиганд $\text{M:L} = 1:4$).

Фигура 144. Корелация между дифузионни параметри D_{SD} от уравнение (1) на йони при m/z 419, 391 и 441 на комплексите $\text{Ag}^{\text{I}}\text{-G6}$ и $\text{Ag}^{\text{I}}\text{-G5}$; хемометрия.

Фигура 145. CID-MS/MS спектри на йон при m/z 556 на комплекс Ag^I -G6 при молно съотношение метал към лиганд $M:L=1:4$; химични диаграми на изследвани теоретично и експериментално йони; енергетика на фрагментационните маспектрометрични реакции.

Фигура 146. CID–MS спектри на йон при m/z 458 на Ag^I-G6; химични диаграми на изследвани теоретично и експериментално йони; енергетика на фрагментационните маспектрометрични реакции.

Фигура 147. ESI-MS спектри в различни диапазони на m/z -стойности на Ag^I-G5; теоретични и експериментални изотопни форми на координационни видове при m/z 410/412 и 713/715; химични диаграми на комплексите на Ag^I-йон.

Фигура 148. ESI-MS спектри в рамките на $m/z=515-522$ на Ag^I-G5; теоретични и експериментални изотопни форми на координационни видове при m/z 517/519/521 и 516/518/520; химични диаграми на комплекси на сребърни йони в различни степени на окисление; подчертават се най-стабилните видове от гледна точка на химичната термодинамика.

Фигура 149. Корелативен анализ между D_{SD} данни съгласно уравнение (1) и D_{QC} параметри; данните за D_{QC} са: 105.2509 (m_{319_e}), 22.9529 ($m_{336_d,d}$) и 15.1949 (m_{363_c}).

4.2.8. Структурен анализ на Ag^I - и Zn^{II} -комплекси с органични и неорганични малки молекули и йони

Този подраздел включва резултати от работи [189]^[P15], [183]^[P33], [180]^[P36], [141]^[P9], като основната концепция в разработките почива на корелационен структурен анализ между резултати от монокристална рентгенова дифракция и стохастично-динамична маспектрометрия на посочените координационни съединения. Основната цел на това изследване изяснява разликата в 3D структурите на комплексите в кристално състояние и разтвор като са разгледани и конкурентни реакции на образуване на солватни комплекси на йони на преходни метали, каквито са наблюдавани и описани и при комплексите на Cu^{II} -йона с олигопептиди разгледани в предишни подраздели.

Първоначално ще бъдат дискутирани резултатите от структурния анализ на катена-[бис(μ -3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I) монохидрат)] (CCDC 1541001 [183]^[P33] и (μ -(DL)-манделато)-сребро(I)) (CCDC 1918624) [180]^[P36] (**Фигури 150–152**). Както и при Cu^{II} -комплекси, анализът на координационни съединения на Ag^I - и Zn^{II} -йони включва и изследване на електроните спектри на свободните лиганди. Независимо от факта, че Ag^I - и Zn^{II} -йоните се характеризират с електронна конфигурация d^{10} , координационните им съединения с органични и неорганични лиганди се характеризират с ивици с пренос на заряд в електронните спектри, чието положение на абсорбционния максимум и интензитет зависят от структурата на комплекса. Доколкото, електронните спектри могат да бъдат предсказани точно с помощта на теоретични методи на квантовата химия резултатите от 3D структурния анализ основан на уравнения (1) и (2) в разтвор могат да бъдат съпоставени с теоретични и експериментални данни от електронните спектри на изучените системи.

Фигура 150. Кристална структура, хроматографски данни, електронно абсорбционни данни и масспектър на катена-[бис(μ-3-карбоксо-4-хидроксибензенсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I) монохидрат] (CCDC 1541001 [183]^[P33])

Кристалната структура на Ag^{I} -комплекса на 2-хидрокси-5-сулфо-бензоена киселина (CCDC 1541001) е докладвана в работи [183]^[P33] и [180]^[P36], като данните обхващат синтез, измерване и анализ на кристалографските данни при различни експериментални условия. Тя е описана като координационен полимер ($[\text{Ag}_2(\text{HL})_2(\text{H}_2\text{O})_3]\text{H}_2\text{O}$), където два Ag^{I} -центъра са свързани чрез мостов лиганд посредством $-\text{SO}_3^-$ функционална група [180]^[P36]. Повторното определяне на кристалната структура допълнително показва, че структурата се състои от координационен димер $\{[\text{Ag}_2(\text{HL})_2(\text{H}_2\text{O})_3]\text{H}_2\text{O}\}_n$ с $n=2$ [183]^[P33]. Определени са силни до умерени връзки метал-лиганд $r(\text{Ag}-\text{O})=2.506, 2.515 \text{ \AA}$. Определено е и разстоянието между металните йони, което е $\text{Ag}^{\text{I}} \cdots \text{Ag}^{\text{I}}$ $r(\text{Ag} \cdots \text{Ag})=3.877 \text{ \AA}$. Второ контактно взаимодействие $\text{Ag}^{\text{I}} \cdots \text{Ag}^{\text{II}}$ се характеризира с разстояние $r(\text{Ag} \cdots \text{Ag})=3.864 \text{ \AA}$. Ag^{I} -йонът е координиран чрез депротонирана карбоксилна ($-\text{COO}^-$) група от лиганда, която участва монодентатно във взаимодействието с металния йон. Структурните данни показват наличие на диядрени Ag^2O_{12} и Ag^2O_{10} нееквивалентни хромофори с дължини на връзките: Ag^{I} : $r(\text{Ag}^{\text{I}}-\text{O})$: 2.634(3), 2.403(2), 2.369(3), 2.647(2), 2.515(2), 2,695(3); и към Ag^{II} : $r(\text{Ag}^{\text{II}}-\text{O})$: 2.473(2), 2.415(2), 2.366(3), 2.506(3), и 2.509(2) \AA .

Кристалната структура на (μ-(DL)-манделато)-сребро) (CCDC 1918624) е описана в работа [180]^[P36]. Накратко, Ag^{I} -йонът на диядрената подструктура, съдържаща Ag^{I} -йон е

свързан с четири О-атома характеризиращи се с разстояния между връзките Ag–O в рамките на $r(\text{Ag}\cdots\text{O})=2.215\text{--}2.492\text{ \AA}$. Междуйонното взаимодействие $\text{Ag}^{\text{I}}\text{--Ag}^{\text{I}}$ показва $r(\text{Ag}\cdots\text{Ag})=2.820\text{ \AA}$. Йонът на бадемовата киселина участва в координационния процес като тридентатен лиганд посредством депротонирани COO^- и OH^- групи. Карбоксилатният анион (COO^-) е свързан с два Ag^{I} -йона в диядрена подструктурна единица. OH -групата участва като мостов лиганд, координиращ всеки от координираните метални йони. Геометрията на металния хромофор $\text{Ag}^{\text{I}}\text{O}_5$ е деформирана тригонално-пирамидална структура.

Масспектрометричните данни и на двата комплекса показват сходни конкурентни реакции на образуване на солватни комплекси на йона на сребро(I) (Фигура 153). Таблицы 22 и 23 показват MS параметри на йоните за дефиниран интервал от време като са пресметнати и параметрите на йоните съобразно уравнение (1). Структурното 3D определяне на йоните е извършено посредством хемометричен анализ за зависимостта между параметрите на уравнения (1) и (3), който показва $r^2=0.99367$ (Фигура 154). Пълният анализ е поместен в работа [189]^[P15].

Фигура 151. Химична диаграма на нееквивалентните диядрени $(\text{Ag}^{\text{I}})_2\text{O}_{12}$ и $(\text{Ag}^{\text{I}})_2\text{O}_{10}$ хромофори в кристалната структура на catena-[бис(μ_3 -карбокси-4-хидроксибензенсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I) монохидрат (CCDC 1541001) [183]^[P33] [180]^[P36].

Фигура 152. 2D карта на Лапласиан на електронната плътност $\nabla^2\rho(r)$ [електрон. \AA^{-5}] на $(\mu\text{-DL})$ -манделато)-сребро(I); кристална структура на $(\mu\text{-DL})$ -манделато)-сребро(I) (CCDC 1918624) [DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc22dh33]

Фигура 153. ESI(+)-MS данни за дискутираните комплексни съединения в разтвор; теоретични MS данни (абсолютни съотношения на интензитета); качествено определяне на MS пиковете.

Таблица 22

Експериментален абсолютен интензитет [условни единици] от MS йони от катена-[бис(μ3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I)] монохидрат спрямо времето (t) [минути] при условия на ESI-MS йонизация [194]^[B6][189]^[P15]

t	m/z 134	m/z 136	m/z 148	m/z 150	m/z 152	m/z 191
1.564	689174	210241	120528	646715	197819	5594
1.586	1129926	357551	328334	996701	327161	5594
1.609	1498554	463614	519516	1316254	426071	36364
1.630	1586704	501914	648356	1415164	464113	137063
1.652	1634780	534322	847850	1544507	494546	358043

Таблица 23.

ESI(+)-MS параметри на MS пикове на катена-[бис(μ3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I)]; σ^2 и σ^2 – параметри на дисперсия; $\ln P_1$ – параметър съгласно уравнение (1); данните за $\langle I \rangle$, $\langle I \rangle^2$, $\langle I^2 \rangle$ и $\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$ са получени от експерименталния абсолютен интензитет [условни единици] спрямо интервалите от времена [минути]; параметри включени в уравнение (1); $\ln P_1 = -17.0534$ ([189]^[P15])

	m/z 134	m/z 136	m/z 148	m/z 150
t [mins]	1.564–1.652	1.564–1.652	1.564–1.652	1.564–1.652
$\langle I \rangle$	1307827.6	413528.4	492916.8	1183868.2
$\langle I \rangle^2$	1710413031321.76	171005737606.56	242966971722.24	1401543914971.24
$\langle I^2 \rangle$	1837498578136.8	184879919951.6	306288442766.4	1506473757417.4
σ^2	127085546815.04	13874182345.04	63321471044.16	104929842446.16
$\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$	127085546817.152	13874182345.192	63321471052.568	104929842453.088
P_1	$3.9247700094 \cdot 10^{-8}$	$3.9247700094 \cdot 10^{-8}$	$3.9247700094 \cdot 10^{-8}$	$3.9247700094 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.0533 ₇₂₉₉	-17.0533 ₇₂₉₉	-17.0533 ₇₂₉₉	-17.0533 ₇₂₉₉
σ^2	11596102613.853	1670957527.19723	4634081434.177	9909107029.762
D_{SD}	$5.21825 \cdot 10^{-6}$	$7.5193088 \cdot 10^{-7}$	$2.0853366 \cdot 10^{-6}$	$4.459098 \cdot 10^{-6}$
	m/z 152	m/z 191		
t [mins]	1.564–1.652	1.564–1.652		
$\langle I \rangle$	381942	108531.6		
$\langle I \rangle^2$	145879691364	11779108198.56		
$\langle I^2 \rangle$	157535959321.6	29673196397.2		
σ^2	11656267957.6	17894088198.64		
$\langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$	11656267957.8	17894088197.2		
P_1	$3.9247700094 \cdot 10^{-8}$	$3.9247700094 \cdot 10^{-8}$		
$\ln P_1$	-17.0533 ₇₂₉₉	-17.0533 ₇₂₉₉		
σ^2	1191326472.396	2280109064.42202		
D_{SD}	$5.360969126 \cdot 10^{-7}$	$1.0261 \cdot 10^{-6}$		

	Value	Error	r
A	$1.2534 \cdot 10^{-4}$	$7.90949 \cdot 10^{-7}$	-0.9936₇
B	$-1.0698 \cdot 10^{-7}$	$8.55018 \cdot 10^{-9}$	
SD	$4.65374 \cdot 10^{-7}$		
N	4		
p	0.0063 ₃		

Фигура 154. Корелационен анализ между D_{SD} и D_{QC} параметри на MS йони на Ag^I -комплекси при m/z 148, 150, 189 и 191; хеометрия. [194]^[B6][189]^[P15]

Стохастично-динамичните уравнения (1) и (2) са приложение и при 3D структурно определяне на неорганични колемпелкси на Zn^{II} -йон, наблюдавани при условия на ESI-MS йонизация на комплексни съединения на Zn^{II} -йон с органични лиганди като 5-

сулфосалицилова киселина, 3,4-дихидрокси бензоена киселина, хинолин-8-ол; 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II); цикличен кватернерен N-етилморфолин тетрахлоороцинкат(II) монохидрат; тетрахлоороцинкати(II) соли на 4-(2-аминоетил)морфолин дължащи се на реакции на обмен на лиганди. Така, структурни фрагменти от типа $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ или $\{[Zn^{II}Cl_4]^{2-}\}$ са стабилизиращи в кристално състояние на комплексите соли.

Изучаването на координационната химия на Zn^{II} -йона в кондензирани фази представлява значително аналитично предизвикателство по отношение, както на количествения така и на 3D структурния анализ, въпреки, че йонът се характеризира със завършена d^{10} електронна конфигурация. Електростатичните взаимодействия при комплексите на Zn^{II} -йон са доминиращи в сравнение с тези на Ag^I -йон съдържащи съединения. Наред с показаните по-горе неорганични съединения на Zn^{II} -йон, той стабилизира и комплекси от типа $Zn(NO_2) \cdot (OH)_n \cdot (H_2O)_m$ ($m=0$ или 1 ; и $n=1$ или 2 ;) и $Zn(NO_2) \cdot (H_2O)_k$ ($k=2$). Съществуващият набор от стабилни изотопи на цинк — ^{64}Zn , ^{66}Zn , ^{67}Zn , ^{68}Zn и ^{70}Zn — определя и сложната изотопна форма на комплексите на Zn^{II} -йон като координационните съединения на изотопите са в различни количества. Цинковият йон се характеризира със стабилна степен на окисление ($2+$). Описани са, обаче и съединения на цинк, при които са стабилизиращи степени на окисление ($1+$) и ($3+$) на металния йон. В живите клетки, металният йон е инертен по отношение на окислително-редукционни процеси и проявява главно степен на окисление ($+2$). Както в разтвор, така и в твърдо състояние Zn^{II} -йон стабилизира дизаредени комплекси и с други разтворители, а не само аква-комплекс от типа $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$, какъвто е стабилизиращ при изучените в дисертационния труд кристални структури на комплексни соли на Zn^{II} -йон с органични лиганди, взаимодействащи като противойони. В тази връзка би могло да се обобщи, че йонът стабилизира заредени съединения от общ вид $\{[Zn^{II}(\text{разтворител})_6]^{2+}\}$ както в разтвор, така и в кристално състояние. При фазов преход, процесите на солватация водят до конкурентни реакции на обмен на лиганди като Zn^{II} -йон лесно стабилизира координационни съединения от типа $\{[ZnOH(H_2O)_{n-1}]^+\}$ ($n=1-8$), а не йони от тип $\{[Zn(H_2O)_n]^{2+}\}$.

Разтвори на Zn^{II} -комплекси в условия на мека MS йонизация показват, както едно-, така и дизаредени съединения с неорганични лиганди. Йонът, също така, образува и органометални съединения, независимо от предимно електростатичния характер на взаимодействие с лигандите. Един такъв рядък пример е дискутиран и в настоящата дисертация, където отново кристалографските данни за структурата на комплекса са съпоставени с тези от стохастично-динамичния MS подход (виж по-долу).

В допълнение, Zn^{II} -йон стабилизира и смесено метални комплекси като $\{[(Cu^{II}L)_3M^{II}]^{2+}\}$, $\{[(Cu^{II}L) \cdot M^{II}(ClO_4) \cdot (Cu^{II}L)]^+\}$, $\{[(Cu^{II}L) \cdot M^{II}(Cu^{II}L)]^{2+}\}$ и $\{[(Cu^{II}L)M^{II}(ClO_4)]^+\}$ (L -органичен лиганд; $M = Zn^{II}$ -йон). Независимо от факта, че комплексите на Zn^{II} -йон се характеризират предимно с

координационни числа CN=6 или 4, геометрията на металните хромофори се отличават с голямо разнообразие, включващо квадратно-пирамидални, тригонално-бипирамидални, октаедрични или тетраедрични структури, а така също и набор от деформирани координационни полиедри. Йонът (Zn^{II}) образува и поли ядрени комплекси и метални кълстери с размер < 10 nm като комплекси $\{[Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot 2H_2O]\}$, $\{[Zn_4(L^1)_{10}][Me_4N]_2\}$ и $\{[E_4Zn_{10}(L^1)_{16}][Me_4N]_4\}$, където L^1 е органичен лиганд; E=S атом. Съществуват, също така и нестехиометрични елементни състави при комплекси на Zn^{II} -йон.

Към разнообразието от координационни съединения на Zn^{II} -йон могат да се добавят и смесено-лигандни солватационни комплекси от типа $\{[Zn^{II}(H_2O)_n \cdot (CH_3OH)_m]^{2+}\}$. Скицираните примери от координационната химия на Zn^{II} -йон, и то главно споменавайки комплекси с относително малки органични лиганди, ясно показват, че цинковият йон в кондензирани състояния се характеризира с голямо разнообразие от химични форми, някои от които и се намират и в равновесие в разтвор, така че, както количественият анализ, така и този на 3D структури на съединението не е тривиална изследователска област. Известно е, че много фундаментални въпроси свързани с координационната химия и химичната реактивоспособност на Zn^{II} -йон са все още недобре изучени. В тази връзка, изследователски усилия съсредоточени в 3D структурен анализ на комплекси на Zn^{II} -йон в кондензирани състояния посредством съвместно прилагане на хроматография, маспектрометрия, и рентгеноструктурен анализ допринасят изключително много за цялостното разбиране на координационната химия на дискутирания йон, защото дават възможност да се изучи цялостно наборът от съединения, които се стабилизират в зависимост от условията на средата.

Фокусът на този подраздел е върху реакции на Zn^{II} -йон с молекули на разтворителя, наблюдавани маспектрометрично наред с комплексната му форма в кристално състояние (**Фигури 97, 155–162, Таблицы 24–26**). Дискутираните MS данни са получени при условия на ESI-MS йонизация чрез разтваряне на кристали на комплексните соли, които предварително са охарактеризирани с монокристална рентгенова дифракция. Наред с моно- и диядрените комплекси на Zn^{II} -йон, в разтвор са определени и солватационни кълстерни йони от тип $[(H_2O)(O_2)^+]_n$. Взаимодействието на Zn^{II} -йон в разтвор с тези йони води до моноядрен комплекс от тип $\{[Zn^{II}(H_2O)_3O_2]^+\}$. Използването на MS методи за анализ е от голямо значение за задълбоченото изучаване на структурата и химичното взаимодействие на Zn^{II} -съдържащи съединения, защото Zn^{II} -йонът се характеризира с набор от характеристични пикове на изотопи, чието изотопно съотношение е информативно за състава и съответната структура на комплекса. Така, йон $\{[Zn^{II}(H_2O)_3O_2]^+\}$ е предположено, че е стабилизирани наблюдавайки пикове при m/z 149.95/151.95/153.95. От изключително значение е точното определяне на интензитета на пиковете на изотопмерите, защото дава възможност за директен структурен анализ. В тази връзка, теоретичното съотношение на интензитета на изотопмерните пикове при

m/z 150 и 152 в експериментално наблюдаваните масспектри трябва да бъде 54.7 %. Той обаче, показва отношение 32.0 %. С оглед да отнесем достоверно пиковите на изотопомерите към съответните комплексни съединения са представени набор от теоретични MS данни и данни за енергетиката на моделни комплекси на Zn^{II} -йон с цел да изучим подробно проблема за конкурентната координационна способност на Zn^{II} -йон в разтвор в присъствието на различни молекули на разтворителя и ESI-MS наблюдавани клъстери от йони на разтворителя. Анализирани са и комплекси със степен на окисление +1 на металния йон и елементарен състав $[Zn^I(H_2O)_3(CH_3OH)^+]$.

Фигура 155. Кристалографски и теоретични MM2/MD данни за металния хромофор $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ в комплекса хекса-аква цинк(II) 5-сулфосалицилат монохидрат (CCDC 864677).

Фигура 156. Масспектрометрични данни за комплекса хекса-аква цинк(II) 5-сулфосалицилат монохидрат (CCDC 864677).

Фигура 157. Кристалографски данни за солватния комплекс $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ с 5-сулфосалицилатен анион стабилизирани като монохидрат (CCDC: 864677); оптимизирана геометрия при степен на окисление (+1) на цинковия йон в основно и преходно състояние (M062X/SDD); избрани геометрични параметри като дължина на връзка [Å] и големина на ъгъл [°].

Таблица 24

ESI(+)-MS параметри на йони на хекса-аква цинков(II) 5-сулфосалицилат монохидрат (CCDC 864677) спрямо времето (t) [мин]; \square^2 и \square'^2 – параметри на дисперсията,

	<i>m/z</i> 191	<i>m/z</i> 193	<i>m/z</i> 195	<i>m/z</i> 172
t [mins]	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261
< l>	1844009.3333	1057835.667	703851.667	133983
< l> ²	3400370421420.44	1119016297672.111	495407168669.445	17951444289
< l> ² >	3560711709520.667	1164692592417	517465948697	18061595351
σ ²	160341288100.2267	45676294744.889	22058780027.555	110151062
<(-< >) ² >	160341354697.815	45676294745.482	22058780026.37	110151062
P₁	3.92474.10⁻⁸	3.92477.10⁻⁸	3.92477.10⁻⁸	3.92477.10⁻⁸
InP₁	-17.05₃₃₈₀₀₇	-17.05₃₃₇₂₉₈₈	-17.05₃₃₇₂₉₈₈	-17.05₃₃₇₂₉₈₈
σ ²	10171779735.1161	2345060383.0695	1172130345.6	7256886.80689
D _{SD}	4.57730.10 ⁻⁶	1.0552772.10 ⁻⁶	5.27458656.10 ⁻⁷	3.2655991.10 ⁻⁹
	<i>m/z</i> 114	<i>m/z</i> 115	<i>m/z</i> 116	
t [mins]	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261	
< l>	1855110.667			
< l> ²	3441435585580.444			
< l> ² >	3541385765946.667			
σ ²	99950180366.2227			
<(-< >) ² >	99950180351.37			
P₁	3.92474.10⁻⁸	3.92474.10⁻⁸	3.92474.10⁻⁸	
InP₁	-17.05₃₃₇₂₉₈	-17.05₃₃₇₂₉₈	-17.05₃₃₇₂₉₈	
σ ²	5474114510.456			
D _{SD}	2.4633515297.10 ⁻⁶			

Процесите на комплексообразуване в разтвор и твърдо състояние на Zn^{II} -йон, съпоставяйки кристалографски и MS данни в кондензирани състояния, са изучени посредством монокристална рентгенова дифракция и стохастично-динамична масспектрометрия на примера на следните координационни съединения: трихлоро(1-(2-хидроксиетил)пиперазиний)цинк(II), 1-[2-(2-хидроксиетокси)-етил]-пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II), тетрахлоороцинкатна(II) сол на 4-(2-аминоетил)морфолин, 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II), 5-сулфосалицилатен координационен полимер на Ag^I -йон, манделатен координационен полимер на Ag^I -йон, хекса-аква цинк(II) 5-сулфосалицилат монохидрат, цикличен кватернерен N-етилморфолин тетрахлоороцинкат(II) монохидрат, 2,2':6',2''-терпиридиниев тетрахлоороцинкат(II), бис(гуаниниев) тетрахлоороцинкат(II) дихидрат, бис(8-хидроксихинолиниев) тетрахлоороцинкат(II) [141]^[P9][194]^[B6][180]^[P36]. Необходимо е да се отбележи, че различните литературни източници разглеждат прилагане на различни моделни уравнения и/или масспектрометрични условия на измерване като, също така, отчитат различен експериментален дизайн и фактори влияещи върху интензитета на пикове на продукти на реакции на фрагментиране.

Кристалографските данни са представени в **Таблица 25** [194]^[B6][180]^[P36]. **Таблица 26** показва избрани геометрични параметри на металните хромофори. Металният комплекс трихлоро(1-(2-хидроксиетил)пиперазиний)цинк(II) кристализира в моноклинната $P2_1/c$ пространствена група. Zn^{II} -йонът се координира с лиганда посредством вторичния N-център ($r(N-Zn)=2.051 \text{ \AA}$). Лигандът участва монодентатно в координационния процес. Металният хромофор се характеризира с псевдо T_d симетрия.

Съединението 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II) кристализира в нецентросиметричната орторомбична пространствена група $Pca2_1$. Единичната структурна единица от елементарната клетка съдържа 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниеви катион и $ZnCl_4^{2-}$ анион. Катионите образуват безкрайни вериги чрез водородните връзки $N^+H \cdots O$ ($r(N \cdots O)=2.854, 2.813, 2.776 \text{ \AA}$) и стабилизирани допълнително от взаимодействията катиони-аниони, характеризиращи се с $OH \cdots Cl$ ($r(O \cdots Cl)=3.146 \text{ \AA}$).

Комплексът цикличен кватернерен N-етилморфолин тетрахлоороцинкат(II) монохидрат се състои от дискретни дикати и аниони, свързани с водна молекула на разтворителя ($OH \cdots Cl$, $r(O \cdots Cl)=3.262 \text{ \AA}$). Стеричните ефекти в катионите затрудняват участието им в мрежата на водородните връзки.

Комплексът тетрахлоороцинкатна(II) сол на 4-(2-аминоетил)морфолин кристализира в моноклинната пространствена група $P2_1/c$. Катионите образуват зигзагообразни вериги чрез взаимодействие от типа $N^+H_3 \cdots O$ ($r(N \cdots O)=2.850 \text{ \AA}$), стабилизирано допълнително от връзка от типа $N^+H_3 \cdots Cl$ ($r(N \cdots Cl)=3.143, 3.216, 3.224, 3.252 \text{ \AA}$) с $ZnCl_4^{2-}$ анион.

Таблица 25

Кристаллографски данни на включените в работи [194]^[B6][180]^[P36] комплексни съединения.

	трихлоро(1-(2- хидроксиетил)пипер- азиний)цинк(II) ¹	1,4-бис(2- хидроксиетил)пиперазин иев тетрахло- роцинкат(II) ⁴	хекса-аква цинк(II) 5- сулфосалицилат монохидрат ⁷
CCDC	(200-23) 864676	(200-26) 832306	(200-8) (200-23) 864678, 864677
DOI	[DOI: 10.5517/ccy0rsg]	[DOI:10.5517/ccwy2lg]	[DOI: 10.5517/ccy0rvj] [DOI: 10.5517/ccy0rth]
Прост. гр.	P2 ₁ /c	Pca2 ₁	P $\bar{1}$
a [Å]	7.030(5)	22.703(3)	6.925(2)
b [Å]	15.807(13)	6.9191(12)	6.967(2)
c [Å]	12.192(8)	18.637(3)	11.480(3)
α [°]	90	90	83.184(8)
β [°]	123.12(4)	90	74.285(8)
γ [°]	90	90	70.771(8)
V [Å ³]	1134.7(14)	2927.6(8)	623.1(11)
Z	4	8	1
μ [mm ⁻¹]	2.836	2.399	1.242
ρ_{calc} [mg m ⁻³]	1.779	1.740	1.667
GOF	1.586	1.017	0.976
R ₁ [I > 2 σ (I)]	0.1845	0.0826	0.0877
	циклически кватернерен N- етилморфолин тетрахлороцинкат(II) монохидрат ⁸	2,2':6,2''-терпиридиниев тетрахлороцинкат(II) ⁹	бис(гуаниниев) тетрахлороцинкат(II) дихидрат ¹⁰
CCDC	(200-25) 832305	(200-17) 832304	(200-3) 832303
DOI	[DOI: 10.5517/ccwy2kf]	[DOI:10.5517/ccwy2jd]	[DOI: 10.5517/ccwy2hc]
Прост. гр.	P-1	Imm2	P2 ₁ /c
a [Å]	8.376(3)	7.024(4)	12.817(2)
b [Å]	8.495(4)	13.676(7)	19.633(3)
c [Å]	13.243(6)	9.398(5)	8.0457(13)
α [°]	99.284(16)	90	90
β [°]	90.049(16)	90	95.544(5)
γ [°]	97.645(17)	90	90
V [Å ³]	921.3(7)	902.8(8)	2015.1(5)
Z	2	2	4
μ [mm ⁻¹]	1.924	1.952	1.791
ρ_{calc} [mg m ⁻³]	1.628	1.628	1.805
GOF	0.990	1.019	1.264
R ₁ [I > 2 σ (I)]	0.1163	0.0452	0.0302

Разглеждайки кристаллографските данни за хекса-аква цинк(II) комплекса с 5-сулфосалицилатен анион стабилизирани като монохидрат в кристално състояние (CCDC 864677), солватният комплекс $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ е определен експериментално в твърдо състояние.

Таблица 26

Избрани кристалографски геометрични параметри; дължини на връзки [Å] и големини ъгли [°] [194]
[180]^[P36]

		1,4-бис(2- хидроксиетил)пиперазиниев тетрахлороцинкат(II)	цикличен кватернерен N-етилморфолин тетрахлороцинкат(II) монохидрат	тетрахлороцинкат(II) соли на 4-(2- аминоетил)морфолин
Дължина връзка [Å]	на	2.261, 2.267, 2.265, 2.255	2.230, 2.280, 2.293, 2.243	2.278, 2.223, 2.299, 2.269
Големината ъгъл [°]	на	106.3(0), 109.9(3), 110.9(5)	108.5(7), 110. 5(6), 111.6(8), 108.5(4)	98.9(1), 110.9(7), 108.1(5), 111.7(1)

Фигура 158. Кристалографски, хроматографски, електронно абсорбционни и маспектрометрични данни за хекса-аква-цинк(II) бис(хидроген 5-сулфосалицилат) монохидрат (CCDC 864677 [DOI: 10.5517/ccu0rth]); химична диаграма на комплекса и фотографско изображение на монокристали.

Фигура 159. Експериментални данни за бис(8-хидрокси хиолиниев) тетрачлороцинкат(II) (CCDC 832308 [DOI: 10.5517/ccwu2nj]), хроматографски данни: електронно абсорбционен спектър: интензитет спрямо дължина на вълната [nm]; ESI-MS спектър; химична диаграма на съединението, експериментална 3D кристална структура, и фотографско изображение на монокристали без и при облъчване с монохроматична светлина при $\lambda=364$ nm.

CCDC 832309

CCDC 832305

CCDC 832307

Фигура. 160. Кристални структури на координационни съединения дискутирани в текущия подраздел и [180]^[P36]

4-(2-амониоетил)морфолинийев
цинк(II)
[DOI: 10.5517/ccwy2pk]

CCDC 832309

3,12-диокса-6,9-
дiazониадиспиро(5.2.5.2)хексадекан дихлорид
дихидрат (Морфолинийум-4-спиро-1'-
пиперазин-4'-спиро-4''-морфолиний-дихлорид)
[DOI: 10.5517/ccwy2kf]

CCDC 832305

Фигура 161. Химични диаграми и кристалографски кодове с данни от рентгеноструктурен анализ на координационни съединения дискутирани в текущия подраздел и [180]^[P36].

Фигура 162. Електронно абсорбционни спектри на показаните посредством химични диаграми комплексни съединения [180]^[P36].

Експериментални данни в рамките на методите за структурен анализ доказващи стабилизиране на кватернерни амониумови соли в кондензирано състояние от типа на показаните по-горе кристални структури на 3,12-диокса-6,9-дiazониадиспиро(5.2.5.2)хексадекан дихлорид дихидрат (200-25) и 3,12-диокса-6,9-дiazониадиспиро(5.2.5.2)хексадекан тетрахло-цинков(II) монохидрат (200-34) (CCDC 832307 и CCDC 832305) са изключителна рядкост. В литературата са налични само няколко [530,531] кристалографски структури на соли включващи кватернерен амониумов дикатион. Две от тези структури са авторски работи на дисертанта [180]^[P36], а третата е публикувана в съизмеримо време с разлика от четири месеца от датата на изпращане на работата за разглеждане в специализирано издание [536]. Работа [537] (2024) докладва кристална структура на сол 3,12-дициано-3,6,9,12-тетраазадиспиро[5.2.5.2]хексадекан-6,9-дииев дибромид. Получаването на подобни съединения е било потвърдено с данни от точки на топене още през 50-те години на миналия век като няколко работи по тематиката включват показаните на **Фигура 163**

синтетични подходи [538–540]. Независимо от оскъдения брой структурни изследвания на кватернерни амониеви соли е важно да се отбележи, че някои производни вече са намерили практическо приложение като медикаменти за третиране на тумор или потенциални иновативни производни от същия клас съединения като медикаменти за терапия на хепатит В [541].

Фигура 163. Синтетични подходи при кватернерни амониеви соли на алифатни амини.

Процесът на разтваряне на кристали от хекса-аква цинк(II) комплекса с 5-сулфосалицилатен анион стабилизан като монохидрат и неговият ESI-MS анализ показват промяна на дискутираната кристалогна структура. Наблюдава се окислително-редукционна реакция на Zn^{II} -йон водеща до октаедричен Zn^{III} -комплекс от тип $\{[{}^{66}Zn^{III}(H_2O)_4(OH)_2]^+\}$. Фактът, че се наблюдават координационни видове само на изотоп ${}^{66}Zn^{III}$ -йон; заедно с факта, че цинковият йон е в степен на окисление (+3) са очаквани като цяло. Различните изотопи на Zn^{II} -йон проявяват различна химична реактивност. Документирани са, също така и окислително-редукционни процеси водещи до степен на окисление (+3), но трябва да се отбележи, че тяхното доказване е често диспутабилно. Нискоинтензивният пик при m/z 172 се приписва на $\{[Zn^I(H_2O)_6]^+\}$ йон.

Тези наблюдения повдигат общ въпрос: Дали окислително-редукционните реакции и процесите на депротониране на разтворителя (H_2O) лиганд в първоначалния $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ йон водят до значителна промяна на геометрията на металния хромофор ZnO_6 в координационното съединение в разтвора? Получаването на достоверен отговор на този въпрос е свързано с направеното подробно изследване как фазовият преход кристално състояние \rightarrow разтвор заедно с конкурентните реакции на депротониране на лигандите и степента на окисление на металния йон влияят върху геометрията на металния хромофор. Тези изследователски въпроси са от първостепенно значение за

разбирането на координационната химия и химичната реактивност на металоорганични йони на преходни метали в кондензирани фази.

Изотопният ансамбъл от нискоинтензивни пикове при m/z 181/193/185/187 е отнесен към йон $\{[(\text{H}_3\text{O})_4(\text{Cl})_3]^+\}$. Теоретичните и експериментални m/z -стойности и съотношението на интензитета на компонентите на изотопния ансамбъл от пикове при m/z 192/194/196 са отнесени към йон на диядрения комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{II}}\text{Zn}^{\text{III}}(\text{O})_2(\text{O}_2)]^+\}$. Предположено е смесено състояние на окисление на металния йон. Поради ниския интензитет на MS пиковете на дискутирания йон, който е сравним с шума на спектъра, не беше установено благонадеждно определяне на D_{SD}^{r} параметрите по уравнение (1), характеризиращо се с типичните му отлични стойности на $|r|$ -параметъра. Необходими са по-нататъшни изследователски усилия върху тези съединения в зависимост от експерименталните фактори с цел да се изясни подробно образуването на координационни съединения на клъстерни O_2 -съдържащи Zn-йони, защото Zn-йоните са склонни да образуват смесени лигандни комплекси с разтворители молекули на разтворители като H_2O и CH_3OH . Изотопните пикове при m/z 199/201 са отнесени именно към такива сложни анализи. Смесено-лигандните солватни комплекси отговарящи на пикове при m/z 150/152 и 199/201 принадлежат на метални йони на цинк с координационно число $\text{CN}=6$. Обаче, Zn^{II} -йон има тенденция да стабилизира солватни комплекси с различни координационни числа. Изотопните пикове при m/z 345/347/349/351/353 и 304/306/308/310 съответстват на диядрени комплекси.

Анализът на йони при m/z 159/160/161 и 114/115/116 показва разлика в позициите на подпиковете $\Delta(m/z)=\pm 1$. Те са отнесени към сложни клъстери от изотоп $^{66}\text{Zn}^{\text{II}}$ -йон и $\{[(\text{CH}_3\text{CN})(\text{H}_2\text{O})_3(\text{H}_3\text{O})]^+\}_{26}$ йон. Тук, е необходимо да се подчертае, че MS методи с мека йонизация често обуславят наблюдаване на многозаредени йони, чието отнасяне също представлява сложна изследователска задача. Основното е, че те се определят отново по отношението на изотопните пикове на йоните, така че разработването на високопрецизни методи за обработка на MS данни като уравнение (2) решават значителна част от проблемите и при анализ и отнасяне на пикове на многозаредени йони на анализи.

Както при анализа на органични, така и при този на неорганични съединения правдоподобността и универсалната приложимост на уравнение (1) е доказана с определяне на параметъра $\ln P_1$. Той е константа, равна на -17.0534 . Функционалните връзки между параметри съгласно уравненията (1) и (2) показва отлични коефициенти на корелация $|r|=0.9222-0.99919$.

Както стана ясно от изложението по-горе, 3D структурният анализ на съединението изисква пресмятане на параметрите по уравнение (3) и тяхното корелиране с експериментални данни по уравнение (2). За целта се прави подробен анализ на корелацията между молекулните и електронни структури на йоните и тяхната енергия,

като се фокусира вниманието върху координационната предпочетеност на металните йони в зависимост от степента на окисление; геометрията на металните хромофори; влиянието на електронната локализация върху термодинамичната стабилност и молекулната геометрия на комплексните съединения; влиянието на координационното число на металния йон в комплекса върху термодинамичната му стабилност; и конкурентната химична реактивоспособност на цинкови йони с различни видове молекули разтворител или неорганични противойони като Cl^- и OH^- . При обобщаването на теоретичните данни се установи, че при $\{[\text{Zn}^0(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\}^-$ анион протонирането на екваториалния разтворител-лиганд (H_2O) стабилизира комплекси. Същото важи и за йон $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\}^+$.

Следователно, обменът на лиганд на H_2O молекула в първоначалния кристален $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ дикатион с Cl^- йон в разтвор не е предпочитан процес. Също така, окислително-редукционната реакция $\text{Zn}^{\text{II}} \rightarrow \text{Zn}^0$ не е реалистична при изследваните експериментални условия. Разглеждайки енергетиката на комплекса $\{[{}^{66}\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\}^+$ на изотопния йон ${}^{66}\text{Zn}^{\text{II}}$, липсва теоретичен аргумент за неговата стабилизация в разтвор. Освен това има значителна разлика между експериментално наблюдаваните съотношения на интензитета на изотопните под пикове при m/z 191/193 (54.43 %) в сравнение с теоретичната стойност на комплекса на ${}^{66}\text{Zn}^{\text{II}}$ изотопния йон (32.0 %).

Към изотопния мултикомпонентен йон при m/z 191/193 (**Таблица 27**) е отнесен комплекса $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{OH})_3(\text{OCH}_3)]^+\}$ като той е значително термодинамично по-стабилен в сравнение с комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Обменът на шест H_2O лиганда в кристалния $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ комплекс и образуването на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{OH})_3(\text{OCH}_3)]^+\}$ катион в разтвор, е както енталпиино, така и ентропиино благоприятстван процес. Налице е намаляване на координационното число от $\text{CN}=6$ до $\text{CN}=4$. Геометрията на ZnO_4 хромофора е на деформиран тетраедър имащ дължини на връзки в рамките на $r(\text{Zn}-\text{O})=1.841-2.021 \text{ \AA}$ и големини на ъгли в рамките на $\angle(\text{O}-\text{Zn}-\text{O})=105.6-111.0^\circ$. Деформацията на тетраедъра би могла да бъде обяснена със силни вътрешномолекулни $\text{OH}\cdots\text{O}$ взаимодействия на лигандите на разтворителя от вътрешната координационна сфера ($r(\text{O}\cdots\text{O})=2.557 \text{ \AA}$). Към много ниско интензивните пикове при m/z 172/174/176 се приписва катионът $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{H}_2\text{O})_6]^+\}$, получен при окислително-редукционна $\text{Zn}^{\text{II}} \rightarrow \text{Zn}^{\text{I}}$ реакция на кристалния дикатион $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Както в случая на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{OH})_3(\text{OCH}_3)]^+\}$ йона, комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{H}_2\text{O})_6]^+\}$ проявява силни-до-умерени вътремолекулни йонни връзки, което води до изкривяване на октаедричната геометрия на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ в кристално състояние в сравнение с геометрията на $\text{Zn}^{\text{I}}\text{O}_6$ хромофора в комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{H}_2\text{O})_6]^+\}$ ($r(\text{O}\cdots\text{O})=2.698 \text{ \AA}$). Сравнителният анализ между тези данни и MD изчисления на комплексите $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ и $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{CH}_3\text{OH})_6]^{2+}\}$ показаха, че когато се вземе предвид втора координационна солватна обвивка, геометрията на хромофора ZnO_6 показва почти перфектна октаедрична геометрия. Следователно MD резултатите в такива случаи са идентични с кристалографската структура на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Въпреки това

разстоянието на връзката $r(\text{Zn}-\text{O})$ показва по-къса дължина на връзката от 2.07 Å. Взаимодействията лиганд-разтворител от първата и втората координационни сфери допринасят за по-високата симетрия на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Същото важи и за комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{CN})_6]^{2+}\}$, разкриващ почти перфектна октаедрична геометрия, показваща значително по-къса дължина на връзката $r(\text{Zn}-\text{N})$ от 1.99 Å.

Таблица 27

ESI(+)-MS параметри на MS йони спрямо времето (t) [мин]; σ^2 и σ^2 – дисперсионни параметри; D_{SD} и D''_{SD} – стохастични динамични дифузионни параметри [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] съгласно уравнения (1) и (2)

	m/z 191	m/z 193	m/z 195	m/z 172
t [mins]	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261
$\langle(I)\rangle$	1844009.3333	1057835.667	703851.667	133983
$\langle(I)\rangle^2$	3400370421420.44	1119016297672.111	495407168669.445	17951444289
$\langle(I)^2\rangle$	3560711709520.667	1164692592417	517465948697	18061595351
σ^2	160341288100.2267	45676294744.889	22058780027.555	110151062
$\langle(I-\langle I \rangle)^2\rangle$	160341354697.815	45676294745.482	22058780026.37	110151062
P_1	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92477 \cdot 10^{-8}$	$3.92477 \cdot 10^{-8}$	$3.92477 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.05 ₃₃₈₀₀₇	-17.05 ₃₃₇₂₉₈₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈₈
σ'^2	10171779735.1161	2345060383.0695	1172130345.6	7256886.80689
D_{SD}	$4.57730 \cdot 10^{-6}$	$1.0552772 \cdot 10^{-6}$	$5.27458656 \cdot 10^{-7}$	$3.2655991 \cdot 10^{-9}$
D''_{SD}	$4,231086 \cdot 10^{-6}$	$1,2053061 \cdot 10^{-6}$	$5,8208708 \cdot 10^{-7}$	
	m/z 114	m/z 115	m/z 116	m/z 209
t [mins]	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261	2.440–2.501
$\langle(I)\rangle$	1855110.667	1118110.667	734198	82161.25
$\langle(I)\rangle^2$	3441435585580.444	1250171462913.778	539046703204	6750471001.5625
$\langle(I)^2\rangle$	3541385765946.667	1283294521690.667	551878238182.667	6892825155.75
σ^2	99950180366.2227	33123058776.88867	12831534978.667	142354154.1875
$\langle(I-\langle I \rangle)^2\rangle$	99950180351.37	33123058777.259	12831534980	142354154.20575
P_1	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92474 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.05 ₃₃₇₂₉₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈
σ'^2	5474114510.456	1790205755.2821	1790205755.2821	309265983.83
D_{SD}	$2.4633515297 \cdot 10^{-6}$	$8.055925 \cdot 10^{-7}$	$8.0559259 \cdot 10^{-7}$	$1.39169 \cdot 10^{-7}$
	m/z 150	m/z 152	m/z 154	m/z 211
t [mins]	2.219–2.261	2.219–2.261	2.219–2.261	2.440–2.501
$\langle(I)\rangle$	851164.333	350594	120167.333	35845.75
$\langle(I)\rangle^2$	724480722338.778	122916152836	14440188000.445	1284917793.0625
$\langle(I)^2\rangle$	771583477423	131998278330	15126457526.667	1324966576.25
σ^2	47102755084.222	9082125494	686269526.22167	40048783.1875
$\langle(I-\langle I \rangle)^2\rangle$	47102755084.037	9082125493.667	686269526.07	40048783.186375
P_1	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92474 \cdot 10^{-8}$	$3.92474 \cdot 10^{-8}$
$\ln P_1$	-17.05 ₃₃₇₂₉₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈	-17.05 ₃₃₇₂₉₈
σ'^2	5598216516.844	660855408.287	54785045.19348	4784.654
D_{SD}	$2.519197 \cdot 10^{-6}$	$2.97384934 \cdot 10^{-7}$	$2.465327 \cdot 10^{-8}$	$2.153094 \cdot 10^{-12}$

Процесите на фазив преход от кристално състояние в разтвор са изучени и при органометалното съединение на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат [180]^[P36][194]^[B6] (Фигури 164–166) в зависимост от експерименталните условия на MS анализ. Изведените зависимости на интензитета на пика на йони на анализираният съединение в зависимост от енергията на сблъсък, а така също и на коефициентите по уравнение (1) и кинетични коефициенти на реакциите на фрагментиране по дискутираните по-горе кинетични модели са показани на Фигура 167. Независимо от получената значителна корелация налице е липсата на абсолютна зависимост поради, което настоящата дисертация изключва от по-нататъчно разглеждане на кинетичните параметри.

Фигура 164. Кристална структура на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (200-23) (CCDC 864676) [180]^[P36].

Фигура 165. Експериментални данни за бис(8-хидрокси хиолиниев) тетрачлороцинк(II) (CCDC 832308): Хроматографски данни; електронно абсорбционен спектър изобразен като интензитет спрямо дължина на вълната [nm]; ESI-MS спектър; химична диаграма на изследваното съединение, експериментална 3D кристална структура, и фотографско изображение на монокристали от анализа без и при облъчване с монохроматична светлина при $\lambda_{\max}=364$ nm.

Фигура 166. CID-MS спектри на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (200-23) (CCDC 864676) в зависимост от енергията на сблъсък (35, 55 и 85 eV) [194]^[B6]

Фигура 167. Връзки между $\ln D_{SD}$ и $\ln(\omega^2)$ на CID йони на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (200-23) (CCDC 864676) при m/z 113, 88 и 84 по отношение на различна енергия на сблъсък (35, 55 и 85 eV); линейно приближение на отношенията и хемометричен анализ [194]^[B6]

4.2.9. Структурен анализ на солватни кълъстери

Наред с анализа на солватни комплекси на преходни метали получени в разтвор при фазов преход от кристално към разтворено състояние, подробно са изучени и солватни кълъстери на неорганични йони и молекули разтворител при същите съединения, които често са наблюдавани в MS спектри на комплексни съединения при меки условия на йонизация [140]^[P11]. Данните, обхващат количествено и 3D структурно определяне на йонни ансамбли и многозарядни солватни йони от типа $[(Cl)(H_2O)_x(H_3O)_y(CH_3CN)_z]^+$, $[(Cl)(O_2)_x(CH_3OH)_y(NH_4)_z]^+$, $[(O_2)_x(H_2O)(H_3O)(CH_3CN)]^+_n$ и $[(Cl)(H_2O)_2(H_3O)(CH_3CHN_2)]^+$ (**Фигури 168**

и 169) наблюдавани при Zn^{II}-йон съдържащ металоорганични съединения, където x=y=z=1–3 са съответно броят на молекулите, йони, участващи във всеки от взаимодействащите ансамбли, докато „n“ е брой на взаимодействащите ансамбли, образуващи по-сложните йонни клъстери. Основният изследователски проблем, който трябва да се реши, е приложимостта на стохастично-динамичната концепция и формули, свързващи между MS интензитет и D_{SD} параметри, температурата (T) и концентрацията на анализа в разтвор към такива сложни йонни системи. Убедително е показано, че уравнения (1) и (3) са в състояние да предоставят надеждна аналитична информация (Фигури 170 и 171). Отново са показани значителните предимства на метода за селективно, прецизно и чувствително определяне на аналити. Изследвани са също така и термодинамичните параметри на реакции на йони: [(Cl)(H₂O)(H₃O)₂(CH₃CN)₃]⁺ (m/z 214/216), [(Cl)(H₂O)(H₃O)₂(CH₃CN)₂]⁺ (173/175), [(Cl)(H₂O)₂(H₃O)₂(CH₃CN)]⁺ (150/152), [(Cl)(H₂O)(H₃O)₂(CH₃CHNH)⁺ (134/136), [(Cl)(H₂O)₂(H₃O)(CH₃CHNH₂)⁺, [(Cl)(H₂O)(H₃O)₂(CH₃CN)⁺ (132/134), [(Cl)(H₂O)₂(H₃O)₂(CH₃CN)]⁺ (183/185), [(CH₃OH)(H₂O)₅(NH₄)(CH₃CN)₃]³⁺ (263) и [(CH₃OH)(H₂O)(H₃O)(CH₃CN)]⁺³¹ (110).

Фигура 168. Хроматографски данни за показания посредством химични диаграми аналит (A); ESI-MS спектри в различен диапазон; теоретични и експериментални m/z-стойности и съотношенията на стойностите на интензитета на подпиковете на изотопните форми в [%].

Фигура 169. DFT оптимизация на молекулярния ансамбъл при m/z 134/136: Обща енергия [a.u.] спрямо номера на оптимизационната стъпка; избрани геометрични параметри като дължини на връзки [Å] на йонния ансамбъл в началното (IS) и крайното (FS) състояние; подчертан е ефектът на протонен трансфер (PTE) от H_3O^+ йон към ацетонитрилния разтворител.

Фигура 170. Корелативен анализ между абсолютния общ интензитет (I^{TOT}) [условни единици] на йони при m/z 134, 150 и 183 и свободната енергия на Гибс (ΔG_{GP}) [a.u.] в газова фаза, съответно, солватационна енергия на Гибс (ΔG_{Sol}) [kcal.mol⁻¹] в полярен континуум; хемометрия; експерименталните стойности на I^{TOT} са: 325591.4 (m/z 134), 188892.1 (m/z 150) и 111441.3 (m/z 183).

Фигура 171. Корелативен анализ между D_{SD} [cm².s⁻¹] и D_{QC} данни на MS йони; последните стойности са получени в равновесни и стационарни състояния; хеометрия.

4.2.10. Масспектрометричен структурен анализ на флавоноиди

Отговорът на въпроса “Как 3D молекулни и електронни структури; молекулната енергия; термодинамични и дифузионните параметри на MS йони в зависимост от техните взаимодействия са съпоставени количествено в рамките на стохастично-динамичната концепция?” е даден и при анализ на флавоноид-О-глюкозиди [158]^[B4][159]^[C3]. Подробно е разгледан апигенин-О-глюкозида. Анализът се характеризира с фини електронни ефекти (**Фигури 172** и **173**), които се проявяват не само набор от тавтомерни форми и протомери, но също така и ефекти на пренос на протон и заряд водещи до комплексни реакции на молекулни прегрупировки. Тези процеси обуславят и комплексни експериментално наблюдавани масспектри (**Фигура 174**), чието отнасяне често води до двусмисленост на аналитичните резултати използвайки конвенционални методи за анализ. Както протомерите така и тавтомерните са наблюдавани и количествено определени при задълбочен анализ на метаболити на кофеин [160]^[B9]. Последният тип анализи често включват съвместно използване на масспектрометрия и йонно-мобилна спектроскопия както е показано в работи [160]^[B9][542].

Фигура 172. Химични диаграми на протомери на апигенин.

Фигура 173. Масспектрометрични фрагментационни продукти на апигенин.

Емпирично, работа [158]^[B4] фокусира вниманието върху ESI(+)-CID-MSⁿ данни ($n = 1-4$) от анализа на апигенин-О-глюкозид; квантово-химични резултати от йонни/молекулни взаимодействия на фрагментационни йони от анализа чрез моделно уравнение (2).

Фигура 174. Експериментални CID-MS² данни за йони при m/z 579 (A) и 271 (B); определяне на фрагментационни продукти според номенклатурата на Домон и Костело.

Характеристичните йони на анализа (Фигура 175), които са изследвани посредством дискутираният иновативен MS метод включват общи реакции на йони при m/z 269 ([$\text{ar}_i\text{-H}$]), 241 ([$\text{ar}_i\text{-H-CO}$]), 227 ([$\text{ar}_i\text{-H-C}_2\text{H}_4\text{O}$]), 225 ([$\text{ar}_i\text{-H-CO}_2$]), 201 269 ([$\text{ar}_i\text{-H-C}_3\text{O}_2$]), 183 ([$\text{ar}_i\text{-H-C}_2\text{H}_2\text{O-CO}_2$]), 181 ([$\text{ar}_i\text{-H}_2\text{-CO}_2$]), 159 ([$\text{ar}_i\text{-H-C}_3\text{O}_2\text{-C}_2\text{H}_2\text{O}$]), 151 ($^{1,3}\text{A}^-$), 149 ($^{1,4}\text{B}^-$), 107 ([$^{1,3}\text{A}^-$ -CO₂]) и 117 ($^{1,3}\text{B}^-$). Доколкото показаните данни отговарят на продукти на фрагментиране при отрицателна полярност на средата, трябва да се отбележи още, че аналогични процеси са характерни и при положителна полярност на средата. Незначителите разлики в пътищата на фрагментиране в зависимост от полярността на средата посочващи главно интензивни пикове на продукти на реакциите затруднява и съвместното използване на двата режима на работа на метода на ESI-йонизация с цел комплексното структурно охарактеризиране на изследваното съединение. В тази връзка, разглеждайки участието в ретро реакцията на Дилс-Алдер на $^{1,3}\text{A}^-$ йона при ESI(-)-CID-MSⁿ условия на измерване (m/z 151), която допълнително произвежда йон при m/z 107 ([$^{1,3}\text{A}^-$ -CO₂]), то може да се подчертае, че при режим на положителна полярност на средата, анализът се характеризира дори с относително високо интензивен пик при m/z 153 от $^{1,3}\text{A}^+$ катион. Към [$^{1,3}\text{A}^+$ -CO₂]⁺ катион е отнесен пик при m/z 109.06. Както може да се очаква, структурите на двойките от йони $^{1,3}\text{A}^+ / ^{1,3}\text{A}^-$ и [$^{1,3}\text{A}^-$ -CO₂]⁻ / [$^{1,3}\text{A}^+$ -CO₂]⁺ йони получени при различна полярност на средата са различни. 3D молекулните конформации и електронните структури, както и способността за приемане на протони на $^{1,3}\text{A}^+$ и [$^{1,3}\text{A}^+$ -CO₂]⁺ катиони са подробно описани в работа [158]^[B4].

Фигура 175. Характерна MSⁿ (n = 1–4) дисоциация на йони индуцирана от сблъсък.

В рамките на уравнения (1) и (3) са изследвани количествено данни за абсолютния интензитет и TIC на фрагментационни видове на апигенин-О-глюкозид (**Фигура 176.**) Общите експериментални променливи на осемдесет и пет йони на анализа са количествено определени. Абсолютните стойности на интензитета на MS пикове по отношение на различните интервали от времето на сканиране на измерванията при единичен и MSⁿ режим на работа са табулирани (**Таблицы 28–30**). Чрез нелинейното приближение на зависимостта $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ с помощта на функцията SineSqr са получени стойности на параметър Aⁱ и D_{SD} данни съгласно уравнение (1). Получават се стойност на lnP₁ съгласно общата концепция $|\ln P_1| = 17.053$. Табулирани са и хеометрични параметри на дифузия D_{SD} и D^{*}_{SD} съгласно уравнения (1) и (2). Подробно са анализирани зависимости от експерименталните спектри на MS йони при m/z 119, 121, 163 и 579.

Фигура 176. Корелационен анализ между D_{SD}^* данни [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] съгласно уравнение (2) на йон при m/z 271.06665, произведен чрез режим на работа CID-MS³, приложен към йон при m/z 433; хемометрия.

Както **Фигура 177** показва, линейната корелация между D_{SD} и D_{SD}^* данните съгласно уравнения (1) и (2) се характеризира с $|r|=1$. Изследвани са количествено резултатите от дифузията на йони при m/z 271, 271.1333 и 271.19998, получени при CID-MS³ експеримент, приложен към Y_1^+ -йон. Същото важи и при разглеждане на корелацията между параметри на дифузия, получени в рамките на различни режими на работа на CID-MS³ и CID-MS⁴, приложени към йон при m/z 271. Получени са хемометрични параметри: $|r|=0.9997-0.99929$. Последната фигура също така илюстрира, отлични характеристики на хемометричния метод, получени за различни интервали от време на сканиране. Разглеждайки данните за MS йон от (1) при m/z 336, 366, 378 и 396, допълнително се твърди, че данните от D_{SD} и D_{SD}^* от основното уравнение (1) и тези, получени в рамките на уравнение (2) корелират взаимно показвайки $|r|=0.99961$. Дори използването на най-ниската стойност на интензитета $I=66$ условни единици при m/z 378 не оказва влияние върху отличната ефективност на метода, който се характеризират с отличен коефициент на линейна корелация $|r|$. Особено важен резултат илюстрира **Фигура 179**, показваща корелативен анализ между данните от D_{SD}^* за йони при m/z 271 и 579. Линейната корелация води до параметър $|r|=0.99185$.

	Mean	Error	
A	$4,58202 \cdot 10^{-14}$	$1,9377 \cdot 10^{-15}$	
B	0,79047	$3,5878 \cdot 10^{-6}$	
r	SD	N	p
I	$2,74 \cdot 10^{-15}$	3	0,10449

Фигура 177. Корелативен анализ на D_{SD} и D''_{SD} данните за йони при m/z 271.0, 271.1333 и 271.19998 получени чрез CID-MS³ процес на фрагментиране на Y_1^+ йон; хемометрия.

Таблица 28

Експериментални CID-MS⁴ параметри на пиковите на анализа при m/z 271; \square^2 и \square'^2 – параметри на дисперсията; D_{SD} и D''_{SD} – параметри съгласно уравнения (1) и (2); време на сканиране (t) [мин]

m/z	119	145	153	171
t [mins]	0.165–0.219	0.165–0.219	0.165–0.219	0.165–0.219
<l>	4520.33	8388.667	19588	13928.66
<(l)> ²	20433413.4	70369728.4	383689744	194007755.1
<(l)' ² >	22645377.7	73555066	387103966	194367066
σ^2	2211964.23	3185337.56	3414222	359310.889
<(l-<(l)')> ² >	2211967.74	3185341.26	3414223.667	359310.89
lnP ₁	17.0532 ₃	17.0532 ₃	17.0532 ₁	17.0532 ₁
D_{SD}	$4.4095 \cdot 10^{-11}$	$3.1691 \cdot 10^{-10}$	$1.0929 \cdot 10^{-10}$	$9.9418 \cdot 10^{-12}$
D''_{SD}	$5.8369 \cdot 10^{-11}$	$8.4055 \cdot 10^{-11}$	$9.0094 \cdot 10^{-11}$	$9.4815 \cdot 10^{-12}$
m/z	119	145	153	171
t [mins]	0.341–0.397	0.341–0.397	0.341–0.397	0.341–0.397
<l>	3622.3333	6510.33 ₃	15989.66 ₇	12518
<(l)> ²	13121298.8	42384440.1 ₁	255669440.1 ₁	156700324
<(l)' ² >	13702393	42871003	261095249.6 ₇	158142396.7
σ^2	581094.22	486562.8 ₉	5425809.5 ₆	1442072.6 ₇
<(l-<(l)')> ² >	581095.185	486562.886	5425819.26	1442073
lnP ₁	17.0532 ₃₄₃	1.70532 ₀₅₉	17.532 ₃₆₄₀	17.0532 ₀₉₉
D_{SD}	$1.6013 \cdot 10^{-11}$	$1.5339 \cdot 10^{-10}$	$2.02379 \cdot 10^{-10}$	$5.3558 \cdot 10^{-11}$
D''_{SD}	$1.534 \cdot 10^{-11}$	$1.2839 \cdot 10^{-11}$	$1.43176 \cdot 10^{-10}$	$3.80534 \cdot 10^{-11}$

Таблица 29

Експериментални CID-MS³ параметри на пиковите на анализа при m/z 271.06665; σ^2 и σ'^2 – параметри на дисперсията; D_{SD} и D''_{SD} – параметри съгласно уравнения (1) и (2); време на сканиране (t) [мин]

t [mins]	0.795–0.8	0.854–0.861	0.795–0.816	0.420–0.429
<l>	129448.8	148838	138567.667	126568.2
<(l)> ²	$1.6757 \cdot 10^{11}$	22152750244	19200998245.4	$1.6019 \cdot 10^{12}$
<(l)' ² >	$1.6797 \cdot 10^{11}$	22202198896.4	19334267185.6	$1.6042 \cdot 10^{11}$
σ^2	39845962.96	49448652.4	133268940.2	22807849.4
<(l-<(l)')> ² >	39845948.17	49448660.2	133268618.37	22807866.4
lnP ₁	17.0532	17.053208	17.0531648	17.0532
D_{SD}	$2.097 \cdot 10^{-9}$	$1.6233399 \cdot 10^{-9}$	$4.3726747 \cdot 10^{-9}$	$1.7434 \cdot 10^{-9}$
D''_{SD}	$1.0515 \cdot 10^{-9}$	$1.304854 \cdot 10^{-9}$	$3.5167007 \cdot 10^{-9}$	$6.015 \cdot 10^{-10}$

Таблица 30

Експериментални CID-MS³ параметри на пиковите на анализа при m/z 271.0 и 271.19998 при приложен сблъсък на йон при m/z 433 ; σ^2 и σ'^2 – параметри на дисперсията; D_{SD} и D''_{SD} – параметри на дифузия съгласно уравнения (1) и (2); време на сканиране (t) [мин]

m/z	271.19998	271.0
t [mins]	0.022–0.030	0.125–0.137
<l>	161434.4	132797.6
<(l)> ²	26061065503.36	17635202565.76
<(l')> ²	26089088374.4	17635202839.6
σ^2	28022871.04	273.84
<(l-<(l')> ²)>	28074117.384	273.84
lnP ₁	17.08439176024	17.053206
D_{SD}	$9.35476460572131 \cdot 10^{-10}$	$6.110444862 \cdot 10^{-15}$
D''_{SD}	$7.3946752100352 \cdot 10^{-10}$	$7.22608992 \cdot 10^{-15}$

Фигура 179. Корелационен анализ между параметри на уравнения (1) и (3) за йони на анализа; хемометрия.

4.2.11. Структурен анализ на фармацевтични продукти в проби от околната среда

Работа [71]^[P1] прилага уравнения (1) и (2) и за целите структурната маспектрометрия на фармацевтични препарати като парацетамол и негово деутерирано производно, а така също и на пропранолол в проби от околната среда като отпадни води и биота. Доколкото част от хроматографските и MS данни бяха представени в подраздел 4.1 посветен на стохастично-динамичната количествена маспектрометрия и нейното приложение в аналитичната практика, тук само ще бъде споменато, че 3D структурният анализ на дискутираните аналити е извършен съобразно схемите на фрагментиране показани на **Фигури 180** и **181**. Както при представените анализи по-горе – било количествени или структурни такива – са получени отлични коефициенти на корелация между параметрите от уравнения (2) и (3). Резултатите показват $|r|=0.9993_8-0.9916_5$ (**Фигури 182** и **183**). Получен е еднозначен параметър ($|r|=1$) при определяне на 3D молекулни структури на парацетамол и негови йони при m/z 152, 158, 174, 301 и 325 чрез хеометрична оценка на връзката $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ и изследване на аналита в биота при $SE=25V$. Данните за d_3 -(метил)-парацетамол показват отлична стойност $|r|=0.99931$ [71]^[P1].

Фигура 180. Схема на фрагментиране на парацетамол и негово d_3 -производно; тавтомерни равновесия на катиони и катион-радикали при m/z 169, 152, 111/110, 93, 45 и 43; точна маса и теоретични m/z данни за изотопомерни пикове на аналита; съотношение на интензитета на пиковите на изотопомери [%].

Фигура 181. Схема на фрагментиране на пропранолол съобразно работа [71]^[P1].

Фигура 182. Функционална зависимост между параметрите D_{SD} [cm².s⁻¹] и D_{QC} от уравнения (2) и (3) от йони на CID-MS/MS фрагментиране на протомери на катион [M+H]⁺ на d₃-парацетамол при m/z 155 и CE 25 V; хеометрични данни.

Фигура 183. Функционална зависимост между параметри D_{SD} [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} на йони получени посредством CID-MS/MS фрагментиране на $[M+H]^+$ протомер на пропранолол при m/z 260 и CE 25 V; хеометрични данни.

Работа [500]^[P41] прилага отново уравнение (2) за структурен анализ на LMWs аналити в проби от околната среда като са определени структурите на карбамазепин и скандозид. Както показват данните от **Фигура 184** отново са постигнати еднозначни определяния на дискутираните аналити.

Фигура 183. Функционална зависимост между параметрите на уравнения (2) и (3) на скандозид, оценяващи експериментални и теоретични данни от уравнения (2) и (3) (A); зависимост между експерименталните данни за относителния интензитет (r.i. %) ($2D_Frac_1a$) и D_{QC} параметрите на амитриптилин (B); хеометрия.

4.2.12. Структурен анализ на нуклеотиди посредством матрично подпомагана лазерно десорбционно-йонизационна масспектрометрия

Аналитите са структурно охарактеризирани посредством MALDI-MS в твърдо състояние [105]^[P5]. Отчетен е и ефекта на компонента на матрицата върху интензитета на MS пиковите на изследваните съединения (**Фигура 184.**) Постигнати са отлични параметри $|r|=0.99997-0.9995$. Хемометричните параметри получени при оценка на функционалната зависимост $D_{SD}^+ = f(D_{QC}^-)$ на параметри от уравнения (2) и (3) за йони на дискутираните аналити показват еднозначно определяне на молекулните им структури ($|r|=1-0.99982$, **Фигура 185 и 186**).

Фигура 184. Хемометричен анализ между данните за D_{SD}^+ [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] на уравнение (2) на йони при m/z 283, 284 и 286 в зависимост от компонента на матрицата на пробата [105]^[P5].

Фигура 185. Корелативен анализ между D_{SD}^+ [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} данни за уравнения (2) и (3) на анализирани MS йони при m/z 109, 151, 152, 265, 283 и 284 според данните и обхвата на времето за сканиране, показани и табулирани в работа [105]^[P5].

Фигура 186. Корелативен анализ между D_{SD}^+ [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} данни за уравнения (2) и (3) на анализирани MS йони при m/z 152, 283 и 284 според данните и обхвата на времето за сканиране, показани и табулирани в работа [105]^[P5].

4.2.13. Структурен анализ на кофеинови метаболити

Работи [141]^[B9][161]^[PP2] отново прилагат уравнения (1)–(3) за 3D молекулна структурен анализ, но на метаболити на кофеина (CAFF) и теоретично предсказване на техните маспектри. Изследвани са кофеин; пикочна киселина, 1-метил-, 1,2-, 1,7- и 3,7-диметил-пикочна киселина; ксантин; 1-, 3- и 7-метил-ксантин; пара- и хидроксиксантини; теакрин; теобромин; гуанин; тимин; и теофилин (**Фигури 187 и 188**). Работата определя структурно и молекулните изотопомери като са анализирани серия от характерни пикове на аналитите (**Фигура 189**). Независимо от простотата на молекулните им структури те се характеризират с голям спектър от тавтомери, протомери и ротамери в зависимост от

експерименталните условия на анализ, като в допълнение се характеризират и с фини електронни ефекти; явления на пренос на един или повече протона, а така също и процеси на пренос на заряд. Поради тази им значителна реактивоспособност, структурният им анализ е сложна изследователска задача от гледна точка дори на съвременното развитие и значителен напредък, както в теоретичните методи за молекулно охарактеризиране, така и иновациите в областта на инструменталните методи за структурен анализ.

Фигура 187. Химични диаграми на CAFF и неговите цвителиони, както и протонирани тавтомери на [M+H]⁺ катион на CAFF при m/z 195; точна маса на йоните, теоретични m/z данни и съотношения на интензитета на изотопните форми на йоните.

Фигура 188. Химични диаграми на протонирани и цвителионни форми на CAFF йон при m/z 195.

Фигура 189. Характеристични MS йони на дискутираните в този подраздел аналити.

Основен резултат от прилагането на уравнение (2) за определяне на 3D структури на кофеина, неговите тавтомери и изотопомери са получените отлични стойности на $|r| = 0.9998_9 - 0.9893$, оценявайки параметрите на D''_{SD} на уравнение (2) и протомери на тавтомери на кофеин, отнесени структурно към наблюдавани MS променливи при m/z 195.08745, 195.08748, 195.08749 и 195.08751, както и D_{QC} данни за уравнение (3) на йони CAFF_{195_b}, CAFF_{195_g}, CAFF_{195_e} и CAFF_{195_a} (Фигури 190 и 191).

Фигура 190. Теоретична M062X/SDD оптимизация на йони на CAFF при m/z 195: Обща енергия (E^{TOT} , kcal.mol⁻¹) по отношение на номера на стъпката на оптимизация; DFT-BOMD данни за същите катиони: Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето в траекторията [fs]; ΔE^{TOT} означава разлика в общата енергия; химични диаграми на протонирани тавтомери и заредени цвителиони.

Постигнати са благонадеждни данни ($|r|=0.9989_9$) при оценка на зависимостта $D''_{\text{SD}}=f(D_{\text{QC}})$ на йони при m/z 89.05976, 110.07127, 138.06613, 138.06615 и 195.07849 от кофеин, а така също и йон при m/z 166.

Корелационният анализ на D''_{SD} и D_{QC} стойностите на CAFF протомери, изомери и изотопомери води до отличен параметър $|r|=0.99957$. Пикът при m/z 196 е отнесен към изотопомер CAFF_{196e_5}. Независимо от значителна флукуация на измерваните величини и малкия брой точки за интервал от време на сканиране, влияещи върху $sd(yEr\pm)$ и D''_{SD} стойностите са получени отлични $|r|$ -стойности оценявайки параметри за изотопомери CAFF_{196e_2} и CAFF_{196e_4} по уравнения (1) и (2) ($|r|=0.9991_3-0.9982$). Най-интензивният пик при m/z 195.08771 \pm 4.91.10⁻⁴ се приписва на най-стабилната 3D структура на конформера CAFF_{195e}. Най-значимият $|r|$ -параметър е получен при анализ на йон при m/z 195.11803 \pm 0 на CAFF_{195a}.

Проведеният корелационен анализ на D_{QC} и D''_{SD} стойности на йони на 1-метил-пикочна киселина включва определяне на протомерите и изотопомерите, а така също и на

мономери и димерни самоасоциирани ансамбли от йони чрез линейна връзка $D''_{SD}=f(D_{QC})$ показва $|r|=0.99956$. Пикът при m/z 184.06088 е отнесен към ^{13}C -изотопомер 1- $\text{CH}_3\text{-UA}_{184b_8}$ вместо предложения катион-радикал в N7-центъра (йон 1- $\text{CH}_3\text{UA}_{184a}$). Пиковите при m/z 183.05541 и 183.05272 са отнесени към тавтомери 1- $\text{CH}_3\text{-UA}_{183b}$ и 1- $\text{CH}_3\text{-UA}_{183a}$. Допълнително доказателство за надеждността на направения 3D анализ на изомери на тавтомери и изотопомери на 1-метил-пикочна киселина е получено при изследване на анализа не само във водна среда, но и в разтворител ацетионитрил. Пиковите при m/z 183.04937, 183.05239 и 184.05743 са отнесени към същите, посочени по-горе, йони със степен на достоверност, показваща $|r|=0.99909$.

Корелационният анализ на D''_{SD} и D_{QC} данни за йони на теофилин при m/z 124 и 181, оценяващи отново тавтомери показва $|r|=0.99116$, изучавайки мономери на анализа: m/z 124.05099 (THEOPH_{124b}), 124.05247 (THEOPH_{124c}), 124.0517 (THEOPH_{124a}), 181.07309 (THEOPH_{181a}), 181.10275 (THEOPH_{181c_1}) и 181.14319 (THEOPH_{181b}).

Функционалната зависимост $D''_{SD}=f(D_{QC})$ оценяваща четири MS пика на параксантин при m/z 181.07309, 181.07219, 182.0755 и 182.07642 показва $|r|=0.99999-0.99869$, така правейки следното отнасяне на йони: m/z 181.07309 (PARAXAN_{181b}), 181.07219 (PARAXAN_{181c}), 182.0755 (PARAXAN_{181b_1}) и 182.07642 (PARAXAN_{181b_2}). Последните пикове принадлежат на ^{13}C -изотопомери на тавтомери на анализа. Отличен корелационен коефициент е получен и при хемометрична оценка на D''_{SD} и D_{QC} параметри на йони на теобромин ($|r|=0.99961$).

Анализът на йони при m/z 152.05574, 152.05492, 152.05656 и 152.05739 на гуанин води до $|r|=0.9996$ отново оценявайки зависимостта $D''_{SD}=f(D_{QC})$, като е направено следното отнасяне на протонирани тавтомери на анализа: 152.05574 (GUA_{N7H_N7H2}), 152.05492 (GUA_{T2_ZW_N10H}), 152.05656 (GUA_{T2_ZW_N3H}) и 152.05739 (GUA_{T2_ZW_N7H}).

Фигура 191. Корелационен анализ между параметри на стохастично-динамичните уравнения за йони на CAFF; хемометрия.

4.2.14. Структурен анализ на изотопмери

Този подраздел анализира наблюдаваните MS феномени на смес от енантиомери на 1-фенилетиламин (2), като е подчертана ефективността на уравнение (2) при охарактеризиране на изотопмери [201]^[B8]. Хроматографските и ESI-MS спектри на 1- и 2-фенилетиламин (**Фигури 192–195**) се характеризират с пикове от MS йони при m/z 122.10 и 105.07 принадлежащи на протомера $[M+H]^+$ и негов йон, получен при отделяне на NH_2 -група. Нискоинтензивните MS пикове при m/z 123.10, 106.07 и 107.08 са резултат от ^{13}C - и ^{14}C -изотопмерни $[C_7^{13}CH_{12}N]^+$, $[C_7^{13}CH_9]^+$ и $[C_7^{14}CH_9]^+$ йони. Ако разгледаме позиционните изомери на анализа, то съществува набор от позиционно-специфични изотопни разпределения на двата изомера. Пиковете при m/z 121 и 105, са отнесени към $[M]^+$ молекулен йон и неговия продукт, получен при загуба на NH_2 -група (**Фигура 196**). Пикът при m/z 106 се приписва на $[M-NH_2]^+$ и $[M-CH_3]^+$ катиони, като се допуска наличие на конкурентни реакции на загуба на $-NH_2$ и $-CH_3$ групи на анализа 1-фенилетиламин.

Фигура 192. (A): Схема на фрагментиране на изходните катиони на 1- и 2-фенилетиламин; теоретични и експериментални m/z стойности и изотопни състави на йони при m/z 105 и 122; (B): Експериментален ESI-MS спектър на анализа 1-фенилетиламин.

Фигура 193. Химични диаграми на енантиомери на анализа 1-фенилетиламин (A); и техните ^{13}C -изотопно позиционно-специфично белязани производни, съответстващи на йон при m/z 123 (B).

Фигура 194. Химични диаграми на йони на анализа 2-фенилетиламин в зависимост от позиционно-специфичното му изотопно разпределение на ^{13}C - и ^{14}C -изотопи.

Фигура 195. Времево разпределение на m/z променливите при m/z 122, 107, 78 и 77, наблюдавано при експериментални условия и режим на работа на ESI-MS.

Оценката на статистическото равенство на средните стойности и стандартните отклонения на m/z -променливите на пика при m/z 107 наблюдавани в рамките на номера на сканиране 700–800 или $RT=7.19\text{--}7.37$ показва само една точна стойност m/z 107.07683 ± 0 , определяща и точността на анализа. Данните за молекулния катион $[(2)+\text{H}]^+$ при m/z 122 показва два статистически различни набора от променливи при m/z 122.09727 ± 0 и 122.09523 ± 0 , които са резултат от йонни видове образувани при отделяне

на протон от бензеновото ядро и образуване на катион $[C_6H_5]^+$. Йонът на съответното ^{13}C -изотопно производно $[C_5^{13}CH_5]^+$ се характеризира с пикове при m/z 77.03807 ± 0 , 77.03705 ± 0 , 77.03365 ± 0.0026 и 78.04174 ± 0.0017 . Табулирани са резултати от прилагане на ANOVA и t-тестовете за оценка на средните стойности на m/z данните и стандартните отклонения на представените досега набори от променливи.

За да се потвърди допълнително точността на количествения анализ на измерими променливи посредством уравнение (2) са корелирани и данни за средните стойности на I^{TOT} определени за цялото време на сканиране, а така също и данни за кратки интервали от времето на сканиране ($\langle t_i \rangle$) на пикове при m/z 105, 106, 122 и 123. Получените хемометрични параметри $|r|=0.99999-0.99993$ показват постоянни съотношения на интензитета на MS пиковете, както за цялото време на измерванията, така и за всеки произволно избран интервал от време на сканиране (**Фигура 197**).

Фигура 196. Хроматографски и ESI-MS данни по отношение на различни времена на задържане: RT = 7.37–8.11 (A) и 2.17–2.76 минути (B).

Фигура 197. Връзка между общия среден интензитет, I^{TOT} [условни единици], данни за MS пикове при m/z 105, 106, 122 и 123 в зависимост от алгоритъма използван при обработката на данни (A); връзки между среден интензитет, $\langle I_i \rangle$ [условни единици], данни за MS пикове при m/z 105, 106, 122 и 123 в зависимост от обхвата на времето за сканиране t_i ($i=1-3$); хемометрия.

Данните за параметър $D_{\text{SD}}^{\text{н}}$ се изчисляват съгласно уравнение (2).

Следвайки логиката на стохастично-динамичния MS анализ представена досега, както може да се предположи работа [201]^[B8] представя и резултати от теоретичен анализ на молекулните и електронни структури на MS йони от 1 и 2-фенилетиламин по отношение на тяхното специфично позиционно ^{13}C - и ^{14}C -изотопно заместване. **Фигура 198** показва примерни данни от статични и BOMD-MD теоретични изчисления. Показани са и изотопно заместени производни и енантиомери (**Фигура 199**). Тъй като наша работа по теоретичен анализ на невротрансмитери, включително аналит 2-фенилетиламин [543] (не е включена в настоящата дисертация) илюстрира, че при незаместеното производно в алифатната CH_2CH_2 -верига се стабилизират две близко разположени по енергия *G-gauche* и псевдо-*T-trans*-конфигурации, то подрно са разгледани само молекулни конформации на 2-фенилетиламин, означени като 122_b и 122_a. Най-стабилен е катион 122_b. Този резултат е в съгласие с експериментални Раманови (Raman) спектроскопски данни, показващи, че водните адукти на разтворител на неутрално съединение се характеризират с нагъната *G-gauche* подредба и слабо $\text{HNH}^{\cdots}\pi$ взаимодействие. Освен това, теоретични B3LYP-D3/aug-cc-pVTZ изчисления показват, че *G*-конфигурацията изглежда по-стабилна в сравнение с *T*-конформацията на молекулата, поради $\text{H}_2\text{N}^+\text{H}^{\cdots}\pi$ взаимодействие ($r(\text{N}^{\cdots}$

π)=2,93 Å.) Резултатите от M062X/SDD изчисленията показват стойности на двустенния ъгъл $\angle(\text{N}-\text{C}^{\text{B}}-\text{C}^{\text{5}}-\text{C}^{\text{3}})=52.5(6)^\circ$. Дължината на възката $\text{H}_2\text{N}^+\text{H}\cdots\pi$ е $r(\text{N}\cdots\pi)=2,8594$ Å.

Пълният набор от пресмятания на молекулни фрагменти на 1- и 2-фенилетиламин са представени в работа [201]^[B8], така че тук може да се спомене само, че резултатите от анализа на 1-фенилетиламин показват, че йон на изотопмер 123_e е най-стабилен термодинамично и при двата енантиомера R(+) и S(-) на анализа, като е получена енергетична разлика $\Delta E=|0.00001|$ a.u. За разлика от енергиите, обаче, съответните D_{QC} параметри позволяват еднозначното определяне на дискутираните изотопмери, което проличава от показаните хеометрични данни за функционалната зависимост $D_{\text{SD}}^{\text{r}}=f(D_{\text{QC}})$ на MS параметри на уравнение (2) и съответните за уравнение (3) на MS йони на дискутираните анализи в зависимост от специфичната позиция на ^{13}C - и ^{14}C -изотопите. Хеометричните данни за йоните на 2-фенилетиламин показват $|r|=0.18083$, докато резултатите от енантиоме R(+) – $|r|=0.97527$ (Фигура 200). Анализът на параметри на йони на енантиомер S(-) показват $|r|=0.9074$. Отнесени са най-интензивните пикове в експерименталния MS спектър на 1-фенилетиламин при m/z 105.0687 и 105.0706 към съответно на R(+) и S(-) енантиомери (виж подробности в работа [201]^[B8]).

Фигура 198. BOMD-DFT изчисления: Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето в траекторията [fs] на ^{13}C -белязан катион на енантиомер R(+) в зависимост от специфичната изотопно ^{13}C -маркирана позиция (A); Обща енергия (E^{TOT} [a.u.]) по отношение на броя на стъпката на оптимизиране на ^{13}C -белязан катион на енантиомер S(-) в зависимост от специфичната изотопна ^{13}C -белязана позиция.

Фигура 199. (A) 3D молекулна структура на енантимери на (2); избран геометричен параметър дължина на връзка [Å] (C) номер на стъпката на оптимизиране по отношение на общата енергия (E^{TOT} , kcal.mol⁻¹) на R(+) и S(-) енантимери.

Фигура 200. Функционална зависимост между параметъра на дифузия D_{sd}^* [cm².s⁻¹] на уравнение (2) и теоретичните квантово-химични данни за дифузия на уравнение (3); хемометрия.

Отлини резултати по отношение на MS пикове към изотопомери са получени и при хлад-съдържащи фармацевтични продукти като лоратадин, които са докладвани на електронна конференция [202]^[C1]. Поради ограниченият обем, както на дисертационната работа, така и на представения материал на дискутираната конференция тук подробно няма да бъдат разгледани тези резултати. Допълнителни данни, обаче, могат да бъдат предоставени от дисертанта.

4.2.15. Структурен анализ на продукти на каталитични реакции образуващи C–C ковалентна връзка

Работа [190]^[P12] също прилага стохастично-динамичния подход към областта на структурната аналитична химия, като 3D структурния анализ обхваща изомери и тавтомери на бензалдехиди, бензоени киселини и техните продукти от реакции на образуване на C–C връзка, водещи до 6H-бензо-[c]-хромен[6]-он, хромено[5,4,3-cde]хромен-5,10-дион и 4,10-диокса-пирен-5,9-дионови производни (**Фигура 201**). Анализът обхваща 137 молекулни вида. На фона на това, че масспектрометрията изглежда трудно приложима за 3D структурен анализ, представената работа демонстрира убедително нейната голяма приложимост за точно структурно изследване на молекулни обекти чрез селективно количествено определяне на параметрите на D''_{SD} и прецизни *ab initio* и DFT данни за D_{QC} параметри на аналитите и техните фрагментационни йони. Представено е по-задълбочено експериментално доказателство на зависимостта на D''_{SD} параметъра по отношение на експерименталния фактор температура. Въпреки, че формулите са вградени в общата рамка на стохастичната динамика, двете уравнения предоставят различна аналитична информация. Следователно, с помощта на нашите иновативни функционални отношения, ние не само точно определяме 3D молекулни структури чрез масспектрометрия, но също така можем количествено количествено се отчита ефекта на температурата на експерименталния фактор върху тях.

Целта на изследването, обаче, не е да предостави ново доказателство за неговата валидност. По-скоро се цели да се проучи неговата приложимост към 3D молекулен структурен анализ. С тази цел са изследвани ESI-MS спектри на заместени 2,5– (1) и 2,4– (2) бензалдехиди и съответните бензоени киселини (3) и (4) заедно с техни производни, съдържащи антрахинон (A), 1-фенил-1,3-дихидро-изобензофуран (B), 6-(2-оксо-2-фенил-етилиден)-циклохекса-2,4-диенон (C) и 1,2-дифенил-етан-1,2-дион (D) заместени молекули, отчитащи фините електронни ефекти на изомери и тавтомери (**Фигури 202 и 203**.) Корелационният анализ на зависимостта $D''_{SD}=f(D_{QC})$ при тези съединения показва отново отлични параметри ($|r|=0.99673–0.99066$) (**Фигури 204 и 205**). Независимо, че посочените стойности не са еднозначни те за значителни поради голямата вариация на анализирани производни и силно припокриващи се хроматографски пикове на аналити.

Фигура 201. Химични диаграми на аналити (1)–(4), техни тавтомерни, депротонирани и протонирани форми.

Фигура 202. Хроматографски данни и електронни абсорбционни спектри на аналитите (1), (2) и (4); RT – означава време на задържане [минути].

Фигура 203. ESI(+)-MS спектри на продукти на (1) при различни времена на задържане (RT); химич на диаграма на (1).

Фигура 204. Връзки между D_{SD} и D_{QC} параметрите на йони от (1); хеометрия.

Фигура 205. Връзки между D_{SD} и D_{QC} параметрите на йони (2) и (3); хемометрия.

Подробно са анализирани и маспектрите на серия от продукти на взаимодействие на тризаместени бензоени киселини [182]^[P40] (Фигури 206 и 207), а както и значителна серия от каталитични реакции на образуване на C–C и C–N ковалентни връзки отново при заместени бензалдехиди и бензоени киселини [185]^[P29][186]^[P28] [187]^[P26] (Фигури 208–211.) Независимо от перспективното потенциалното практическо приложение на подобни производни главно в областта на фармацевцията, получените ниски добиви както показват хроматографските данни от посочените фигури изискват по-системни усилия за оптимизиране на синтетичните условия даващи възможност за съвместно прилагане на стохастично-динамичната маспектрометрия с други методи за структурен анализ, както беше показано при анализа на алифатни амини, за да може да се направи достоверно и еднозначно отнасяне на продуктите на взаимодействие при тези класове от съединения. Поради това тук няма да бъде отделено голямо внимание на анализа включващ, както теоретичното, така и експериментално охарактеризиране на показания в публикациите значителен набор от аналити.

Фигура 206. Хроматограми в рамките на времето на задържане $RT \in 0-17$ минути на продуктите от взаимодействието на бензен-1,2,4-трикарбоксилна киселина (124BA) и бензен-1,3,5-трикарбоксилна киселина (135BA) в присъствието на Ag^+ -йони (A); хроматограми в рамките на $RT \in 4-14$ минути (B); нобработена математически хроматограма на 124BA (C) и хроматограми след прилагане на подхода за корекция на базовата линия (D).

Фигура 207. Експериментални ESI-MS и CID-MS спектри на (1)–(3) при $RT = 12,26, 12,01$ и $11,85$ и на изотопно белязан продукт от катализирана с органоцинк(II) реакция на 135BA при m/z 783; Химична диаграма на фрагментационните йони и MS йоните, продукти на реакции на декарбосилиране.

Фигура 208. Хроматограма и електронни преходи (UV-) на получените феназини [187]^[P26].

Фигура 209. Химични диаграми на изследваните феназини 15–22 [187]^[P26]

Фигура 210. ESI-MS спектри на 4 и 5 [187]^[P26].

Фигура 211. Хроматограма и UV-спектри на реакционните продукти, получени чрез Ag^+ -индуциран каталитичен процес [185]^[P29].

4.2.16. Структурен анализ на синтетични и биоразградими полимери

Този подраздел третира изключително успешното приложение на стохастично-динамичната масспектрометрия и уравнение (2) за структурен анализ на полимери. Включени са резултати от работи [199]^[P2][200]^[P34][477]^[P35], които разглеждат анализ, както на синтетични, така и на биоразградими полимерни материали. Анализът обхваща, както лабораторни проби, така и търговски полимерни продукти. От гледна точка на химичния анализ, втората група анализи представляват изключително комплексни обекти на анализ, но са тясно свързана с опазване на околната среда от замърсяване с полимерни материали и разработване на ефективни методи за мониторинг на полимерни замърсители; внедряване на нови технологии за производство на екологични биоразградими био-полимери; създаване на нови технологии за по-успешно рециклиране на синтетични полимери; и др. Получените резултати от дискутираните работи, следователно са неразривно свързани с развитието на модерната аналитична масспектрометрия и разширяване на нейната приложимост във фундаменталната наука;

много индустриални браншове; различни области от социалната сфера и културата, и т.н., защото синтетичните полимерни се използват като опаковъчни материали в широк спектър от промишлени отрасли и ежедневието на хората, главно поради ниската си цена, отличната водоустойчивост, лекото тегло и отличната им бариерна способност срещу влага и окислителни процеси. Досега са произведени приблизително 8.3 млрд. тона материали на пластмасова основа, които са генерирали около 6.3 хиляди тона отпадъци. Обаче, общо от пластмасовите отпадъци са рециклирани само 9 %. До 2050 г. ще бъдат натрупани около 12 хиляди тона пластмаси, което, както може да се предположи е основа за очаквана екологична катастрофа поради глобалното замърсяване на околната среда с полимерни отпадъци.

Следователно, увеличеното производство на синтетични опаковъчни пластмаси води до сериозно застрашаване на околната среда от замърсители на полимерна основа. Разработването и внедряването в индустриален мащаб на нови биоразградими и възобновяеми полимери е от жизненоважно значение. Биоразградимите полимерни материали могат да бъдат получени от селскостопански източници; да бъдат синтезирани от мономери или микроорганизми; биоматериали; изкопаеми петролни източници и др. Например, нишестето и целулозата принадлежат към групата на полизахаридите на основа на селскостопански източници; *поли*(млечната киселина) (PLA) се отнася към био-базираните полизахариди, докато *поли*(етилен гликолят) (PEG) — към биоразградимите полимери от изкопаеми петролни източници. Подчертават се две основни предимства на такива биоразградими пластмаси в сравнение с конвенционалните полимери: (а) Те могат да спестяват изкопаеми ресурси чрез използване на биомаса, която се възобновява и (б) предлагат и средства за рециклиране чрез биоразградимост. През последните десетилетия се наблюдава нарастващо приложение на биоразградими полимери в редица индустриални браншове и бита като това е обусловено от съответни законодателни актове като директиви.

Важно е, обаче, да се отбележи, че биоразградимите пластмаси не могат да се разграждат в естествена или промишлена среда. Поради това изследвания свързани с изучаване на процесите на стареене на пластмасите с цел повишаване на разградимостта им в околната среда са от фундаментално значение, както за развитие на полимерната наука така и практиката. Те са тясно свързани и с екологията и опазване на околната среда, защото процесите на стареене на пластмаси като полиетилен, PLA и полипропилен, наред с други, променят повърхността на материала и неговите химични свойства главно чрез увеличаване О-съдържащите функционални групи. В резултат на това се увеличава и афинитета на пластмасовите материали към сорбционни реакции на LMWs аналити и метални йони от околната среда, като по този начин се повлияват редица биогеохимични процеси във въздуха, почвата, и водата.

Основната мотивация за замяната на конвенционалните (синтетични) пластмаси с биоразградими материали е свързана не само с въпроса за опазването на околната среда от пластмасови отпадъци, но и с полимеризационните реакции, произвеждащи олигомерни композитни включвания в полимерния материал. В случаите, когато синтетичните полимери се използват за опаковане на храни, тези композитни включвания и олигомери могат да мигрират от полимерната опаковка в храната като по този начин застрашават и безопасността на потребителите.

Същото важи и за голям брой добавки към пластмасите, повечето от които не са ковалентно свързани с полимерната молекулна верига. Например, прекурсори на N-нитрозамина се използват за подобряване на здравината и еластичността на пластмасите, но самият анализ е мощен канцероген и мутаген за човека.

По този начин, такива LMWs анализи могат да се освобождават на всички етапи от потребителския цикъл на полимерните материали чрез миграция или чрез изпаряване. Така, се осъществява пренос на химични съединения от пластмасови опаковки към храни, хора и природна среда.

Биополимерите се регулират от Директива на Европейския съюз (1935/2004/ЕИО). Прилага се и Европейската Директива за регламент на пластмасите (10/2011), съдържаща списък с разрешени химикали с техните специфични граници на миграция. Максимално допустимите граници на миграция за химични съединения, които не са изрично посочени, трябва да бъдат по-ниски от 0.01 mg.kg^{-1} в хранителната добавка или храната. Следователно, аналитичното определяне на както ниско-, така и високомолекулни съединения в полимерни материали трябва да се извършва задължително съгласно установените законодателни актове.

Въпреки факта, че много биоразградими полимери, като целулоза, например се прилагат широко в индустриален мащаб за широк спектър от материали, включващи дисперсанти, съгъстителни, лепила, емулгатори, пълнители, нефтохимични продукти, керамика, текстил, синтетични смоли, храни, фармацевтични препарати и др., поради липсата им на токсичност, много малко се знае за "химичната" безопасност на биопластмасите, дори на тези, които включват целулоза и нейните производни. Тези пропуски в знанията са, обаче проблематични поради нарастващото приложение на биопластмасите в бита. Наличните, макар и оскъдни изследвания в последния контекст досега показват, че по-голямата част от пластмасовите продукти за потребителите съдържат и токсични вещества. Както конвенционалните, така и биоразградимите пластмаси представляват сложна химична смес от известни и неизвестни анализи, вариращи от самите полимери, пълнители и много добавки, като например пластификатори, стабилизатори, забавители на горенето, пигменти, и др. Някои от тези анализи могат да бъдат и токсични. Следователно, независимо, че биопластмасите са признати за екологично чисти материали, включително такива без доказана токсичност, химичният състав на опаковъчните

материали и крайни търговски продукти на базата на биопластмаса е еднакво сложна, както и тази на синтетичните полимери. Така, тя е и потенциално токсична, както за човека, така и за околната среда.

Внедряването на безопасни за човека и околната среда биоразградими полимери изисква изследователски усилия за разработване на нови научни методи и регулаторни подходи, включително директиви, за да се подобри тяхното безопасно производство и приложения за хората и околната среда.

В последния контекст, т.н. *биомаса* се откроява като екологично чист и възобновяем източник, включително източник изключващ генериране на въглероден двуокис в атмосферата. Тя е и един от най-перспективните източници на енергия, съставен от целулоза, лигнин и хемицелулоза. Структурният анализ на междинните продукти на взаимодействие на компонентите на биомасата е от решаващо значение за аспекти от механизмите на нейната химична реактивност. Биопластмасите се считат за по-екологично устойчиви, тъй като са базирани или на био-основа, или на основата на биоразградими компоненти. Биопластмасите ограничават добива и използването на изкопаеми ресурси чрез използване на биомаса, като по този начин намаляват изчерпването на природните ресурси. Освен това, биоразградимостта е допълнително свойство на някои видове биопластмаси, което предлага допълнителни средства за оползотворяване в края на потребителския им цикъл като търговски продукти и насърчаване на разработване на система за ефективна кръгова икономика. На пазара се предлагат няколко биобазирани и биоразградими полимера, като например биопластмаси на основата на нишесте, полимлечна киселина, полихидроксибутират, полихидроксиалканоати, полибутилен адипат терефталат и други.

Целулозата е важен биополимер, наред с други. Тя има широк спектър от приложения в много промишлени отрасли и се използва за производство на хартиени изделия, биогорива, текстилни влакна, платформени химикали и др.

Нишестето е обещаващ биополимер за производство на биопластмаси в индустриален мащаб. То е възобновяем, естествено разпространен, биоразградим и евтин материал, приеман за перспективен материал за разработване на нови екологични биопластмаси. Наред с предимствата му, обаче, са налице и недостатъци свързани с подобряване на механичните и физикохимичните му свойства, като здравина, водоустойчивост, и др. Подобряването на механичната якост и водоустойчивост на нишестето се осъществява чрез включване на хидрофобни полимери като полимлечна киселина, полиетилен, полиестери, полигликоли, полибутилен сукцинат и др.

Целулозата и нишестето също са подходящите хранителни моделни полимерни системи. В контекста на целите на дисертационния труд става ясно, че структурният анализ е основната изследователска задача на полимерната наука. Поради сложността на полимерните композитни материали отново масспектрометричните методи използващи

мека йонизация се считат за крайъгълен камък в областта на полимеромиката. Прилагането на методите на масспектрометрия за молекулно-структурно охарактеризиране на пластмаси доказва не само успешен анализ на високомолекулните компоненти на полимерите композити материали, но и следови анализ на неочаквани продукти от полимерни реакции със странична верига на полимера, включително следи от включвания в основния полимерен материал, и др., които имат или биха могли да имат критични последици за човешкото здраве. Така методите на масспектрометрия приложими към полимерната химия са свързани не само с количествено или структурно определяне и охарактеризиране на материалите, но и с обезпечаване на гаранцията за тяхната безопасност, ефикасност и качество.

Следователно, приложимостта на методите на масспектрометрия в химичния анализ на полимери е също толкова значимо в областта на полимерните изследвания, колкото и това в биологията и медицината.

Въпреки това, сложността на полимерните материали, обуславя някои ограничения за широкото приложение на MS методи в полимеромиката. Например, (а) полимерът трябва да е способен да стабилизира йони в газова фаза; (б) често конвенционалните MS техники не предоставят специфични данни за функционалните групи на полимерите или за първичната и над молекулна структура на анализа; и (в) полимерните смеси често не могат да бъдат определени правилно поради разлики в йонизацията, съответно, ефективността на откриване на съставките на полимерния материал. Измерената чрез масспектрометрия m/z величина на n -мерите на полимер се използва за получаване на информация за молекулното тегло, хетерогенността на състава и разпределението на функционалността на анализа. Тъй като композитните материали могат да бъдат сложни смеси от анализи, имащи изобарни анализи или смес от техните изомерни 3D структурни архитектури, може да бъде трудно или дори невъзможно да се определят полимери или олигомери в смеси чрез едноетапни MS измервания само на m/z стойности. По този начин, за целите на структурния молекулен анализ, методите на масспектрометрията използват главно тандемна масспектрометрия. Независимо от решаващото значение на тандемната масспектрометрия за целите на структурния химичен анализ, често традиционните MS/MS методи за фрагментация не успяват да генерират изобилие от фрагменти на високомолекулния анализ, което отново възпрепятства неговото еднозначно определяне. Така, работи [199]^[P2][200]^[P34][477]^[P35] прилагат стохастично-динамичния MS подход и към структурен анализ на полимери като отново резултатите получени до момента еднозначно показват, че методът разширява значително капацитета на структурната масспектрометрия за благонадеждно, селективно, специфично, точно, прецизно и еднозначното определяне на химичните съединения в дори търговски полимерни продукти.

Работи [200]^[P34][477]^[P35] прилагат разработения от дисертанта метод към композитни търговки полимерни материали от целулоза и нишесте (**Таблица 28**) включващи прибори за хранене за еднократна и многократна употреба, торби за храни, хранителни опаковки и опаковки за смет, шоколадови опаковки, филтри от цигари, пелети и др. Охарактеризирани са както макрокомпонентите на полимерните материали, така и дискутираните по-горе добавки, включително налични синтетични полимери.

Таблица 28

Характеристики на изследваните търговски полимерни продукти

Проба	Продукт	Цвят	Информация за композитния материал
Cell_5	Прибори за хранене	Прозрачни/черни	Целулоза и нишесте (NatureFlex); възобновяеми ресурси; разрешен за директен контакт с храни; съобразен с немски, швейцарски и австрийски закон за храните и стоките.
Cell_7	Прибори за хранене	Прозрачни/бели	Целулоза и захарна тръстика; възобновяеми ресурси; разрешен за директен контакт с храни; съобразен с немски, швейцарски и австрийски закон за храните и стоките.
Cell_1	Опаковка на пакетчета чай	Прозрачни/черни	Регенерирана целулоза (> 90%); естествени ресурси съгласно ASTM D6866; 100% компостируема при стайна температура и в морска вода.
Cell_2	Шоколадова опаковка	Прозрачна	Дървесна маса.
Cell_3	Цигарен филтър	Бял	Неизбелена целулоза, биоразградима; разгражда се екологично и естествено
Cell_4	Пелети	Сиви	Целулозен ацетат; високо съдържание на естествени ресурси; топлинноустойчива; не съдържа вредни пластификатори, сертифицирана.
Cell_6	Торба за хранителни продукти	Прозрачни/бял и червен	Целулоза, изработена от дърво; 90% от възобновяеми ресурси; други съставки: вода, глицерин, лакове
Starch_1	Еднократни прибори за хранене	Бежови	60% нишесте, 40% PP; за студени и топли храни, температурна толерантност до 104°C
Starch_3	Филм	Бежови	100 % царевично нишесте
Starch_5	Пелети	Бежови	Натурално картофено нишесте; други биологично получени полимери; не съдържа пластификатори.
Starch_6	Пелети	Бежови	Съдържание на био или растителна основа > 60%, биоразградимо.
Starch_7	Торби за смет	Прозрачни/зелен	Нишесте; биоразградими
PLA_01	Чаша за пиене за еднократна употреба	Прозрачна	Ферментирало царевично нишесте, чист PLA, възобновяем материал, компостируем.
PLA_10	Пелети	Прозрачни	PLA хомополимер, отговарящ на изискванията на регламента за контакт с храни (EU) 10/201, в съответствие с EN13432 и сертифициран за компостиране от Vincotte и от European Bioplastics.

Например, MS спектрите на проби Cell_5 и Cell_7 от целулоза и нишесте като макрокомпоненти на полимери се характеризират с набор от включващи се хидрофобни полимери като полиизопрен, полиетиленгликол и полипропилен (**Фигури 212–215**).

Показаното фрагментиране е съгласно общите MS схеми за фрагментиране на синтетични полимери, предложени от Джаксън (Jackson) и колеги; както и от Латимър (Lattimer) и Уесдемиотис (Wesdemiotis) и колеги.

Фигура 212. Масспектрометрични данни за олигомерни видове в проба Cell_5 по отношение на различни кратки интервали от време на сканиране; химични диаграми на катиони.

Фигура 213. Масспектър на проба Cell_5 за кратък период от време на сканиране 4.76–5.96 минути и номера на сканиране 188–300; характерни масспектрометрични пикове на полиетиленгликол (PEG) и полипропилен гликол (PPG); химични диаграми на наблюдаваните йони на PEG при m/z 221, 177, 133 и 89, съответно.

Фигура 214. Масспектрометрични данни за олигомерни видове целулоза и нейните окислени продукти в проба Cell_7; химични диаграми на катионите.

Определянето на 3D молекулните и електронни структури на олигомерни йони на полимерите посредством хемометрична оценка на параметрите от моделни уравнения (2) и (3) и функционалната зависимост $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ при йони на полипропилен гликол (PPG) показва отлични параметри $|r| = 0.99981 - 0.99138$ (Фигура 215).

Фигура 215. Функционална зависимост между параметрите D_{SD}^- и D_{QC} от уравнения (2) и (3), разглеждащи йони на PPG в проба Cell_5; хемотретрия.

Анализът на проби Starch_3, Starch_6, Cell_3 и Cell_5 включва структурно охарактеризиране на различни форми на въглехидратните биополимери и съполимери от PLA (Фигури 216–220).

Фигура 216. Маспектър на биополимер Cell_3 (RT=1.65–1.89 минути).

Фигура 217. Маспектрометрични данни за въглехидратни изходни и продукти йони на биополимери Starch_3 и Cell_3; химични диаграми на наблюдаваните йони.

Фигура 218. Маспектър на биополимер Starch_3 в рамките на RT=1.68–3.24 минути; химични диаграми на йони.

Фигура 219. Масспектър на Starch_6 в рамките на RT=13.73–13.77 минути; химични диаграми на линейни и циклични йони на PLA.

Фигура 220. Химични диаграми на циклични продуктови йони на PLA в проба Starch_6.

Хемометричната оценка на зависимостта $I^{\text{Ther}}_{\text{SD}}=f(D^{\text{SD}})$ при анализ на въглехидратните биополимери показва отличен параметър $|r|=0.99904$, оценявайки данни за йони при m/z 325.11935 ± 0 , 163.06538 и 145.05614 , както и теоретичните резултати от 3D молекулната структура на Str_{325_a}.

При оценката на данни за 3D структури на йони с пикове при m/z 325, т.е. Str_{325_a} и Cell_{325_a} се получиха хеометрични параметри $|r|=0.99904$ и $|r|=0.99899$, отново ясно показващи предимствата на уравнение (2) като високо селективен метод способен да разграничава електронните ефекти на структурно много сходни СВ йони при отлични характеристики на метода, поради факта, че разликата в последните хеометрични параметри е $\Delta|r|=0.00005$. Линейната връзка между теоретичните и експерименталните данни за интензитета на пикове на йони на PLA се характеризира с $|r|=0.99904-0.98156$ (Фигура 221).

Фигура 221. Линейни зависимости между данни за уравнения (2) и (4) на йони на въглехидратите в биополимери на Starch_3 и поли(млечна киселина) (PLA_01) от филм от 100% царевично нишесте и чаша за еднократна употреба от ферментирало царевично нишесте; хеометрия.

Анализът на полиметилметакрилат (PMMA) е поместен в работа [199]^[P2]. **Фигури 222** и **223** илюстрират примерни масспектри на анализа, докато **Фигура 224** отразява функционалната зависимост $D''_{SD}=f(D_{QC})$ на параметри на йони на анализа.

Фигура 222. ESI-MS спектър на полимера в диапазона $m/z \in 1000\text{--}2000$; химични диаграми на възможните начални (α) и крайни (ω) функционални групи на веригата на РММА.

Фигура 223. Хроматографски данни за *поли*(метилметакрилат); ESI-MS спектри на анализа при $m/z \in 500\text{--}2000$ в зависимост от RT.

Фигура 224. Функционални зависимости $D''_{SD}=f(D_{QC})$ и $I^{Theor}_{SD}=f(\langle I \rangle)$ от уравнения (2) и (3) на експериментални и теоретични маспектрометрични данни за йони на PMMA; хемометрия.

Отново получен е отличен параметър $|r|=0.99998$ изследващ експериментални измерени величини на йони при m/z 183, 229 и 237, както и теоретични данни за D_{QC} на форма 229_a и 237_b. Използването на D_{QC} стойност на 3D молекулярната структура на йон 237_a води до намаляване на $|r|$ -стойността до $|r|=78935$. Полученият резултат от корелативния анализ на зависимостта $D''_{SD}=f(D_{QC})$, изследваща йони на полимерите, потвърждава, че моделното уравнение (2) е точна функционална зависимост, която съответства на резултатите, докладвани досега от анализа на LMWs аналити.

5. Цел на дисертационния труд

Целта на дисертационния труд е да представи напълно иновативен подход в количествената и структурна маспектрометрия, основан на стохастично-динамичните уравнения (1) и (2), които са авторска разработка на дисертанта, почиваща на различна и нова теоретична основа сравнено с досега разработваните и известни в литературата, а и приложени в практиката методи за обработка на данни от маспектрометричен анализ и тяхното приложение, както за целите на количествения, така и за тези структурния анализ на химичните съединения. Методът на маспектрометрия е тясно свързан не само с развитие на фундаменталната наука, и индустрия, и като така също, и с много области на икономиката, социалния живот и културата, решавайки много въпроси на медицината, правото и публичната администрация независимо, че приложението му е главно за количествен анализ. Драматично е увеличението на броя експерименти годишно като изследванията се увеличават и разширяват, както количествено, така и тематично, обхващайки много и нови области на икономиката, социалния живот и културата. Областите на приложение, както стана ясно още от встъпителната част на дисертационния труд обхващат, както различни области на химията като аналитична химия и екохимия, радиохимия, нефтохимия, медицинска химия, и др., но и клинична

диагностика, лабораторна медицина, биохимия, дизайн на лекарства и разработване на нови ефикасни медикаменти, съдебна химия и медицина, криминалистика и съдебномедицински експертизи изготвяни с правни цели, фармация, токсикология, ядрена криминалистика, хранителни технологии, селскостопански науки, геология, археология, и др. Масспектрометрични методи за молекулна идентификация, анотация и количествено определяне се прилагат в метаболомикс, протоемикс, липидомикс; хранителен-омикс, стероиден-омикс, гликомикс, омикс-методи за пестициден анализ и контрол, геномикс, адуктомикс на ДНК, транскриптомикс, лигномикс, интерактомикс, допинг контрол, петроломикс, изотомикс и др. Ефективността на масспектрометричните методи трябва отговаря на високи аналитични стандарти, които своевременно са регулирани, систематизирани, и стандартизирани съобразно световните и европейски аналитични практики, както може да се види, например, от Решение на Европейската Комисия 96/23/ЕО/14.08.2002. В рамките на тези високи критерии за ефективност на метода, както дисертацията цели да покаже, разработения иновативен подход на стохастично-динамичната масспектрометрия емпирично доказва, че е единственият в момента разработен подход за получаване, на както еднозначна количествена така и 3D структурно информация за изследваните химични съединения, като еднозначността на анализа обхваща, както изолирани аналити в лабораторни проби, така и аналити в сложни многокомпонентни системи от проби околната среда, търговски материали, хранителни проби и биологични течности. Така, основата цел на на дисертационния труд е да покаже, че новият метод е високопрецизен, еднозначен, благонадежден, и емпирично тестван, което го прави перспективен новаторски подход в съвременната аналитична наука с широко потенциално приложение, както в гореспоменатите области на науката и технологиите включително и индустрията, а така също и в много сфери на социалния живот и културата.

6. Изводи

1. Разработеният от дисертанта напълно новаторски подход за обработка на маспектри наречен *стохастично-динамична маспектрометрия* и основните моделни уравнения в рамките на иновативната концепция (уравнение (1) (

$$D_{SD}^{tot} = \sum_i^n D_{SD}^i = \sum_i^n 1.3194 \cdot 10^{-17} \times A^i \times \frac{I_i^2 - (\bar{I})^2}{(\bar{I} - I_i)^2} \quad \text{и} \quad \text{уравнение (2) (}$$

$$D_{SD}^{n,tot} = \sum_i^n D_{SD}^{n,i} = \sum_i^n 2.6388 \cdot 10^{-17} \times (I_i^2 - (\bar{I})^2) \quad \text{за еднозначно количествено и тримерно}$$

молекулно структурно охарактеризиране на аналити в лабораторни проби и комплексни системи като проби от околна среда, храни, и биологични течности и тъкани са емпирично доказани в рамките както на включените в дисертацията сравнително ограничен брой от 41 публикации, така и работи, отново публикувани в специализирани научни издания, които могат да бъдат намерени посредством наличните бази-данни с научна литература.

2. Емпиричното доказване на валидността и универсалността на моделни уравнения (1) и (2) за еднозначно описване и предсказване на маспектри на органични, неорганични, комплексни и органометални съединения включващи, както нискомолекулни аналити така и (био)полумери е постигнато изследвайки експерименталните маспектри от методи базирани на мека йонизация и почиващи на електроспрей йонизация, йонизация при атмосферно налягане, и лазерно подпомагана десорбция/йонизация на аналита, на над 200 химични съединения. Количествено и структурно охарактеризирани посредством иновативния маспектрометричен метод при тези съединения е свързано и с доказване на валидността на уравнения (1) и (2) като универсални закони в маспектрометрията, като фактите обхващат резултати от обработени над 2000 индивидуални маспектъра, включвайки различни техники за анализ.

2. От методологична маспектрометрична гледна точка, приложението на уравнения (1) и (2) е досега доказана при органични, неорганични, и комплексни и органометални съединения. Болшинството от изучените съединения са нискомолекулни аналити като флавоноиди [158]^[B4][159]^[C3]; нуклеозиди [105]^[P5][160]^[B9][161]^[PP2]; стероиди [162]^[P6][163]^[P10][164]^[C4]; медикаменти като метронидазол [41]^[P8], резерпин [165]^[P13], лабеталол [166]^[P7], пропранолол [71]^[P1], атенолол [71]^[P1], парацетамол [71]^[P1], и триадименол [167]^[P3]; нискомолекулни въглехидрати [167]^[P3][168]^[P16][169]^[P24][170]^[P25][171]^[B3]; аминокиселини и олигопептиди [82]^[P18][172]^[P16][173]^[P17][174]^[P19][175]^[P23][176]^[P37][177]^[B1][178]^[C5]; алифатни амини [82]^[P18][83]^[P22][177]^[B1][179]^[P30][180]^[P36][181]^[P38]; производни на бензоената киселина и бензалдехиди [182]^[P40][183]^[P33][184]^[P31][185]^[P29][186]^[P28][187]^[P26][188]^[P21][189]^[P15][190]^[P12]; халкони [188]^[P21]; конфигурационно блокирани полиени [191]^[P20][192]^[P32][193]^[P27] и др. Анализите включват, органични, неорганични и [194]^[B6][195]^[P9][140]^[P11] комплексни съединения на Cu^{II}-, Zn^{II}-, и Ag^I-йони на преходни метали. При анализ на макромолекули, методът е доказал еднозначна ($|r|=1$) ефективност при полимери на въглехидрати [196]^[C2]

[197]^[C6], протеини [198]^[PP1], синтетични [199]^[P2], и биоразградими полимери използвани в хранителната и опаковъчните индустриални браншове [200]^[P34]. Анализ на изотопомери на аналити е показан в серия от работи третиращи изотопи, както на йони на преходни метали или халогениди така и на ¹³C- и ¹⁴C-изотопа при органични съединения [201]^[B8] [202]^[C1], отново достигайки еднозначна ефективност на охарактеризирането на аналитите както количествено, така и структурно.

3. При 80 % от изследваните молекулни системи при, които е приложено уравнение (2) за количествен анализ на аналити е постигнато еднозначно определяне на химичните сединения ($|r|=1$), което прави моделно уравнение (2) единствен разработен досега еднозначен метод за количествен масспектрометричен анализ, показващ превъзходни показатели на ефективност в сравнение с известни методи за масспектрометричен анализ. Количествените определяния въз основа на уравнение (2) и хемометричен анализ на функционалната зависимост $D''_{SD}=f(c)$ са съпроводени, както с повишаване на ефективността на количествените данни при много ниски нива на концентрация на аналита достигащи до ng.mL^{-1} , така и с повишаване на селективността и специфичността на анализа. Еднозначни количествени определяния на аналити са постигнати, както при анализ на смеси в лабораторни проби, така и на главно нискомолекулни съединения в проби от околната среда като морска органична материя, биота, (отпадна) вода, и др., така и биологични течности като урина.

4. Отлични хемометрични показатели ($|r|=1-0.999$) за постигнати и при приложение на уравнение (2) за 3D структурен анализ на химичните съединения, който почива на хемометрична оценка на функционалната зависимост $D''_{SD}=f(D_{QC})$. (Параметърът D_{QC} се

определя в рамките на уравнение (3) ($D_{QC} = \frac{\prod_{i=1}^{3N} \nu_i^0}{\prod_{i=1}^{3N-1} \nu_i^s} \times e^{-\frac{\Delta H^\#}{R \times T}}$)).

5. При 40% процента от количествено и структурно охарактеризираните химични съединения (80 съединения) масспектрометричните данни са корелирани със структурни данни от монокристална рентгенова дифракция и инфрачервена спектроскопия с преобразование на Фурие, а при 100 % от анализите масспектрометричните данни са корелирани с данни от електронно абсорбционна спектроскопия и хроматография. В тази връзка друг основен извод от резултатите включени в дисертационния труд наред с този за универсалната и емпирично доказана валидност на уравнения (1) и (2) като масспектрометрични закони описващи и предсказващи йонизационните феномени при условия на мека йонизация е и, че тяхната валидност е емпирично доказана посредством използване на количествени и структурни аналитични данни на изследваните химични съединения от други независими методи за инструментален анализ.

7. ЛИТЕРАТУРА

- [1]^[P4] B. Ivanova, Special Issue with Research Topics on “Recent Analysis and Applications of Mass Spectra on Biochemistry”. *Int. J. Mol. Sci.* 25 (2024) 1995 [DOI: 10.3390/ijms25041995].
- [2] Directive 96/23/EO (C(2002) 3044) (2002/657/EO) 03/45 Off. J. Eur. Union. 32002D0657 L 221/8 [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32002D0657>]
- [3] A. Maus, J. Kemp, T. Hoffmann, S. Ramsay, S. Grebe, Isotopic distribution calibration for mass spectrometry. *Anal. Chem.* 93 (2021) 12532–12540.
- [4] F. Adams, M. Adriaens, Methodological aspects of analytical chemistry. *J. Anal. Chem.* 76 (2021) 671–673.
- [5] F. Hormann, S. Sommer, S. Heiles, Formation and tandem mass spectrometry of doubly charged lipid-metal ion complexes. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 34 (2023) 1436–1446.
- [6] M. Mann, C. Meng, J. Fenn, Interpreting mass spectra of multiply charged ions. *Anal. Chem.* 61 (1989) 1702–1708.
- [7] R. Chen, H. Brown, C. Cooks, Metabolic profiles of human brain parenchyma and glioma for rapid tissue diagnosis by targeted desorption electrospray ionization mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 413 (2021) 6213–6224.
- [8] P. Liere, M. Schumacher, Mass spectrometric analysis of steroids: All that glitters is not gold. *Expert Rev. Endocrinol. Metabol.* 10 (2015) 463–465.
- [9] C. Chiva, O. Pastor, L. Trilla-Fuertes, *et al.* Isotopologue multipoint calibration for roteomics biomarker quantification in clinical practice. *Anal. Chem.* 91 (2019) 4934–4938.
- [10] S. Eisenberg, K. Knizner, D. Muddiman, Development of an object-based image analysis tool for mass spectrometry imaging ion classification. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 4725–4730.
- [11] I. Pikovskoi, D. Kosyakov, Kendrick mass defect analysis — A tool for high-resolution Orbitrap mass spectrometry of native lignin. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 3525–3534.
- [12] M. Gorshkov, L. Fornelli, Y. Tsybin, Observation of ion coalescence in Orbitrap Fourier transform mass spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 26 (2012) 1711–1717.
- [13] S. Blake, S. Walker, D. Muddiman, D. Hinks, K. Beck, Spectral accuracy and sulfur counting capabilities of the LTQ-FT-ICR and the LTQ-Orbitrap XL for small molecule analysis. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 22 (2011) 2269–2275.
- [14] M. Gorshkov, D. Good, Y. Lyutvinskiy, H. Yang, R. Zubarev, Calibration function for the Orbitrap FTMS accounting for the space charge effect. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 21 (2010) 1846–1851.
- [15] S. Tamara, M. Den Boer, A. Heck, High-resolution native mass spectrometry. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7269–7326.
- [16] A. Kharchenko, G. Vladimirov, R. Heeren, E. Nikolaev, Performance of Orbitrap mass analyzer at various space charge and non-ideal field conditions: Simulation approach. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 23 (2012) 977–987.

- [17] C. Weisbrod, N. Kaiser, J. Syka, Front-end electron transfer dissociation coupled to a 21 Tesla FT-ICR mass spectrometer for intact protein sequence analysis. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 28 (2017) 1787–1795.
- [18] C. Hendrickson, J. Quinn, N. Kaiser, *et al.* 21 Tesla Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometer: A National resource for ultrahigh resolution mass analysis. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 26 (2015) 1626–1632.
- [19] A. Makarov, Electrostatic axially harmonic Orbital trapping: A high-performance technique of mass analysis. *Anal. Chem.* 72 (2000) 1156–1162.
- [20] M. Comisarow, A. Marshall, Fourier transform ion cyclotron resonance spectroscopy. *Chem. Phys. Lett.* 25 (1974) 282–283.
- [21] K. Kingdon, Method for the neutralization of electron space charge by positive ionization at very low gas pressures. *Phys. Rev.* 21 (1923) 408–418.
- [22] O. Lange, E. Damoc, A. Wieghaus, A. Makarov, Enhanced Fourier transform for Orbitrap mass spectrometry. *Int. J. Mass Spectrom.* 369 (2014) 16–22.
- [23] A. Makarov, E. Denisov, O. Lange, Performance evaluation of a high-field Orbitrap mass analyser. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 20 (2009) 1391–1396.
- [24] R. Rose, E. Damoc, E. Denisov, A. Makarov, A. Heck, A. High-sensitivity Orbitrap mass analysis of intact macromolecular assemblies. *Nat. Methods* 9 (2012) 1084–1086.
- [25] A. Makarov, Method of generating a mass spectrum having improved resolving power. U.S. Patent 9,043,164. B2, 26 May 2015.
- [26] I. Boldin, E. Nikolaev, Fourier transform ion cyclotron resonance cell with dynamic harmonization of the electric field in the whole volume by shaping of the excitation and detection electrode assembly. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 25 (2011) 122–126.
- [27] E. Nikolaev, I. Boldin, R. Jertz, G. Baykut, Initial experimental characterization of a new ultra-high resolution FTICR cell with dynamic harmonization. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 22 (2011) 1125–1133.
- [28] J. Claesen, A. Rockwood, M. Gorshkov, D. Valkenburg, The isotope distribution: A rose with thorns. *Mass Spec. Rev.* 2023 (2023) 1–21.
- [29] K. Nagornov, M. Gorshkov, A. Kozhinov, Y. Tsybin, High-resolution Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry with increased throughput for biomolecular analysis. *Anal. Chem.* 86 (2014) 9020–9028.
- [30] I. Boldin, E. Nikolaev, Theory of peak coalescence in Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 23 (2009) 3213–3219.
- [31] Y. Naito, M. Inoue, Peak confluence phenomenon in Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. *J. Mass Spectrom. Soc. Jpn.* 42 (1994) 1–9.
- [32] Y. Naito, M. Inoue, Collective motion of ions in an ion trap for Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. *Int. J. Mass Spectrom.* 157/158 (1996) 85–96.

- [33] J. Jeffries, S. Barlow, G. Dunn, Theory of space-charge shift of ion cyclotron resonance frequencies. *Int. J. Mass Spectrom.* 54 (1983) 169–187.
- [34] M. Gorshkov, A. Marshall, E. Nikolaev, Analysis and elimination of systematic errors originating from coulomb mutual interaction and image charge in Fourier transform ion cyclotron resonance precise mass difference measurements. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 4 (1993) 855–868.
- [35] J. Claesen, F. Lermyte, F. Sobott, T. Burzykowski, D. Valkenborg, Differences in the elemental isotope definition may lead to errors in modern mass-spectrometry-based proteomics. *Anal. Chem.* 87 (2015) 10747–10754.
- [36] T. Csernica, J. Eiler, High-dimensional isotomics, part 1: A mathematical framework for isotomics. *Chem. Geol.* 617 (2023) 121235.
- [37] E. Bartelink, L. Chesson, Recent applications of isotope analysis to forensic anthropology. *Forens. Sci. Res.* 4 (2019) 29–44.
- [38] L. He, A. Rockwood, A. Agarwa, L. Anderson, C. Weisbrod, C. Hendrickson, A. Marshall, Diagnosis of hemoglobinopathy and thalassemia by 21 tesla Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry and tandem mass spectrometry of hemoglobin from blood. *Clin. Chem.* 65 (2019) 986–994.
- [39] T. Woerner, J. Snijder, A. Bennett, M. Agbandje-McKenna, A. Makarov, A. Heck, Resolving heterogeneous macromolecular assemblies by Orbitrap-based single-particle charge detection mass spectrometry. *Nat. Met.* 17 (2020) 395–398.
- [40] J. Kafader, R. Melani, K. Durbin, B. Ikwuagwu, B. Early, R. Fellers, S. Beu, V. Zabrouskov, A. Makarov, J. Maze, *et al.* Multiplexed mass spectrometry of individual ions improves measurement of proteoforms and their complexes. *Nat. Met.* 17 (2020) 391–394.
- [41]^[P8] B. Ivanova, M. Spiteller, M. Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric quantitative analysis of metronidazole in human urine. *Anal. Chem. Lett.* 12 (2022) 322–348 [<https://doi.org/10.1080/22297928.2022.2086822>].
- [42] J. Carlsson, T. Åstroem, C. Oestman, U. Nilsson, Solvent-free automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry for direct screening of hazardous compounds in consumer textiles. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 4675–4687.
- [43] D. Wang, J. Baudys, S. Osman, J. Barr, Analysis of the N-glycosylation profiles of the spike proteins from the alpha, beta, gamma, and delta variants of SARS-CoV-2. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 4779–4793.
- [44] E. Solovyeva, J. Bubis, I. Tarasova, A. Lobas, M. Ivanov, A. Nazarov, I. Shutkov, M. Gorshkov, On the feasibility of using an ultra-fast DirectMS1 method of proteome-wide analysis for searching drug targets in chemical proteomics. *Biochemistry* 87 (2022) 1342–1353.
- [45] M. Ivanov, J. Bubis, V. Gorshkov, I. Tarasova, L. Levitsky, E. Solovyeva, A. Lipatova, F. Kjeldsen, F. Gorshkov, DirectMS1Quant: Ultrafast quantitative proteomics with MS/MS free mass spectrometry. *Anal. Chem.* 94 (2022) 13068–13075.

- [46] P. de Oro-Carretero, J. Sanz-Landaluze, Miniaturized method for the quantification of persistent organic pollutants and their metabolites in HepG2 cells: Assessment of their biotransformation. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 4813–4825.
- [47] L. Szalwinski, R. Cooks, Complex mixture analysis by two-dimensional mass spectrometry using a miniature ion trap. *Talanta Open* 3 (2021) 100028.
- [48] F. Pu, S. Pandey, L. Bushman, P. Anderson, Z. Ouyang, R. Cooks, Direct quantitation of tenofovir diphosphate in human blood with mass spectrometry for adherence monitoring. *Anal. Bioanal. Chem.* 412 (2020) 1243–1249.
- [49] E. Mason, E. McDaniel, *Transport properties of ions in gases*; John Wiley & Sons Inc. N.Y. (1988) pp. 1–560.
- [50] E. Christofi, P. Barran, Ion mobility mass spectrometry (IM–MS) for structural biology: Insights gained by measuring mass, charge, and collision cross section. *Chem. Rev.* 123 (2023) 2902–2949.
- [51] T. Jiang, Y. Chen, L. Mao, A. Marshall, W. Xu, Extracting biomolecule collision cross sections from the high-resolution FT-ICR mass spectral linewidths. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 18 (2016) 713–717.
- [52] L. Mao, Y. Chen, Y. Xin, *et al.* Collision cross section measurements for biomolecules within a high-resolution Fourier transform ion cyclotron resonance cell. *Anal. Chem.* 87 (2015) 4072–4075.
- [53] N. Geue, T. Bennett, L. Ramakers, G. Timco, E. McInnes, N. Burton, P. Armentrout, R. Winpenny, P. Barran, Adduct ions as diagnostic probes of metallosupramolecular complexes using ion mobility mass spectrometry. *Inorg. Chem.* 62 (2023) 2672–2679.
- [54] J. Haler, J. Far, V. de la Rosa, *et al.* Using ion mobility–mass spectrometry to extract physicochemical enthalpic and entropic contributions from synthetic polymers. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 32 (2021) 330–339.
- [55] F. Zhu, S. Lee, S. Valentine, *et al.* Mannose⁷ glycan isomer characterization by IMS-MS/MS analysis. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 23 (2012) 2158–2166.
- [56] P. Kwantwi-Barima, V. Sandilya, B. Garimella, *et al.* Accumulation of large ion populations with high ion densities and effects due to space charge in traveling wave-based structures for lossless ion manipulations (SLIM) IMS–MS. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 35 (2024) 365–377.
- [57] T. Wyttenbach, N. Pierson, D. Clemmer, M. Bowers, Ion mobility analysis of molecular dynamics. *Annu. Rev. Phys. Chem.* 65 (2014) 175–196.
- [58] L. Gonzalez, L. Szalwinski, T. Sams, E. Dziekonski, R. Cooks, Metabolomic and lipidomic profiling of bacillus using twodimensional tandem mass spectrometry. *Anal. Chem.* 94 (2022) 16838–16846.
- [59] G. Siuzdak, B. Bothnet, M. Yeager, *et al.* Mass spectrometry and viral analysis. *Chem. Biol.* 3 (1996) 45–48.

- [60] K. Sharman, N. Patterson, L. Migas, *et al.* MALDI IMS-derived molecular contour maps: Augmenting histology whole-slide images. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 34 (2023) 905–912.
- [61] J. Fincher, K. Djambazova, D. Klein, *et al.* Molecular mapping of neutral lipids using silicon nanopost arrays and TIMS imaging mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 32 (2021) 2519–2527.
- [62] E. Neumann, K. Djambazova, R. Caprioli, J. Spraggins, Multimodal imaging mass spectrometry: Next generation molecular mapping in biology and medicine. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 31 (2020) 2401–2415.
- [63] K. Berry, J. Hankin, R. Barkley, J. Spraggins, R. Caprioli, R. Murphy, MALDI imaging of lipid biochemistry in tissues by mass spectrometry. *Chem. Rev.* 111 (2011) 6491–6512.
- [64] K. Djambazova, M. Dufresne, L. Migas, A. Kruse, R. aan de Plas, R. Caprioli, R. Spraggins, MALDI TIMS IMS of disialoganglioside isomers GD1a and GD1b in murine brain tissue. *Anal. Chem.* 95 (2023) 1176–1183.
- [65] E. Rivera, A. Weiss, L. Migas, *et al.* Imaging mass spectrometry reveals complex lipid distributions across *Staphylococcus aureus* biofilm layers. *J. Mass Spectrom. Adv. Clin. Lab.* 26 (2022) 36–46.
- [66] K. Sharman, P. Patterson, A. Weiss, *et al.* Rapid multivariate analysis approach to explore differential spatial protein profiles in tissue. *J. Proteome Res.* 22 (2023) 1394–1405.
- [67] H. Takemura, J. Choi, K. Fushimi, *et al.* Role of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase in the metabolism of fairy chemicals in rice. *Org. Biomol. Chem.* 21 (2023) 2556–2561.
- [68] L. Szalwinski, L. Gonzalez, N. Morato, B. Marsh, R. Cooks, Bacterial growth monitored by two-dimensional tandem mass spectrometry. *Analyst* 147 (2022) 940–946.
- [69] M. Artymowicz, W. Struck-Lewicka, P. Wiczling, *et al.* Targeted quantitative metabolomics with a linear mixed-effect model for analysis of urinary nucleosides and deoxynucleosides from bladder cancer patients before and after tumor resection. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 5511–5528.
- [70] M. Borowska, K. Jankowski, Basic and advanced spectrometric methods for complete nanoparticles characterization in bio/eco systems: Current status and future prospects. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 4023–4038.
- [71]^[P1] B. Ivanova, Stochastic dynamic mass spectrometric quantitative and structural analyses of pharmaceuticals and biocides in biota and sewage sludge. *Int. J. Mol. Sci.* 24 (2023) 6306 [DOI: 10.3390/ijms24076306].
- [72] M. Upadyshev, B. Ivanova, S. Motyleva, Mass spectrometric identification of metabolites after magnetic-pulse treatment of infected *Pyrus communis* L. microplants. *Int. J. Mol. Sci.* 24 (2023) 16776.
- [73] E. Mason, E. McDaniel, *Transport Properties of Ions in Gases*; John Wiley & Sons Inc. N.Y. (1988) pp. 1–560.

- [74] Y. Li, T. Mehari, Z. Wei, Y. Liu, R. Cooks, Reaction acceleration at air-solution interfaces: Anisotropic rate constants for Katritzky transamination. *J. Mass Spectrom.* 56 (2021) e4585.
- [75] Z. Wei, Y. Li, R. Cooks, X. Yan, Accelerated reaction kinetics in microdroplets: Overview and recent developments. *Annu. Rev. Phys. Chem.* 71 (2020) 31–51.
- [76] S. Mehnert, J. Fischer, M. McDaniel, K. Fabijanczuk, S. McLuckey, Dissociation kinetics in quadrupole ion traps: Effective temperatures under dipolar DC collisional activation conditions. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 34 (2023) 1166–1174.
- [77] K. Fabijanczuk, H. Chao, J. Fischer, S. McLuckey, Structural elucidation and isomeric differentiation/ quantitation of monophosphorylated phosphoinositides using gas-phase ion/ion reactions and dissociation kinetics. *Analyst* 147 (2022) 5000–5010.
- [78] S. Kulathunga, N. Morato, Q. Zhou, R. Cooks, A. Mesecar, Desorption electrospray ionization mass spectrometry assay for label-free characterization of SULT2B1b enzyme kinetics. *ChemMedChem* 17 (2022) e202200043.
- [79] R. Cooks, P. Wong, Kinetic method of making thermochemical determinations: Advances and applications. *Accts. Chem. Res.* 31 (1998) 379–386.
- [80] R. Augusti, M. Turowski, H. Chen, R. Cooks, Dissociation of ionized benzophenones investigated by the kinetic method: Effective temperature, steric effects and gas-phase CO⁺– affinities of phenyl radicals. *J. Mass Spectrom.* 39 (2004) 558–564.
- [81] F. McLafferty, Mass spectrometric analysis. Molecular rearrangements. *Anal. Chem.* 31 (1959) 82–87.
- [82]^[P18] B. Ivanova, M. Spiteller, A stochastic dynamic mass spectrometric diffusion method and its application to 3D structural analysis of the analytes. *Rev. Anal. Chem.* 1 (2019) 20190003 [DOI: 10.1515/revac-2019-0003].
- [83]^[P22] B. Ivanova, M. Spiteller, Quantitative collision induced mass spectrometry of substituted piperazines – A correlative analysis between theory and experiment. *J. Mol. Struct.* 1149 (2017) 243–256 [DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.07.107].
- [84]^[B10] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass Spectrometric Experimental and Theoretical Quantification of Reaction Kinetics, Thermodynamics and Diffusion of Piperazine Heterocyclics in Solution In *Advances in Chemistry Research*, J. Taylor (ed.), Vol. 48, NOVA Science Publishers, Inc. N.Y. (2019) pp. 1–82.
- [85] P. Armentrout, Fifty years of ion and neutral thermochemistry by mass spectrometry. *Int. J. Mass Spectrom.* 377 (2015) 54–63
- [86] S. Trimpin, E. Inutan, S. Karki, *et al.* Fundamental studies of new ionization technologies and insights from IMS–MS. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2019) 1133–1147.
- [87] D. Snyder, S. Haarvey, V. Wysocki, Surface-induced dissociation mass spectrometry as a structural biology tool. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7442–7487.

- [88] W. Wang, C. Qiu, F. Xu, L. Ding, C. Ding, Genetic algorithm optimized printed circuit board ion funnel tandem subambient pressure ionization with nanoelectrospray (SPIN) for high sensitivity mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 34 (2023) 1805–1812.
- [89] A. Mathew, F. Giskes, A. Lekkas, *et al.* An Orbitrap/time-of-flight mass spectrometer for photofragment ion imaging and high-resolution mass analysis of native macromolecular assemblies. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 34 (2023) 1359–1371.
- [90] J. Specker, B. Prentice, Separation of isobaric lipids in imaging mass spectrometry using gas-phase charge inversion ion/ion reactions. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 34 (2023) 1868–1878.
- [91] A. Pitts-McCoy, A. Abdillahi, K. Lee, S. McLuckey, Multiply charged cation attachment to facilitate mass measurement in negative-mode native mass spectrometry. *Anal. Chem.* 94 (2022) 2220–2226.
- [92] J. Lawler, C. Harrilal, A. DeBlase, E. Sibert III, S. McLuckey, T. Zwier, Single-conformation spectroscopy of cold, protonated DPG-containing peptides: Switching β -turn types and formation of a sequential type II/II' double β -turn. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 24 (2022) 2095–2109.
- [93] A. Rolland, J. Prell, Approaches to heterogeneity in native mass spectrometry. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7909–7951.
- [94] A. Abdillahi, K. Lee, S. McLuckey, Mass analysis of macro-molecular analytes via multiply-charged ion attachment. *Anal. Chem.* 92 (2020) 16301–16306.
- [95] H. Brown, D. Garcia, E. Middlebrooks, *et al.* High-throughput analysis of tissue microarrays using automated desorption electrospray ionization mass spectrometry. *Sci. Rep.* 12 (2022) 18851.
- [96] H. Chao, S. McLuckey, Manipulation of ion types via gas-phase ion/ion chemistry for the structural characterization of the glycan moiety on gangliosides. *Anal. Chem.* 93 (2021) 15752–15760.
- [97] M. Alexandrov, L. Gall, N. Krasnov, V. Nikolaev, V. Pavlenko, V. Shkurov, Extraction of ions from solutions under atmospheric pressure as a method for mass spectrometric analysis of bioorganic compounds. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 22 (2008) 267–270.
- [98] M. Mann, The ever expanding scope of electrospray mass spectrometry — A 30 year journey. *Nat. Commun.* 10 (2019) 3744.
- [99] L. Konermann, A. Rodriguez, J. Liu, On the formation of highly charged gaseous ions from unfolded proteins by electrospray ionization. *Anal. Chem.* 84 (2012) 6798–6804.
- [100] H. Chen, A. Venter, R. Cooks, Extractive electrospray ionization for direct analysis of undiluted urine, milk and other complex mixtures without sample preparation. *Chem. Commun.* 2006 (2006) 2042–2044.
- [101] M. Yamashita, J. Fenn, Electrospray ion source. Another variation on the free-jet theme. *J. Phys. Chem.* 88 (1984) 4451–4459.

- [102] H. Britt, T. Cragnolini, K. Thalassinou, Integration of mass spectrometry data for structural biology, *Chem. Rev.* 122 (2022) 7952–7986.
- [103] S. Tamara, M. den Boer, A. Heck. High-resolution native mass spectrometry *Chem. Rev.* 122 (2022) 7269–7326.
- [104] A. Lazofsky, A. Brinker, Z. Rivera-Nunez, B. Buckley, A comparison of four liquid chromatography-mass spectrometry platforms for the analysis of zeranol in urine. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 4885–4899.
- [105]^[P5] B. Ivanova, M. Spittler, Stochastic dynamic quantitative and 3D structural matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometric analyses of mixture of nucleosides. *J. Mol. Struct.* 1260 (2022) 132701 [DOI:10.1016/j.molstruc.2022.132701].
- [106] M. Setou, H. Oka, Biomedical mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 400 (2011) 1827.
- [107] E. Lesne, M. Munoz-Bartual, F. Esteve-Turrillas, Determination of synthetic hallucinogens in oral fluids by microextraction by packed sorbent and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 3607–3617.
- [108] L. Brockbals, S. Garrett-Rickman, S. Fu, *et al.* Estimating the time of human decomposition based on skeletal muscle biopsy samples utilizing an untargeted LC–MS/MS-based proteomics approach. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 5487–5498.
- [109] T. Peng, J. Rao, T. Zhang, *et al.* Elucidation of the relationship between evodiamine-induced liver injury and CYP3A4-mediated metabolic activation by UPLC–MS/MS analysis. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 5619–5635.
- [110] J. Goodwin, B. Manard, B. Ticknor, P. Cable-Dunlap, R. Marcus, Initial characterization and optimization of the liquid sampling atmospheric pressure glow discharge ionization source coupled to an orbitrap mass spectrometer for the determination of plutonium. *Anal. Chem.* 95 (2023) 12131–12138.
- [111] J. Helm, C. Gruenwald-Gruber, A. Thader, *et al.* Bisecting Lewis X in hybrid-type N-glycans of human brain revealed by deep structural glycomics. *Anal. Chem.* 93 (2021) 15175–15182.
- [112] L. Krajewski, V. Lobodin, C. Johansen, *et al.* Linking natural oil seeps from the gulf of Mexico to their origin by use of Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. *Environ. Sci. Technol.* 52 (2018) 1365–1374.
- [113] S. Reinke, R. Chaleckis, C. Wheelock, Metabolomics in pulmonary medicine: Extracting the most from your data. *Eur. Respir. J.* 60 (2022) 2200102.
- [114] F. Dewez, J. Oejten, C. Henkel, R. Hebler, H. Neuweiger, E. de Pauw, R. Heeren, B. Balluff, MS imaging-guided microproteomics for spatial omics on a single instrument. *Proteomics* 20 (2020) 1900369.
- [115] L. Shi, X. Dai, F. Yan, *et al.* Novel lipidomes profile and clinical phenotype identified in pneumoconiosis patients. *J. Health Popul. Nutr.* 42 (2023) 55.

- [116] A. Beasley-Green, N. Heckert, Estimation of measurement uncertainty for the quantification of protein by ID-LC–MS/MS. *Anal. Bioanal. Chem.* 415 (2023) 3265–3274.
- [117] I. Fedorov, V. Lineva, I. Tarasova, M. Gorshkov, Mass spectrometry-based chemical proteomics for drug target discoveries. *Biochemistry* 87 (2022) 983–994.
- [118] Z. Zhang, A. Marshall, A universal algorithm for fast and automated charge state deconvolution of electrospray mass-to-charge ratio spectra. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 9 (1998) 225–233.
- [119] C. Krueger, E. Moran, K. Tessier, N. Tretyakova, Isotope labeling mass spectrometry to quantify endogenous and exogenous DNA adducts and metabolites of 1,3-butadiene *in vivo*. *Chem. Res. Toxicol.* 36 (2023) 1409–1418.
- [120] M. Zulfiqar, L. Gadelha, C. Steinbeck, M. Sorokina, M. Peters, The reproducible metabolome annotation workflow for untargeted tandem mass spectrometry. *J. Cheminform.* 15 (2023) 32.
- [121] R. Samples, S. Puckett, M. Balunas, Metabolomics peak analysis computational tool (MPACT): An advanced informatics tool for metabolomics and data visualization of molecules from complex biological samples. *Anal. Chem.* 95 (2023) 8770–8779.
- [122] F. Calderon-Celis, J. Encinar, A. Sanz-Medel, Standardization approaches in absolute quantitative proteomics with mass spectrometry. *Mass Spec Rev.* 37 (2018) 715–737.
- [123] E. Kazakova, E. Solovyeva, L. Levitsky, *et al.* Proteomicsbased scoring of cellular response to stimuli for improved characterization of signaling pathway activity. *Proteomics* 23 (2023) 2200275.
- [124] M. Rea, T. Jiang, R. Eleazer, M. Eckstein, A. Marshall, Y. Fondufe-Mittendorf, Quantitative mass spectrometry reveals changes in histone H2B variants as cells undergo inorganic arsenic-mediated cellular transformation. *Mol. Cell. Proteom.* 15 (2016) 2411–2422.
- [125] J. Sanders, D. Grinfeld, K. Aizikov, *et al.* Determination of collision cross sections of protein ions in an Orbitrap mass analyser. *Anal. Chem.* 90 (2018) 5896–5902.
- [126] R. Zubarev, A. Makarov, Orbitrap mass spectrometry. *Anal. Chem.* 85 (2013) 5288–5296.
- [127] S. Choi, P. Munoz-Lancao, M. Manzini, P. Nemes, Data-dependent acquisition ladder for capillary electrophoresis mass spectrometry-based ultrasensitive (neuro)proteomics. *Anal. Chem.* 93 (2021) 15964–15972.
- [128] E. Seeley, R. Caprioli, MALDI imaging mass spectrometry of human tissue: Method challenges and clinical perspectives. *Trends Biotechnol.* 29 (2011) 136–143.
- [129] G. Ferrer-Sueta, N. Campolo, M. Trujillo, *et al.* Biochemistry of peroxynitrite and protein tyrosine nitration. *Chem. Rev.* 118 (2018) 1338–1408.
- [130] S. Sternisha, P. Liu, A. Marshall, B. Miller, Mechanistic origins of enzyme activation in human glucokinase variants associated with congenital hyperinsulinism. *Biochemistry* 57 (2018) 1632–1639.

- [131] J. Ma, C. Wu, G. Hart, Analytical and biochemical perspectives of protein O-GlcNAcylation. *Chem. Rev.* 121 (2021) 1513–1581.
- [132] G. Alves, A. Ogurtsov, R. Karlsson, *et al.* Identification of antibiotic resistance proteins via MiCId's augmented workflow. A mass spectrometry-based proteomics approach. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 917–931.
- [133] M. Welker, A. van Belkum, One system for all: Is mass spectrometry a future alternative for conventional antibiotic susceptibility testing? *Front. Microbiol.* 10 (2019) 2711.
- [134] J. Zander, M. Paal, M. Vogeser, The role of mass spectrometry in antibiotic stewardship. *Clin. Mass Spectrom.* 14 (2019) 31–33.
- [135] E. Largy, A. Koenig, A. Ghosh, D. Ghosh, S. Benabou, F. Rosu, V. Gabelica, Mass spectrometry of nucleic acid noncovalent complexes. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7720–7839.
- [136] H. Zhang, H. Liu, Y. Lu, N. Wolf, M. Gross, R. Blankenship, Native mass spectrometry and ion mobility characterize the orange carotenoid protein functional domains. *Biochim. Biophys. Acta* 1857 (2016) 734–739.
- [137] E. Desligniere, M. Ley, M. Bourguet, *et al.* Pushing the limits of native MS: Online SEC-native MS for structural biology applications. *Int. J. Mass Spectrom.* 461 (2021) 116502.
- [138] H. Sterling, A. Kintzer, G. Feld, C. Cassou, B. Krantz, E. Williams, Supercharging protein complexes from aqueous solution disrupts their native conformations. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 23 (2012) 191–200.
- [139] R. Wong, K. Paech, E. Williams, Blackbody infrared radiative dissociation at low temperature: hydration of $X^{2+}(H_2O)_n$, for X=Mg, Ca. *Int. J. Mass Spectrom.* 232 (2004) 59–66.
- [140]^[P11] B. Ivanova, M. Spiteller, Electrospray ionization mass spectrometric solvate cluster and multiply charged ions: a stochastic dynamic approach to 3D structural analysis. *SN Appl. Sci.* 2 (2020) 731 [<https://doi.org/10.1007/s42452-020-2555-0>].
- [141]^[P9] B. Ivanova, M. Spiteller, Electrospray ionization stochastic dynamic mass spectrometric 3D structural analysis of Zn^{II}-ion containing complexes in solution. *Inorg. Nanomet. Chem.* 52 (2022) 1407–1429 [<https://doi.org/10.1080/24701556.2021.1956963>].
- [142] L. Piersimoni, P. Kastiris, C. Arlt, A. Sinz, Cross-linking mass spectrometry for investigating protein conformations and protein-protein interactions – a method for all seasons. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7500–7531.
- [143] D. Vallejo, C. Ramírez, K. Parson, Y. Han, V. Gadkari, B. Ruotolo, Mass spectrometry methods for measuring protein stability. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7690–7719.
- [144] N. Oesterlund, T. Vosselman, A. Leppert, *et al.* Mass spectrometry and machine learning reveal determinants of client recognition by anti-amyloid chaperones. *Mol. Cell Proteom.* 21 (2022) 100413.
- [145] N. Seetaloo, M. Kish, J. Phillips, HDfleX: Software for flexible high structural resolution of hydrogen/deuterium-exchange mass spectrometry data. *Anal. Chem.* 94 (2022) 4557–4564.

- [146] J. Rensner, Y. Lee, Efficient hydrogen-deuterium exchange in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging for confident metabolite identification. *Anal. Chem.* 94 (2022) 11129–11133.
- [147] D. Peterle, T. Wales, J. Engen, Simple and fast maximally deuterated control (maxD) preparation for hydrogen-deuterium exchange mass spectrometry experiments. *Anal. Chem.* 94 (2022) 10142–10150.
- [148] J. Molano-Arevalo, K. Fouque, K. Pham, *et al.* Characterization of intramolecular interactions of cytochrome c using hydrogen-deuterium exchange-trapped ion mobility spectrometry-mass spectrometry and molecular dynamics. *Anal. Chem.* 89 (2017) 8757–8765.
- [149] K. Uggowitzer, A. Shao, Y. Habibi, Q. Zhang, C. Thibodeaux, Exploring the heterogeneous structural dynamics of class II lanthipeptide synthetases with hydrogen-deuterium exchange mass spectrometry (HDX-MS). *Biochemistry* 61 (2022) 2118–2130.
- [150] Y. Hamuro, Tutorial: Chemistry of hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 32 (2021) 133–151.
- [151] Y. Hamuro, Quantitative hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 32 (2021) 2711–2727.
- [152] O. Crook, C. Chung, C. Deane, Empirical bayes functional models for hydrogen deuterium exchange mass spectrometry. *Commun. Biol.* 5 (2022) 588.
- [153] C. Tremblay, Z. Kirsch, R. Vachet, Complementary structural information for antibody-antigen complexes from hydrogen-deuterium exchange and covalent labeling mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 1303–1314.
- [154] L. Huang, P. So, Z. Yao, Protein dynamics revealed by hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry: Correlation between experiments and simulation. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 33 (2019) 83–89.
- [155] R. Guo, T. Zhang, T. Lambert, *et al.* PNGaseH⁺ variant from *Rudaea cellulositytica* with improved deglycosylation efficiency for rapid analysis of eukaryotic N-glycans and hydrogen deuterium exchange mass spectrometry analysis of glycoproteins. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 36 (2022) e9376.
- [156] R. Rogawski, M. Sharon, Characterizing endogenous protein complexes with biological mass spectrometry. *Chem. Rev.* 122 (2022) 7386–7414.
- [157] M. Spiteller, Abbauprodukte von Huminsäuren und ihre Identifizierung durch Kapillargaschromatographie-Massenspektrometrie. *Mitteil. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch.* 32 (1981) 541–550.
- [158]^[B4] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass Spectrometric and Quantum Chemical Treatments of Molecular and Ionic Interactions of a Flavonoid-O-glycoside: A Stochastic Dynamic Approach, In *Advances in Chemistry Research*. J. Taylor (ed.) Vol. 74, NOVA Sci. Publ. N.Y, (2022) pp. 1–121.

- [159]^[C3] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass spectrometric and quantum chemical treatments of molecular and ionic interactions of apigenine-O-glucoside – stochastic dynamics; th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry (2021) [<https://ecmc2021.sciforum.net/>] or [DOI:10.3390/ECMC2021-11340].
- [160]^[B9] B. Ivanova, Stochastic dynamics mass spectrometry of caffeine metabolites, LAP LAMBERT Acad. Publ. Chisinau, Republic of Moldova (2024) pp. 1–241 [ISBN: 978-620-7-48567-3].
- [161]^[PP2] B. Ivanova, Stochastic dynamics mass spectrometry of caffeine metabolites. SSRN eJ (2024) [<https://ssrn.com/abstract=4825115>] or [<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4825115>] (preprint [B9].)
- [162]^[P6] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass spectrometric stochastic dynamic 3D structural analysis of mixture of steroids in solution — Experimental and theoretical study. *Steroids* 181 (2022) 109001 [DOI: 10.1016/j.steroids.2022.109001].
- [163]^[P10] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic mass spectrometric quantification of steroids in mixture — Part II. *Steroids*, 164 (2020) 108750 [10.1016/j.steroids.2020.108750].
- [164]^[C4] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic mass spectrometric quantification of steroids in mixture, 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry (2020) [<https://ecmc2020.sciforum.net/#section1661>] or [DOI:10.3390/ECMC2020-07355].
- [165]^[P13] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic mass spectrometric approach to quantify reserpine in solution, *Anal. Chem. Lett.* 10 (2020) 703–721 [10.1080/22297928.2020.1865834].
- [166]^[P7] B. Ivanova, M. Spiteller, Exact quantifying of mass spectrometric variable intensity of analyte peaks with respect to experimental conditions of measurements — a stochastic dynamic approach. *Anal. Chem. Lett.* 12 (2022) 542–561. [D: 10.1080/22297928.2022.2142844].
- [167]^[P3] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic ultraviolet photofragmentation and high collision energy dissociation mass spectrometric kinetics of triadimenol and sucralose, (2023) *Environm. Sci. Pollut. Res.* 30 (2023) 32348–32370 [DOI: 10.1007/s11356-022-24259-z].
- [168]^[P14] B. Ivanova, M. Spiteller, A mass spectrometric stochastic dynamic diffusion approach to selective quantitative and 3D structural analyses of native cyclodextrins by electrospray ionization and atmospheric pressure chemical ionization methods. *Bioorg. Chem.* 93 (2019) 103308 [DOI: 10.1016/j.bioorg.2019.103308].
- [169]^[P24] B. Ivanova, M. Spiteller, Molecular and environmental factors governing non-covalent bonding interactions and conformations of phosphorous functionalized γ -cyclodextrin hydrate systems. *Int. J. Biol. Macromol.*, 87 (2016) 263–272. [DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2016.02.078].
- [170]^[P25] B. Ivanova, M. Spiteller, Macromolecular ensembles of cyclodextrin crystallohydrates and clathrates - experimental and theoretical gas - and condense phase study. *Int. J. Biol. Macromol.* 64 (2014) 383–391 [DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2013.12.026].

- [171]^[B3] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass spectrometric study of randomly acetylated cyclodextrins and their associates. A stochastic dynamic approach. GRIN Verlag, München (2020) [<https://www.grin.com/document/925353>].
- [172]^[P16] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural analysis of coordination species of copper(II) ion with glycyllhomopentapeptide and its dimeric associates. *J. Mol. Liq.* 282 (2019) 70–87 [DOI: 10.1016/j.molliq.2019.02.116].
- [173]^[P17] B. Ivanova, M. Spiteller, 3D structural analysis of copper(II) complex of glycine – Experimental mass spectrometric and theoretical quantum chemical approach, *J. Mol. Struct.* 117 (2019) 192–204 [DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.10.088].
- [174]^[P19] B. Ivanova, M. Spiteller, Experimental and theoretical mass spectrometric quantification of diffusion parameters and 3D structural determination of ions of L-tryptophyl-L-tryptophan in electrospray ionization conditions in positive operation mode. *J. Mol. Struct.* 1173 (2018) 848–864 [DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.07.055].
- [175]^[P23] B. Ivanova, M. Spiteller, Collision-induced thermochemistry of reactions of dissociation of glycyll-homopeptides — an experimental and theoretical analysis. *Biopolymers* 107 (2017), 80–89 [DOI: 10.1002/bip.22996].
- [176]^[P37] M. Lamshöft, B. Ivanova, Protonation and coordination ability of small peptides-theoretical and experimental approaches for elucidation. *J. Coord. Chem.* 64 (2011) 2419–2442 [DOI: 10.1080/00958972.2011.598926].
- [177]^[B1] B. Ivanova, M. Spiteller, Experimental Mass Spectrometric and Theoretical Treatment of the Effect of Protonation on the 3D Molecular and Electronic Structures of Low Molecular Weight Organics and Metal–Organics of Silver(I) Ion, In *Protonation: Properties, Applications, and Effects*, A. Germogen (ed.) NOVA Sci. Publ. N.Y. (2019) pp. 1–141.
- [178]^[C5] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural analysis of oligomeric associates of glycyllhomopeptides and their complexes of silver(I) ion – a stochastic dynamics approach. 5th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry (2019) [DOI:10.3390/ECMC2019-06288].
- [179]^[P30] B. Ivanova, M. Spiteller, Factors stabilizing the gas-phase ionic species of crystals of organic salts - experimental and theoretical study. *J. Mol. Struct.* 1036 (2013) 226–234 [DOI: 10.1016/j.molstruc.2012.11.018].
- [180]^[P36] M. Lamshöft, J. Storp, B. Ivanova, M. Spiteller, Gas-phase CT-stabilized Ag(I) and Zn(II) metal-organic complexes - experimental *versus* theoretical study, *Polyhedron* 30 (2011) 2564–2573. [DOI: 10.1016/j.poly.2011.07.003].
- [181]^[P38] B. Ivanova, M. Spiteller, Ag^I and Zn^{II} complexes with possible application as NLO materials - Crystal structures and properties. *Polyhedron*, 30 (2011) 241–245 [DOI: 10.1016/j.poly.2010.10.008].

- [182]^[P40] B. Ivanova, M. Spiteller, Organosilver(I) and organozinc(II) catalysed synthesis of quaterphenyls - Experimental and theoretical treatment. *J. Organometal. Chem.* 851 (2017) 160–183 [<https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.09.035>].
- [183]^[P33] B. Ivanova, M. Spiteller, On the nature of the coordination bonding of metal–organics for ions with the d^{10} electronic configuration – experimental and theoretical analyses. *Polyhedron* 137 (2017) 256–264. [<http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2017.08.011>]
- [184]^[P31] B. Ivanova, M. Spiteller, Matrixes in UV-MALDI mass spectrometry - crystals of organic salts *versus* co-crystals of neutral polyfunctional carboxylic acids, *Anal. Meth.* 4 (2012) 2247–2253 [DOI: 10.1039/c2ay25090j].
- [185]^[P29] B. Ivanova, M. Spiteller, Organometallic Sn(II) catalyzing adducts of substituted benzaldehydes. *Chem. Engin. J.*, 226 (2013) 113–122. [<https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.04.034>].
- [186]^[P28] B. Ivanova, M. Spiteller, Silver(I) and zinc(II) organometallic intermediates, catalysing coupling reactions of polysubstituted benzoic acids - experimental and theoretical study, *Chem. Engin. J.* 232 (2013) 118–127 [DOI: 10.1016/j.cej.2013.07.089].
- [187]^[P26] B. Ivanova, Organosilver(I/II) catalyzed C-N coupling reactions – phenazines. *Catal. Sci. Technol.* 3 (2013) 1129–1135 [DOI:10.1039/C3CY20798F].
- [88]^[P21] B. Ivanova, M. Spiteller, Quantitative correlations between collision induced dissociation mass spectrometry coupled with electrospray ionization or atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry - experiment and theory. *J. Mol. Struct.* 1157 (2018) 492–512. [DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.12.098].
- [189]^[P15] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural determination of complexes of Ag^+ -ion – experimental and theoretical treatment. *J. Mol. Liq.* 292 (2019) 111307 [DOI: 10.1016/j.molliq.2019.111307].
- [190]^[P12] B. Ivanova, M. Spiteller, 3D structural analysis of isomers of benzaldehydes and benzoic acids and their base catalysed C-C coupled derivatives under electrospray ionization conditions – mass spectrometric stochastic dynamic and quantum chemical approaches. *J. Mol. Struct.* 1199 (2020) 127022 [DOI: 10.1016/j.molstruc.2019.127022].
- [191]^[P20] B. Ivanova, M. Spiteller, On the [2+2] cycloaddition reaction of configurationally locked polyenes - an experimental and theoretical study. *J. Mol. Struct.* 1170 (2018) 90–104 [DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.05.064]
- [192]^[P32] B. Ivanova, Temperature dependent stochastic dynamics mass spectrometric analysis of configurationally locked polyenes. *Anal. Chem. Lett.* 14 (2024) 654–676 [DOI: 10.1080/22297928.2024.2416472].
- [193]^[P27] B. Ivanova, Molecular design and physical properties of highly functionalized configurationally locked polyenes-an experimental and theoretical study. *J. Mater. Chem. C* 1 (2013) 6278-6298 [DOI: 10.1039/c3tc30568f].

- [194]^[B6] B. Ivanova, M. Spiteller, *Electrospray ionization and collision induced dissociation mass spectrometric quantitative conjunctions with the experimental intensity of the analyte ions of Metal-Organics- Stochastic Dynamics*, München, GRIN Verlag, Muenchen (2019) [<https://www.grin.com/document/458723>].
- [195] B. Ivanova, Solid-state UV-MALDI mass spectrometric quantitation of fluroxypyr and triclopyr in soil. *Environm. Geochem. Health*. 37 (2015) 557–574.
- [196]^[C2] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamics mass spectrometric 3D structural analysis of N-glycans of fetal bovine serum — an experimental and theoretical study, 8th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry (2022) [<https://doi.org/10.3390/ECMC2022-12870>]
- [197]^[C6] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamics mass spectrometric 3D structural analysis of N-glycans of fetal bovine serum — an experimental and theoretical study. *Med. Sci. Forum* 14 (2022) 1 [<https://doi.org/10.3390/ECMC2022-12870>]; ext. ver.: [10.5281/zenodo.7554808]
- [198]^[PP1] B. Ivanova, 3D structural analysis of alanyl-containing peptides of silac-proteomics — an approach to stochastic dynamics (2023) SSRN eJournal [<https://ssrn.com/abstract=4606434>] or [<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4606434>]
- [199]^[P2] B. Ivanova, Stochastic dynamics mass spectrometric structural analysis of *poly*(methyl methacrylate). *Univ. J. Carbon Res.* 2 (2024) 60–88 [DOI:10.37256/ujcr.2120244425].
- [200]^[P34] B. Ivanova, Structural analysis of polylactic acid in composite starch biopolymers - a stochastic dynamics mass spectrometric approach. *Innov. Discov.* 1 (2024) 1–22 [ISSN 2959-5150][DOI:10.53964/id.2024026]
- [201]^[B8] B. Ivanova, *Mass spectrometric stochastic dynamics of molecular isotopologies*; Eliva Press, Chişinău (2023) [ISBN: 978-99993-1-062-8].
- [202]^[C1] B. Ivanova, Quantitative relations among measurands of molecular isotopologues of halogenated pharmaceuticals – stochastic dynamic mass spectrometric approach. 9th Electronic Conference on Medicinal Chemistry (2023) [<https://sciforum.net/paper/view/15759>].
- [203]^[B2] B. Ivanova, M. Spiteller, *Stochastic dynamics hard- and soft-ionization mass spectrometry* (2023) GRIN Verlag, München, [<https://www.grin.com/document/1335649>]
- [204] M. Bucknall, K. Fung, M. Duncan, Practical quantitative biomedical applications of MALDI-TOF mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 13 (2002) 1015–1027.
- [205] L. Lamont, D. Hadavi, B. Viehmann, *et al.* Quantitative mass spectrometry imaging of drugs and metabolites: a multiplatform comparison. *Anal. Bioanal. Chem.* 413 (2021) 2779–2791.
- [206] Y. Karatasso, I. Logunova, M. Sergeeva, *et al.* Structure of chemical compounds, methods of analysis and process control, quantitative ESI-MS analysis of antiprhythmic drugs in bloodplasma without chromatographic separations. *Pharmaceut. Chem. J* 41 (2007) 166–169.

- [207] F. Fooladgar, A. Jamzad, L. Connolly, *et al.* Uncertainty estimation for margin detection in cancer surgery using mass spectrometry. *Int. J. Comput. Assist. Radiol. Surgery* 17 (2022) 2305–2313.
- [208] M. Marty, Fundamentals: How do we calculate mass, error, and uncertainty in native mass spectrometry? *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 1807–1812.
- [209] C. Bi, J. Krechmer, G. Frazier, W. Xu, *et al.* Quantification of isomer-resolved iodide chemical ionization mass spectrometry sensitivity and uncertainty using a voltage-scanning approach. *Atmos. Meas. Tech.* 14 (2021) 6835–6850.
- [210] P. de Bievre, H. Guenzler, *Measurement uncertainty in chemical analysis*, Springer Verlag, 2003, Berlin Heidelberg, pp. 1–283.
- [211] N. Pano-Farias, S. Ceballos-Maga, R. Muniz-Valencia, J. Gonzalez, Validation and assessment of matrix effect and uncertainty of a gas chromatography coupled to mass spectrometry method for pesticides in papaya and avocado samples. *J. Food Drug Anal.* (2016) 1–9.
- [212] S. Carobini, W. de Souza, E. de Oliveira, M. Yonamine, Measurement uncertainty for the determination of amphetamines in urine by liquid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. *Forensic Sci. Int.* 265 (2016) 81–88.
- [213] J. Taylor, *Quality assurance of chemical measurements*, Lweis Publishers Inc. (1987) Chelsea, Michian, pp. 1–328.
- [214] H. Lee, J. Lee, Y. Jang, Y. Ko, K. Kim, H. Kim, Manifesting subtle differences of neutral hydrophilic guest isomers in a molecular container by phase transfer. *Angew. Chem. Int. Ed.* 55 (2016) 8249–8253.
- [215] L. Zhan, X. Xie, Y. Li, *et al.* Differentiation and relative quantitation of disaccharide isomers by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. *Anal. Chem.* 90 (2018) 1525–1530.
- [216] H. Lee, C. Heo, N. Seo, S. Yun, H. An, H. Kim, Accurate quantification of N-glycolylneuraminic acid in therapeutic proteins using supramolecular mass spectrometry, *J. Am. Chem. Soc.* 140 (2018) 16528–16534.
- [217] H. Wu, M. Zhou, J. Xu, J. Wang, J. Tong, N. Sun, M. Qian, Determining a wide range of antibiotics and pesticides in poultry feathers using selective accelerated solvent extraction-liquid chromatography-mass spectrometry. *Anal. Met.* 14 (2022) 250–258.
- [218] ISO 5725 [<https://www.din.de/de/meta/suche/62730!search?query=ISO5725-1>].
- [219] C. Huber, R. Nijssen, H. Mol, *et al.* A large scale multi-laboratory suspect screening of pesticide metabolites in human biomonitoring: From tentative annotations to verified occurrences. *Environm. Int.* 168 (2022) 107452.
- [220] I. Al-Amri, I. Kadim, A. AlKindi, *et al.* Determination of residues of pesticides, anabolic steroids, antibiotics, and antibacterial compounds in meat products in Oman by liquid chromatography/mass spectrometry and enzyme-linked immunosorbent assay. *Veterinary World* 14 (2021) 709–720.

- [221] European Commission. EU Pesticide Database (2016) [https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en].
- [222] European Court of Auditors, (2019). Chemical hazards in our food: EU food safety policy protects us but faces challenges. Special report No 02, 2019: Publications Office [https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_02/sr_food_safety_en.pdf].
- [223] A. Merhi, R. Taleb, J. Elaridi, H. Hassan, Analytical methods used to determine pesticide residues in tea: A systematic review. *Appl. Food Res.* 2 (2022) 100131.
- [224] M. Bai, R. Tang, G. Li, *et al.* High-throughput screening of 756 chemical contaminants in aquaculture products using liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry. *Food Chem X* 15 (2022) 100380.
- [225] W. Li, X. Dai, E. Pu, *et al.* HLB-MCX-Based solid-phase extraction combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the simultaneous determination of four agricultural antibiotics (kasugamycin, validamycin A, ningnanmycin, and polyoxin B) residues in plant-origin foods. *J. Agricult. Food Chem.* 68 (2020) 14025–14037.
- [226] C. Planas, A. Puig, J. Rivera, J. Caixach, Analysis of pesticides and metabolites in Spanish surface waters by isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry with previous automated solid-phase extraction. Estimation of the uncertainty of the analytical results. *J. Chromatogr. A* 1131 (2006) 242–252.
- [227] H. Chung, J. Choi, A. Abd El-Aty, *et al.* Simultaneous determination of seven multiclass veterinary antibiotics in surface water samples in the Republic of Korea using liquid chromatography with tandem mass spectrometry. *J. Separ. Sci.* 39 (2016) 4688–4699.
- [228] Z. Chen, W. Schwack, HPTLC-Bioautography/mass spectrometry: A tailored tool for screening veterinary antibiotic residues. *Deutsche Lebensmit.-Rund.* 111 (2015) 125–128.
- [229] M. Villar-Pulido, B. Gilbert-Lopez, J. García-Reyes, N. Martos, A. Molina-Díaz, Multiclass detection and quantitation of antibiotics and veterinary drugs in shrimps by fast liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry. *Talanta*, 85 (2011) 1419–1427.
- [230] M. Huang, W. Rumbelha, W. Emmett Braselton, M. Johnson, Rapid and reliable identification of ionophore antibiotics in feeds by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Vet. Diagnos. Invest.* 23 (2011) 358–363.
- [231] Y. Ho, M. Zakaria, P. Latif, N. Saari, Simultaneous determination of veterinary antibiotics and hormone in broiler manure, soil and manure compost by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. A* 1262 (2012) 160–168.
- [232] M. Gbylik-Sikorska, A. Posyniak, T. Sniegocki, J. Zmudzki, Liquid chromatography-tandem mass spectrometry multiclass method for the determination of antibiotics residues in water samples from water supply systems in food-producing animal farms. *Chemosphere* 119 (2015) 8–15.

- [233] S. Zhi, J. Zhou, H. Liu, H. Wu, Z. Zhang, Y. Ding, K. Zhang, Simultaneous extraction and determination of 45 veterinary antibiotics in swine manure by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. B* 1154 (2020) 122286.
- [234] Z. Wang, X. Wang, H. Tian, *et al.* High through-put determination of 28 veterinary antibiotic residues in swine wastewater by one-step dispersive solid phase extraction sample cleanup coupled with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Chemosphere*, 230 (2019) 337–346.
- [235] S. Suraritdechachai, C. Charoenpakdee, I. Young, *et al.* Rapid detection of the antibiotic sulfamethazine in pig body fluids by paper spray mass spectrometry. *J. Agricult. Food Chem.* 67 (2019) 3055–3061.
- [235] B. Shao, X. Jia, Y. Wu, J. Hu, X. Tu, J. Zhang, Multi-class confirmatory method for analyzing trace levels of tetracycline and quinolone antibiotics in pig tissues by ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 21 (2007) 3487–3496.
- [237] I. Senta, I. Krizman-Matasic, S. Terzic, M. Ahel, Comprehensive determination of macrolide antibiotics, their synthesis intermediates and transformation products in wastewater effluents and ambient waters by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. A* 1509 (2017) 60–68.
- [238] L. Decosterd, T. Mercier, B. Ternon, *et al.* Validation and clinical application of a multiplex high performance liquid chromatography - tandem mass spectrometry assay for the monitoring of plasma concentrations of 12 antibiotics in patients with severe bacterial infections. *J. Chromatogr. B* 1157 (2020) 122160.
- [239] Z. Ye, H. Weinberg, Trace analysis of trimethoprim and sulfonamide, macrolide, quinolone, and tetracycline antibiotics in chlorinated drinking water using liquid chromatography electrospray tandem mass spectrometry. *Anal. Chem.* 79 (2007) 1135–1144.
- [240] F. Kaya, M. Zimmerman, R. Antilus-Sainte, *et al.* Spatial quantitation of antibiotics in bone tissue compartments by laser-capture microdissection coupled with UHPLC-tandem mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 414 (2022) 6919–6927.
- [241] F. Shen, Y. Xu, Y. Wang, J. Chen, S. Wang, Rapid and ultra-trace levels analysis of 33 antibiotics in water by on-line solid-phase extraction with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. A* 1677 (2022) 463304.
- [242] F. Paoletti, S. Sdogati, C. Barola, *et al.* Two-procedure approach for multiclass determination of 64 antibiotics in honey using liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. *Food Contr.* 136 (2022) 108893.
- [243] H. Woksepp, L. Karlsson, A. Aearlemalm, *et al.* Simultaneous measurement of 11 antibiotics for use in the intensive care unit by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Therapeut. Drug Monitor.* 44 (2022) 308–318.

- [244] H. Sun, P. Li, B. Yhang, H. Chen, Determination of 42 antibiotic residues in seven categories in water using large volume direct injectoion by ultra high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry. *Chinese J. Chromatogr.* 40 (2022) 333–342.
- [245] L. Vazquez, M. Llompарт, T. Dagnac, Complementarity of two approaches based on the use of high-resolution mass spectrometry for the determination of multi-class antibiotics in water. Photodegradation studies and non-target screenings. *Environm. Sci. Poll. Res.* 30 (2023) 1871–1888.
- [246] L. Angeles, D. Aga, Establishing analytical performance criteria for the global reconnaissance of antibiotics and other pharmaceutical residues in the aquatic environment using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Anal. Met. Chem.* 2018 (2018) 7019204.
- [247] B. Golding, R. Rickards, The determination of molecular formulae of polyols by mass spectrometry of their trimethylsilyl ethers; the structure of macrolide antibiotic filipin. *Tetrahedron Lett.* 37 (1964) 2615–2621.
- [248] J. Wang, Analysis of macrolide antibiotics, using liquid chromatography-mass spectrometry, in food, biological and environmental matrices. *Mass Spectrom. Rev.* 28 (2009) 50–92.
- [249] E. Ramsey, S. Lawrence, D. Games, Application of capillary supercritical fluid chromatography combined with benchtop mass spectrometry for the analysis of the macrolide antibiotic midecamycin A1. *Anal. Proc. Anal. Commun.* 32 (1995) 455–457.
- [250] A. Huttner, S. Harbarth, W. Hope, *et al.* Therapeutic drug monitoring of the beta-lactam antibiotics: what is the evidence and which patients should we be using it for? *J. Antimicrob. Chemother.* 70 (2015) 3178–3183.
- [251] Y. Zhu, P. He, H. Hu, *et al.* Determination of quinolone antibiotics in environmental water using automatic solid-phase extraction and isotope dilution ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. B* 1208 (2022) 123390.
- [252] Z. Lu, F. Deng, R. He, *et al.* A pass-through solid-phase extraction clean-up method for the determination of 11 quinolone antibiotics in chicken meat and egg samples using ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. *Microchem. J.* 151 (2019) 104213.
- [253] N. Dorival-Garcia, C. Labajo-Recio, A. Zafra-Gomez, *et al.* Improved sample treatment for the determination of 17 strong sorbed quinolone antibiotics from compost by ultra high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. *Talanta*, 138 (2015) 247–257.
- [254] L. Li, Y. Yin, G. Zheng, *et al.* Determining β -lactam antibiotics in aquaculture products by modified QuEChERS combined with ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS). *Arabian J. Chem.* 15 (2022) 103912.

- [255] R. Suhandynata, K. Lund, A. Caraballo-Rodríguez, *et al.* Mass spectrometry-based detection of beta lactam hydrolysis enables rapid detection of beta lactamase mediated antibiotic resistance. *Lab. Med.* 53 (2022) 128–137.
- [256] S. Schiesel, M. Laemmerhofer, W. Lindner, Quantitative LC-ESI-MS/MS metabolic profiling method for fatty acids and lipophilic metabolites in fermentation broths from β -lactam antibiotics production. *Anal. Bioanal. Chem.* 397 (2010) 147–160.
- [257] P. Seraissol, T. Lanot, S. Baklouti, *et al.* Evaluation of 4 quantification methods for monitoring 16 antibiotics and 1 beta-lactamase inhibitor in human serum by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection. *J. Pharmaceut. Biomed. Anal.* 219 (2022) 114900.
- [258] Z. Demir, S. Bahmany, C. Bethlehem, *et al.* Quantification of beta-lactam antibiotics cefuroxime and flucloxacillin in human synovial fluid, using ultra-performance convergence chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. B* 1173 (2021) 122696.
- [259] V. Amelin, D. Bolshakov, I. Podkolzin, Rapid screening and determination of residual amounts of β -lactam antibiotics in foods by ultrahigh-performance liquid chromatography-high-resolution quadrupole time-of-flight mass spectrometry. *J. Anal. Chem.* 75 (2020) 1177–1188.
- [260] R. Bellouard, G. Deslandes, C. Morival, *et al.* Simultaneous determination of eight β -lactam antibiotics in human plasma and cerebrospinal fluid by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. *J. Pharmaceut. Biomed. Anal.* 178 (2020) 112904.
- [261] J. Li, Y. Chen, Y. Su, *et al.* Single-step multiresidue determination of β -lactam antibiotics and β -agonists in porcine muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Food Anal. Met.* 10 (2017) 2185–2193.
- [262] A. Abdulla, S. Bahmany, R. Wijma, *et al.* Simultaneous determination of nine β -lactam antibiotics in human plasma by an ultrafast hydrophilic-interaction chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. B* 1060 (2017) 138–143.
- [263] R. Rigo-Bonnin, A. Ribera, A. Arbiol-Roca, *et al.* Development and validation of a measurement procedure based on ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry for simultaneous measurement of β -lactam antibiotic concentration in human plasma, *Clin. Chim. Acta*, 468 (2017) 215–224.
- [264] E. Kiriazopoulos, S. Zaharaki, A. Vonaparti, *et al.* Quantification of three beta-lactam antibiotics in breast milk and human plasma by hydrophilic interaction liquid chromatography/positive-ion electrospray ionization mass spectrometry. *Drug Test. Anal.* 9 (2017) 1062–1072.
- [265] Z. Huang, X. Pan, B. Huang, *et al.* Determination of 15 β -lactam antibiotics in pork muscle by matrix solid-phase dispersion extraction (MSPD) and ultra-high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry. *Food Control* 66 (2016) 145–150.
- [266] X. Chen, L. Li, S. Chen, *et al.* Identification of inhibitors of the antibiotic-resistance target New Delhi metallo- β -lactamase 1 by both nano-electrospray ionization mass spectrometry and

- ultrafiltration liquid chromatography/mass spectrometry approaches. *Anal. Chem.* 85 (2013) 7957–7965.
- [267] Z. Cai, Y. Zhang, H. Pan, X. Tie, Y. Ren, Simultaneous determination of 24 sulfonamide residues in meat by ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. A* 1200 (2008) 144–155.
- [268] J. Li, H. Liu, J. Zhang, Y. Liu, L. Wu, A novelty strategy for the fast analysis of sulfonamide antibiotics in fish tissue using magnetic separation with high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry. *Biomed. Chromatogr.* 30 (2016) 1331–1337.
- [269] R. Hoff, T. Pizzolato, M. Peralba, M. Díaz-Cruz, D. Barcelo, Determination of sulfonamide antibiotics and metabolites in liver, muscle and kidney samples by pressurized liquid extraction or ultrasound-assisted extraction followed by liquid chromatography-quadrupole linear ion trap-tandem mass spectrometry (HPLC-QqLIT-MS/MS). *Talanta*, 134 (2015) 768–778.
- [270] T. Pfeifer, J. Tuerk, K. Bester, M. Spiteller, Determination of selected sulfonamide antibiotics and trimethoprim in manure by electrospray and atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 16 (2002) 663–669.
- [271] B. Wang, X. Xie, X. Zhao, *et al.* Development of an accelerated solvent extraction-ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection method for quantitative analysis of thiamphenicol, florfenicol and florfenicol amine in poultry eggs. *Molecules* 24 (2019) 1830.
- [272] L. Zhan, Z. Hou, Y. Wang, *et al.* Rapid profiling of metabolic perturbations to antibiotics in living bacteria by induced electrospray ionization mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 1960–1966.
- [273] H. Jin, A. Kumar, D. Paik, *et al.* Trace analysis of tetracycline antibiotics in human urine using UPLC-QtoF mass spectrometry. *Microchem. J.* 94 (2010) 139–147.
- [274] L. Sleno, V. Campagna-Slater, D. Volmer, Dissociation reactions of protonated anthracycline antibiotics following electrospray ionization-tandem mass spectrometry. *Int. J. Mass Spectrom.* 255–256 (2006) 130–138.
- [275] B. Pramanik, A. Mallams, P. Bartner, *et al.* Special techniques of fast atom bombardment mass spectrometry for the study of oligosaccharide containing macrotetronolide antibiotic, kijanimicin. *J. Antibiot.* 37 (1984) 818–821.
- [276] T. Bladek, I. Szymanek-Bany, A. Posyniak, Determination of polypeptide antibiotic residues in food of animal origin by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Molecules* 25 (2020) 3261.
- [277] M. Almeida, C. Rezende, L. Souza, R. Brito, Validation of a quantitative and confirmatory method for residue analysis of aminoglycoside antibiotics in poultry, bovine, equine and swine kidney through liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Food Addit. Contam. A* 29 (2012) 517–525.

- [278] K. Hirayama, S. Akashi, T. Ando, *et al.* Field desorption tandem mass spectrometry of anthracycline antibiotics, cosmomycin A, B, A', B', C and D. *Biomed. Environm. Mass Spectrom.* 14 (1987) 305–312.
- [279] B. Schwaiger, J. Koenig, C. Lesueur, Development and validation of a multi-class UHPLC-MS/MS method for determination of antibiotic residues in dairy products. *Food Anal. Meth.* 11 (2018) 1417–1434.
- [280] S. van Vooren, A. Verstraete, A sensitive and high-throughput quantitative liquid chromatography high-resolution mass spectrometry method for therapeutic drug monitoring of 10 β -lactam antibiotics, linezolid and two β -lactamase inhibitors in human plasma. *Biomed. Chromatogr.* 35 (2021) e5092.
- [281] F. Paoletti, S. Sdogati, C. Barola, *et al.* Development and validation of a multiclass confirmatory method for the determination of over 60 antibiotics in eggs using liquid-chromatography high-resolution mass spectrometry. *Food Contr.* 127 (2021) 108109.
- [282] S. van Wasen, Y. You, S. Beck, J. Riedel, D. Volmer, Quantitative analysis of pharmaceutical drugs using a combination of acoustic levitation and high resolution mass spectrometry. *Anal. Chem.* 93 (2021) 6019–6024.
- [283] I. Varenina, N. Bilandzic, D. Luburic, B. Kolanovic, I. Varga, High resolution mass spectrometry method for the determination of 13 antibiotic groups in bovine, swine, poultry and fish meat: An effective screening and confirmation analysis approach for routine laboratories. *Food Control.* 133 (2022) 108576.
- [284] F. Lara, A. García-Campana, Improved sensitivity to determine antibiotic residues in chicken meat by in-line solid-phase extraction coupled to capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry. *Met. Mol. Biol.* 2531 (2022) 227–241.
- [285] L. Jin, W. Wang, F. Xu, C. Ding, *In-situ* and high-throughput determination of antibiotics in pork using electro-filter paper spray ionization tandem miniature ion trap mass spectrometry. *Anal. Lett.* 56 (2023) 618–629.
- [286] C. Lan, D. Yin, Z. Yang, *et al.* Determination of six macrolide antibiotics in chicken sample by liquid chromatography-tandem mass spectrometry based on solid phase extraction. *J. Anal. Met. Chem.* (2019) 6849457.
- [287] A. Oyedeji, T. Msagati, A. Williams, N. Benson, Determination of antibiotic residues in frozen poultry by a solid-phase dispersion method using liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry. *Toxicol. Rep.* 6 (2019) 951–956.
- [288] L. Chiesa, S. Panseri, E. Pasquale, *et al.* Validated multiclass targeted determination of antibiotics in fish with high performance liquid chromatography-benchtop quadrupole orbitrap hybrid mass spectrometry. *Food Chem.* 258 (2008) 222–230.
- [289] M. Do, T. Yamaguchi, M. Okihashi, *et al.* Screening of antibiotic residues in pork meat in Ho Chi Minh City, Vietnam, Using a microbiological test kit and liquid chromatography/tandem mass spectrometry. *Food Control.* 69 (2016) 262–266.

- [290] P. Eichhorn, D. Aga, Characterization of moenomycin antibiotics from medicated chicken feed by ion-trap mass spectrometry with electrospray ionization. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 19 (2005) 2179–2186.
- [291] F. Meklati, A. Panara, A. Hedef, *et al.* Comparative assessment of antibiotic residues using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) and a rapid screening test in raw milk collected from the north-central Algerian Dairies. *Toxics* 10 (2022) 19.
- [292] J. Ouma, A. Gachanja, S. Mugo, J. Gikunju, Antibiotic residues in milk from Juja and Githurai markets in Kenya by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Chem. Africa* 4 (2021) 769–775.
- [293] F. Yang, L. Zhang, H. Zhang, *et al.* Rapid screening of antibiotic residues in milk powder using direct analysis in real time high resolution mass spectrometry. *J. Chinese Mass Spectrom. Soc.* 42 (2021) 1014–1024.
- [294] F. Tasci, H. Canbay, M. Doganturk, Determination of antibiotics and their metabolites in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry method. *Food Contr.* 127 (2021) 108147.
- [295] I. Wu, S. Turnipseed, W. Andersen, M. Madson, Analysis of peptide antibiotic residues in milk using liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS). *Food Addit. Contam. A* 37 (2020) 1264–1278.
- [296] T. Liu, C. Zhang, F. Zhang, *et al.* Sensitive determination of four polypeptide antibiotic residues in milk powder by high performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry. *Chromatogr.* 82 (2019) 1479–1487.
- [297] E. Park, Y. Ryu, C. Cha, *et al.* Analysis of antibiotic residues in milk from healthy dairy cows treated with bovine mastitis ointment using ultra-performance liquid chromatography coupled with electrospray tandem mass spectrometry. *Korean J. Veter. Res.* 56 (2016) 233–239.
- [298] Y. Wang, Z. Liu, J. Ren, B. Guo, Development of a method for the analysis of multiclass antibiotic residues in milk using QuEChERS and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Food. Pathog. Dis.* 12 (2015) 693–703.
- [299] M. Martins, F. Barreto, R. Hoff, *et al.* Multiclass and multi-residue determination of antibiotics in bovine milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Combining efficiency of milk control and simplicity of routine analysis. *Int. Dairy J.* 59 (2016) 44–51.
- [300] H. Tian, J. Wang, Y. Zhang, *et al.* Quantitative multiresidue analysis of antibiotics in milk and milk powder by ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry. *J. Chromatogr. B* 1033–1034 (2016) 172–179.
- [301] A. Freitas, J. Barbosa, F. Ramos, Development and validation of a multi-residue and multiclass ultra-high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry screening of antibiotics in milk. *Int. Dairy J.* 33 (2013) 38–43.

- [302] W. Cheng, L. Jiang, N. Lu, *et al.* Development of a method for trace level determination of antibiotics in drinking water sources by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Anal. Met.* 7 (2015) 1777–1787.
- [303] Z. Ye, H. Weinberg, M. Meyer, Trace analysis of trimethoprim and sulfonamide, macrolide, quinolone, and tetracycline antibiotics in chlorinated drinking water using liquid chromatography electrospray tandem mass spectrometry. *Anal. Chem.* 79 (2007) 1135–1144.
- [304] Y. Zhang, Y. Li, X. Liu, Y. Sun, Determination of multiple antibiotics in agricultural soil using a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method coupled with ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Sep. Sci.* 45 (2022) 602–613.
- [305] H. Yu, Z. Qingqing, H. Ligang, L. Chunyang, Simultaneous determination of 30 antibiotics in soil by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Chinese J. Chromatogr.* 39 (2021) 878–888.
- [306] A. Gray, The use of non-target high-resolution mass spectrometry screening to detect the presence of antibiotic residues in urban streams of Greensboro North Carolina. *J. Environm. Health Sci. Engin.* 19 (2021) 1313–1321.
- [307] M. Harrabi, F. Aloulou, S. Rodriguez-Mozaz, S. Verela, B. Elluech, Rapid analysis of antibiotic residues in urban wastewater of south sfax wwtp by ultra-high-performance liquid chromatography coupled to quadrupole-linear ion trap tandem mass spectrometry. *Adv. Sci. Technol. Innov.* (2018) 1131–1133.
- [308] J. Aszyk, A. Kot-Wasik, The use of HPLC-Q-TOF-MS for comprehensive screening of drugs and psychoactive substances in hair samples and several “legal highs” products. *Monatsh. Chem.* 147 (2016) 1407–1414.
- [309] S. Borden, A. Saatchi, G. Vandergrift, *et al.* A new quantitative drug checking technology for harm reduction: Pilot study in Vancouver, Canada using paper spray mass spectrometry. *Drug Alcohol. Rev.* 41 (2022) 410–418.
- [310] Q. Du, Y. Zhang, J. Wang, *et al.* Quantitative analysis of 17 hypoglycemic drugs in fingerprints using ultra-high-performance liquid chromatography/tandem hybrid triple quadrupole linear ion trap mass spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 36 (2022) e9199.
- [311] D. Orso, L. Floriano, L. Ribeiro, *et al.* Simultaneous determination of multiclass pesticides and antibiotics in honey samples based on ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Food Anal. Met.* 9 (2016) 1638–1653.
- [312] J. Wang, H. Yang, Y. Zeng, *et al.* Measuring the antibiotics and pesticides in honeys by ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). *J. Zhejiang Uni. Sci. Edu.* 45 (2018) 330–342.
- [313] A. Fonte, G. Castro, M. Liva-Garrido, Multi-residue analysis of sulfonamide antibiotics in honey samples by on-line solid phase extraction using molecularly imprinted polymers coupled

to liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Liq. Chromatogr. Related Technol.* 41 (2018) 881–891.

[314] A. Louppis, M. Kontominas, C. Papastefanou, Determination of antibiotic residues in honey by high-performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry. *Food Anal. Met.* 10 (2017) 3385–3397.

[315] M. Zhu, H. Zhao, D. Xia, J. Du, H. Xie, J. Chen, Determination of 21 antibiotics in sea cucumber using accelerated solvent extraction with in-cell clean-up coupled to ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Food Chem.* 258 (2018) 87–94.

[316] Z. He, Y. Wang, Y. Xu, X. Liu, Determination of antibiotics in vegetables using QuEChERS-based method and liquid chromatography-quadrupole linear ion trap mass spectrometry. *Food Anal. Met.* 11 (2018) 2857–2864.

[317] H. Li, H. Shen, J. Fang, J. Zhang, X. Ding, Rapid determination of 66 antibiotics in cosmetics using ultra high performance liquid chromatography-linear ion trap/Orbitrap mass spectrometry. *Chinese J. Chromatogr.* 36 (2018) 643–650.

[318] Y. Zhang, X. Li, H. Li, Q. Zhang, Y. Gao, X. Li, Antibiotic residues in honey: A review on analytical methods by liquid chromatography tandem mass spectrometry. *TrAC – Trends Anal. Chem.* 110 (2019) 344–356.

[319] R. Rossi, G. Saluti, S. Moretti, I. Diamanti, D. Giusepponi, R. Galarini, Multiclass methods for the analysis of antibiotic residues in milk by liquid chromatography coupled to mass spectrometry: A review. *Food Addit. Contam. A* 35 (2018) 241–257.

[320] C. Kim, H. Ryu, E. Chung, Y. Kim, J. Lee, A review of analytical procedures for the simultaneous determination of medically important veterinary antibiotics in environmental water: Sample preparation, liquid chromatography, and mass spectrometry. *J. Environm. Manag.* 217 (2018) 629–645.

[321] D. Belova, E. Kharchenko, O. Chaplygina, Identification of residual traces of antibiotics in food. *J. Med. Chem. Sci.* 5 (2022) 385–392.

[322] S. Rivera-Velez, J. Navas, N. Villarino, Applying metabolomics to veterinary pharmacology and therapeutics. *J. Veter. Pharmacol. Therapeut.* 44 (2021) 855–869.

[323] D. Vargas Medina, J. Bassolli Borsatto, E. Maciel, F. Lanzas, Current role of modern chromatography and mass spectrometry in the analysis of mycotoxins in food. *TrAC - Trends Anal. Chem.* 135 (2021) 116156.

[324] K. Arena, F. Mandolino, F. Cacciola, P. Dugo, L. Mondello, Multidimensional liquid chromatography approaches for analysis of food contaminants. *J. Sep. Sci.* 44 (2021) 17–34.

[325] G. Carlos, F. dos Santos, P. Fruehlich, P. Canine, Metabolomics advances. *Metabolomics* 16 (2020) 16.

[326] E. Gukta, F. Aruz, A review of chromatographic methods for ketamine and its metabolites norketamine and dehydronorketamine. *Biomed. Chromatogr.* 32 (2018) e4014.

- [327] A. Masi, M. Suarez-Varel, A. Llopis-Gonzalez, Y. Picy, Determination of pesticides and veterinary drug residues in food by liquid chromatography-mass spectrometry: A review. *Anal. Chim. Acta* 936 (2016) 40–61.
- [328] I. van den Broek, M. Blokland, M. Nessen, S. Sterk, Current trends in mass spectrometry of peptides and proteins: Application to veterinary and sports-doping control. *Mass Spectrom. Rev.* 34 (2015) 571–594.
- [329] S. Lehotay, Y. Sapozhnikova, H. Mol, Current issues involving screening and identification of chemical contaminants in foods by mass spectrometry. *TrAC - Trends Anal. Chem.* 69 (2015) 62–75.
- [330] A. Beattie, S. Madden, C. Lowrie, D. MacPherson, Radiolabeled metabolite and disposition studies in support of safety assessment. *Bioanalysis* 7 (2015) 507–511.
- [331] A. Kaufmann, Combining UHPLC and high-resolution MS: A viable approach for the analysis of complex samples? *TrAC - Trends Anal. Chem.* 63 (2014) 113–128.
- [332] B. Berendsen, L. Stolker, M. Nielen, M. Nielen, Selectivity in the sample preparation for the analysis of drug residues in products of animal origin using LC–MS. *TrAC - Trends Anal. Chem.* 43 (2013) 229–239.
- [333] A. Kaufmann, The current role of high-resolution mass spectrometry in food analysis. *Anal. Bioanal. Chem.* 403 (2012) 1233–1249.
- [334] S. Kar, K. Roy, Risk assessment for ecotoxicity of pharmaceuticals an emerging issue. *Exp. Opin. Drug Saf.* 11 (2012) 235–274.
- [335] M. Danaher, W. Radeck, L. Kolar, J. Keegan, V. Cerkvenik-Flajs, Recent developments in the analysis of avermectin and milbemycin residues in food safety and the environment. *Curr. Pharmaceut. Biotechnol.* 13 (2012) 936–951.
- [336] M. Nielen, H. Hooijerink, P. Zomer, J. Mol, Desorption electrospray ionization mass spectrometry in the analysis of chemical food contaminants in food. *TrAC - Trends Anal. Chem.* 30 (2011) 165–180.
- [337] D. Piedrafita, T. Spithill, R. Smith, H. Raadsma, Improving animal and human health through understanding liver fluke immunology. *Paras. Immunol.* 32 (2010) 572–581.
- [338] D. Guillarme, J. Schappler, S. Rudaz, J. Veuthey, Coupling ultra-high-pressure liquid chromatography with mass spectrometry. *TrAC - Trends Anal. Chem.* 29 (2010) 15–27.
- [339] A. Stolker, U. Brinkman, Analytical strategies for residue analysis of veterinary drugs and growth-promoting agents in food-producing animals - A review. *J. Chromatogr. A* 1067 (2005) 15–53.
- [340] D. Stead, Current methodologies for the analysis of aminoglycosides. *J. Chromatogr. B* 747 (2000) 69–93.
- [341] I. Kanfer, M. Skinner, R. Walker, Analysis of macrolide antibiotics. *J. Chromatogr. A* 812 (1998) 255–286.

- [342] D. Kennedy, R. McCracken, A. Cannavan, S. Hewitt, Use of liquid chromatography-mass spectrometry in the analysis of residues of antibiotics in meat and milk. *J. Chromatogr. A* 812 (1998) 77–98.
- [343] J. Wang, J. Zhao, S. Nie, M. Xie, S. Li, MALDI mass spectrometry in food carbohydrates analysis: A review of recent researches. *Food Chemistry* 399 (2023) 133968.
- [344] J. Jung, T. Eberl, K. Sparbier, *et al.* Rapid detection of antibiotic resistance based on mass spectrometry and stable isotopes. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 33 (2014) 949–955.
- [345] J. Yoon, K. Lim, S. Lee, *et al.* Improved quantitative analysis of mass spectrometry using quadratic equations. *J. Proteome Res.* 9 (2010) 2775–2785.
- [346] J. Wang, L. Zhang, J. Xue, G. Hu, Ion diffusion coefficient measurements in nanochannels at various concentrations. *Biomicrofluidics* 8 (2014) 024118.
- [347] M. Suzuki, Application of mass spectrometry on the structure elucidation of macrolide antibiotics. *J. Synth. Org. Chem. Japan* 30 (1972) 784–800.
- [348] W. Godtfredsen, S. Vangedal, D. Thomas, Cycloheptamycin, a new peptide antibiotic. Structure determination by mass spectrometry. *Tetrahedron* 26 (1970) 4931–4946.
- [349] G. Arsenault, J. Althaus, P. Divekar, Structure of the antibiotic botryodiplodin - use of chemical ionization mass spectrometry in organic structure determination. *Chem. Commun.* 1969 (1969) 1414–1415.
- [350] D. Thomas, T. Ito, The revised structure of the peptide antibiotic esperin, established by mass spectrometry. *Tetrahedron* 25 (1969) 1985–1990.
- [351] D. Thomas, E. Lederer, M. Bodanszky, J. Izdebski, I. Muramatsu, Partial structure of the peptide antibiotic stendomycin as determined by mass spectrometry. *Nature* 220 (1968) 580–582.
- [352] D. Kingston, L. Todd, D. Williams, Antibiotics of the ostreogrycin complex. Part III. The structure of ostreogrycin A. Evidence based on nuclear magnetic double resonance experiments and high-resolution mass spectrometry, *J. Chem. Soc. C* (1966) 1669–1676.
- [353] B. Golding, R. Rickards, M. Barber, The determination of molecular formulae of polyols by mass spectrometry of their trimethylsilyl ethers; the structure of the macrolide antibiotic filipin, *Tetrahed. Lett.* 5 (1964) 2615–2621.
- [354] G. Arsenault, J. Althaus, P. Divekar, Structure of the antibiotic botryodiplodin-use of chemical ionization mass spectrometry in organic structure determination. *Chem. Commun.* 1969 (1969) 1414–1415.
- [355] W. Godtfrijdsen, S. Vangedall, D. Thomas, Cycloheptamycin, a new peptide antibiotic structure determination by mass spectrometry. *Tetrahedron* 26 (1970) 4931–4946.
- [356] P. Percipalle, R. Saletti, S. Fisichell, Structural characterization of synthetic model peptides of the DNA-binding cl434 repressor by electrospray ionization and fast atom bombardment mass spectrometry. *Biolog. Mass Spectrom.* 23 (1994) 727–733.

- [357] D. Horson, J. Wander, R. Foltz, Chemical-ionization mass spectrometry of carbohydrates: Behavior of the antibiotic celesticetin under various conditions of ionization. *Anal. Biochem.* 55 (1973) 123–131.
- [358] B. Arnoux, C. Pascard, L. Raynaud, J. Lunell, A new macrolide antibiotic from *streptomyceschryseus*. Mass spectrometry study and X-ray structure determination. *J. Am. Chem. Soc.* 102 (1980) 3605–3608.
- [359] K. Rinehart Jr., Newer methods for characterization of antibiotics II. Antibiotic structure studied by mass spectrometry. *Biotechnol.* (1983) 581–588.
- [360] D. Brown, *The chemical bond in inorganic chemistry*, Oxford University Press, 2002, pp. 1–279.
- [361] R. Bader, T. Nguyen-Dang, Y. Tal, A topological theory of molecular structure. *Rep. Prog. Phys.* 44 (1981) 894–948.
- [362] P. McArdle, Systematic procedure for drawing Lewis structures based on electron pairing priority and the explicit use of donor bonds: An alternative to the normal procedure which can be pen and paper based or automated on a PC in user interactive 3D. *J. Chem. Educ.* 96 (2019) 1412–1417.
- [363] A. Clark, P. Labute, M. Santavy, 2D structure depiction. *J. Chem. Inf. Model.* 46 (2006) 1107–1123.
- [364] J. Meyers, M. Carter, N. Mok, N. Brown, On the origins of three-dimensionality in drug-like molecules. *Future Med. Chem.* 8 (2016) 1753–1767.
- [365] R. Bader, S. Johnson, T. Tang, P. Popelier, The electron pair. *J. Phys. Chem.* 100 (1996) 15398–15415.
- [366] D. Stalke (Ed.) *Electron density and chemical bonding I; Experimental charge density studies*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 1–211.
- [367] D. Stalke (Ed.) *Electron density and chemical bonding II; Theoretical charge density studies*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 1–289.
- [368] R. Gillespie, Electron densities, atomic charges, and ionic, covalent, and polar bonds. *J. Chem. Edu.* 78 (2001) 1688–1691.
- [369] B. Ivanova, M. Spiteller, Cation- π -complex of Ag(I) ion with 1H-indole-5-carboxylic acid – Structural analysis and energetics of the M–L bonds. *Inorg. Chim. Acta* 471 (2018) 219–222.
- [370] R. Popelier, A method to integrate an atom in a molecule without explicit representation of the interatomic surface. *Comp. Phys. Commun.* 108 (1998) 180–190.
- [371] P. Popelier, An analytical expression for interatomic surfaces in the theory of atoms in molecules. *Theor Chim Acta* 87 (1994) 465–476.
- [372] B. Alsberg, N. Marchand-Geneste, R. King, A new 3D molecular structure representation using quantum topology with application to structure-property relationships. *Chemom. Intel. Labor. Syst.* 54 (2000) 75–91.

- [373] H. Beeston, T. Klein, R. Norman, *et al.* Validation of ion mobility spectrometry - mass spectrometry as a screening tool to identify type II kinase inhibitors of FGFR1 kinase. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* (2021) e9130.
- [374] Z. Hall, A. Politis, M. Bush, L. Smith, C. Robinson, Charge-state dependent compaction and dissociation of protein complexes: Insights from ion mobility and molecular dynamics. *J. Am. Chem. Soc.* 134 (2012) 3429–3438.
- [375] W. Cui, H. Zhang, R. Blankenship, M. Gross, Electron-capture dissociation and ion mobility mass spectrometry for characterization of the hemoglobin protein assembly. *Protein Sci.* 24 (2015) 1325–1332.
- [376] A. Anders, J. Anthenien, I. Kilde, *et al.* Unraveling Ribonucleic Acid Unfolding: A Quantitative Comparison of Solution and Gas-Phase Unfolding. *Anal. Chem.* (2025) [<https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c01148>].
- [377] M. Donor, Fundamental and quantitative analysis of gas-phase protein structure and structural transitions using Ion mobility-mass spectrometry, Dissertation, PhD degree, University of Oregon (2020) pp. 1–178.
- [378] L. Tomlinson, M. Batchelor, J. Sarsby, *et al.* Exploring the conformational landscape and stability of Aurora A using ion-mobility mass spectrometry and molecular modelling. *BioRxiv* (2021) [doi.org/10.1101/2021.08.30.458190].
- [379] V. Popa, D. Trecroce, R. McAllister, L. Konermann, Collision-induced dissociation of electrosprayed protein complexes: An all-atom molecular dynamics model with mobile protons. *J. Phys. Chem. B* 120 (2016) 5114–5124.
- [380] Y. Zhao, I. Kaltashov, Evaluation of top-down mass spectrometry and ion-mobility spectroscopy as a means of mapping protein-binding motifs within heparin chains, *Analyst* 145 (2020) 3090–3099.
- [381] B. Zhao, X. Zhuang, X. Bian, *et al.* Effects of aprotic solvents on the stability of metal-free superoxide dismutase probed by native electrospray ionization–ion mobility–mass spectrometry. *J Mass Spectrom.* 54 (2019) 351–358.
- [382] A. Konijnenberg, L. Bannwarth, D. Yilmaz, *et al.* Top-down mass spectrometry of intact membrane protein complexes reveals oligomeric state and sequence information in a single experiment. *Protein Sci.* 24 (2015) 1292–1300.
- [383] J. Liu, L. Konermann, Cation-induced stabilization of protein complexes in the gas phase: Mechanistic insights from hemoglobin dissociation studies. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 25 (2014) 595–603.
- [384] R. Bornschein, S. Niu, J. Eschweiler, B. Ruotolo, Ion mobility-mass spectrometry reveals highly-compact intermediates in the collision induced dissociation of charge-reduced protein complexes. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 27 (2016) 41–49.

- [385] H. Wang, J. Eschweiler, W. Cui, *et al.* Native mass spectrometry, ion mobility, electron-capture dissociation, and modeling provide structural information for gas-phase apolipoprotein E oligomers. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2019) 876–885.
- [386] M. Zhou, L. Jiao, S. Xu, *et al.* A novel method for photon unfolding spectroscopy of protein ions in the gas phase. *Rev. Sci. Instrum.* 93 (2022) 043003.
- [387] M. Goeth, K. Pagel, Ion mobility-mass spectrometry as a tool to investigate protein–ligand interactions. *Anal. Bioanal. Chem.* 409 (2017) 4305–4310.
- [388] D. Clemmer, D. Russell, E. Williams, Characterizing the conformationome: Toward a structural understanding of the proteome. *Acc. Chem. Res.* 50 (2017) 556–560.
- [389] E. Desligniere, A. Ehkirch, B. Duivelshof, *et al.* State-of-the-art native mass spectrometry and ion mobility methods to monitor homogeneous site-specific antibody-drug conjugates synthesis. *Pharmaceuticals* 14 (2021) 498.
- [390] M. Donor, A. Mroza, J. Prell, Experimental and theoretical investigation of overall energy deposition in surface-induced unfolding of protein ions. *Chem. Sci.* 10 (2019) 4097–4106.
- [391] A. Al-jabiry, M. Palmer, J. Langridge, *et al.* Combined chemical modification and collision induced unfolding using native ion mobility-mass spectrometry provides insights into protein gas-phase structure. *Chem. Eur. J.* 27 (2021) 13783–13792.
- [392] S. Hong, M. Bush, Collision-induced unfolding is sensitive to the polarity of proteins and protein complexes. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2019) 2430–2437.
- [393] X. Chen, S. Raab, T. Poe, D. Clemmer, C. Larriba-Andaluz, Determination of gas-phase ion structures of locally polar homopolymers through high-resolution ion mobility spectrometry-mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2019) 905–918.
- [394] J. Silveira, K. Fort, D. Kim, *et al.* From solution to the gas phase: Stepwise dehydration and kinetic trapping of substance P reveals the origin of peptide conformations. *J. Am. Chem. Soc.* 135 (2013) 19147–19153.
- [395] M. Bakhtiari, L. Konermann, Protein ions generated by native electrospray ionization: comparison of gas phase, solution, and crystal structures. *J. Phys. Chem. B* 123 (2019) 1784–1796.
- [396] C. Ferguson, A. Gucinski-Ruth, Evaluation of ion mobility-mass spectrometry for comparative analysis of monoclonal antibodies. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 27 (2016) 822–833.
- [397] Y. Liu, X. Cong, W. Liu, A. Laganowsky, Characterization of membrane protein-lipid interactions by mass spectrometry ion mobility mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 28 (2017) 579–586.
- [398] Y. Huang, N. Salinas, E. Chen, N. Tolia, M. Gross, Native mass spectrometry, ion mobility, and collision-induced unfolding categorize malaria antigen/antibody binding. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 28 (2017) 2515–2518.

- [399] J. Costeira-Paulo, Advanced computations and mass-spectrometric techniques to unravel the dynamics and interactions of proteins. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 2065. 41 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, ISBN 978-91-513-1274-3.
- [400] K. Shelimov, M. Jarrold, Conformations, unfolding, and refolding of apomyoglobin in vacuum: an activation barrier for gas-phase protein folding. *J. Am. Chem. Soc.* 119 (1997) 2987–2994.
- [401] K. Pagel, S. Hyung, B. Ruotolo, C. Robinson, Alternate dissociation pathways identified in charge-reduced protein complex ions. *Anal. Chem.* 82 (2010) 5363–5372.
- [402] Z. Hall, A. Politis, M. Bush, L. Smith, C. Robinson, Charge state dependent compaction and dissociation of protein complexes: insights from ion mobility and molecular dynamics. *J. Am. Chem. Soc.* 134 (2012) 3429–3438.
- [403] Y. Zhong, L. Han, B. Ruotolo, Collisional and coulombic unfolding of gas-phase proteins: high correlation to their domain structures in solution. *Angew. Chem. Int. Ed.* 53 (2014) 9209–9212.
- [404] J. Hopper, N. Oldham, Collision induced unfolding of protein ions in the gas phase studied by ion mobility-mass spectrometry: The effect of ligand binding on conformational stability. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 20 (2009) 1851–1858.
- [405] S. Hyung, C. Robinson, B. Ruotolo, Gas-phase unfolding and disassembly reveals stability differences in ligand-bound multiprotein complexes. *Chem. Biol.* 16 (2009) 382–390.
- [406] Y. Zhao, J. Yang, D. Thieker, *et al.* A traveling wave ion mobility spectrometry (TWIMS) study of the Robo1-heparan sulfate interaction. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 29 (2018) 1153–1165.
- [407] Z. Tian, L. Han, A. Buckner, B. Ruotolo, Collision induced unfolding of intact antibodies: rapid characterization of disulfide bonding patterns, glycosylation, and structures. *Anal. Chem.* 87 (2015) 11509–11515.
- [408] Z. Yin, M. Du, D. Chen, *et al.* Rapid structural discrimination of IgG antibodies by multicharge-state collision-induced unfolding. *RSC Adv.* 11 (2021) 36502–36510.
- [409] S. Niu, B. Ruotolo, Collisional unfolding of multiprotein complexes reveals cooperative stabilization upon ligand binding. *Protein. Sci.* 24 (2015) 1272–1281.
- [410] Y. Xiao, T. Uzawa, R. White, D. DeMartini, K. Plaxco, On the signaling of electrochemical aptamer-based sensors: Collision- and folding-based mechanisms. *Electroanalysis* 21 (2009) 1267–1271.
- [411] S. Fantin, H. Huang, C. Sanders, B. Ruotolo, Collision-induced unfolding differentiates functional variants of the KCNQ1 voltage sensor domain. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 31 (2020) 2348–2355.
- [412] D. Polasky, S. Dixit, D. Vallejo, K. Kulju, B. Ruotolo, An algorithm for building multi-state classifiers based on collision-induced unfolding data. *Anal. Chem.* 91 (2019) 10407–10412.

- [413] G. Barnes, W. Hase, Energy transfer, unfolding, and fragmentation dynamics in collisions of N-protonated octaglycine with an H-SAM surface. *J. Am. Chem. Soc.* 131 (2009) 17185–17193.
- [414] T. Botzanowski, O. Hernandez-Alba, M. Malissard, *et al.* Middle level IM–MS and CIU experiments for improved therapeutic immunoglobulin subclass fingerprinting. *Anal. Chem.* 92 (2020) 8827–8835.
- [415] N. Borotto, K. Osho, T. Richards, K. Graham, Collision-induced unfolding of native-like protein ions within a trapped ion mobility spectrometry device. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 83–89.
- [416] A. Phetsanthad, G. Li, C. Jeon, B. Ruotolo, L. Li, Comparing selected-ion collision induced unfolding with all ion unfolding methods for comprehensive protein conformational characterization. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 944–951.
- [417] K. Fouque, S. Sipe, A. Garabedian, *et al.* Exploring the conformational and binding dynamics of HMGA2-DNA complexes using trapped ion mobility spectrometry-mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 1103–1112.
- [418] X. Zheng, R. Kurulugama, A. Laganowsky, D. Russell, Collision-induced unfolding studies of proteins and protein complexes using drift tube ion mobility-mass spectrometer. *Anal. Chem.* 92 (2020) 7218–7225.
- [419] S. Dong, M. Shirzadeh, L. Fan, A. Laganowsky, D. Russell. Ag⁺ ion binding to human metallothionein-2A is cooperative and domain specific. *Anal. Chem.* 92 (2020) 8923–8932.
- [420] V. Gadkari, C. Ramírez, D. Vallejo, R. Kurulugama, J. Fjeldsted, B. Ruotolo, Enhanced collision induced unfolding and electron capture dissociation of native-like protein ions. *Anal. Chem.* 92 (2020) 15489–15496.
- [421] N. Wagner, D. Clemmer, D. Russell, ESI-IM-MS and collision-induced unfolding that provide insight into the linkage-dependent interfacial interactions of covalently linked Diubiquitin. *Anal. Chem.* 89 (2017) 10094–10103.
- [422] C. Yu, X. Gao, H. Lin, *et al.* Purification, characterization, and three-dimensional structure prediction of paramyosin, a novel allergen of *Rapana venosa*. *J. Agric. Food Chem.* 68 (2020) 14632–14642.
- [423] J. Hopper, N. Oldham, Alkali metal cation-induced destabilization of gas-phase protein-ligand complexes: Consequences and prevention, *Anal. Chem.* 83 (2011) 7472–7479.
- [424] C. Brown, D. Woodall, T. El-Baba, D. Clemmer, Characterizing thermal transitions of IgG with mass spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2019) 2438–2445.
- [425] D. Woodall, L. Henderson, S. Raab, K. Honma, D. Clemmer, Understanding the thermal denaturation of myoglobin with IMSMS: Evidence for multiple stable structures and trapped preequilibrium states. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 32 (2021) 64–72.

- [426] T. El-Baba, S. Raab, R. Buckley, *et al.* Thermal analysis of a mixture of ribosomal proteins by vT-ESI-MS: Toward a parallel approach for characterizing the stabilome. *Anal. Chem.* 93 (2021) 8484–8492.
- [427] E. Dickinson, E. Jurneczko, K. Pacholarz, *et al.* Insights into the conformations of three structurally diverse proteins: Cytochrome c, p53, and MDM2, provided by variable-temperature ion mobility mass spectrometry. *Anal. Chem.* 87 (2015) 3231–3238.
- [428] K. Pacholarz, P. Barran, Distinguishing loss of structure from subunit dissociation for protein complexes with variable temperature ion mobility mass spectrometry. *Anal. Chem.* 87 (2015) 6271–6279.
- [429] K. Fouque, F. Fernandez-Lima, Following structural changes by thermal denaturation using trapped ion mobility spectrometry-mass spectrometry. *J. Phys. Chem. B* 124 (2020) 6257–6265.
- [430] K. Pham, Y. Mamun, F. Fernandez-Lima, Structural heterogeneity of human histone H2A.1. *J. Phys. Chem. B* 125 (2021) 4977–4986.
- [431] S. Warnke, A. Faleh, R. Pellegrinelli, N. Yalovenko, T. Rizzo, Combining ultra-high resolution ion mobility spectrometry with cryogenic IR spectroscopy for the study of biomolecular ions. *Faraday Disc.* 217 (2019) 114–125.
- [432] N. Wagner, D. Russell, Defining noncovalent ubiquitin homodimer interfacial interactions through comparisons with covalently linked diubiquitin. *J. Am. Chem. Soc.* 136 (2016) 16588–16591.
- [433] M. Zhou, V. Wysocki, Surface induced dissociation: Dissecting noncovalent protein complexes in the gas phase. *Acc. Chem. Res.* 47 (2014) 1010–1018.
- [434] I. Campuzano, C. Larriba, D. Bagal, P. Schnier, Ion mobility and mass spectrometry measurements of the humanized IgGk NIST monoclonal antibody (Chapter 4) pp. 72–112, *State-of-the-art and emerging technologies for therapeutic monoclonal antibody characterization volume 3. Defining the next generation of analytical and biophysical techniques.* ACS Symposium Series; American Chemical Society: Washington, DC, 2015.
- [435] V. Gabelica, E. Marklund, Fundamentals of ion mobility spectrometry. *Curr. Opin. Chem. Biol.* 42 (2018) 51–59.
- [436] R. Glaskin, M. Ewing, D. Clemmer, Ion trapping for ion mobility spectrometry measurements in a cyclical drift tube. *Anal. Chem.* 85 (2013) 7003–7008.
- [437] J. Hopper, N. Oldham, Collision induced unfolding of protein ions in the gas phase studied by ion mobility-mass spectrometry: The effect of ligand binding on conformational stability. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 20 (2009) 1851–1858.
- [438] J. Eschweiler, J. Rabuck-Gibbons, Y. Tian, B. Ruotolo, CIUSuite: A quantitative analysis package for collision induced unfolding measurements of gas-phase protein ions. *Anal. Chem.* 87 (2015) 11516–11522.

- [439] D. Polasky, S. Dixit, S. Fantin, B. Ruotolo, CIUSuite 2: Next-generation software for the analysis of gas-phase protein unfolding data. *Anal. Chem.* 91 (2019) 3147–3155.
- [440] E. Hanozin, B. Mignolet, D. Morsa, *et al.* Where ion mobility and molecular dynamics meet to unravel the (un)folding mechanisms of an oligorotaxane molecular switch. *ACS Nano* 11 (2017) 10253–10263.
- [441] X. Zheng, R. Kurulugama, A. Laganowsky, D. Russell, Collision-induced unfolding studies of proteins and protein complexes using drift tube ion mobility-mass spectrometer. *Anal. Chem.* 92 (2020) 7218–7225.
- [442] Z. Yin, M. Du, D. Chen, *et al.* Rapid structural discrimination of IgG antibodies by multicharge-state collision-induced unfolding. *RSC Adv.*, 11 (2021) 36502–36510.
- [443] K. Pham, F. Fernandez-Lima, Structural characterization of human histone H4.1 by tandem nonlinear and linear ion mobility spectrometry complemented with molecular dynamics simulations. *ACS Omega* 6 (2021) 29567–29576.
- [444] D. Snyder, B. Jones, Y. Lin, *et al.* Surface-induced dissociation of protein complexes on a cyclic ion mobility spectrometer. *Analyst* 146 (2021) 6861–6873.
- [445] A. Phetsanthad, G. Li, C. Jeon, B. Ruotolo, L. Li, Comparing selected-ion collision induced unfolding with all ion unfolding methods for comprehensive protein conformational characterization. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 944–951.
- [446] C. Bleiholder, F. Liu, Structure relaxation approximation (SRA) for elucidation of protein structures from ion mobility measurements. *J. Phys. Chem. B* 123 (2019) 2756–2769.
- [447] E. Inutan, D. Jarois, C. Lietz, *et al.* Comparison of gaseous ubiquitin ion structures obtained from a solid and solution matrix using ion mobility spectrometry/mass spectrometry. *Rapid Commun Mass Spectrom.* 35 (2021) e8793.
- [448] R. Ewing, D. Atkinson, G. Eiceman, G. Ewing, A critical review of ion mobility spectrometry for the detection of explosives and explosive related compounds, *Talanta* 54 (2001) 515–529.
- [449] D. Morsa, V. Gabelica, E. de Pauw, Effective temperature of ions in traveling wave ion mobility spectrometry. *Anal. Chem.* 83 (2011) 5775–5782.
- [450] A. Kirk, T. Kobelt, H. Spehlbrink, S. Zimmermann, A simple analytical model for predicting the detectable ion current in ion mobility spectrometry using corona discharge ionization sources. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 29 (2018) 1425–1430.
- [451] M. Ewing, M. Glover, D. Clemmer, Hybrid ion mobility and mass spectrometry as a separation tool. *J. Chromatogr. A* 1439 (2016) 3–25.
- [452] N. Borotto, K. Osho, T. Richards, K. Graham, Collision-induced unfolding of native-like protein ions within a trapped ion mobility spectrometry device. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 33 (2022) 83–89.
- [453] D. Vallejo, J. Kang, J. Coghlan, *et al.* Collision-induced unfolding reveals stability differences in infliximab therapeutics under native and heat stress conditions. *Anal. Chem.* 93 (2021) 16166–16174.

- [454] D. Vallejo, C. Jeon, K. Parson, *et al.* Ion mobility-mass spectrometry reveals the structures and stabilities of biotherapeutic antibody aggregates. *Anal. Chem.* 94 (2022) 6745–6753.
- [455] M. Shirzadeh, M. Poltash, A. Laganowsky, D. Russell, Structural analysis of the effect of a dual-FLAG tag on transthyretin. *Biochemistry* 59 (2020) 1013–1022.
- [456] V. Gabelica, S. Livet, F. Rosu, Optimizing native ion mobility Q-TOF in helium and nitrogen for very fragile noncovalent structures. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 29 (2018) 2189–2198.
- [457] J. Rabuck-Gibbons, J. Lodge, A. Mapp, B. Ruotolo, Collision-induced unfolding reveals unique fingerprints for remote protein interaction sites in the KIX regulation domain. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2018) 94–102.
- [458] J. Haler, P. Massonnet, J. Far, *et al.* Gas-phase dynamics of collision induced unfolding, collision induced dissociation, and electron transfer dissociation-activated polymer ions. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 30 (2019) 563–572.
- [459] A. Kulesza, E. Marklund, L. MacAleese, F. Chiro, P. Dugourd, Bringing molecular dynamics and ion-mobility spectrometry closer together: shape correlations, structure-based predictors, and dissociation. *J. Phys. Chem. B* 122 (2018) 8317–8329.
- [460] B. Ruotolo, Collision cross sections for native proteomics: Challenges and opportunities. *J. Proteome Res.* 21 (2022) 2–8.
- [461] M. Zhou, S. Dagan, V. Wysocki, Impact of charge state on gas-phase behaviors of noncovalent protein complexes in collision induced dissociation and surface induced dissociation. *Analyst* 138 (2013) 1353–1362.
- [462] R. Quintyn, M. Zhou, S. Dagan, J. Finke, V. Wysocki, Ligand binding and unfolding of tryptophan synthase revealed by ion mobility-tandem mass spectrometry employing collision and surface induced dissociation. *Int. J. Ion Mobil. Spec.* 16 (2013) 133–143.
- [463] X. Ma, M. Zhou, V. Wysocki, Surface induced dissociation yields quaternary substructure of refractory noncovalent phosphorylase B and glutamate dehydrogenase complexes. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 25 (2014) 368–379.
- [464] V. Carvalho, M. Kit, I. Webb, Ion mobility and gas-phase covalent labeling study of the structure and reactivity of gaseous ubiquitin ions electrosprayed from aqueous and denaturing solutions. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 31 (2020) 1037–1046
- [465] S. Daly, L. MacAleese, P. Dugourd, F. Chiro, Combining structural probes in the gas phase - ion mobility-resolved action-FRET. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 29 (2018) 133–139.
- [466] Y. Berezovskaya, M. Porrini, C. Nortcliffe, P. Barran, The use of ion mobility mass spectrometry to assist protein design: a case study on zinc finger fold versus coiled coil interactions. *Analyst* 140 (2015) 2847–2856.
- [467] K. Rehm, V. Vollenweider, R. Kümmerli, L. Bigler, Rapid identification of pyoverdines of fluorescent *Pseudomonas* spp. by UHPLC–IM-MS. *Biometals* 36 (2023) 19–34.

- [468] L. Testa, S. Brocca, R. Grandori, Charge-surface correlation in electrospray ionization of folded and unfolded proteins. *Anal. Chem.* 83 (2011) 6459–6463.
- [469] B. Brown, X. Zeng, A. Todd, L. Barnes, J. Winstone, J. Trinidad, M. Novotny, M. Jarrold, D. Clemmer, Charge detection mass spectrometry measurements of exosomes and other extracellular particles enriched from bovine milk. *Anal. Chem.* 92 (2020) 3285–3292.
- [470] T. Allison, P. Barran, J. Benesch, *et al.* Software requirements for the analysis and interpretation of native ion mobility mass spectrometry data. *Anal. Chem.* 92 (2020) 10881–10890.
- [471] R. Kerr, D. Keire, H. Ye, The impact of standard accelerated stability conditions on antibody higher order structure as assessed by mass spectrometry, *MABS* 11 (2019) 930–941.
- [472] J. Seo, W. Hoffmann, S. Warnke, M. Bowers, K. Pagel, G. von Helden, Retention of native protein structures in the absence of solvent: A coupled ion mobility and spectroscopic study, *Angew. Chem. Int. Ed.* 55 (2016) 14173–14176.
- [473] B. Ivanova, M. Spiteller, A quantitative solid-state Raman spectroscopic method for control of fungicides, *Analyst* 137 (2012) 3355–3364.
- [474] B. Schlegel, Geometry Optimization (Chapter 5.1.5) in P. Schreiner, W. Allen, M. Orozco, W. Thiel, P. Willett (Eds.) *Computational Molecular Science*, Wiley, West Sussex, 2014, pp. 2601–2620.
- [475] M. Bush, Z. Hall, K. Giles, *et al.* Collision cross sections of proteins and their complexes: A calibration framework and database for gas-phase structural biology, *Anal. Chem.* 82 (2010) 9557–9565.
- [476] Y. Tian, J. Lippens, C. Netirojjanakul, I. Campuzano, B. Ruotolo, Quantitative collision-induced unfolding differentiates model antibody-drug conjugates, *Prot. Sci.* 28 (2019) 598–608.
- [477]^[P35] Ivanova, B. Stochastic dynamics mass spectrometric and Fourier transform infrared spectroscopic structural analyses of composite biodegradable plastics. *Pollut. Study* 5 (2024) 2741 [DOI:10.54517/ps.v5i1.2741].
- [478] D. Gillespie, *Markov processes: An introduction for physical sciences*, Academic Press Inc. 1992, San Diego, pp. 1–565.
- [479] G. Box, M. Mueller, A note on the generation of random normal deviates. *Ann. Math. Stat.* 29 (1958) 610–611
- [480] A. Satoh, *Introduction to practice of molecular simulation: Molecular dynamics, Monte carlo, Brownian dynamics, Lattice Boltzmann, Dissipative particle dynamics*; Elsevier insights Series, Elsevier, Amsterdam (2011) pp. 1–322.
- [481] R. Schilling, L. Partzsch, *Brownian motion: An introduction to stochastic processes*, 2nd edition; De Gruyter, Berlin Boston (2014) pp. 1–407
- [482] E. Nelson, *Dynamical theories of brownian motion*, Princeton University Press, Princeton, N.J. (1967) pp. 1–142

- [483] H. Mehrer, Diffusion in Solids: Fundamentals, methods, materials, diffusion controlled processes; In Springer Series in Solid State Science, Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2007) pp. 1–651.
- [484] F. Baudoin, Diffusion processes and stochastic calculus, European Mathematic Society Press, Zuerich (2014), pp. 1–276.
- [485] A. Nitzan, Chemical dynamics in condensed phases. Oxford University Press. N.Y. (2007) pp. 1–535.
- [486] R. Meetzler, J. Klafter, The random walk's guide to anomalous diffusion: A Fractional dynamics approach. Phys. Rep. 339 (2000) 1–77.
- [487] A. Berglund, Statistics of camera-based single-particle tracking. Phys. Rev. E 82 (2010) 011917.
- [488] 2021/808/EC: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/810 of 20 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/808 as regards transitional provisions for certain substances listed in Annex II to Decision 2002/657/EC. Off. J. (2021) L180/112 [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/810/oj/eng].
- [489] 2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning performance of analytical methods and interpretation of results. Off. J. (2002) C3044; L 221, 17/08/2002 pp. 0008–0036; [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32002D0657>].
- [489] R. Zeleny, S. Harbeck, H. Schimmel, Validation of a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the identification and quantification of 5-nitroimidazole drugs and their corresponding hydroxy metabolites in lyophilised pork meat. Journal of Chromatography A. 1216 (2009) 249–256.
- [490] X. Liu, F. Li, L. Zhang, Simultaneous detection of phillyrin and its three metabolites in rat bile, excrement and urine via HPLC–ESI-MS/MS quantitative method, Curr. Pharmaceut. Anal. 18 (2022) 88–100.
- [491] A. Fernandez, A. Gago, F. Naveda, *et al.* Evaluation of different internal standardization approaches for the quantification of melatonin in cell culture samples by multiple heart-cutting two dimensional liquid chromatography tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A 1663 (2022) 462752.
- [492] J. Zvezdanovic, UHPLC–DAD-ESI-MS/MS characterization of St. John's wort infusions from Serbia origin. Chem. Pap. 76 (2022) 1329–1347.
- [493] S. Guo, S. Hu, L. Jiang, *et al.* Quantitative determination of multi-class bioactive constituents for quality control of *Yiqi Jiangzhi* granules. Chinese Herb. Med. 14 (2022) 324–331.
- [494] L. He, X. Wei, X. Ma, *et al.* Simultaneous quantification of nucleosides and nucleotides from biological samples. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 30 (2019) 987–1000.

- [495] L. Liang, X. Cheng, H. Yu, *et al.* Quantitative detection of ricin in beverages using trypsin/Glu-C tandem digestion coupled with ultra-high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 413 (2021) 585–597.
- [496] T. Schmidt, J. Stommel, T. Kohlmann, *et al.* Separating the true from the false: A rapid HPTLC-ESI-MS method for the determination of cannabinoids in different oils. *Res. Chem.* 3 (2021) 100234.
- [497] F. Jariwala, J. Hibbs, I. Zhuk, S. Sukhishvili, A. Attygalle, Rapid determination of aminoglycosides in pharmaceutical preparations by electrospray ionization mass spectrometry. *J. Anal. Sci. Technol.* 11 (2020) 2.
- [498] V. Rodriguez-Robledo, A. Vendrell, A. Garcia-Cifuentes, *et al.* Determination of atrazine and propazine metabolites deemed endocrine disruptors in human seminal plasma by LC–ESI-MS/MS. *Chem. Biol. Technol. Agric.* 9 (2022) 22.
- [499] J. Liang, X. Guo, F. Han, UHPLC-ESI-MS/MS Quantitative analyses of multicomponent *Hu Gan* tablets. *Molecules* 24 (2019) 4241.
- [500] K. Losso, J. Cardini, S. Huber, *et al.* Rapid differentiation and quality control of tobacco products using direct analysis in real time mass spectrometry and liquid chromatography mass spectrometry. *Talanta* 238 (2022) 123057.
- [501] Ivanova, B. Stochastic dynamics mass spectrometric quantification and 3D molecular structural analysis of tricyclic antidepressant in marine dissolved organic matter. *Environm. Geochem. Health* 47 (2025) 211 [<https://doi.org/10.1007/s10653-025-02519-4>].
- [502] P. Kebarle, L. Tang, From ions in solution to ions in the gas phase. *Anal. Chem.* 65 (1965) 972–986.
- [503] D. Buhrman, P. Price, P. Rudewicz, Quantitation of SR 27417 in human plasma using electrospray liquid chromatography-tandem mass spectrometry: A study of ion suppression. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 7 (1996)1099–1105.
- [504] S. Tisler, D. Pattison, J. Christensen, Correction of matrix effects for reliable non-target screening LC–ESI-MS analysis of wastewater. *Anal. Chem.* 93 (2021) 8432–8441.
- [505] B. Matuszewski, M. Constanzer, C. Chavez-Eng, Strategies for the assessment of matrix effect in quantitative bioanalytical methods based on HPLC–MS/MS. *Anal. Chem.* 75 (2003) 3019–3030.
- [506] H. Stahnke, T. Reemtsma, L. Alder, Compensation of matrix effects by postcolumn infusion of a monitor substance in multiresidue analysis with LC–MS/MS. *Anal. Chem.* 81 (2009) 2185–2192.
- [507] R. Hogg, E. Tanis, *Probability and statistical inference*, 2nd ed. Macmillan Publishers, New York, 1983, pp. 1–532.
- [508] M. Meloun, J. Militky, M. Forina, *Chemometrics for Analytical Chemistry*, Vol. 2, Ellis Horwood Ltd., Hertfordshire, MD (1994) pp. 1–400.

- [509] D. Massart, B. Vandeginste, L. Buydens, S. de Jong, P. Lewi, Smeyers-Verbeke, Handbook of chemometrics and qualimetrics, Part B. Chapter 35. Relations between measurement tables, Elsevier Science B.V. Amsterdam (1998) pp. 307–347.
- [510] C. Osion, Statistics, Allyn and Bacon inc. Boston (1987) pp. 1–820.
- [511] R. Mickey, O. Dunn, V. Clark, Applied Statistics, 3rd ed. Wiley, Hoboken, N.J. (2004) pp. 1–448.
- [512] C. Mustafi, Statistical Methods, MacMillan India Ltd. New Delhi (1981) pp. 1–344.
- [513] D. Montgomery, E. Peck, Introduction to linear regression analysis, J. Wiley and Sons, Toronto (2021) pp. 1–503.
- [514] I. Good, The estimation of probabilities, M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts (1965) pp. 1–109.
- [515] J. Devore, K. Berk, Modern mathematical statistics with applications, 2nd ed. Springer Verlag, N.Y. (2018) pp. 1–845.
- [516] E. Szajli, T. Feher, K. Medzihradzsky, Investigating the Quantitative Nature of MALDI-TOF MS. Mol. & Cell. Proteom. 7 (2008) 2410–2418.
- [517] B. Ivanova, M. Spiteller, An experimental and theoretical mass spectrometric quantification of non-covalent interactions in high order homogeneous self-associates of nucleobases and nucleosides, (2018) NOVA Sci. Publs. New York, pp. 1–160 [ISBN: 978-1-53614-243-3].
- [518] B. Ivanova, M. Spiteller, Optical and nonlinear optical properties of new Schiff's bases: experimental *versus* theoretical study of inclusion interactions. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 75 (2013) 211–221.
- [519] B. Ivanova, R. Nikolova, M. Lamshoef, *et al.* Surface interaction and self-assembly of cyclodextrins with organic dyes. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 67 (2010) 317–324.
- [520] D. Dalal, D. Patil, Y. Tayade, β -Cyclodextrin: A green and efficient supramolecular catalyst for organic transformations. Chem. Rec. 18 (2018) 1560–1582.
- [521] Y. Tan, N. Polfer, Linkage and anomeric differentiation in trisaccharides by sequential fragmentation and variable-wavelength infrared photodissociation. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 26 (2015) 359–368.
- [522] N. Hadaruga, G. Bandur, I. David, D. Hadaruga, A review on thermal analyses of cyclodextrins and cyclodextrin complexes. Environmental Chem. Lett. 17 (2019) 349–373.
- [523] T. Kolev, R. Seidel, B. Koleva, *et al.* Polymorphs of 4-(dihydroxymethyl)pyridinium hydrogensquarate – Crystal structures and spectroscopic properties. J. Mol. Struct. 931 (2009) 45–49.
- [524] T. Kolev, H. Mayer-Figge, R. Seidel, *et al.* New structural motifs and properties of squaric acid anions in the presence of the L-lysinium counterion. J. Mol. Struct. 919 (2009) 246–254.
- [525] B. Koleva, R. Bakalska, R. Seidel, *et al.* Two novel violurate and squarate salts of cinchonine – Structures and physical properties. J. Mol. Struct. 965 (2010) 89–97.

- [526] B. Ivanova, M. Spiteller, Noncentrosymmetric Crystals with Marked Nonlinear Optical Properties. *J. Phys. Chem. A* 114 (2010) 5099–5103.
- [527] B. Koleva, T. Kolev, R. Seidel, *et al.* On the origin of the color in the solid state. Crystal structure and optical and magnetic properties of 4-cyanopyridinium hydrogensquarate monohydrate. *J. Phys. Chem. A* 112 (2008) 2899–2905.
- [528] B. Koleva, T. Kolev, R. Seidel, *et al.* Self-assembly of hydrogensquarates: Crystal structures and properties. *J. Phys. Chem. A* 113 (2009) 3088–3095.
- [529] B. Koleva, T. Kolev, M. Lamshoef, M. Spiteller, Synthesis, spectroscopic analysis and structure deduction of gold(III), palladium(II) and platinum(II) complexes with the tripeptide glycyl-L-phenylalanyl-glycine. *Trans. Met. Chem.* 33 (2008) 911–919.
- [530] K. Kim, A. Martell, Copper(II) Complexes of glycylglycine. *Biochemistry* 3 (1964) 1169–1174.
- [531] T. Cooper, H. Freeman, G. Robinson, J. Schoone, Model compounds for metal-protein interaction: Crystal structures of two glycylglycylglycine-copper complexes. *Nature* 194 (1962) 1237–1239.
- [532] D. Sanna, C. Agoston, G. Micera, I. Sovago, The effect of the ring size of fused chelates on the thermodynamic and spectroscopic properties of peptide complexes of copper(II). *Polyhedron* 20 (2001) 3079–3090.
- [533] A. Hanaki, J. Ueda, N. Ikota, Stability of the Cu(II) complexes of tripeptides, Cu(H₂L), in dynamic aspects; L-tripeptides composed of various combinations of α -, β -, and γ -amino-acid residues. Stopped-flow kinetic studies on the reaction of Cu(H₂L) with cysteine. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* 77 (2004) 1639–1645.
- [534] H. Freeman, J. Schoone, J. Sime, Crystallographic studies of metal-peptide complexes. II. Sodium glycylglycylglycino cuprate(II) monohydrate. *Acta Cryst.* 18 (1965) 381–392.
- [535] A. Rimola, E. Constantino, L. Rodriguez-Santiago, M. Sodupe, Binding properties of Cu^{+/2+}-(glycyl)_nglycine complexes (n = 1–3). *J. Phys. Chem. A* 112 (2008) 3444–3453.
- [536] H. Li, Z. Chen, L. Cheng, Y. Wang, M. Feng, M. Wang, Hybrid polymeric iodoplumbates constructed from morpholine and its derivatives: Structures and properties. *Dalton Trans.* 39 (2010) 11000–11007.
- [537] M. Golmohammadia, N. Pesyan, E. Sahin, An efficient promising direction for the synthesis of dispirotriperazine (6-6-6 DSTP) core. *Synthesis* 56 (2024) 2742–2746.
- [538] V. Mikhalev, V. Chernova, M. Dorokhova, N. Smolina, O. Tikhonova, Haloalkylamines and their transformation products III. Spirazidine, prospidin, and some other N',N''-dispirotriperazidium derivatives. *Khim.-Farmats. Zh.* 6 (1972) 9–14.
- [539] K. Turchin, N. Soloveva, L. Levkovskaya, Yu. Sheinker, T. Safonova, Conversion of the antitumor drug spirobromine in solution. Aqueous and hydrochloric acid solutions. *Khim.-Farmats. Zh.* 23 (1989) 659–664.

- [540] K. Turchin, L. Levkovskaya, N. Solov'eva, T. Safonova, Y. Sheinker, Reversible Hofmann cleavage of the Dispirotripiperazinium dication. *Dokl. Chem.* 293 (1987) 135–138. [*Dokl. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim.* 293 (1987) 379–382].
- [541] T. Jones, J. Tavis, Q. Li, O. Riabova, N. Monakhova, D. Bradley, T. Lane, V. Makarov, S. Ekins, Antiviral evaluation of dispirotripiperazines against hepatitis B virus. *J. Med. Chem.* 66 (2023) 12459–12467.
- [542] H. Sepman, S. Tshepelevitsh, H. Hupatz, A. Krueve, Protomer formation can aid the structural identification of caffeine metabolites. *Anal. Chem.* 94 (2022) 10601–10609.
- [543] B. Ivanova, M. Spitteller, Model molecular interactions of trace amine-associate receptor 1 and biogenic amines; In *Horizons in Neuroscience Research*, A. Costa, E. Villalba (eds.), (2017) NOVA Sci. Publs. New York, Vol. 29, pp. 147–220.

8. Приноси

1. В хода на изработване на настоящия дисертационен труд за пръв път са изведени напълно новаторски, както като формулировка, а така и като теоретична концепция и индивидуален принос на дисертанта моделни уравнение (1) (

$$D_{SD}^{tot} = \sum_i^n D_{SD}^i = \sum_i^n 1.3194 \cdot 10^{-17} \times A^i \times \frac{(\overline{I}_i^2 - (\overline{I}_i)^2)}{(\overline{I}_i - \overline{I}_i)^2} \quad \text{и уравнение (2) (}$$

$$D_{SD}^{n,tot} = \sum_i^n D_{SD}^{n,i} = \sum_i^n 2.6388 \cdot 10^{-17} \times (\overline{I}_i^2 - (\overline{I}_i)^2) \quad \text{за еднозначно количествено и 3D молекулно}$$

структурно охарактеризиране на аналити в лабораторни проби и комплексни системи като проби от околна среда, храни, и биологични течности и тъкани почиващи на масспектрометрични методи, използващи условия на мека йонизация на аналитите. Емпирично е доказана тяхната валидност за йонизационни методи базирани на електроспрей (ESI) [168]^[P14]; йонизация при атмосферно налягане (APCI) [83]^[P22]; фотойонизация (UVPD) [167]^[P3]; матрично подпомагана лазерна десорбция и йонизация (MALDI) [105]^[P5]; тандемен масспектрометричен анализ (MS/MS) [168]^[P14], както при положителна, съответно, отрицателна полярност на средата [168]^[P14][167]^[P3]; данни от хибридни методи, включващи както газова (GC) [477]^[P35], така и течна (LC) хроматография [168]^[P14], а така също и данни от директен анализ [41]^[P8]. Посочените уравнения са показали еднозначност при количествените и структурни определения на химичните съединения, а така също и висока селективност и специфичност на анализа. Постигнатите хемометрични показатели на ефективност на химичния анализ посредством уравнения (1) и (2) ги класифицират от гледна точка на методологията на аналитичната масспектрометрия като най-ефективния подход разработван досега за целите на количествената и структурна масспектрометрия. Предвид факта, че методите на масспектрометрия играят ключова роля в модерния химичен анализ като незаменим инструментариум в много области на аналитичната наука, методологичните индивидуални приноси на дисертанта имат не само фундаментален характер, като допринасящи за развитие на съвременната аналитична наука, и в частност аналитична химия с основен принос в разбирането на свойствата и структурата на материята и някои масспектрометрични феномени, но и потенциално практическо приложение в редица други области на науката и технологиите включително на индустриално ниво.

2. Като индивидуален принос на дисертанта наред с методологичните разработки в областта на аналитичната масспектрометрия и практически масспектрометричен анализ на експерименталните данни по точка 1 са дизайн, синтез, изолиране и структурно охарактеризиране на 80 кристални съединения на органични соли, комплексни соли и координационни съединения с преходни метали типа на Cu^{II}-, Ag^I-, и Zn^{II}-йон, които са използвани не само като моделни системи за масспектрометричен анализ доказващ валидността на уравнение (1) и (2), но и за корелационен анализ между кристалографски

данни за 3D молекулната структура и структурен анализ в разтвор, където данните от монокристална рентгенова дифракция са корелирани и с тези от електронно абсорбционна спектроскопия, хроматография, и инфрачервена спектроскопия, отново индивидуален принос на дисертанта. Приносите по точка 2 имат подчертано фундаментален за науката характер като дават възможност да се изучи задълбочено ефекта на кондензираната фаза върху 3D структурата на молекулите в кристално състояние и разтвор.

3. Следващ индивидуален принос на дисертанта включва и дизайн, синтез, изолиране и охарактеризиране на над 150 органични багрила, които са охарактеризирани експериментално отново масспектрометрично, електронно абсорбционно, хроматографски, и теоретично посредством прецизни методи на съвременната квантова химия. Приносът по точка 3 би могъл отново да се причисли към имащ фундаментален характер в разбирането на свойствата, химичната реактивоспособност и структурата на материята, а така също и някои масспектрометрични феномени, защото са изучени дейтаилно механизмите на реакции на циклизиране, кондензационни процеси, вътрешномолекулна прегрупировка, протониране, и тавтомерни равновесия в разтвор и газова фаза, каквито са типични за изследваните химични класове от багрила главно фокусирайки вниманието върху Шифови бази, и конфигурационно блокирани полиени, но и продукти на кондензация на полизаместени бензоени киселини и бензалдехиди. Независимо от фундаменталното значение на тези нови знания за области като катализа и органичния синтез, а така също и области като фармация и нелинейна оптика, на този етап от изследване на тези класове съединения е трудно да се дефинира принос от получените данни по точка 3 към области на приложните науки и технологии.

9. Публикации включени в дисертационния труд

За участие в процедурата са представени 41 научни съобщения в пълен текст (P1–P41), от които 41 публикации (100 %) в реферирани и индексирани издания (51.2 % са поместени в списания имащи квантил Q1; 24.4 % в списания с квантил Q2; и 19.5 % в списания с квантил Q3; 5 % от работите са публикувани в списание с фактор влияние (ФВ) > 15; 5 % от работите са в списание с ФВ > 8; 7.5 % - в списания с ФВ > 6; 45 % от работите са в списание с ФВ между 2–5); 6 глави от колективни монографии (B1–B6), 6 представяния на електронни конференции с предоставено дигитално разпознаване на обекта (C1–C6); и 2 не реферирани предпечатни публикации с предоставено дигитално разпознаване на обекта (PP1 и PP2). Предпечатното издание [PP2] (2024) е вече получило един цитат от независими автори. В 20 % от публикациите дисертантът е самостоятелен автор; в 77.5 % дисертантът е в съавторство с втори автор; и в 2.5 % от работите дисертантът е в съавторство с до трима съавтори. Не са включени публикации с повече от четирима съавтори. В 100 % от всичките включени работи, дисертантът е и автор за кореспонденция. Трудовете не са използвани за придобиване на ОНС „доктор“. Забелязани са 93 цитати от чужди автори върху включените в дисертационния труд работи.

Посочените кратки библиометрични показатели са в съответствие със Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и посочените минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на академичния персонал в област 4 (Природни науки, математика и информатика) и професионално направление 4.2. Химически науки.

Публикации в специализирани научни издания		ФВ	Кв.	Точ.
P1	Ivanova, B. Stochastic dynamic mass spectrometric quantitative and structural analyses of pharmaceuticals and biocides in biota and sewage sludge (2023) International Journal of Molecular Sciences 24:6306. [ДРО: 10.3390/ijms24076306]	-	-	-
	1. Yang H. et al. Enhancing acetaminophen removal through persulfate activation with ZnCl ₂ -SPI biochar: A study on reactive oxygen species contribution according to acetaminophen concentration Chemical Engineering Journal 496 (2024) 154065 [10.1016/j.cej.2024.154065]	5.6	Q1	25
	2. Zhao F., Yu Q., Zhang X. A mini-review of antibiotic resistance drivers in urban wastewater treatment plants: Environmental concentrations, mechanism and perspectives. Water (Switzerland), 15 (2023) 3165 [10.3390/w15173165]	-	-	-
	3. Singh N. et al. Analytical mass spectrometry as a versatile tool in omics, diagnostics, and environmental monitoring. International Journal of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences 2 (2025) 275–285 [10.62946/IJMPHS/2.2.275-285]	-	-	-
P2	Ivanova, B. Stochastic dynamics mass spectrometric structural analysis of poly(methyl methacrylate) (2024) Universal Journal of Carbon Research 2:60–88. [ДРО:10.37256/ujcr.2120244425]	-	-	-
		-	-	6
		-	-	-
P3	Ivanova, B., Spitteller, M. Stochastic dynamic ultraviolet photofragmentation and high collision energy dissociation mass spectrometric kinetics of triadimenol and sucralose (2023) Environmental Science and Pollution Research 30: 32348–32370. [10.1007/s11356-022-24259-z]	-	-	-
		5.19	Q1	25
		-	-	-
P4	Ivanova, B. Special Issue with Research Topics on “Recent Analysis and Applications of Mass Spectra on Biochemistry” (2024) International Journal of Molecular Sciences 25:1995. [ДРО: 10.3390/ijms25041995].	-	-	-
		5.6	Q1	25
		-	-	-
	1. Mo K. et al. Fresh meat classification using laser-induced breakdown	-	-	-

	spectroscopy assisted by LightGBM and optuna foods 13 (2024) 2028 [10.3390/foods13132028]			
P5	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic quantitative and 3D structural matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometric analyses of mixture of nucleosides (2022) Journal of Molecular Structure, 1260:132701. [DOI: 10.1016/j.molstruc.2022.132701]	-	-	-
	1. Yang R. et al. Intelligent 3D visual defect detection for industrial applications. Journal of Physics 2365 (2022) 012050 [10.1088/1742-6596/2365/1/012050]	-	-	-
	2. Wang C. Condensed matter structure evolution and mathematical probability mechanisms based on high-dimensional data. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (2025) [https://doi.org/10.1177/14727978251352149]	-	-	-
		3.8	Q1**	25
P6	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric stochastic dynamic 3D structural analysis of mixture of steroids in solution — Experimental and theoretical study (2022) Steroids, 181:109001. [DOI: 10.1016/j.steroids.2022.109001]	-	-	-
		2.7	Q2	20
P7	Ivanova, B., Spiteller, M. Exact quantifying of mass spectrometric variable intensity of analyte peaks with respect to experimental conditions of measurements — a stochastic dynamic approach (2022) Analytical Chemistry Letters 12:542–561. [DOI: 10.1080/22297928.2022.2142844]	-	-	-
		-	Q3**	15
P8	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric quantitative analysis of metronidazole in human urine (2022) Analytical Chemistry Letters 12:322–348. [DOI: 10.1080/22297928.2022.2086822]	-	-	-
	1. Singh N. et al. Analytical mass spectrometry as a versatile tool in omics, diagnostics, and environmental monitoring. International Journal of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences 2(2) (2025) 275–285 [10.62946/IJMPHS/2.2.275-285]	-	-	-
P9	Ivanova, B., Spiteller, M. Electrospray ionization stochastic dynamic mass spectrometric 3D structural analysis of Zn ^{II} -ion containing complexes in solution (2022) Inorganic and Nano-Metal Chemistry 52:1407–1429. [DOI: 10.1080/24701556.2021.1956963]	-	-	-
	1. Li Y. et al. Leaching kinetics of hemimorphite with 5-sulfosalicylic acid. Metals 13 (2023) 1249 [10.3390/met13071249]	-	-	-
	2. Xu B. et al. Suitable stereoscopic configuration of electrolyte additive enabling highly reversible and high-rate Zn anodes. Molecules 29 (2024) 3416 [10.3390/molecules29143416]	-	-	-
		1.7	Q3	15
P10	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic mass spectrometric quantification of steroids in mixture — Part II (2020) Steroids 164: 108750. [DOI: 10.1016/j.steroids.2020.108750]	-	-	-
	1. Zhu L. et al. An adaptively filtered precise integration method considering perturbation for stochastic dynamics problems. Acta Mechanica Solida Sinica 36 (2023) 317–326 [10.1007/s10338-023-00381-4].	-	-	-
		2.7	Q2	20
P11	Ivanova, B., Spiteller, M. Electrospray ionization mass spectrometric solvate cluster and multiply charged ions: a stochastic dynamic approach to 3D structural analysis (2020) SN Applied Sciences 2:731. [DOI: 10.1007/s42452-020-2555-0]	-	-	-
	1. Janjić G. et al. Degradation of tartrazine by Oxone® in the presence of cobalt based catalyst supported on pillared montmorillonite - Efficient technology even	-	-	-
		2.6	Q2	20

	<p>4. Da-yang T. et al. Theoretical study of the Cu²⁺-glycine interaction in ammonia and temperature effects. <i>Journal of Molecular Liquids</i> 393 (2023) 123606 [10.1016/j.molliq.2023.123606].</p> <p>5. Hou L. et al. An electrochemical study of the dissolution behavior of gold in a novel glycine-thiosulfate system. <i>Minerals Engineering</i> 202 (2023) 108273, [10.1016/j.mineng.2023.108273]</p> <p>6. Da-yang T. et al. Structures, spectroscopy, binding and clustering energies of the hydrated copper dication clusters. <i>Computational and Theoretical Chemistry</i> 1236 (2024) 114609 [10.1016/j.comptc.2024.114609]</p>				
P18	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>A stochastic dynamic mass spectrometric diffusion method and its application to 3D structural analysis of the analytes (2019) <i>Reviews in Analytical Chemistry</i> 1:20190003. [DPO: 10.1515/revac-2019-0003]</p>	-	-	-	
		4.3	Q1**	25	
		-	-	-	
		-	-	-	
P19	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>Experimental and theoretical mass spectrometric quantification of diffusion parameters and 3D structural determination of ions of L-tryptophyl-L-tryptophan in electrospray ionization conditions in positive operation mode (2018) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1173:848–864. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2018.07.055]</p>	-	-	-	
		3.8	Q1**	25	
		-	-	-	
	<p>1. Yu Z. et al. Determination of oroxin A, oroxin B, oroxylin A, oroxyloside, chrysin, chrysin 7- O-beta-gentiobioside, and guaijaverin in mouse blood by UPLC-MS/MS and its application to pharmacokinetics. <i>Acta Chromatographica</i> 34 (2022) 394–402 [10.1556/1326.2021.00963].</p>	-	-	-	
P20	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>On the [2+2] cycloaddition reaction of configurationally locked polyenes – An experimental and theoretical study (2018) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1170: 90–104. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2018.05.064]</p>	-	-	-	
		3.8	Q1**	20	
		-	-	-	
	<p>1. Sun H. Verbenone-based push–pull chromophores with giant first hyperpolarizabilities: A new structure–property correlation study. <i>International Journal of Quantum Chemistry</i> 124 (2024) e27244 [10.1002/qua.27244].</p>	-	-	-	
P21	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>Quantitative correlations between collision induced dissociation mass spectrometry coupled with electrospray ionization or atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry – Experiment and theory (2018) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1157:492–512. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2017.12.098]</p>	-	-	-	
		3.8	Q1**	20	
		-	-	-	
	<p>1. Prókai L. et al. Mass spectrometry of natural and synthetic chalcones. <i>Chalcones and their Synthetic Analogs</i> (2020) 39–55.</p> <p>2. Wu F. et al. Alkali metal ion-induced conformation changes of methionine- and leucine enkephalin investigated by gas-phase hydrogen/deuterium exchange combined with theoretical calculations. <i>Journal of Molecular Structure</i> 1233 (2021) 130113, [10.1016/j.molstruc.2021.130113]</p> <p>3. Lee S. et al. Solvent composition dependent signal reduction of molecular ions generated from aromatic compounds in (+) atmospheric pressure photoionization mass spectrometry. <i>Rapid Communications in Mass Spectrometry</i> 32 (2018) 973–980, [10.1002/rcm.A127]</p> <p>4. Zhang Y. et al. Phenylboronic acid functionalized C₃N₄ facultative hydrophilic materials for enhanced enrichment of glycopeptides. <i>Talanta</i> 191 (2019) 509–518, [10.1016/j.talanta.2018.09.016]</p> <p>5. Weaver G. Electrophilic aromatic substitution (2021) <i>Organic Reaction Mechanisms 2018: An annual survey covering the literature dated January to December 2018</i>, 191–226 [10.1002/9781119531975.ch5b]</p>	-	-	-	
P22	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>Quantitative collision induced mass spectrometry of substituted piperazines – A correlative analysis between theory and experiment (2017) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1149:243–256. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2017.07.107]</p>	-	-	-	
		3.8	Q1**	20	
		-	-	-	
	<p>1. Le M. et al. Fragmentation of polyfunctional compounds recorded using automated high-throughput desorption electrospray ionization. <i>Journal of the</i></p>	-	-	-	

	American Society for Mass Spectrometry. 32 (2021) 2261–2273 [10.1021/jasms.1c00176] 2. Lee S. et al. Solvent composition dependent signal reduction of molecular ions generated from aromatic compounds in (+) atmospheric pressure photoionization mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 32 (2018) 973–980 [10.1002/rcm.8127].			
P23	Ivanova, B., Spitteller, M. Collision-induced thermochemistry of reactions of dissociation of glyceryl-homopeptides — An experimental and theoretical analysis (2017) Biopolymers 107: 80–89. [DPO: 10.1002/bip.22996] 1. Hamaneh M. et al. Systematic assessment of deep learning-based predictors of fragmentation intensity profiles. Journal of Proteome Research. 23 (2024) 1983–1999 [10.1021/acs.jproteome.3c00857] 2. Martínez-Flores C. et al. Rotational and vibrational effects on the energy loss of hydrogen colliding on glycine at low irradiation energies, Radiation Physics and Chemistry. 166 (2021) 108513 [10.1016/j.radphyschem.2019.108513]	-	-	-
		-	-	-
		2.9	Q2	20
		-	-	-
		-	-	-
P24	Ivanova, B., Spitteller, M. Molecular and environmental factors governing non-covalent bonding interactions and conformations of phosphorous functionalized γ -cyclodextrin hydrate systems (2016) International Journal of Biological Macromolecules 87:263–272. [DPO: 10.1016/j.ijbiomac.2016.02.078] 1. Feng Y. et al. Cellular deoxyribonucleic-acid probes of two-photon-excited fluorescent quinolinium-substituted carbazole. Analyst 144 (2019) 1245–1252 [10.1039/c8an01597j] 2. Ferino-Pérez A. et al. Evaluation of the molecular inclusion process of β -hexachlorocyclohexane in cyclodextrins. RSC Advances. 9 (2019) 27484–27499 [10.1039/c9ra04431k] 3. Lv P. et al. Structural analysis and cytotoxicity of host-guest inclusion complexes of cannabidiol with three native cyclodextrins. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 51 (2019) 337–344 [10.1016/j.jddst.2019.03.015].	-	-	-
		-	-	-
		8.2	Q1	25
		-	-	-
		-	-	-
P25	Ivanova, B., Spitteller, M. Macromolecular ensembles of cyclodextrin crystallohydrates and clathrates - experimental and theoretical gas - and condense phase study (2014) International Journal of Biological Macromolecules 64:383–391. [DPO: 10.1016/j.ijbiomac.2013.12.026] 1. Khuntawee W. et al. A molecular dynamics study of conformations of beta-cyclodextrin and its eight derivatives in four different solvents, Physical Chemistry Chemical Physics. 19 (2017) 24219–24229 [10.1039/c7cp04009a] 2. Ryzhakov A. et al. Self-Assembly of Cyclodextrins and Their Complexes in Aqueous Solutions. Journal of Pharmaceutical Sciences 105 (2016) 2556–2569 [10.1016/j.xphs.2016.01.019]. 3. Wu T. et al. Recognition of Oligosaccharides by Chirality Induced in Europium (III) Compounds. Chemistry - An Asian Journal 13 (2018) 3865–3870 [10.1002/asia.201801157] 4. Bouzitouna A. et al. A hybrid MP2/DFT scheme for N-Nitroso-N-(2-chloroethyl)-N'-sulfamoylprolinate/ β -cyclodextrin supramolecular structure: AIM, NBO analysis. Computational and Theoretical Chemistry. 1100 (2017) 18–27 [10.1016/j.comptc.2016.12.004] 5. Ghorpade V. et al. Separation and evaluation of domperidone/ β -cyclodextrin/Citric acid/mannitol quaternary inclusion complex: An in vitro study. Asian Journal of Pharmaceutics. 10 (2016) S375–S385 6. Lv P. et al. Structural analysis and cytotoxicity of host-guest inclusion complexes of cannabidiol with three native cyclodextrins. Journal of Drug Delivery Science and Technology 51 (2019) 337–344 [10.1016/j.jddst.2019.03.015] 7. Chatziefthimiou S. et al. Molecular recognition of N-acetyltryptophan enantiomers by β -cyclodextrin. Beilstein Journal of Organic Chemistry. 13 (2017) 1572–1582 [10.3762/bjoc.13.157]. 8. Clercq S. et al. In-depth study of cyclodextrin complexation with carotenoids	-	-	-
		-	-	-
		8.2	Q1	25
		-	-	-
		-	-	-

	toward the formation of enhanced delivery systems. <i>Molecular Pharmaceutics</i> . 18 (2021) 1720–1729			
	9. Diska L. et al. Interactions of lycopene with β -cyclodextrins: Raman spectroscopy and theoretical investigation. <i>Physical Chemistry Chemical Physics</i> 27 (2025) 7874–7881 [10.1039/d5cp00034c]			
P26	Ivanova, B., Organosilver(I/II) catalyzed C-N coupling reactions - phenazines (2013) <i>Catalysis Science and Technology</i> 3: 1129–1135. [DOI:10.1039/C3CY20798F]	-	-	-
	1. Zheng Q., Jiao N. Coupling reactions and C-H functionalization. <i>Silver Catalysis in Organic Synthesis</i> . (2018) 331–406	-	-	-
	2. Sun H. et al. Gas phase chemistry of N-benzylbenzamides with silver(i) cations: Characterization of benzylsilver cation. <i>Organic and Biomolecular Chemistry</i> 13 (2015) 2561–2565	-	-	-
	3. Aksenov A. et al. Direct metal-free synthesis of diarylamines from 2-nitropropane via the twofold C-H functionalization of arenes. <i>RSC Advances</i> . 5 (2015) 84849–84855 [10.1039/c5ra17668a]	-	-	-
P27	Ivanova, B. Molecular design and physical properties of highly functionalized configurationally locked polyenes-an experimental and theoretical study (2013) <i>Journal of Materials Chemistry C</i> 1:6278–6298. [DOI: 10.1039/c3tc30568f]	-	-	-
	1. Zhai Y. et al. Structural design and characterization of a new type of organic nonlinear optical flavanone crystal. <i>Journal of Molecular Structure</i> . 1322 (2025) 140305 [10.1016/j.molstruc.2024.140305].	-	-	-
	2. Erande Y. et al. Spectroscopic, DFT and Z-scan supported investigation of dicyanoisophorone based push-pull NLOphoric styryl dyes. <i>Optical Materials</i> . 66 (2017) 494–511 [10.1016/j.optmat.2017.03.005]	-	-	-
P28	Ivanova, B., Spiteller, M. Silver(I) and zinc(II) organometallic intermediates, catalysing coupling reactions of polysubstituted benzoic acids – Experimental and theoretical study (2013) <i>Chemical Engineering Journal</i> 232:118–127. [DOI: 10.1016/j.cej.2013.07.089]	-	-	-
	1. Hu Y. et al. DFT investigation on the decarboxylation mechanism of ortho hydroxy benzoic acids with acid catalysis. <i>Journal of Molecular Modeling</i> 22, 56 (2016) 1–11 [10.1007/s00894-016-2923-2].	15.0	Q1	25
	2. Gao L. et al. DFT computational study on decarboxylation mechanism of salicylic acid and its derivatives in the anionic state. <i>Journal of Molecular Structure</i> 1116 (2016) 56–61 [10.1016/j.molstruc.2016.03.005]	-	-	-
P29	Ivanova, B.; Spiteller, M. Organometallic Sn(II) catalyzing adducts of substituted benzaldehydes (2013) <i>Chemical Engineering Journal</i> 226:113–122. [https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.04.034]	-	-	-
	1. Cheng Y. et al. Fermentation of highly toxic reed hydrolysate using <i>Candida glycerinogenes</i> to produce platform compound glycerol. <i>International Biodeterioration and Biodegradation</i> 201 (2025) 106069 [10.1016/j.ibiod.2025.106069]	15.0	Q1	25
P30	Ivanova, B., Spiteller, M. Factors stabilizing the gas-phase ionic species of crystals of organic salts- Experimental and theoretical study (2013) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1036:226–234. [DOI: 10.1016/j.molstruc.2012.11.018]	-	-	-
		3.8	Q1**	20
P31	Ivanova, B., Spiteller, M. Matrixes in UV-MALDI mass spectrometry – Crystals of organic salts versus co-crystals of neutral polyfunctional carboxylic acids (2012) <i>Analytical Methods</i> 4:2247–2253. [DOI: 10.1039/c2ay25090j]	-	-	-
	1. Abdelhamid H. et al. Synthesis and application of ionic liquid matrices (ILMs) for effective pathogenic bacteria analysis in matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI-MS). <i>Analytica Chimica Acta</i> 767 (2013) 104–111	3.1	Q2	20

	[10.1016/j.aca.2012.12.054]			
P32	Ivanova, B. Temperature dependent stochastic dynamics mass spectrometric analysis of configurationally locked polyenes (2024) Analytical Chemistry Letters 14:654–676. [DPO: 10.1080/22297928.2024.2416472]	-	-	-
		-	-	-
		-	Q3**	15
		-	-	-
P33	Ivanova, B., Spitteller, M. On the nature of the coordination bonding of metal–organics for ions with the d ¹⁰ electronic configuration – Experimental and theoretical analyses (2017) Polyhedron 137:256–264 [http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2017.08.011]	-	-	-
		2.6	Q2	20
		-	-	-
	1. Mirosław B. et al. Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate – crystal structure and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure 1202 (2020) 127227 [10.1016/j.molstruc.2019.127227]	-	-	-
	2. Korabel'Nikov D. et al. The nature of the chemical bond in oxyanionic crystals based on QTAIM topological analysis of electron densities. RSC Advances. 9 (2019) 12020–12033			
	3. Zeng Q. et al. Alcalase microarray base on metal Ion Modified Hollow Mesoporous Silica Spheres as a Sustainable and Efficient Catalysis Platform for Proteolysis. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 8 (2020) 565 [10.3389/fbioe.2020.00565]			
P34	Ivanova, B. Structural analysis of polylactic acid in composite starch biopolymers - a stochastic dynamics mass spectrometric approach (2024) Innovation Discovery 1:1–22 [ISSN 2959-5150] [DPO:10.53964/id.2024026]	-	-	-
		-	-	6
		-	-	-
P35	Ivanova, B. Stochastic dynamics mass spectrometric and Fourier transform infrared spectroscopic structural analyses of composite biodegradable plastics (2024) Pollution Study 5:2741. [DPO:10.54517/ps.v5i1.2741]	-	-	-
		-	-	6
		-	-	-
	1. Kurian T., Sebastian R. Phytochemical and <i>in-silico</i> screening for anti-inflammatory action of major Phytochemicals Present in the Alcoholic Extract of <i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf.f. J. Pharm. Res. 24 (2025) 78–82 [ISSN: 2454-8405].			
P36	Lamshöft, M., Storp, J., Ivanova, B., Spitteller, M. Gas-phase CT-stabilized Ag(I) and Zn(II) metal-organic complexes - Experimental <i>versus</i> theoretical study (2011) Polyhedron 30:2564–2573. [DPO: 10.1016/j.poly.2011.07.003]	-	-	-
		2.6	Q2	20
		-	-	-
	1. Lee Y. et al. Lattice interactions of terpyridines and their derivatives-free terpyridines and their protonated forms. CrystEngComm 18 (2016) 8059–8071 [10.1039/c6ce01435f].	-	-	-
	2. Altürk S. et al. A cobalt (II) complex with 6-methylpicolinate: Synthesis, characterization, second- and third-order nonlinear optical properties, and DFT calculations. Journal of Physics and Chemistry of Solids 98 (2016) 71–80 [10.1016/j.jpcs.2016.06.008]			
	3. Bogdan M. et al. On structural factors determining the nature of the fluorescent properties of OIHMs based on 8-hydroxyquinoline. CrystEngComm 25 (2023) 1993–2002 [10.1039/d3ce00061c].			
	4. Chidambaranathan B. et al. Crystal structure of 2-(morpholino)ethylammonium picrate monohydrate. Acta Crystallographica E 79 (2023) 8–13 [10.1107/S2056989022011409]			
	5. Koksharova T. et al. Syntheses and characterization of coordination compounds of 3d-metal 5-sulfosalicylates with phenylacetylhydrazide: Crystal structure of [Ni(L) ₃]HSSal·3H ₂ O (L is phenylacetylhydrazide, and HSSal ₂ ⁻ is 5-sulfosalicylic acid anion). Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya 44 (2018) 678–687			

	<p>[10.1134/S1070328418110040]</p> <p>6. Chidambaranathan B. et al. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of <i>bis</i>[4-(2-aminoethyl)morpholine]₂N,N']diaquanickel(II) dichloride. <i>Acta Crystallographica E</i> 79 (2023) 226–230 [10.1107/S2056989023001470]</p> <p>7. Bettinger R. et al. Crystal structures of two new divalent transition-metal salts of carboxybenzenesulfonate anions. <i>Acta Crystallographica E</i> 78 (2022) 961–965 [10.1107/S2056989022008295]</p> <p>8. Fatehi M. et al. Molecular dynamics insight into the behaviour of 5-nonylsalicylaldehyde and its complex with Cu(II) in different diluent/water systems. <i>Journal of Molecular Liquids</i> 291 (2019) 111350 [10.1016/j.molliq.2019.111350]</p> <p>9. Kubono K. Et al. Crystal structure of (7-[[bis(pyridin-2-ylmethyl)-amino-λ3N,N0,N00]methyl]-5-chloroquinolin-8-yl)dibromidozinc(II). <i>Acta Crystallographica E</i> 78 (2022) 326–329 [10.1107/S2056989022001530]</p> <p>10. Meenakshisundaram S. et al. Molecular structure, spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV-vis), NBO, thermochemistry analysis of bis(thiourea)zinc(II) chloride crystals <i>Molecular Simulation</i> 39 (2013) 584–595 [10.1080/08927022.2012.755527]</p>			
P37	<p>Lamshöft, M., Ivanova, B.</p> <p>Protonation and coordination ability of small peptides-theoretical and experimental approaches for elucidation (2011) <i>Journal of Coordination Chemistry</i> 64:2419–2442. [DPO: 10.1080/00958972.2011.598926]</p> <p>1. El Hajj S. et al. Application in nutrition: Mineral binding biologically active peptides: From basic science to applications for human health (2021) 455–494 [10.1016/B978-0-12-821389-6.00016-9]</p> <p>2. Szalontai G. et al. 2H magic-angle spinning NMR and powder diffraction study of deuterated paramagnetic copper(II) glycinato complexes. Information on crystallographic symmetries, stereo-isomerism, and molecular mobility available from ssNMR spectra. <i>Inorganica Chimica Acta</i> 472 (2018) 320–329 [10.1016/j.ica.2017.05.071]</p> <p>3. Lutz O. et al. Combined <i>ab initio</i> computational and infrared spectroscopic study of the <i>cis</i>- and <i>trans</i>-<i>bis</i>(glycinato)copper(II) complexes in aqueous environment. <i>Journal of Physical Chemistry Letters</i> 4 (2013) 1502–1506 [10.1021/jz400288c].</p> <p>4. Murphy J. et al. Stability constant determination of sulfur and selenium amino acids with Cu(II) and Fe(II). <i>Journal of Inorganic Biochemistry</i> 195 (2019) 20–30 [10.1016/j.jinorgbio.2019.03.001]</p> <p>5. The influence of the hydrogen-bond network on the structure and dynamics of the RAPRKKG heptapeptide and its mutants (2023) <i>Journal of Molecular Graphics and Modelling</i>, 125, 108598 [10.1016/j.jmgm.2023.108598]</p> <p>6. Rodrigues J. et al. Phase changes of <i>tris</i>(glycinato)chromium(III) monohydrate crystal systematically studied by thermal analyses, XRPD, FTIR, and Raman combined with <i>ab initio</i> calculations. <i>Spectrochimica Acta A</i> 271 (2022) 120883 [10.1016/j.saa.2022.120883]</p>	-	-	-
		-	-	-
		1.9	Q3	15
		-	-	-
		-	-	-
P38	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>Ag^I and Zn^{II} complexes with possible application as NLO materials □ Crystal structures and properties (2011) <i>Polyhedron</i>, 30:241–245. [DPO: 10.1016/j.poly.2010.10.008]</p> <p>1. Wesela-Bauman G. et al. Heteroleptic (2-fluoro-3-pyridyl)arylboronic 8-oxyquinolinates for the potential application in organic light-emitting devices. <i>Inorganic Chemistry</i> 52 (2013) 10846–10859 [10.1021/ic400729t]</p> <p>2. Altürk S. et al. A cobalt (II) complex with 6-methylpicolinate: Synthesis, characterization, second- and third-order nonlinear optical properties, and DFT calculations. <i>Journal of Physics and Chemistry of Solids</i> 98 (2016) 71–80 [10.1016/j.jpcs.2016.06.008]</p> <p>3. Massoud S. et al. Polynuclear and polymeric squarato-bridged coordination compounds. <i>CrystEngComm</i> 17 (2015) 7604–7617 [10.1039/c5ce01322d]</p> <p>4. Mautner F. et al. Structure, dft calculations, and magnetic characterization of coordination polymers of bridged dicyanamido-metal(II) complexes.</p>	-	-	-
		-	-	-
		2.6	Q2	20
		-	-	-
		-	-	-

	<p>Magnetochemistry 5 (2019) 41 [10.3390/magnetochemistry5030041]</p> <p>5. Mautner F. et al. Synthesis and characterization of 1D coordination polymers of metal(II)-dicyanamido complexes. Polyhedron 166 (2019) 36–43 [10.1016/j.poly.2019.03.038]</p> <p>6. Świtlicka A. Recent insights into magneto-structural properties of Co(II) dicyanamide coordination compounds, magnetochemistry 10 (2024) 90 [10.3390/magnetochemistry10110090]</p> <p>7. Badr A. et al. Structure, antimicrobial activity, hirshfeld analysis, and docking studies of three silver(I) complexes-based pyridine ligands, Applied Sciences (Switzerland) 10 (2020) 4853 [10.3390/app10144853]</p> <p>8. Mautner F. et al. Pyridyl and triazole ligands directing the assembling of zinc(II) into coordination polymers with different dimensionality through azides. Polyhedron 130 (2017) 136–144 [10.1016/j.poly.2017.04.012]</p> <p>9. Nemati Bideh B. et al. High-efficiency deep-red light-emitting electrochemical cell based on a trinuclear ruthenium(II)-silver(I) complex. Inorganic Chemistry 60 (2021) 11915–11922 [10.1021/acs.inorgchem.1c00852]</p> <p>10. Soumya Mol U. et al. Synthesis, structural, spectral and photoluminescent studies of new polymorphs of Ca(II) and Ba(II) complexes of diglycolic acid. Main Group Chemistry 16 (2017) 291–305 [10.3233/MGC-170244]</p> <p>11. Celik S. et al. Synthesis, spectroscopic characterization (FT-IR, PL), DFT calculations and antibacterial activity of silver(I) nitrate complex with nicotinaldehyde, Inorganic Chemistry Communications 131 (2021) 108760 [10.1016/j.inoche.2021.108760].</p>			
P39	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>Organic mandelates as promising materials with non-linear optical application (2010) Structural Chemistry 21:989–993. [DOI: 10.1007/s11224-010-9635-5]</p> <p>1. Chen X. Et al. Lenalidomide acesulfamate: Crystal structure, solid state characterization and dissolution performance. Journal of Molecular Structure 1175 (2019) 852–857 [10.1016/j.molstruc.2018.08.059]</p> <p>2. Nagalakshmi R. et al. Studies on physico-chemical properties of hydroxyethylammonium (I) tartrate monohydrate single crystals, Physica B 406 (2011) 4019–4026 [10.1016/j.physb.2011.07.023]</p> <p>3. Kannan V. et al. Studies on thermophysical and mechanical properties of hydrazonium I-tartrate: An organic nonlinear optical material, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 116 (2014) 339–347 [10.1007/s10973-013-3444-1]</p> <p>4. Kannan V., Brahadéeswaran S. Investigations on influence of coloration on growth of high quality hydrazonium I-tartrate single crystal. Journal of Crystal Growth 374 (2013) 71–78 [10.1016/j.jcrysgr.2013.03.039]</p> <p>5. Ponikvar-Svet M., Liebman J. Interplay of thermochemistry and Structural Chemistry, the journal (volume 21, 2010) and the discipline. Structural Chemistry 22 (2011) 717–740 [10.1007/s11224-011-9769-0]</p> <p>6. Koura M. et al. Determination of the absolute configuration and a practical chiral synthesis of 5-[5-(1-Methylethoxy)pyridin-2-yl]-5-methyl imidazolidine-2,4-dione as a novel liver X receptor β-selective agonist (2017) Synthesis (Germany), 49 (2017) 2074–2080 [10.1055/s-0036-1588700].</p> <p>7. Chisca D. et al. Tuning structures and emissive properties in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers containing dicarboxylic acids and nicotinamide pillars. CrystEngComm 20 (2018) 432–447 [10.1039/c7ce01988b].</p>	-	-	-
		1.88	Q3	15
		-	-	-
P40	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.,</p> <p>Organosilver(I) and organozinc(II) catalysed synthesis of quaterphenyls e Experimental and theoretical treatment (2017) Journal of Organometallic Chemistry 851:160–183. [https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.09.035]</p>	2.3	Q3	15
P41	<p>Ivanova, B.</p> <p>Stochastic dynamics mass spectrometric quantification and 3D molecular structural analysis of tricyclic antidepressant in marine dissolved organic matter (2025) Environmental Geochemistry and Health 47:211. [https://doi.org/10.1007/s10653-025-02519-4]</p>	3.2	Q1	25

Монографии, книги, и глави от книги				
B1	Ivanova, B.; Spiteller, M. (2019) Experimental Mass Spectrometric and Theoretical Treatment of the Effect of Protonation on the 3D Molecular and Electronic Structures of Low Molecular Weight Organics and Metal–Organics of Silver(I) Ion, In Protonation: Properties, Applications, and Effects, A. Germogen (ed.) NOVA Science Publishers, N.Y. pp. 1–141.	-	-	15
B2	Ivanova, B.; Spiteller, M. (2023) Stochastic Dynamics Hard- and Soft-Ionization Mass Spectrometry GRIN Verlag, München [https://www.grin.com/document/1335649]	-	-	6
B3	Ivanova, B.; Spiteller, M. (2020) Mass spectrometric study of randomly acetylated cyclodextrins and their associates. A stochastic dynamic approach. GRIN Verlag, München, [https://www.grin.com/document/925353]	-	-	6
B4	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric and quantum chemical treatments of molecular and ionic interactions of a flavonoid-O-glycoside: A stochastic dynamic approach (2022) Advances in Chemistry Research. J. Taylor (ed.) Vol. 74, NOVA Science Publishers, N.Y. pp. 1–121.	-	-	15
B5	B. Ivanova, M. Spiteller, On the temperature dependence on the stochastic dynamic mass spectrometric diffusion parameter (2019) München, GRIN Verlag [https://www.grin.com/document/492920]	-	-	6
B6	B. Ivanova, M. Spiteller, Electrospray Ionization and Collision Induced Dissociation Mass Spectrometric Quantitative Conjunctions with the Experimental Intensity of the Analyte Ions of Metal-Organics- Stochastic Dynamics, (2019) München, GRIN Verlag, [https://www.grin.com/document/458723]	-	-	6
B7	B. Ivanova, M. Spiteller, Quantification by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry Using An Approach Based On Stochastic Dynamics. Experimental And Theoretical Correspondences (2018) München, GRIN Verlag [https://www.grin.com/document/425061]	-	-	6
	1. Zhang Y. et al. Phenylboronic acid functionalized C3N4 facultative hydrophilic materials for enhanced enrichment of glycopeptides. Talanta 191 (2019) 509–518 [https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.09.016].			
B8	B. Ivanova, Mass Spectrometric Stochastic Dynamics of Molecular Isotopologies (2023) Eliva Press, Chişinău [ISBN 978-99993-1-062-8]	-	-	6
B9	B. Ivanova, Stochastic dynamics mass spectrometry of caffeine metabolites (2024) LAP LAMBERT Academic Publishing, Chişinău, pp. 1-241 [ISBN: 978-620-7-48567-3].	-	-	6
B10	B. Ivanova, M. Spiteller, Mass Spectrometric Experimental and Theoretical Quantification of Reaction Kinetics, Thermodynamics and Diffusion of Piperazine Heterocyclics in Solution (2019) In Advances in Chemistry Research, J. Taylor (ed.), Vol. 48, NOVA Science Publishers, Inc. N.Y., pp. 1–82.	-	-	15
Представяния на конференции с дигитално разпознаване на обекта				
C1	B. Ivanova, Quantitative relations among measurands of molecular isotopologues of halogenated pharmaceuticals – stochastic dynamic mass spectrometric approach (2023) 9 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. [https://sciforum.net/paper/view/15759]	-	-	-
C2 ^[C6]	Ivanova, B. Spiteller, M. Stochastic dynamics mass spectrometric 3D structural analysis of N-glycans of fetal bovine serum — an experimental and theoretical study, 8 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2022) [https://doi.org/10.3390/ECMC2022-12870]	-	-	-
C3	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric and quantum chemical treatments of molecular and ionic interactions of apigenine-O-glucoside - stochastic dynamics, 7 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2021) [ДРО:10.3390/ECMC2021-11340].	-	-	-
C4	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic mass spectrometric quantification of steroids in mixture, 6 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2020) [ДРО:10.3390/ECMC2020-07355].	-	-	-
C5	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural analysis of oligomeric associates of glycyllhomopeptides and their	-	-	-

	complexes of silver(I) ion – a stochastic dynamics approach, 5 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2019) [ДРО:10.3390/ECMC2019-06288]			
C6 ^[C2]	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamics mass spectrometric 3D structural analysis of N-glycans of fetal bovine serum — An Experimental and theoretical study. Medical Sciences Forum 14, 1: 2 (2022). [https://doi.org/10.3390/ECMC2022-12870]	-	-	6
	Extended version: [https://doi.org/10.5281/zenodo.7554808]	-	-	-
Предпечатно издание с дигитално разпознаване на обекта				
PP1	B. Ivanova, 3D Structural analysis of alanyl-containing peptides of silac-proteomics — an approach to stochastic dynamics (2023) SSRN eJ [https://ssrn.com/abstract=4606434] or [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4606434]			
PP2 ^[B9]	B. Ivanova, Stochastic Dynamics Mass Spectrometry of Caffeine Metabolites (2024) SSRN eJ [https://ssrn.com/abstract=4825115] or [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4825115]			
	1. Nogueira B et al. Optimized green synthesis of silver nanoparticles from guarana seed skin extract with antibacterial potential. Green Processing and Synthesis 14 (2025) 20230210 [https://doi.org/10.1515/gps-2023-0210]			

**Посоченият кватил е според [www.scopus.com].